

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2024
№ 1

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 3 від 28.03.2024 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **28.03.2024 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560562>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	4 рази на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, проф.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 3 dated March 28, 2024**

Signed for publication and distribution to the Internet **28.03.2024**

UDC 34+35

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560562>

Purpose:	Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.
Subject:	according to the branch of science " Legal Sciences " on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law
Frequency of publication:	4 times a year.
ISSN	1995-6134 (Online)
Has the status of the category "B"	in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)
Added	to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), re-registered to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)
Corresponds	with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»
The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Scientific publications	are assigned the international identifier of the digital object DOI (digital object identifier) . Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Жук Н.А.	Фактор мови і мовних відносин в концептології сучасної держави: методологічні та історико-правові питання	6
Зозуля О.І.	Конституційність обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України	21
Бухарєва Ю.В.	Зарубіжний досвід протидії порушенням митних правил	32
Лантінов Я.О., Лютвієва Я.П.	Термін "кримінальна відповідальність" у кримінально-правовій політиці протидії злочинності: мовний та функціональний аспекти	40
Єрмоленко В.М.	Аграрні розписки як аграрно-правова категорія	49
Василенко В.М., Музичук О.М., Невядовський В.О.	Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі	58
Кірін Р.С.	Правове забезпечення оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин	65
Волошенко О.В.	Розширювальне тлумачення норм національного і міжнародного права	77
Сліпченко А.С., Сліпченко С.О.	Визначення юридично значущої сутності цифрової речі в цивільному праві України	88
Артеменко Р.М.	Правовий режим майна виробничого кооперативу	97
Teremetskyi V.I., Kovalchuk O.YA.	Artificial Intelligence as a Factor in the Digital Transformation of the Justice System	106
Яроцький В.Л.	Особливості правового регулювання міжнародних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних викликів	116
Богданов Р.І.	Державна кадрова політика та стратегічна програма в інституціоналізації Державного бюро розслідувань	124
Зозуля І.В., Довгань О.І.	Грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів	131
Логін Р.І.	Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень	140
Щербак К.В.	Повноваження прокурора зі збирання доказів під час дізнання	152
Borodina I.V.	Unity of Judges' Status through the Prism of Compliance with Professional Ethics Rules	160

CONTENT

Zhuk N.A.	
The Factor of Language and Language Relations in the Conceptology of the Modern State: Methodological and Historical-Legal Issues.....	6
Zozulia O.I.	
Constitutionality of Mandatory Membership of Advocates in the Ukrainian National Bar Association	21
Bukhareva Yu.V.	
Foreign Experience in Combating Violations of Customs Rules.....	32
Lantinov Y.A., Liutviiva Y.P.	
The Term "Criminal Responsibility" in Criminal Justice Policy against Crime: Linguistic and Functional Aspects.....	40
Yermolenko V.M.	
Agrarian Receipts as an Agrarian-Legal Category.....	49
Vasylenko V.M., Muzychuk O.M., Neviadovskiy V.O.	
The Essence and Characteristics of State Supervision and Control in the Modern State.....	58
Kirin R.S.	
Legal Support for the Assessment and Sale of Objects of Gemological Relations	65
Voloshenyuk O.V.	
Extended Interpretation of National and International Law Norms	77
Slipchenko A.S., Slipchenko S.O.	
Determination of the Legally Significant Essence of a Digital Thing in the Civil Law of Ukraine.....	88
Artemenko R.M.	
Legal Regime of Production Cooperative	97
Teremetskyi V.I., Kovalchuk O.YA.	
Artificial Intelligence as a Factor in the Digital Transformation of the Justice System.....	106
Yarotskiy V.L.	
Features of the Legal Regulation of International Cargo Transport in the Conditions of Current Geopolitical Challenges.....	116
Bogdanov R.I.	
State Personnel Policy and Strategic Program in the Institutionalization of the State Bureau of Investigations.....	124
Zozulia I.V., Dovhan O.I.	
Gravity and Seriousness of Violations of International Humanitarian Law as Signs of War Crimes	131
Lohin R.I.	
Procedural Procedure for Detention by an Authorized Official Person during the Prejudicial Investigation of Corruption Criminal Offenses.....	140
Shcherbak K.V.	
Authority of the Prosecutor to Collect Evidence During Inquiry	152
Borodina I.V.	
Unity of Judges' Status through the Prism of Compliance with Professional Ethics Rules	160

УДК 340.5:342.1:392:81-13

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156295>

Н.А. ЖУК,

старший науковий співробітник сектору порівняльного правознавства
Навчально-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: nazhuk2016@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

ФАКТОР МОВИ І МОВНИХ ВІДНОСИН В КОНЦЕПТОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

N.A. ZHUK,

Senior Scientific Specialist, Sector of the Legal Science, Scientific Research Institute
of State Building and Local Government, National Academy of Legal Sciences of Ukraine,
Ph.D., Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: nazhuk2016@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3172-8470>

THE FACTOR OF LANGUAGE AND LANGUAGE RELATIONS IN THE CONCEPTOLOGY OF THE MODERN STATE: METHODOLOGICAL AND HISTORICAL-LEGAL ISSUES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Мова, як складний і багатоаспектний феномен, та обумовлені нею відносини пов'язані з великою кількістю діалектично взаємозалежних явищ правової дійсності, які мають суттєве значення для концептології сучасної держави. В числі таких – процес націо- та державотворення, концептуальна і правова картини дійсності, концепт і концепції держави, її назва, символи, атрибути та форма, правова свідомість, в якій відображаються образи усіх зазначених правових явищ, тощо. Отже, потреба у дослідженні різних аспектів їх прояву та відображення, з огляду на швидкозмінність як цієї дійсності, так і її сприйняття, а так само – опрацювання проблеми щодо розширення його методології, може вважатися постійним науковим викликом. **Метою** роботи є виявлення закономірностей прояву концептуально- і концептнозначущих аспектів мови і мовних відносин, як факторів впливу на концептологію сучасної держави, та виявлення чинників, які обумовлюють зміст і характер такого впливу. **Методи.** Використано діалектичний метод – при дослідженні закономірностей взаємовпливу впливу мови і мовних відносин та явищ правової дійсності; метод історичного аналізу – в ході опанування ходу розвитку наукового дослідження мови та її впливу на правові явища; герменевтичний метод, на основі якого було здійснено тлумачення складових юридичного понятійно-категоріального апарату; концептний підхід – при аналізі специфіки формування концептуальної та правової картин світу та їх втіленні у концепті держави; порівняльно-правовий та етнополітичний методи – при виявленні специфіки відображення мовного фактору у різних правових системах; системно-структурний підхід – для всебічного аналізу проблематики та комплексного її розв'язання; спеціально-юридичний метод, на основі якого було здійснено опрацювання відповідних джерел права; міждисциплінарний підхід та елементи методології психолінгвістики та соціолінгвістики – при дослідженні впливу мови на явища психоментального та етнічного характеру; метод "симулякрів" – при аналізі реального стану правової дійсності тощо. **Результати.** Встановлено, що притаманні мові та мовним відносинам властивості обумовлюють їх роль як факторів впливу на концептологію держави. Аргументується необхідність розширення методології тематичних досліджень за рахунок елементів порівняльно-правової та міждисциплінарної методології, у тому числі, концепцій "лінгвістичної відносності", "лінгвістичного детермінізму", "картини світу", "доповнюваності", "публік опініон", "симулякрів і симуляцій" тощо. Висувається ідея, що значущим кроком у цьому процесі може стати оновлення національної та універсальної юридичної мови та формування терміно-систем, здатних описати правові реалії та сформувати образ правової дійсності якісно нового типу. Пропонується розширення змісту мовних стратегій на основі досягнень юридичної компаративістики шляхом включення роботи щодо формування всесвітнього каталогу понятійного/концептного відображення різними мовами усіх сучасних і історичних явищ державно-правової дійсності в різних правових системах світу із наведенням можливих підходів щодо варіантного їх тлумачення на основі аутентичної їм мовної системи. **Висновки.** Під впливом мови і мовних відносин знаходяться

усі важливі для концептології держави явища правової дійсності. Вплив фактору мови на процес націотворення пояснюється її здатністю бути елементом самоідентифікації нації. Процес державотворення завжди супроводжується здійсненням мовних реформ різного ступеня радикальності, змісту та спрямованості їх заходів. Концепт держави є втіленням національної символічної картини та основою "іміджу держави", які є складовою уявлення про правову картину світу. Мова є значимим атрибутом держави, однак не може розглядатися як одна з її формальних ознак. Серед державних символів в мовному контексті особливе значення має державний гімн, вибір поетичної основи якого є справою національного і міжнародного значення. В умовах перетворення на симулякри більшості явищ правової дійсності продовжується практика використання однієї юридичної терміно-системи для позначення як їх оригіналів, так і їх симулякрів, що негативно впливає на справжній образ концептуальної і правової картини світу.

Ключові слова: мова; мовні відносини; методологія; концептологія держави; націотворення; "язИки" (народ, етнос); "дух народу"; концептуальна і правова картини світу; державотворення; національна держава; мовні реформи; концепт держави; імідж держави; державні символи; державна мовна політика; юридична мова; юридична терміно-система; правові цінності

Problem statement. Language, as a complex and multifaceted phenomenon, and the relations determined by it are connected with a large number of dialectically interdependent phenomena of legal reality, which are of essential importance for the conceptology of the modern state. Among these are the process of nation- and state-building, conceptual and legal pictures of reality, the concept and concepts of the state, its name, symbols, attributes and form, legal consciousness, which reflects the images of all the specified legal phenomena, etc. Therefore, the need to study various aspects of their manifestation and reflection, given the rapid change of both this reality and its perception, as well as the development of the problem of expanding its methodology, can be considered a permanent scientific challenge. **Purpose** of the work is to identify patterns of manifestation of conceptually and conceptually significant aspects of language and language relations, as factors of influence on the conceptology of the modern state, and to identify factors that determine the content and nature of such influence. **Methods.** The dialectical method was used – in the study of the regularities of the mutual influence of the influence of language and language relations and the phenomena of legal reality; the method of historical analysis – in the course of mastering the course of development of scientific research of language and its influence on legal phenomena; the hermeneutic method, based on which the components of the legal conceptual and categorical apparatus were interpreted; conceptual approach – when analyzing the specifics of the formation of conceptual and legal pictures of the world and their embodiment in the concept of the state; comparative legal and ethnopolitical methods – when identifying the specifics of the linguistic factor in different legal systems; systemic-structural approach – for a comprehensive analysis of the problem and its complex solution; the special legal method, on the basis of which the relevant sources of law were elaborated; an interdisciplinary approach and elements of the methodology of psycholinguistics and sociolinguistics – in the study of the influence of language on phenomena of a psychomental and ethnic nature; the "simulacra" method – when analyzing the real state of legal reality, etc. **Results.** It has been established that the properties inherent in language and language relations determine their role as influencing factors on the conceptualization of the state. The need to expand the methodology of thematic studies due to the elements of comparative legal and interdisciplinary methodology, including the concepts of "linguistic relativity", "linguistic determinism", "world picture", "complementarity", "public opinion", "simulacra and simulations" is argued etc. The idea is put forward that a significant step in this process can be the renewal of the national and universal legal language and the formation of term systems capable of describing legal realities and forming an image of legal reality of a qualitatively new type. It is proposed to expand the content of language strategies based on the achievements of legal comparativistics by including work on the formation of a worldwide catalog of conceptual/conceptual mapping in different languages of all modern and historical phenomena of state-legal reality in various legal systems of the world, with the indication of possible approaches to their variant interpretation based on their authentic linguistic systems. **Conclusions.** All phenomena of legal reality that are important for the concept of the state are under the influence of language and language relations. The influence of the language factor on the nation-building process is explained by its ability to be an element of the nation's self-identification. The process of state formation is always accompanied by the implementation of language reforms of varying degrees of radicality, content and direction of their measures. The concept of the state is the embodiment of the national symbolic picture and the basis of the "state image", which are a component of the idea of the legal picture of the world. Language is an important attribute of the state, but it cannot be considered as one of its formal features. Among the national symbols in the linguistic context, the national anthem is of particular importance, the choice of the poetic basis of which is a matter of national and international importance. In the conditions of transformation into simulacra of most phenomena of legal reality, the practice of using one legal term system to denote both their originals and their simulacra continues, which negatively affects the true image of the conceptual and legal picture of the world.

Keywords: *language; language relation; methodology; conceptualization of the state; nation-building; "languages" (people, ethnos); "spirit of the people"; conceptual and legal pictures of the world; state-building; national state; language reforms; concept of the state; image of the state; state symbols; state language policy; legal language; legal term system; legal values*

Постановка проблеми

В сучасному світі мова є однією з найвпливовіших влад, а обумовлені нею суспільні відносини – одним із дієвих факторів впливу на розвиток усякого роду політико-правових процесів, – не даремно з мовою та зі сферами її використання пов'язується феномен "м'якої сили" держави. Це пояснюється тим, що в мові відображаються відповідні системи знань, а процеси світосприйняття, категоризації та концептуалізації явищ державно-правової дійсності знаходять своє відображення у відповідних поняттях (концептах), сукупність яких складає терміно-систему правової мови та визначають її особливості у різних правових системах. Універсальні та національно аутентичні концепти виступають важливими складовими концептуальної і правової картин світу різних народів (етносів), які, у свою чергу, визначають загальне й особливе в концептології держави. Остання розглядається нами, окрім іншого, водночас як методологія дослідження феномену держави як складного і багатоаспектного явища, як структурний підрозділ загальнотеоретичної юридичної науки, предметом якої виступають концепції держави, та як сфера прояву концептуальної влади, на рівні якої формуються ціннісно-цивілізаційні орієнтири, уявлення про концептуальну і правову картини світу, образи бажаного/небажаного, надаються імена і назви усім явищам державно-правової дійсності.

Відповідно, для розкриття впливу фактору мови і мовних відносин на концептологію держави значимим виступає розуміння взаємозалежності між концептуальною і правовою, з одного боку, та мовною, з іншого боку, картинами світу. Мовна картина світу включає в собі мовне втілення концептуальної картини світу, у тому числі, стосовно явищ державно-правової дійсності, а також вербальні засоби вираження знань про неї. При цьому, оскільки будь-яка картина світу (концептуальна, правова, мовна) має два форми прояву – об'єктивну (тобто дійсність) та суб'єктивно-пізнавальну, це обумовлює необхідність вирішення одразу кількох проблем – щодо шляхів і засобів зближення як об'єктивного і суб'єктивного проявів у картині світу, так і концептуальної і правової картин світу з мовною.

Різні аспекти сучасного погляду на цю проблематику розкрито в низці праць учених. Так, наприклад, В.В. Пашутінін застосовано поняття "симулякр" (який у межах бодірярівського підходу до аналізу дійсності пов'язується зі знаком (поняттям), що втратив зв'язок із реальністю, яку він мав би позначати) до явищ правового життя, на основі чого ним висловлено гіпотезу про наявність "правових симулякрів" різних явищ правового життя, однією з форм якого виступають правові приписи, якими приховується відсутність відповідного правового явища, та оцінив їх як фактор, що негативно впливає на ефективність правового регулювання [1, с.25, 31]. У свою чергу, О.С. Олійник в результаті дослідження правової картини світу на основі лінгвокогнітивного підходу дійшла висновку, що правові концепти виконують роль з'єднувальних елементів між об'єктивним правом окремої держави та теоретичним правовим знанням, правовими оцінками й настановами [2, с.50]. Державотворчий аспект мовного фактору особливо детально розкрито у працях В. Шишкіна [3], а його вплив на формування національної правової концептосфери – в праці Е. Мамонтової [4]. Загальнотеоретичні новели щодо розвитку юридичної мови містить спільна праця П.М. Рабіновича та Т.І. Дудаш, які, розмежовуючи правничу та правову мову та здійснюючи їх класифікації, в якості галузі, що має досліджувати правничу мову, називають "правниче мовознавство", основними складниками якої мають стати правничі лексикологія, фразеологія, граматики та стилістика [5, с.17–19, 28].

Втім проблематика озвученої тематики не вичерпується зазначеним вище. Адже під прямим та непрямым впливом феноменів мови і мовних відносин, окрім процесів націо- та державотворення, концептуальної та правової картини дійсності, знаходяться також концепт держави, її назва, символи, атрибути, концепція та форма, правова система держави та її елементи, включаючи правову свідомість. До того ж і мовна сфера, у свою чергу, знаходиться в залежності від концепції держави і державної мовної політики, а також перебуває в зоні впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів. І це свідчить про потребу поглибленого дослідження впливу фактору мови і мовних відносин на кон-

цептологію сучасної держави, що і складає *мету* статті. Її *новизна* полягає в розширенні методологічного підґрунтя дослідження мови і мовних відносин та висування низки практичних пропозицій у світлі найсучаснішого світового досвіду правового регулювання та правової інтерпретації в цій царині та на основі врахування останніх теоретичних розробок у сферах правознавства та інших суспільних наук. *Завданнями* роботи є, насамперед, визначення природи і шляхів впливу мови і мовних відносин на такі важливі для концептології держави явища правової дійсності, як націо- та державотворення, формування концептуальної і правової картин світу, назва, концепт і символи держави, юридична мова тощо, виявлення факторів цього впливу, а також пошук актуальної методології дослідження зазначеного.

Мова як фактор націо- та державотворення

Мова вважається одним із найважливіших чинників об'єднання людей у спільноти (нації, народи) у гердерівському [6] та гумбольдтівському розумінні. Процес створення націй, а подекуди і національних держав пов'язується з мовою, як визначальною рисою нації, оскільки саме в ній, на думку німецьких учених, сконцентровано розум даного народу та його характер – так званий народний дух (*Volksgeist*), тобто спосіб життя, почувань і поведінки, котрі цінуються понад усе лише тому, що вони є "своїми власними": "Мова є ніби зовнішній вияв духа народів: мова народу є його дух, і дух народу є його мова, і важко уявити собі що-небудь більш тотожне" [цит. за: 7, с.30]. Відповідно, оскільки мислення кожного народу має специфічні національні риси (те, що пізніше отримало назву "етносвідомість"), то його розвиток визначається розвитком національної мови. Дослідники, спираючись на визнання вроджених потужних здібностей людей до абстрагування, відзначають, що "використання слова для позначення поняття регулюється... екстралінгвістичними факторами існування конкретного етносу. Тому мова постає важливим елементом самоідентифікації нації..." [8, с.206–207]. Ці ідеї та засновані на ній концепції згодом склали основу етнічної та національної парадигм, які дозволяють розкрити націо- та державотворчий аспекти мови та мовних відносин.

Недаремно за часів формування іудео-християнської (римської) церкви римські священики називали нехристиянські народи "язиками" у розумінні "етноси" та "іновірці" (в Біблії термін

"язичники" вживається у значенні "іновірці" [9], а у перекладі з іврити на грецьку слово "гой" означає "народ", "етнос" [10]), тобто ті, хто мають власні мови, відмінні від церковної (якою були грецька/латина), мають народні (а не церковні) традиції та звичаї, що і слугувало критерієм розрізнення різних етносів латинською елітою. На латині слово "язичництво" позначалося як "поганство" [11], а "язичник" – як "поганий" (що мало відобразити "нижній підземний світ, де все гине і гниє"), які і були пізніше сприйняті наукою для позначення відповідних явищ. А враховуючи той факт, що у перекладі з латини слово "поганий" означає "сільський; селянський, простий, неосвічений", а також "іноземний, нечистий, грубий" [12], в слов'янську мову ці слова увійшли з негативним відтінком і розцінювалися як образливі, що згодом дало додаткові підстави для критичного сприйняття історії християнізації Русі.

Націотворення логічно пов'язане з процесом державотворення (хоча не обов'язково і не завжди, щодо чого М. Драгоманов влучно висловився, "що національність сама по собі одно, а державна єднота національності – друге" [13]), який, як правило, супроводжується здійсненням мовних реформ різного ступеня радикальності, змісту та спрямованості їх заходів. В числі останніх може мати місце відновлення фактично "мертвої" мови, створення практичної нової мови, спрощення або доповнення абетки, зміна правил писемності (орфографії), перехід на іншу знакову систему, вибір іншої (аніж до часу створення нової держави) мови/мов в якості державної, заборона використання певної мови/мов тощо. Такі мовні реформи здійснюються у різних цілях, однак обумовлюються тим, що створення нової держави означає появу перед нею нових завдань і функцій на основі системи нової державної патріотичної міфології та необхідністю залучення й інтеграції навколо неї широких мас населення. Необхідною ж передумовою цього є формування масової свідомості та підвищення рівня загальної і правової культури народу, а інколи – і поширення грамотності серед населення, для чого потрібна відповідна інфраструктура в сферах масової освіти та інфраструкції.

Таке мало місце на теренах майже усіх новостворених після Першої світової війни держав, різнився лише масштаб мовних реформ. Однак якщо в Радянській Росії Декретом Раднаркому від 10.10.1918 року було введено нову орфографію на основі попередньої абетки [14], то в

утвореній на уланці Османської імперії Туреччині йшлося про формування практично нової сучасної турецької мови, засновником якої вважається лінгвіст Акоп Мартаян (Ділячар) [15], а "хрещеним батьком" – М.К. Ататюрк. В турецькій лінгвістиці це отримало назву "Мовна революція" 1923 р., а її причинами називають "низький рівень освіти й освіченості турків в Османській імперії; складність писемної османської мови, що базувалася на арабськоперській абетці; невідповідність турецької фонетики арабському письму...; значні відмінності між писемною Osmanlıca, якою послуговувалися вищі верстви суспільства, і Kaba Türkçe (груба турецька мова), що була поширена серед нижчих прошарків турецького суспільства" [16, с.87–88], і 01.11.1928 р. Великими національними зборами Туреччини було прийнято закон, яким "досі наявна стара арабська абетка змінюється на нову латинську абетку" [16, с.90].

Національна мова розглядається як фактор державотворення в більшості країн, які перебували у стані колоніальної залежності від західних метрополій, і, відстоявши свою незалежність, бажають максимально дистанціюватися від колоніального минулого. Таке інколи супроводжується встановленням суворих заборон або обмежень щодо використання мов колишніх метрополій, або ж проголошенням останніх як другої офіційної мови – таке є характерним для арабських країн, в яких поряд з проголошенням як державної арабської мови англійська або французька отримують статус другої офіційної мови. Але у будь-якому випадку мовна політика постколоніальних країн усіяко підсилює роль своєї ідентичної мови, яка розглядається як фактор укріплення їхньої незалежності та консолідації багатонаціонального народу. Позитивним прикладом зваженої мовної політики серед таких країн відзначається Республіка Індонезія, яка після отримання незалежності від Голландії у 1949 році в якості національної мови затвердила малайську ("Bahasa Indonesia"), як найбільш вживану серед значної кількості місцевих мов (чому, до речі, сприяла тривала мовна політика метрополії, адже саме малайська була обрана голландцями в якості мови міжнаціонального спілкування між колонізаторами й колонізованими в усіх сферах ще на початку XVII сторіччя, а голландська була маловживаною), і при цьому послідовно реалізує принцип "Єдність у різноманітності", як головну засаду своєї внутрішньої політики – на сьогодні Індонезія є однією з країн із найбільшою кількістю етнічних

мов, що продовжують існувати [17].

Приклад іншого характеру знаходимо в практиці державотворення Ізраїлю. Ще за часів дії британського мандату єврейська спільнота змогла переконати Верховного комісара Палестини Г. Семюеля у тому, що євреї, як одна зі спільнот Палестини, потребують права на свою мову, і 29.11.1922 року Британія визнала іврит (на той час – фактично "мертву" давньоєврейську мову, призначену для вивчення релігійних текстів, яка набула обов'язкового для євреїв Палестини характеру завдяки зусиллям Е. Перельмана щодо її відродження [18]) однією з офіційних мов Палестини, що означало визнання єврейської нації. І коли на підставі резолюції 181 Генеральної асамблеї ООН у 1947 році було скасовано мандат Великобританії на управління територіями Палестини і 14.05.1948 року проголошено Декларацію незалежності Ізраїлю як єврейської держави, зміни в її правовій системі були пов'язані знов-таки з фактором мови. Так, одразу відбулося активне дистанціювання від англійських правових традицій та англійської мови як мови колоніального режиму, що проявилось у перекладі на іврит англійських актів, прийнятих з 1922 по 1948 рр. (хоча в Ізраїлі було законодавчо закріплено продовження дії права, яке діяло на 14.05.1914 р., що відповідало акту Британії 1922 р. щодо управління Палестиною [19], якщо воно не суперечить новим правовим положенням (отже, часткове зберігалось турецьке, англійське та підмандатне право на фоні формування ізраїльського права). Іншим чинником, яким було підвищено значення івриту до статусу фактору державотворення, стала війна арабських держав проти Ізраїлю, розпочата 15.05.1948 року: "в цій війні іврит став зброєю, а провідну роль в івритізації зіграло міністерство оборони Ізраїлю. Мова стала стрижнем армії, якій треба було дати бійцям усвідомлення захисту своєї держави, своєї нової нації, та єдиний протокол спілкування. Армія створила комісію по івритським іменам, керівництво держави та Збройних сил змусило усіх генералів та більшість офіцерів змінити свої імена на івритські варіанти, щоб навіть згадки не було про різне походження" [18].

Для дослідників усіх пострадянських країн питання державотворчої функції мови (державної, національної) лишається традиційно важливим, хоча і в різних ракурсах. І хоча в низці пострадянських країн в число найактуальніших проблем в цій сфері в роки незалежності входило питання подолання так званого "постколо-

ніального синдрому" [3, с.13, 14] та "збереження загрози вторинності або навіть знищення "слабкої" мови внаслідок домінування "сильної" [3, с.13], якою традиційно розглядається російська мова, при цьому пануючим серед учених усіх без винятку пострадянських країн підходом можна вважати позицію щодо необхідності державного протекціонізму стосовно єдиної державної мови, згідно з якою "державна мова як фундаментально державоутворюючий фактор виконує інтегруючу функцію не лише в культурно-історичному плані і в національно-духовній сфері, а в першу чергу виступає саме як державна – у політичній і соціальній сферах. Тому правове регулювання її застосування повинно бути спрямоване у цих сферах на інтеграційні, а не на центробіжні моменти" [Цит. за: 3, с.10].

І якщо висловлений вище підхід щодо державотворчого характеру фактору мови ми цілком підтримуємо, то висновок деяких дослідників, що "державна мова є основною сутнісною ознакою держави" та пропозицію "включення державної мови до основних ознак держави" [20, с.6, 8], не можемо оцінити як науково доречні, так само, як і використання стосовно мови категорій "ознака" держави та "атрибут" держави як ідентичних одна одній [4, с.30]. До визнаного цими ж дослідниками факту, що "більшість теоретиків мову не відносять до основних ознак держави" [20, с.8] додамо, що в загальній теорії держави і права розкриття суті держави через виокремлення її ознак слугує виявленню її формальних характеристик, які відображають головні аспекти держави – як організації всього суспільства, організації певних соціальних груп та апарату влади [21, с.35]). Мова ж, як "властивий лише людині різновид діяльності" [22], та як одна з невід'ємних ознак нації, до числа формальних параметрів держави, які описуються за допомогою ознак, відноситися не може.

Вплив мови на формування концептуальної і правової картин світу, назви, концепту і символів держави

Мова є не лише знаковою, але й образною системою, яка тісно взаємодіє з психоментальним буттям людини, її самоідентифікацією, і, як така, є ключовим засобом формування світосприйняття людини і відображення в її свідомості певної концептуальної картини світу. За переконанням В. фон Гумбольдта та його послідовників, які розглядали мову як посередника між об'єктивною дійсністю та мисленням та інтерпретатором світу, а мислення кожного народу –

як таке, що має специфічні національні риси і в своєму розвитку обумовлюється розвитком національної мови, пізнання світу залежить від мови, і в кожній мові закладено нове світобачення [23]. Ще раніше Г. Гроцій (Grotius, 2013), розмірковуючи над проблемами тлумачення різного роду правових явищ, прийомом тлумачення слів, окрім іншого, пов'язав із народним слововживанням [24]. На цій основі у ХХ сторіччі і сформувалися ключові для методології пізнання явищ державно-правової дійсності концепції і теорії, у тому числі, "лінгвістичної відносності" і "лінгвістичного детермінізму" Б. Уорфа, а також "картини світу" Р. Редфілда.

Останній визначає картину світу як "світоглядні уявлення того чи іншого народу про світ, самого себе та діяльність у ньому" [Цит. за: 25, с.78]. Відповідно, картина світу з'являється з середини народу і дає можливість кожному усвідомити свою приналежність до нього, визначити власні морально-етичні цінності (які отримуватимуть захист в правових нормах), мати уявлення про стереотипи поведінки представників своєї нації та чужих. Частиною концептуальної картини світу є правова картина світу, тобто "відображення його правової дійсності суб'єктами колективної, теоретично-професійної правосвідомості" [2, с.48], формується суб'єктами права, які створюють юридичні тексти, та охоплює певним чином структуровані нормативний і теоретичний рівні.

Таким чином, мова є найважливішим фактором впливу на такі важливі складові правової системи держави, як правова свідомість, правова психологія і правова поведінка людини/спільноти. Вкрай цікавими у цьому зв'язку вважаються положення концепції "публік опініон" класика західної теорії масової комунікації У. Ліппмана (Lippman, 1949), яка ґрунтується на розкритті взаємозв'язку тріади елементів соціального управління у вигляді тріади "стереотипи – кодекси (моральний, правничий, міжнародний, патріотичний, економічний, особистий, родинний, професійний) – символи" [26], наявність яких відображає протиріччя між реальною картиною світу та уявленням про неї у масовій/індивідуальній свідомості. Першим кроком до цього, за ученим, стало використання суспільством стереотипів (як "щось консервативного, нерухомого, що зупинилося у своєму розвитку та може не тільки сприяти, а й заважати загальному поступу" [27, с.2]) та захист їх системи. Іншим рішенням стало використання символів, які полегшують розуміння того, де знаходиться стереотип та в чо-

му його головний зміст (наприклад, щодо так званих "великих держав" та їх національних символічних картин використання зв'язку "символ-стереотип" 100 років тому виглядало б так: "Британія – Захисник Публічного Права, Франція – вартовий на Кордоні Свободи, Америка – Учасник громадської кампанії" [Цит. за: 27, с.4]), та їх зміна з огляду на характер зміни політичних подій. Отже, йдеться про метафоричні образи, які і сьогодні складають основу сутності держави та її іміджу на внутрішньому та зовнішньому контурах політики або, іншими словами, відображають зміст її концепту. Так, наприклад, "слово "Китай" довгий час означало маоїзм, відсталість, культурну революцію, примітивний мілітаризм. Минули роки... відтепер Китай – одна з наймогутніших держав світу, чия економіка швидко розвивається, зовнішня політика набула рис цивілізованості, динамізму, а внутрішня все більше відповідає світовим стандартам демократії й добробуту" [27, с.6]. Цей приклад, вдалий для ілюстрації значення сприйняття концепту держави, відображеного в її назві, дозволяє нам перейти до більш змістовного аналізу цього аспекту.

Саме через мовні знаки в концепті держави відображається назва держави та здійснюється описання її образу – ідеального (конституційного), та реального (репутаційного). Отже, в числі важливих складових юридичного виміру мови і мовних відносин (у тому числі, міжнародних) можна виділити ідентифікацію держави на рівні її назви, яка фіксується та відображається не лише в установчому акті держави, але й в міждержавних політико-правових актах. Останнє є особливо важливим для концепту конкретної держави, який обумовлює сприйняття її образу у світі. Підтвердження щодо останнього знаходимо, у тому числі, в прецеденті зміни у вересні 2023 році в ході самітів G20 та АСЕАН-Індія давньої практики використання на рівні міжнародного спілкування державою Індія англомовного варіанту своєї назви "Індія" на використання назви "Бхарат" на аутентичній мові хінді. Ця назва походить від назви "Бхаратаварша", що в індуїстській літературі позначає землю, розташовану між Гімалаями та океанами, та відтворює ім'ям її "прабатька", царя індуїстської міфології Бхарата, легендарне життя якого відображено в епосі "Рамаєна" [28]). І хоча в Конституції Індії використовуються ці обидві назви як рівнозначущі ("Індія, тобто Бхарат, має бути союзом штатів", – так проголошено в статті 1) [29, с.33], більш відомою міжнародно назву країни більшість індусів вважають пережитком англій-

ського колоніального мислення, а відтак – виступають за його подолання [30]. Подібний вищезазначеному прийом дослідники нерідко описують категоріями "державний брендинг", "паблік рілейшнз", "імідж держави" тощо [31].

У контексті проблематики останніх акцентну увагу доречно приділити концептуальному значенню символів держави, зокрема, державному гімну, який серед інших символів держави (державного прапора та державного гербу тощо) з огляду на тематику статті заслуговує на підвищений інтерес. Державний гімн, як музичний твір на слова символічно-програмного змісту, здійснює особливий вплив на свідомість людини водночас двома шляхами – музичним та словесним, які взаємно посилюють один одного. При цьому на словесному рівні державний гімн є таким виключним типом звернення, який охоплює усі вектори існування народу у часі і просторі. Отже, він виступає формою реалізації історичної пам'яті народу (в ньому презентується певне уявлення щодо минулого, уявний образ історичного ворогу та шляхи розв'язання історичних конфліктів), є засобом сакралізації подій та героїв, формою закріплення основ сучасної національної самосвідомості та відображення образу "прекрасного майбутнього", якого народ прагне.

З огляду на це, питання вибору поетичної та музичної основ державного гімну, а також можливості їх зміни, є справою не лише національної, але й міжнародної важливості, і, як таке, стає предметом запеклих політичних спорів та підпадає під дію закономірностей розвитку міжнародних відносин. Такий висновок дозволяють зробити результати дослідження К.А. Керулі (Cerulo, 1993) щодо різноманітності структури і змісту текстів сучасних національних гімнів, за допомогою яких передається ідентичність націй. В числі факторів, які впливають на цей аспект – "місце нації у світовій системі та ступінь її модернізації. ...Отримані дані виявляють зв'язок між світосистемною позицією нації та структурою її символів. Лідери основних націй приймають більш базові гімни та прапори, ніж їхні колеги з напівпериферії та периферії. Однак модернізація такого впливу не має" [32, с.243].

У світлі цього дуже цікавими можна вважати факти ідентичності державного гімну Великобританії "Боже, бережи Короля (Королеву)" ("God Save the King (Queen)") авторства Г. Кері, ствердженого як елемент символіки Британської імперії ще у 1745 р., з державним гімном царської Росії у 1816–1833 рр. "Боже, Царя храни",

імперським гімном Германської імперії у 1871–1918 рр., а також з державним гімном Ліхтенштейну з 1920 р. по теперішній час та сучасним королівським гімном Норвегії. Цей гімн сьогодні є також королівським гімном Канади, Австралії, Нової Зеландії та деяких інших країн Співдружності Націй, а його мелодія є музичною основою державного гімну США, яким з 1931 року затверджена пісня "The Star-Spangled Banner" (більш znana, як "Америка...") [33]. До речі, спори щодо зміни змісту британського гімну, який ще у XIX ст. отримав назву "гімну монархічної солідарності", в середовищі сучасної англійської демократичної громадськості точаться насамперед навколо питання, "чому начебто державний національний гімн Великобританії присвячений лише главі держави?" [34], відповідь на яке вбачаються нею ж в анахронічному інституті монархії [34].

Аналогічно, нідерландців турбує питання, чому в тексті сучасного гімну Нідерландів йдеться про присягу на вірність королю Іспанії [35]. І проблема пошуку відповіді на це питання не лише у тому, що доводиться звертатися до подій антиколоніально-буржуазної війни Голландії проти Іспанії 1568–1648 рр. (адже в гімні йдеться про лист Вільгельма I Оранського, першого спадкового правителя Нідерландів, до іспанського короля з виправданням голландської революції, який у міжнародному праві розцінюється як "перший відомий сучасний історичний документ, який виправдовує самовизначення проти тиранії" [35]), але й у різних інтерпретаціях тих подій і змісту того листа, а також – у різних оцінках їх значення для сучасного життя.

Повертаючись у цьому зв'язку до концепції "публік опініон" У. Ліппмана, присвяченій дослідженню впливу на свідомість через формування певних образів, зазначимо наступне. Визначаючи, що "...здебільшого те, як ми бачимо річ, є комбінацією того, чим вона є, та того, що ми очікуємо знайти" [Цит. за: 27, с.7], учений головною метою своєї роботи визначив "позбавлення ілюзій" та забуття цінностей символів "для існування соціального порядку" [Цит. за: 27, с.4], що, на нашу думку, є запорукою здорової оцінки стану правової картини держави та очищення свідомості від помилкових уявлень щодо неї – і тих, що її незаслужено прикрашають, і тих, які її несправедливо ганьблять.

Втім, на думку найвідомішого філософу постмодерну Ж. Бодріяра (Baudrillard, 1981), і цього недостатньо для відображення у суспільній свідомості реального стану правової картини

дійсності, для описання якої він використовує термін "гіперреальність", а для її характеристики – категорії "симуляції" і "симулякри" [36]. Визначаючи сучасну картину дійсності як гіперреальність, тобто особливий світ, світ моделей і симулякрів, ніяким чином не співвіднесених з реальністю, але таких, що сприймаються більш реальними, ніж сама реальність, учений описує чотири послідовні фази перетворення реальності у чистий симулякр: спочатку він відображає базову реальність, потім спотворює її та маскує її відсутність і, нарешті, не має жодного відношення до неї.

Дослідники правової дійсності та явищ правового життя на основі застосування бодріярівського підходу висловлюють гіпотезу "про існування в праві та правовому житті феномена, який ми умовно назвали б "правовим симулякром" [1, с.31], відносячи до їх числа "правові приписи (нормативні та ненормативні), що своїм існуванням приховують відсутність реалізації цих приписів у житті" та підкреслюючи їх негативний вплив на ефективність правового регулювання [1]. На наш погляд, ситуація в цій сфері є настільки серйозною, що сьогодні можна вести розмову про перетворення на симулякри більшості правових явищ, які були покладені в основу сучасного демократичного правового порядку у його ліберальному розумінні, хоча б з причини глибокого занепаду його ключових засад – народного та державного суверенітетів. Парадокс полягає у тому, що, попри розуміння реальної відстані, за бодріярівською термінологією, між "оригіналами" та "симулякрами", продовжується використання тієї ж саме юридичної терміно-системи та одних і тих саме понять для позначення як справжніх ("оригінальних") явищ правової дійсності, так і їх симулякрів. А це, у свою чергу, звертає нашу увагу на необхідність дослідження особливостей спеціальної юридичної мови та її значення для концептного оформлення правової дійсності.

Значення юридичної мови у процесі концептуального і концептного оформлення правової дійсності

В числі основних висновків щодо взаємозв'язку між мовою, як ідеальним відображенням світу, та правом, правознавці завжди визнавали неможливість існування права без мови та існування у сфері правовідносин, поміж загальноновживаної мови, також особливої мови права [37, с.42]. Шляхом внутрішньої структуризації загальноновживаної мови на підмови, на її

основі та за її допомогою формується спеціальна (*фахова*) юридична мова, основною функцією якої виступає забезпечення взаєморозуміння, інформаційного та когнітивного обміну знаннями у юридичній професійній сфері та право-вому дискурсі. Її функціонування забезпечується категоріально-понятійним (термінологічним) апаратом юриспруденції, власною термінологічною системою (термінологією) останньої, а словник професійних юридичних текстів містить вузькогалузеві юридичні лексеми, міжгалузеві наукові терміни, професіоналізми (тобто виробничу лексику), номенклатурні назви, професійний жаргон і загальноновживані лексеми.

У цьому контексті заслуговує на увагу застереження українських учених-правознавців, що є "підстави розмежовувати правничу мову та правову мову", а саме, що "правнича мова – це мова, яку використовує правник у своїй професійній діяльності, а правова мова (якщо останню терміносполуку розглядати як синонім до терміносполук "мова права", "юридична мова") – стосується права. Різним є насамперед лексико-термінологічне наповнення цих "мов": якщо правова мова включає правову термінологію, то правнича мова охоплює й інші галузеві термінології, котрі мають стосунок до діяльності правника, як-от: термінології економічну, фінансову, медичну тощо. Тобто арсенал лексичних засобів, які є первинними і ведуть за собою синтаксис, морфологію та стилістику, є ширшим саме у правничій мові. Отож терміносполука "правнича мова" позначає поняття, ширше за обсягом, ніж поняття "правова мова", яке є спеціальним щодо першого [5, с.17–18]. При цьому учені роблять висновок "про наявність декількох правових та правничих мов, а отже, про їхню класифікацію" на підставі низки критеріїв – таких, як сфера використання (пропонується поділ на мову правничої практики та мову правничої доктрини (правознавства), деонтологічні характеристики (виділяються уповноважувальна, заборонна та зобов'язальна мови), стильові особливості, кількісний склад суб'єкта (носія) (виділяються мови індивідуальних та колективних суб'єктів), спосіб об'єктивації тощо [5, с.18–19].

Сьогодні наукове та навчально-методичне супроводження спеціальної юридичної мови забезпечується правовою субдисципліною, утвореною на стику правознавства та мовознавства, а саме – "юридичним термінознавством", "юридичною лінгвістикою" або "юрлінгвістикою". Втім, за переконанням П.М. Рабіновича та Т.І. Дудаш,

"правниче мовознавство, – таку назву повинна мати та галузь мовознавства (наука), що досліджує правничу мову. Його основними складниками мали би бути правничі лексикологія й фразеологія, правнича граматики (яка охоплює правничу морфологію та синтаксис) та правничу стилістику (з огляду на складники загального мовознавства)", які мають вивчати "ті мовні засоби, які у правничій мові мають свою специфіку" [5, с.28].

Правовою доктриною вироблено низку вимог до мови права: детермінованість, лапідарність, формальність, функціональність, адекватність [37, с.42] тощо. Остання означає, що "юридична мова має реально відображати наявну державно-правову дійсність. Кожний юридичний термін, кожна юридична категорія повинні бути як зовнішнім відображенням змісту державно-правових явищ або соціальної практики, так і точно, достовірно передавати зміст кожного поняття" [37, с.41]. І попри визнання стану певної уніфікованості юридичної мови у розумінні її як універсальної мови, тим не менш, на рівні конкретних правових систем продовжує діяти фактор національної специфіки, яка проявляється як в специфіці існуючих в їх межах правових явищ, так і специфіці термінів, якими вони в них позначаються.

Порівняльні дослідження існуючих у світі правових систем та їх елементів (зокрема, юридичних мов та їх терміно-систем) здійснюються у межах юридичної компаративістики (порівняльного правознавства), метою якої є виявлення зв'язків на основі зіставлення (тобто визначення в них спільного та відмінного) понять та явищ національних правових культур одного чи різних історичних періодів, що дозволяє охарактеризувати сучасні процеси правового розвитку юридичної карти світу та юридичної географії світу. Одним із важливих методів при здійсненні компаративних досліджень виступає феноменологічний метод, який спрямований на розкриття особливостей сприйняття правової реальності як завжди істинного.

В юридичній мові, як феномені суспільно-гуманітарного порядку, на відміну, скажімо, від мови математичної, фізичної або хімічної, автентичність розуміння значення знаків і символів яких не залежить від специфіки етносвідомості або від компетентності інтерпретаторів, ефективність використання правових понять чужомовного походження для позначення правових інститутів (явищ), запозичених в інших правових системах, залежить від низки факторів, най-

менш значимих із яких виступає відсутність аутентичних за "духом" понять, якими можна було б передати справжнє значення запозиченого явища. В такій постановці проблеми в якості фундаментальних засад гносеології при дослідженні правових явищ прийнято наводити засади концепції доповнюваності, сьогодні сприйнятої у всіх сферах знання у вигляді сформульованих "принципу доповнюваності" Н. Бора та "принципу невизначеності" В. Гейзенбергу. Дія останнього визначається як "визнання неможливості однакового опису двох об'єктів з однаковою точністю, якщо ці об'єкти належать до різних систем", а його застосування у сфері права (зокрема, в юридичній компаративістиці) пропонується у тому розумінні, що "неможливо, одночасно досліджуючи право різних культур (цивілізацій), отримати єдине правильне знання про право" [38, с.12]. Як з цього приводу зазначила Л. Віссон, спеціалістка у галузі перекладів, "прогалини у знанні чужої держави та її культури завжди проступають у мові. ...Мовознавці стверджують, що повну лексичну відповідність у різних мовах мають тільки власні імена, географічні назви, наукові і технічні терміни, дні тижня, місяці і цифри. Але чи не є навіть ця відповідність сумнівною?" [Цит за: 38, с.13].

Знання юридичної компаративістики підтверджують, що правова дійсність однієї держави нерідко відрізняється від правової дійсності іншої, на що впливає, у тому числі, тип і різновид правової системи. Відповідно, якщо в числі останніх учені розрізняють національні, субнаціональні, наднаціональні (міжнародні та релігійні) і квазінаціональні правові системи [39, с.9], то дослідники проблематики взаємозв'язку між правом і мовою роблять вірний висновок про "існування національних правових картин світу" [2, с.48], пов'язуючи це з феноменами правових концептів, які "виконують роль з'єднувальних елементів між сукупністю норм, які складають об'єктивне право окремої держави, і теоретичним правовим знанням, правовими оцінками й настановами" [2]. Адже використання (а, отже, й інтерпретація) будь-якого правового терміну завжди несе на собі відбиток різних аспектів особистості, яка його вживає – особистісного, цивілізаційного, національного, соціально-групового, професійного тощо, є відображенням юридичного стилю і цінностей певної культурної/правової системи.

І це підкреслює необхідність зважання на "духовний" або трансцендентний аспект мови як певної культурно-цивілізаційної знакової систе-

ми, закономірності якої відображаються і на рівні юридичної мови, як її складової. В літературі наводиться цікавий у цьому контексті приклад тлумачення підсумків ухвалення колегіального управлінського рішення у військовій сфері у Китаї у спосіб, який з точки зору західної традиції права та західного типу мислення, є нелогічним. М.-Л. Франц, спеціалістка психологічної інтерпретації "алхімічних" текстів та образів свідомості, підкреслює, що "у китайській цивілізації... число означає не кількість, а якісну структуру... Одиниця вказує на Всесвіт і його закономірності... Два вказує на зриму реальність музики, почуттів, фізики, і т. д. Це настільки несподівано, ... поки не дійшла до розповіді, яка ... прояснила для мене цю проблему. Одинадцять генералів мали ухвалити рішення – атакувати у битві або відступити. На раді з'ясувалося, що думки їх розходяться. Після тривалого обговорення вони вирішили голосувати. Троє були за наступ, а вісім – за відступ. Вони вирішили наступати, бо три – це число однастайності! Справа в тому, що у Китаї число три уособлює однастайність, тому троє тих, хто проголосував "за" наступ, уособлювали несвідому єдність, яка свідчила про те, що вісім противників насправді були за наступ. У результаті атака увінчалася перемогою" [Цит. за: 38, с.13].

Втім маємо звернути увагу й на інший аспект мовного фактору в контексті, що розглядається. Глобалізація супроводжується проголошенням необхідності запозичення будь-яким суспільством начебто універсальних цінностей та рецепцією їх понять (концептів) юридичною мовою. Однак ці "універсальні" поняття (концепти) явищ правової дійсності, які виникли та набули суспільно-політичного визнання та правового оформлення насамперед, у певній державі, постають у вигляді термінів, які так само сформовані на основі конкретної мови – знакової системи "батьківщини" виникнення цих явищ. Отже, ці поняття, як і явища, які вони позначають, є частиною правової картини і мовної царини насамперед того етносу, в якому вони і виникли, і, як такі, відображають особливість його культурної, правової і політичної свідомості. Так, наприклад, оскільки феномен політичного лібералізму своє змістовне обґрунтування набув в працях насамперед англійських філософів (зокрема, І. Бентама та Дж.-Ст. Мілля), а свій найхарактерніший розвиток – саме в Англії, то не є дивним, що для розуміння його справжньої природи та змісту його складових доречно звертатися до їх описання саме англійською мовою. При цьому,

оскільки цей феномен успішно ствердився за наявності сукупності певних факторів (у тому числі, специфіки соціальної структури суспільства, способів забезпечення групових інтересів і соціальної солідарності, інституту права власності, правових традицій, політико-правової культури суспільства тощо), притаманних саме англійському суспільству певного етапу розвитку, то запозичення його концепту в умовах відсутності відповідних, аналогічних англійським, факторів навряд чи здатне призвести до тих саме результатів в іншій країні.

І це зайвий раз звертає нашу увагу на значення фактору цивілізаційно-культурних цінностей, а так само – специфіки їх інтерпретації, яка здійснюється у різні способи та призводить до різних результатів, у тому числі, з огляду, на особливості мови інтерпретатора. Звісно, зважаючи на неминучість взаємодії різномовних народів між собою, одним із засобів "подолання непорозуміння (неадекватного розуміння), яке завжди виникає при комунікації культур у багатокультурному європейському просторі" та "розуміння народами культурних відмінностей одне одного, осягнення цих відмінностей як унікального формовитвору єдиної людської сутності, досягнення на цій основі їх (особливостей) толерантного сприйняття", на думку швейцарського лінгвіста, Ф. де Соссюра, який заклав засади семіотики, є відповідні мовні стратегії [40, с.287].

Сьогодні останні у найширшому своєму сучасному розумінні представляють собою систему технологій, засобів та підходів, що забезпечують вільне володіння рідною і як мінімум однією- двома іноземними мовами та знаходять своє відображення у концепції державної мовної політики. Однак можна розширити зміст цих мовних стратегій, включивши до них дослідницьку роботу щодо формування всесвітнього каталогу (довідника) понятійного (концептного) відображення усіх відомих та історичних явищ державно-правової дійсності в різних правових системах світу (сучасних і історичних), відповідно, з застосуванням різних мов (сучасних та історичних), із наведенням можливих підходів щодо варіантного тлумачення цих понять в цих системах. Звісно, це має відбуватися на основі визнання всеосяжності впливу мови на правові явища дійсності, а також визнання різних правових культур як рівноцінних та їх права на власну правову специфіку. Це дасть змогу для кращого розуміння усього різноманіття можливості сприйняття та відображення у праві різних явищ правової дійсності, сприятиме розкриттю

їх нових граней і виявленню тих їх аспектів, яким у межах певних правових культур не надається значення, на відміну від інших правових культур. Окрім цього, це забезпечить наукову, політико-дипломатичну та суспільну громадськість світу повнішою картиною правової дійсності минулого і сучасності та сприятиме кращому порозумінню щодо концептуального і концептного її відображення в правових культурах різномовних народів.

Висновки

1. Під впливом мови і мовних відносин знаходяться усі важливі для концептології держави явища правової дійсності, у тому числі, націо- та державотворення, концепт назви держави, її символи, атрибути, концепції та форма, концептуальна і правова картини дійсності, юридична мова, елементи правової системи, включаючи правову свідомість.

Вплив фактору мови на процес націотворення пояснюється її здатністю бути елементом самоідентифікації нації. Процес державотворення завжди супроводжується здійсненням мовних реформ різного ступеня радикальності, змісту та спрямованості їх заходів, в числі яких може мати місце відновлення фактично "мертвої" мови, створення практично нової мови, спрощення або доповнення абетки, зміна правил писемності (орфографії), перехід на іншу знакову систему, вибір іншої (аніж до часу створення нової держави) мови/мов в якості державної, заборона використання певної мови/мов тощо.

Мова, як важливий фактор державотворення, є значимим атрибутом держави, однак не може розглядатися як одна з її формальних ознак.

2. Концепт держави, в якому відображається комплекс концептнозначущих елементів та образи про них, є втіленням національної символічної картини та основою "іміджу держави", які є складовою уявлення про правову картину світу. Серед державних символів в мовному контексті особливе значення має державний гімн, через що вибір його поетичної основи є справою національного і міжнародного значення, яка підпадає під дію закономірностей розвитку міжнародних відносин.

Складовими методології сучасних досліджень мови і мовних відносин в контексті концептології держави мають бути етнічно-національний парадигмальний підхід, елементи порівняльно-правової та міждисциплінарної методології, у тому числі, концепції "лінгвістичної відносності" та "лінгвістичного детермінізму" Б. Уор-

фа, "картини світу" Р. Редфілда, "паблік опініон" У. Піппмана та "симулякрів і симуляцій" Ж. Бодріяра, а також принципи "доповнюваності" Н. Бора та "невизначеності" В. Гейзенбергу, використання яких сприяє позбавленню ілюзій щодо правової картини світу, викриттю симулятивних елементів правової дійсності та формуванню у свідомості їх справжніх образів.

3. Зміст мовних стратегій з опорою на досягнення юридичної компаративістики може бути розширений за рахунок роботи щодо формування всесвітнього каталогу (довідника) понятійного (концептного) відображення усіх відомих сучасних та історичних явищ державно-правової дійсності в різних правових системах світу (сучасних та історичних) з наведенням можливих підходів щодо їх варіантного тлумачення на основі аутентичної їм мовної системи.

Сьогодні можна вести розмову про перетворення на симулякри більшості правових явищ, які були покладені в основу сучасного демократичного правового порядку у його ліберальному розумінні. Водночас продовжується практика використання тієї ж саме юридичної терміносистеми для позначення як справжніх ("оригінальних") явищ правової дійсності, так і їх симуля-

крів. Одним із шляхів подолання симулятивного характеру сучасної правової дійсності може стати оновлення юридичної мови та формування національної (та універсальної) терміно-систем, здатних описати правові реалії та сформуванню образ правової дійсності якісно нового типу.

В числі перспективних розвідок в межах цієї проблематики – розробка методології формування нової юридичної мови та терміносистеми, здатної описати явища нової правової дійсності; дослідження доцільності використання методології семіотики при аналізі будь-яких знакових систем держави (мовної, державних символів тощо).

Конфлікт інтересів

На впевненість авторки статті конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пашутін В. В. Симулякри в праві: запрошення до дискусії. *Правовий часопис Донбасу*. 2019. № 1 (66). С. 25–32.
2. Олійник О.С. Правова картина світу в лінгвокогнітивному висвітленні. *Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна"*. 2016. Вип. 60. С. 47–50.
3. Шишкін В. Національна мова у державотворенні. *Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ: збірник наукових праць*. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 6–14.
4. Мамонтова Е. Мовний фактор у формуванні національної концептосфери: державотворчий аспект. *Політичний менеджмент*. 2011. № 4. С. 27–36.
5. Рабінович П. М., Дудаш Т. І. Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика). *Вісник Національної академії правових наук України*. 2017. № 1 (88). С. 17–29.
6. Гердер І. Г. Мова і національна індивідуальність. *Націоналізм: Теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: Антологія*. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2006. С. 3–9.
7. Етнолінгвістика: навчальний посібник / Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз. Кривий Ріг: НПП АСТЕРІКС, 2015. 192 с.
8. Радчук О. В. Методологічне значення ідей мовної взаємодії І. К. Білодіда у вивченні когнітивних процесів. *Плугатар мовознавчої ниви: зб. наук. пр.* Київ: Видав. дім Дмитра Бураго, 2019. С. 197–207.
9. Творун С. О. "Язичництво" чи "архаїчне православ'я"? *Українознавство*. 2012. № 2. С. 119–122.
5. Пашник С. Язичницька, поганська чи народна віра? <https://www.svit.in.ua/stat/st78.htm>
11. Словник української мови: в 11 тт. / за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970–1980. Т. 6. 1975. С. 703.
12. Поганство – етимологія. <https://goroh.pp.ua/Етимологія/поганство>
13. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. <http://litopys.org.ua/drag/drag19.htm>
14. Реформа російської орфографії 1918 р. <https://www.istoriya.in.ua/reforma-rosiisekoyi-orfografiyi-1918-v3.html>
15. Uzey Bulut. The Armenian Who Helped Create Today's Turkish Language (11.07.2017). <https://armenianweekly.com/2017/07/11/the-armenian-who-helped-create-todays-turkish-language/>
16. Сорокін С. В., Ксьондзик Н. М. Історія турецької мови: курс лекцій. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 235 с.
17. Ілюхін О. М. Передумови становлення індонезійської мови. *Одеський лінгвістичний вісник*. 2017.

- № 9. Т. 2. С. 147–149.
18. Бутусов Ю. Мова, яка стала зброєю у війні за незалежність: як розпочиналася івритизація Ізраїлю. *Главком*. 18.01.2021. <https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/mova-yaka-stala-zbrojeyu-u-viyni-za-nezalezhnist-yak-rozpochinalasya-ivritizaciya-izrajilyu-731049.html>
 19. Palestine Order in Council, 1922 – English. 17.01.1970. https://ecf.org.il/media_items/1468
 20. Кравчук В., Бегош О. Державна мова як визначальна ознака держави. *Актуальні проблеми правознавства*. 2021. № 4 (28). С. 6–10.
 21. Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.
 22. Енциклопедія сучасної України. <https://esu.com.ua/article-68152>
 23. Піч Р. Вільгельм фон Гумбольдт про зв'язок між національним характером і національною мовою. *Український світ* (02.12.2023). <https://ukrsvit1.com.ua/kultura/vykhovannia-j-osvita/roland-pich-vilhelm-fon-humboldt-pro-zv-iazok-mizh-natsionalnym-kharakterom-i-natsionalnoiu-movoiu.html>
 24. Hugo Grotius on the Law of War and Peace/On interpretation from Book II. Student Edition. Edited by Stephen C. Neff. Published online by Cambridge University Press: 2013. Pp. 238–251.
 25. Кириченко В. В. Наукова концептуалізація моделі становлення картини світу особистості у сучасному інформаційному суспільстві. *Актуальні проблеми психології*: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: Видавництво "Фенікс", 2018. С. 75–94.
 26. Lippman W. Public Opinion. New York, London: The Free Press, 1949. 268 p.
 27. Владимиров В. М. Структура масової свідомості: погляди У. Липмана та О. Потєбні й спроба їх актуалізації. *Науковий вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки*. 2002. № 3. С. 30–35. <http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2764.pdf>
 28. Ramayana – Conclusion. <https://sacred-texts.com/hin/dutt/ramaconc.htm>
 29. The Constitution of India [As on 26th November, 2021]. <https://ddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/COI...pdf>
 30. India to be renamed as 'Bharat'? Govt may bring resolution in Parliament's special session. *The Economic Times*. Sep 07, 2023. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/govt-likely-to-move-bill-to-rename-india-as-bharat-in-parliaments-special-session/articleshow/103381210.cms>
 31. Єремєєва І. Теоретико-методологічні аспекти поняття міжнародний імідж держави. *Krakowskie Studia Małopolskie*. 2022. nr 4 (36). С. 61–77. <https://doi.org/10.15804/ksm20220404>
 32. Cerulo K. A. Symbols and the World System: National Anthems and Flags. *Jstor*. Vol. 8, No. 2 (Jun., 1993), pp. 243–271.
 33. God Save the King. https://en.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_King
 34. Why is the British national anthem dedicated to just a head of the state? Quora. <https://www.quora.com/Why-is-the-British-national-anthem-dedicated-to-just-a-head-of-the-state>
 35. Why does the lyrics of the Netherlands anthem say to swear allegiance to the King of Spain? https://www.reddit.com/r/Netherlands/comments/13g70fn/why_does_the_lyrics_of_the_netherlands_anthem_say/?rdt=64324
 36. Vaudrillard J. Simulacra and simulation. Originally published in French by Editions Galilee 1981. 159 p.
 37. Любченко М. Мова і право: питання співвідношення. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2015. № 2 (81). С. 36–44.
 38. Юридична компаративістика : навч. посіб. / А. М. Кучук, Ю. С. Завгородня. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 112 с.
 39. Правова карта сучасного світу: навч. посіб. / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. Харків: Право, 2018. 508 с.
 40. Махінов В. М. Лінгводидактична школа "мови й мовлення" Ф. де Соссюра про формування мовної особистості. *Філологічні студії*. 2015. № 12. С. 277–287.

REFERENCES

1. Pashutin, V. V. (2019). Symulyakry v pravi: zaproshennya do dyskusiyi [Simulacra in law: invitation to discussion]. *Pravovyy chasopys Donbas*, 1(66), 25–32 (in Ukr.).
2. Oliynyk, O. S. (2016). Pravova kartyna svitu v lnhvokohnityvnomu vysvitleni [Legal picture of the world in linguistic-cognitive coverage]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiya". Seriya "Filolohichna"*, (60), 47–50 (in Ukr.).
3. Shyshkin, V. (2019). Natsionalna mova u derzhavotvorenni [National language in state formation]. *Movne zakonodavstvo i movna polityka: Ukrayina, Yevropa, svit: zbirnyk naukovykh prats*. K.: Vydavnychy dim Dmytra Buraho, (s. 6–14) (in Ukr.).

4. Mamontova, E. (2011). Movnyy faktor u formuvanni natsionalnoyi kontseptosfery: derzhavotvorchyy aspekt [The linguistic factor in the formation of the national conceptual sphere: the state-building aspect]. *Politychnyy menedzhment*, (4), 27–36 (in Ukr.).
5. Rabinovych, P. M., & Dudash, T. I. (2017). Pravnycha mova: osnovni skladnyky (zahalnoteoretychna kharakterystyka) [Legal language: main components (general theoretical characteristics)]. *Visnyk Natsionalnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny*, 1(88), 17–29 (in Ukr.).
6. Herder, I. H. (2006). Mova i natsionalna individualnist [Language and national individuality]. *Natsionalizm: Teoriya natsiyi ta natsionalizmu vid Yohana Fikhte do Ernesta Gelnera: Antolohiya*. O. Protsenko, V. Lisovyy. Kyiv: Smoloskyp, (s. 3–9) (in Ukr.).
7. Sharmanova, N. M.; Kolyz ZH. V. (Red.). (2015). *Etnolinhvistyka* [Ethnolinguistics]. Navchalnyy posibnyk. Kryvyy Rih: NPP ASTERIKS (in Ukr.).
8. Radchuk, O. V. (2019). Metodolohichne znachennya idey movnoyi vzayemodiyi I. K. Bilodida u vyvchenni kohnityvnykh protsesiv [The methodological significance of I. K. Bilodid's ideas of language interaction in the study of cognitive processes]. *Pluhatar movoznavchoyi nyvy: zb. nauk. pr.* Kyiv: Vydav. dim Dmytra Buraho (s. 197–207) (in Ukr.).
9. Tvorun, S. O. (2012). "Yazychnytstvo" chy "arkhayichne pravoslavyya"? ["Paganism" or "archaic Orthodoxy"?]. *Ukrayinoznavstvo*, (2), 119–122 (in Ukr.).
10. Pashnyk, S. *Yazychnytstva, pohanska chy narodna vira?* [Pagan, pagan or popular faith?]. <https://www.svit.in.ua/stat/st78.htm> (in Ukr.).
11. Bilodid, I. K. (Red.). (1975). *Slovnnyk ukrayinskoyi movy: v 11 tt.* [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. K.: Naukova dumka, 1970–1980. T. 6. (s. 703) (in Ukr.).
12. *Pohanstvo – etymolohiya* [Paganism – etymology]. <https://goroh.pp.ua/Етимологія/поганство> (in Ukr.).
13. Drahomanov, M. *Chudatski dumky pro ukrayinsku natsionalnu spravu* [Strange thoughts about the Ukrainian national cause]. <http://litopys.org.ua/drag/drag19.htm> (in Ukr.).
14. *Reforma rosiyskoyi orfohrafii 1918 r.* [The reform of Russian orthography in 1918]. <https://www.istoriya.in.ua/reforma-rosijsekoyi-orfografiyi-1918-v3.html> (in Ukr.).
15. Uzey Bulut. The Armenian Who Helped Create Today's Turkish Language (11.07.2017). <https://armenianweekly.com/2017/07/11/the-armenian-who-helped-create-todays-turkish-language/>
16. Sorokin, S. V., & Ksondzyk, N. M. (2016). *Istoriya turetskoyi movy* [History of the Turkish language]. Kurs lektsiy. K.: Vyd. tsentr KNLU (in Ukr.).
17. Ilyukhin, O. M. (2017). Peredumovy stanovlennya indoneziyskoyi movy [Prerequisites for the formation of the Indonesian language]. *Odeskyi lnhvistychnyy visnyk*, 9(2), 147–149 (in Ukr.).
18. Butusov, YU. (2021). *Mova, yaka stala zbroyeu u viyni za nezalezhnist: yak rozpochynalasya ivrytyzatsiya Izrayilyu* [The language that became a weapon in the war for independence: how the Hebrewization of Israel began]. Hlavkom. <https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/mova-yaka-stala-zbrojeu-u-viyni-za-nezalezhnist-yak-rozpochynalasya-ivritizaciya-izrajilyu-731049.html> (in Ukr.).
19. Palestine Order in Council, 1922 – English. 17.01.1970. https://ecf.org.il/media_items/1468
20. Kravchuk, V., & Behosh, O. (2021). Derzhavna mova yak vyznachalna oznaka derzhavy [The state language as a defining feature of the state]. *Aktualni problemy pravoznavstva*, 4(28), 6–10 (in Ukr.).
21. Tsvik, M. V., Tkachenko, V. D., & Petryshyn, O. V. (Reds.). (2002). *Zahalna teoriya derzhavy i prava* [General theory of the state and law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
22. *Entsyklopediya suchasnoyi Ukrayiny* [Encyclopedia of modern Ukraine]. <https://esu.com.ua/article-68152> (in Ukr.).
23. Pich, R. (2023). Vilhelm fon Humboldt pro zvyazok mizh natsionalnym kharakterom i natsionalnoyu movoyu [Wilhelm von Humboldt on the connection between the national character and the national language]. *Ukrayinskyy svit*. <https://ukrsvit1.com.ua/kultura/vykhovannia-j-osvita/roland-pich-vilhelm-fon-humboldt-pro-zv-iazok-mizh-natsionalnym-kharakterom-i-natsionalnoiu-movoju.html> (in Ukr.).
24. Hugo Grotius on the Law of War and Peace/On interpretation from Book II. Student Edition. Edited by Stephen C. Neff. Published online by Cambridge University Press: 2013. Pp. 238–251.
25. Kyrychenko, V. V. (2018). Naukova kontseptualizatsiya modeli stanovlennya kartyny svitu osobystosti u suchasnomu informatsynomu suspilstvi [Scientific conceptualization of the model of formation of the picture of the world of the individual in the modern information society]. In: *Aktualni problemy psykholohiyi: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohiyi imeni H. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny*. K.: Vydavnytstvo "Feninks" (s. 75–94) (in Ukr.).
26. Lippman, W. (1949). *Public Opinion*. New York, London: The Free Press, 268 p.
27. Vladymyrov, V. M. (2002). Struktura masovoyi svidomosti: pohlyady U. Lippmana ta O. Potebni y spraba yikh aktualizatsiyi [The structure of mass consciousness: the views of U. Lippman and O. Potebny and

- an attempt to actualize them]. *Naukovyy visnyk Zaporizkoho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky*, (3), 30–35. http://web.znu.edu.ua/herald/issues/_archive/articles/2764.pdf (in Ukr.).
28. Ramayana – Conclusion. <https://sacred-texts.com/hin/dutt/ramaconc.htm>
 29. The Constitution of India [As on 26th November, 2021]. <https://iddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/COI...pdf>
 30. India to be renamed as 'Bharat'? Govt may bring resolution in Parliament's special session. *The Economic Times*. Sep 07, 2023. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/govt-likely-to-move-bill-to-rename-india-as-bharat-in-parliaments-special-session/articleshow/103381210.cms>
 31. Yeremyeyeva, I. (2022). Teoretyko-metodolohichni aspekty ponyattya mizhnarodnyy imidzh derzhavy [Theoretical and methodological aspects of the concept of the international image of the state]. *Krakovskie Studia Malopolskie*, 4(36), 61–77. <https://doi.org/10.15804/ksm20220404> (in Ukr.).
 32. Cerulo, K. A. (1993). Symbols and the World System: National Anthems and Flags. *Jstor*, 8(2), 243–271.
 33. God Save the King. https://en.wikipedia.org/wiki/God_Save_the_King
 34. Why is the British national anthem dedicated to just a head of the state? Quora. <https://www.quora.com/Why-is-the-British-national-anthem-dedicated-to-just-a-head-of-the-state>
 35. Why does the lyrics of the Netherlands anthem say to swear allegiance to the King of Spain? https://www.reddit.com/r/Netherlands/comments/13g70fn/why_does_the_lyrics_of_the_netherlands_anthem_say/?rdt=64324
 36. Baudrillard, J. (1981). Simulacra and simulation. Originally published in French by Editions Galilee, 159 p.
 37. Lyubchenko, M. (2015). Mova i pravo: pytannya spivvidnoshennya [Language and law: the question of relationship]. *Visnyk Natsionalnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrainy*, 2(81), 36–44 (in Ukr.).
 38. Kuchuk, A. M., & Zavorodnya, YU. S. (2018). *Yurydychna komparatyvistyka* [Legal comparative studies]. Navch. posib. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav (in Ukr.).
 39. Petryshyn, O. V., & Zinchenko, O. V. (2018). *Pravova karta suchasnoho svitu* [Legal map of the modern world]. Navch. posib. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 40. Makhinov, V. M. (2015). Linhvodydaktychna shkola "movy y movlennya" F. de Sossyura pro formuvannya movnoyi osobystosti [F. de Saussure's linguistic didactic school of "language and speech" on the formation of linguistic personality]. *Filolohichni studiyi*, (12), 277–287 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 6–20 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156295

http://forumprava.pp.ua/files/006-020-2024-1-FP-Zhuk_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_3.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 14.12.2023

Accepted: 02.01.2024

Published: 16.01.2024

Available online: 16.01.2024

Cite as:

 Жук, Н. А. (2024). Фактор мови і мовних відносин в концептології сучасної держави: методологічні та історико-правові питання. *Форум Права*, 78(1), 6–20. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156295>

 Zhuk, N. A. (2024). Faktor movy i movnykh vidnosyn v kontseptolohiyi suchasnoyi derzhavy: metodolohichni ta istoryko-pravovi pytannya [The Factor of Language and Language Relations in the Conceptology of the Modern State: Methodological and Historical-Legal Issues]. *Forum Prava*, 78(1), 6–20. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156295>

УДК 347.965.8(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156297>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ЧЛЕНСТВА АДВОКАТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

CONSTITUTIONALITY OF MANDATORY MEMBERSHIP OF ADVOCATES IN THE UKRAINIAN NATIONAL BAR ASSOCIATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Національна асоціація адвокатів України утворена на засадах обов'язкового членства в ній всіх адвокатів. Водночас Конституція України та міжнародні конвенції гарантують право на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав та інтересів. Вказане зумовлює питання з приводу конституційності обов'язкового членства адвокатів України у НААУ, що наприкінці 2023 року стало предметом оскарження до Конституційного Суду України. У зв'язку із цим у контексті забезпечення верховенства права існує необхідність аналізу конституційності обов'язкового членства адвокатів України у НААУ. **Метою** роботи є поглиблений аналіз питання конституційності обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України, визначення його правової природи та співвіднесення з конституційним правом на свободу об'єднання, а також обґрунтування напрямків удосконалення конституційно-правових засад організації адвокатського самоврядування в Україні. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено сутність конституційного права на свободу об'єднання та зміст правового статусу Національної асоціації адвокатів України; порівняльно-правовий – розкрито особливості обов'язкового членства адвокатів України у НААУ крізь призму практики Європейського Суду з прав людини та європейських конституційних судів; системно-структурний – охарактеризовано НААУ як єдину професійну організацію адвокатів України та її взаємозв'язки з органами адвокатського самоврядування. **Результат.** Встановлено, що у практиці Європейського Суду з прав людини та європейських конституційних судів обов'язкове членство у професійних організаціях визнається правомірним і конституційним, якщо вони утворені на підставі закону як самоврядні юридичні особи публічного права та здійснюють відповідні публічні функції задля забезпечення публічного інтересу. Доведено, що НААУ відіграє провідну роль у забезпеченні публічного інтересу щодо реалізації завдань адвокатського самоврядування, здійснюючи через свої органи низку важливих публічно-правових функцій у даній сфері. Це обумовлює особливе правове становище НААУ, яка в організаційно-правовій площині уособлює єдину цілісну систему адвокатського самоврядування, в рамках якої поєднані та реалізуються різні організаційні форми адвокатського самоврядування. **Висновки.** Обґрунтовано, що згідно національного та міжнародного законодавства, релевантних позицій Конституційного Суду України, практики Європейського Суду з прав людини та інших європейських конституційних судів обов'язкове членство адвокатів України у Національній асоціації адвокатів України не порушує конституційне право на свободу об'єднання. Удосконалення конституційно-правових засад організації адвокатського самоврядування в Україні потребує усунення прогалин і неточностей національного законодавства щодо правового статусу та ролі Національної асоціації адвокатів України. Зокрема у профільному законі необхідно уточнити її статус як юридичної особи публічного права та як єдиної організації адвокатського самоврядування, у структурі якої діють відповідні органи адвокатського самоврядування. Задля дотримання прав та інтересів адвокатів, які зупинили свою адвокатську діяльність, членство адвоката у НААУ повинно зупинятись одночасно з зупиненням ним своєї адвокатської діяльності.

Ключові слова: конституційність; членство; адвокат; Національна асоціація адвокатів України; єдина професійна організація; адвокатське самоврядування; публічні функції; об'єднання громадян

Problem statement. The Ukrainian National Bar Association was formed on the basis of mandatory membership of all advocates. At the same time, the Constitution of Ukraine and international conventions guarantee the right to freedom of association in public organizations to exercise and protect one's rights and interests. The above determines the question of the constitutionality of the mandatory membership of advocates of Ukraine in UNBA, which at the end of 2023 became the subject of an appeal to the Constitutional Court of Ukraine. In this regard, in the context of ensuring the rule of law, there is a need to analyze the constitutionality of mandatory membership of advocates of Ukraine in UNBA. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the constitutionality of mandatory membership of advocates in the Ukrainian National Bar Association, determination of its legal nature and correlation with the constitutional right to freedom of association, as well as substantiation of directions for improving the constitutional and legal bases of the organization of bar self-government in Ukraine. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which determined the essence of the constitutional right to freedom of association and the content of the legal status of the Ukrainian National Bar Association. Comparative and legal method – there are disclosed the features of mandatory membership of advocates of Ukraine in UNBA through the prism of the practice of the European Court of Human Rights and European constitutional courts. System-structural method – there are characterized UNBA as a single professional organization of advocates of Ukraine and its relationships with the bodies of the bar self-government. **Results.** It has been established that in the practice of the European Court of Human Rights and European Constitutional Courts, mandatory membership in professional organizations is recognized as legitimate and constitutional, if they are formed on the basis of the law as self-governing legal entities of public law and perform relevant public functions to ensure the public interest. It has been proven that UNBA plays a leading role in ensuring the public interest regarding implementation of the tasks of bar self-government, performing through its bodies a number of important public and legal functions in this area. This determines the special legal position of UNBA, which in the organizational and legal plane constitutes a single integral system of bar self-government, within which various organizational forms of bar self-government are combined and implemented. **Conclusions.** It has substantiated that according to national and international legislation, relevant positions of the Constitutional Court of Ukraine, the practice of the European Court of Human Rights and other European constitutional courts, the mandatory membership of advocates of Ukraine in the Ukrainian National Bar Association does not violate the constitutional right to freedom of association. Improving the constitutional and legal bases of the organization of bar self-government in Ukraine requires the elimination of gaps and inaccuracies in national legislation regarding the legal status and role of the Ukrainian National Bar Association. In particular, in the relevant law, it is necessary to specify its status as a legal entity of public law and as a single organization of bar self-government, in the structure of which functioning the relevant bodies of bar self-government. In order to respect the rights and interests of advocates who have stopped their advocacy practice, the advocate's membership in UNBA should be terminated at the same time as he stops his advocacy.

Keywords: constitutionality; membership; advocate; Ukrainian National Bar Association; unified professional organization; bar self-government; public functions; citizens' associations

Постановка проблеми

Адвокатське самоврядування є ключовою гарантією незалежного функціонування та вільного розвитку адвокатури в Україні, забезпечуючи самостійне вирішення адвокатами внутрішньо організаційних питань, представництво і захист їх прав та спільних інтересів. Задля реалізації завдань адвокатського самоврядування функціонує Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ), що згідно ч.6 ст.45 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI [1] діє на засадах обов'язкового членства в ній всіх адвокатів України, яке автоматично набувається ними з моменту складення присяги. Водночас, як відомо, згідно ч.1, 4 ст.36 Конституції України [2] та ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [3] громадяни мають право на свободу об'єднання у

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до громадських організацій. Вказане породжує питання щодо конституційності обов'язкового членства адвокатів України у НААУ – зокрема, з даного приводу до Конституційного Суду України наприкінці 2023 року було подано відповідну конституційну скаргу [4]. Тому в контексті забезпечення верховенства права вбачається актуальним визначення конституційності обов'язкового членства адвокатів України у НААУ.

Проблематика конституційно-правових засад організації адвокатського самоврядування в Ук-

раїні раніше вже розглядалась у наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, Т.Б. Вільчик, М.І. Волчкова та Я.О. Ковальова досліджували особливості системи органів адвокатського самоврядування у країнах Європейського Союзу [5; 6]; І.І. Габані та В.А. Гвоздїй – адміністративно-правовий статус адвокатури та органів адвокатського самоврядування України [7; 8]; Н.М. Бакаянова – права адвокатів як членів єдиної професійної організації [9]; О.О. Каденко – правовий статус Національної асоціації адвокатів України [10]. У той же час такі наукові праці присвячені переважно лише окремим засадам та умовам організації адвокатського самоврядування, комплексно не характеризуючи саме конституційно-правову природу обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України. У науковій літературі висловлюються аргументи як на підтримку [9, с.56; 11, с.30; 12, с.32; 13, с.204], так і проти [14; 15, с.130–132; 16] обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України, що у підсумку залишає дане питання дискусійним і остаточно не вирішеним. Так, в обов'язковому членстві адвокатів у НААУ одні вчені вбачають дієву інституційну гарантію незалежності всієї адвокатури, тоді як інші – загрозу індивідуальній незалежності адвокатів. Разом із тим, вважаємо, що вирішальне значення повинні мати не стільки доцільність та ефективність зазначеного підходу до організації адвокатського самоврядування, скільки його конституційність, зокрема й відповідність гарантованому Конституцією України та Європейською конвенцією з прав людини праву на свободу об'єднання.

Загалом належна організація та ефективна реалізація адвокатського самоврядування в Україні потребують поглибленого аналізу конституційності обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України, визначення його правової природи та співвіднесення з конституційним правом на свободу об'єднання, а також обґрунтування напрямків удосконалення конституційно-правових засад організації адвокатського самоврядування в Україні, що і є *метою* статті. Її *новизна* полягає в узагальненні критеріїв правомірності та конституційності обов'язкового членства у професійній організації, обґрунтуванні конституційності обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України, а також у формулюванні напрямків удосконалення конституційно-

правового регулювання адвокатського самоврядування в Україні. *Завданнями* статті є аналіз особливостей правового статусу Національної асоціації адвокатів України та її взаємозв'язків з відповідними органами адвокатського самоврядування, характеристика обов'язкового членства адвокатів у НААУ крізь призму релевантної практики Європейського Суду з прав людини та європейських конституційних судів, а також оцінка конституційності обов'язкового членства адвокатів у НААУ у контексті поданої конституційної скарги.

Особливості правового статусу Національної асоціації адвокатів України

Говорячи про конституційність обов'язкового членства адвокатів у НААУ у контексті права на свободу об'єднання, перш за все, слід відзначити його межі, яким має відповідати даний підхід до організації адвокатського самоврядування. Так, згідно ч.1 ст.36, ч.1 ст.64 Конституції України, ч.2 ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження права на свободу об'єднання може встановлюватись виключно законом, має бути необхідним у демократичному суспільстві, а також відповідати інтересам національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав інших людей. А відповідно до п.2.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 01.06.2016 р. № 2-рп/2016 [17], п.3.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 06.06.2019 р. № 3-р/2019 [18], будь-які обмеження права на свободу об'єднання повинні встановлюватись законом, переслідувати одну чи кілька легітимних цілей й бути потрібними у демократичному суспільстві, тобто обумовленими "нагальною суспільною потребою", відповідати принципу пропорційності.

Зазначимо, що за своїм правовим статусом НААУ – це недержавна некомерційна професійна організація, яка об'єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування (ч.1 ст.45 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI).

Національна асоціація адвокатів України зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань саме як "недержавна некомерційна професійна організація" із організаційно-правовою формою "орган адвокатського самоврядування" та видом діяльності "84.11

Державне управління загального характер" [19]. Відтак, офіційно НААУ не має статусу громадської організації, а її діяльність не регулюється профільним законодавством про громадські об'єднання. Зокрема, згідно п.5 ч.2 ст.2 Закону України "Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 р. № 4572-VI [20] його дія не поширюється на відносини у сфері утворення та діяльності саморегулювальних організацій та організацій, які здійснюють професійне самоврядування.

Разом із тим, Конституційний Суд України у п.3.1 мотивувальної частини свого Рішення від 06.06.2019 р. № 3-р/2019 спирається на розширювальне розуміння конституційного права на свободу об'єднання, згідно якого "громадяни можуть утворювати не тільки політичні партії, громадські організації, громадські чи професійні спілки, а й інші об'єднання". За такого підходу НААУ могла би підпадати під розуміння об'єднань громадян, що водночас у контексті ч.1 ст.36 Конституції України додатково потребує співвіднесення мети та повноважень НААУ з метою об'єднань громадян щодо здійснення та захисту своїх прав і свобод та задоволення відповідних інтересів. При цьому, Конституційний Суд України у п.5.2 мотивувальної частини свого Рішення від 10.01.2008 р. № 1-рп/2008 [21] дотримується чіткої позиції щодо розмежування організацій громадського самоврядування та громадських формувань з огляду на відмінності порядку їх утворення, системи та повноважень.

Виходячи з ч.1, 2 ст.45 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI, діяльність НААУ спрямована на здійснення публічного інтересу щодо "забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування". Зокрема, з цією метою НААУ має власні повноваження (завдання) щодо представництва адвокатури України у відносинах з органами публічної влади, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності, високого професійного рівня адвокатів України та відкритості інформації стосовно них тощо. Наголосимо, що перелічені напрямки діяльності НААУ змістовно відповідають завданням адвокатського самоврядування в цілому, визначеним п.1, 2, 5, 6 ч.1 ст.44 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Як також відзначає В.А. Гвоздій [7, с.169], утворення НААУ з обов'язковим членством дозволяє найбільш ефективно реалізовувати покладені на органи адвокатського самоврядування функції, у тому числі щодо захисту прав адвокатів, забезпечення гарантій їх діяльності та висо-

кого професійного рівня.

При цьому, згідно ч.3 ст.45, ч.1 ст.46 даного Закону України НААУ діє через організаційні форми адвокатського самоврядування. НААУ та відповідні організаційні форми адвокатського самоврядування (конференція адвокатів регіону, рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України) у функціональній та організаційній площині співвідносяться як ціле та його частини. Серед іншого реалізація сформульованих переважно у загальному вигляді повноважень НААУ забезпечується виконанням повноважень, покладених на означені організаційні форми адвокатського самоврядування.

Отже, в організаційно-правовій площині НААУ становить єдину цілісну систему адвокатського самоврядування, в рамках якої поєднані та реалізуються різні організаційні форми адвокатського самоврядування.

Вказане впливає і з Статуту НААУ від 17.11.2012 р. [22]. Так, згідно п.6.1 даного Статуту НААУ організовує, координує та забезпечує діяльність органів адвокатського самоврядування. Виходячи з положень п.6.1, 6.2, 6.3 Статуту НААУ від 17.11.2012 р., загальнодержавні та регіональні організаційні форми адвокатського самоврядування (з'їзд адвокатів України, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Вища ревізійна комісія адвокатури, конференції адвокатів, ради адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, ревізійні комісії адвокатів), "на які покладається виконання функцій органів НААУ", складають систему адвокатського самоврядування.

Так, наприклад, згідно п.1 Розділу I, п.2 Розділу II Положення про Раду адвокатів України від 17.11.2012 р. [23], Рада адвокатів України діє у системі органів НААУ та виконує функцію її вищого органу в період між з'їздами адвокатів України. Досить показово, що Рада адвокатів України згідно пп.1.8 п.1 Розділу II свого Положення від 17.11.2012 р. приймає саме "від імені Національної асоціації адвокатів України" рішення про створення рад адвокатів регіонів і кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Організаційно-структурний зв'язок НААУ та органів адвокатського самоврядування підтверджується й тим, що згідно п.6.6 Статуту НААУ вони у своїй діяльності мають керуватись актами НААУ. З останнього, до речі, впливає хибність наведених у конституційній скарзі доводів, що нібито "інші органи адвокатського самоврядування... НААУ не підзвітні, її рішення і політику виконувати не зобов'язані" [24].

Таким чином, провідна роль НААУ у забезпеченні публічного інтересу щодо реалізації завдань адвокатського самоврядування підтверджується безпосереднім виконанням її органами низки важливих публічних функцій у даній сфері. Так, наприклад, діючи в системі органів НААУ кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури згідно ст.50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI наділені повноваженнями щодо визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Обов'язкове членство адвокатів України у НААУ крізь призму практики Європейського суду з прав людини та європейських конституційних судів

Зазначимо, що порушення права на свободу об'єднання розглядалось Європейським судом з прав людини в його Рішеннях у справі "Vordur Olafsson v. Iceland" за заявою № 20161/06 [25], у справі "Sigurdur A. Sigurionsson v. Iceland" за заявою № 16130/90 [26], у справі "Schneider v. Luxembourg" за заявою № 2113/04 [27], у справі "Mytilinaios et Kostakis v. Grece" за заявою № 29389/11 [28] та у справі "Sorensen and Rasmussen v. Denmark" за заявами № 52562/99 і 52620/99 [29]. Дані Рішення підтверджують, що Європейський суд з прав людини вбачає порушення ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у тих випадках, коли держава встановлює обов'язкове членство у профспілках та інших приватно-правових, недержавних об'єднаннях, які не є державними органами та/або не виконують жодних державних (публічних) функцій.

З іншого боку, необхідно звернути увагу на Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium" за заявами № 6878/75 і 7238/75 [30], у справі "Albert and Le Compte v. Belgium" за заявами № 7299/75 і 7496/76 [31] та у справі "A. and others v. Spain" за заявою № 13750/88 [32]. Адже у даних рішеннях Європейським судом з прав людини підтверджено правомірність і конституційність обов'язкового членства у відповідних професійних організаціях, що утворені на підставі закону як самоврядні юридичні особи публічного права та здійснюють певні публічні функції задля забезпечення публічного інтересу (утвердження та підтримка стандартів професії, ведення реєстрів, здійснення дисциплінарних

функцій, контроль рівня кваліфікації, забезпечення допуску до професії тощо). Згідно Рішення Європейського суду з прав людини у справі "National Notary Chamber v. Albania" за заявою № 17029/05 [33] професійні об'єднання зазвичай відрізняються від приватних асоціацій тим, що їх діяльність направлена на врегулювання відносин у сфері професійної діяльності членів таких об'єднань та забезпечення їх інтересів, виконуючи тим самим важливі державні функції.

Аналогічний підхід застосовано й у практиці європейських конституційних судів. Зокрема, у даному контексті насамперед слід зауважити Рішення Конституційного Суду Чеської Республіки від 14.10.2008 р. [34] щодо конституційності обов'язкового членства у Чеській медичній палаті, Рішення Конституційного Суду Литовської Республіки від 11.09.2020 р. [35] щодо конституційності обов'язкового членства у Литовській палаті архітекторів, Рішення Конституційного Суду Грузії від 30.11.2005 р. [36] щодо конституційності обов'язкового членства в Асоціації адвокатів Грузії.

Не можна залишати поза увагою й стали поширені в європейських країнах (Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Франція та ін.) підходу щодо організації адвокатського самоврядування саме на засадах обов'язкового членства адвокатів у єдиній професійній організації [5, с.39]. Це додатково свідчить про відсутність у подібній практиці порушення права на свободу об'єднання, гарантованого Європейською конвенцією з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, щодо НААУ слід узагальнити наступне.

По-перше, НААУ, як самоврядна професійна організація, була утворена з'їздом адвокатів України, але на підставі імперативної норми ч.4 с.45 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI.

По-друге, ч.2 ст.81 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV [37] передбачено, що юридична особа публічного права може створюватись розпорядчим актом органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Разом із тим, дана норма має загальний характер і потребує більшої деталізації, тоді ж як згідно ч.3 ст.81 ЦК України порядок утворення юридичних осіб публічного права не охоплюється предметом регулювання Цивільного кодексу України та має бути встановлений "законом". Проте як поняття "юридична особа публічного права", так і її правовий статус, зокрема конкретний порядок утворення, залишились не врегульовані національним законодавством.

Втім, у науковій літературі як одну з ключових ознак юридичних осіб публічного права називають їх створення з метою задоволення певних публічних інтересів, виконання покладених законами однієї або кількох публічних функцій (завдань) [38–40]. Тому визначення будь-якої інституції як юридичної особи публічного права (за умови відсутності прямої законодавчої вказівки про це) більшою мірою залежить не від її формального статусу, а від функціональної спрямованості діяльності такої інституції. Відтак, фактично НААУ може бути охарактеризована як юридична особа публічного права у разі спрямування її діяльності на задоволення відповідного публічного інтересу.

Втім, навіть обстоюючи неможливість однозначного віднесення НААУ до юридичних осіб публічного права, окремі вчені констатують особливе правове становище НААУ з огляду на покладення на неї виконання делегованих державою важливих публічно-правових функцій з організації та забезпечення надання професійної правової допомоги особам [12, с.32].

І, по-третє, оскільки професія адвоката щільно пов'язана з правосуддям (зокрема в умовах адвокатської монополії), існує цілком зрозумілий публічний інтерес щодо здійснення нагляду (контролю) за адвокатурою шляхом утворення самоврядної професійної організації, якою в Україні є НААУ. НААУ, здійснюючи через свої органи (при цьому, організовуючи, координуючи та забезпечуючи їх діяльність) публічні функції щодо забезпечення допуску до професії адвоката, контролю рівня кваліфікації адвокатів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та ін., бере безпосередню участь у задоволенні публічного інтересу щодо реалізації завдань адвокатського самоврядування. Вже це дозволяє розглядати адвокатське самоврядування, що уособлюється НААУ та системою її органів, не як громадську організацію, а як важливий інститут громадянського суспільства.

Обов'язкове членство адвокатів України у НААУ, як професійній самоврядній організації, опосередковує поширення щодо них компетенції НААУ та її органів задля виконання ними значених публічних функцій. При цьому, НААУ формується саме за професійною ознакою, тоді як об'єднання громадян утворюються насамперед на основі єдності інтересів їх членів. Загалом же обов'язкове членство у НААУ має безпосереднє відношення до статусу певної особи саме як адвоката, а не до її прав і обов'язків як громадянина. Тим більше, погоджуємось із Н.М. Бака-

яною [9, с.55], що обов'язковість належності до єдиної професійної організації не може розглядатися як тиск на адвоката, адже вступ до адвокатської професії є суто добровільним.

Конституційність обов'язкового членства адвокатів у НААУ у контексті поданої конституційної скарги

Перш за все, зауважимо, що у поданій наприкінці 2023 року конституційній скарзі загалом правильно визначено основні критерії конституційності обов'язкового членства адвокатів України у НААУ (статус юридичної особи публічного права, здійснення відповідних публічних функцій, спрямованість діяльності на забезпечення публічного інтересу) [24]. Проте маємо не погодитись з позицією заявника конституційної скарги, який розглядає НААУ як нібито окремий орган від інших органів адвокатського самоврядування (Ради адвокатів України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури), які й реалізують публічний інтерес стосовно адвокатури України.

Як вище вже відзначалось, НААУ є інтегративною недержавною некомерційною професійною організацією, яка не тільки об'єднує на членських засадах усіх адвокатів України, але й організаційно поєднує у своїй системі відповідні органи адвокатського самоврядування (незалежно від наявності або відсутності у них власного статусу юридичної особи). При цьому, НААУ в цілому відповідальна за забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, що здійснюється нею згідно ч.1 ст.46 Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI "через організаційні форми адвокатського самоврядування".

Регулююча, кваліфікуюча, дисциплінарна та інша діяльність цих організаційних форм (органів) адвокатського самоврядування організаційно та функціонально здійснюється в межах НААУ. У відповідній конституційній скарзі визнається, що "нормативно-правотворчі і організаційні функції стосовно усієї адвокатури України здійснює Рада адвокатів України", але яка водночас безпідставно названа "окремим від НААУ органом адвокатського самоврядування" [24]. Разом із тим, як нами вже вказувалось вище, Рада адвокатів України згідно свого Положення від 17.11.2012 р. прямо визначена вищим органом у системі органів НААУ в період між з'їздами адвокатів України.

Окремо зауважимо, що посилання заявником відповідної конституційної скарги на розбіжність його особистих і професійних переконань та

цінностей з тими, які підтримує НААУ, на складність зайняття посад в її керівництві, на результати опитування у соціальних мережах і т.ін. [24] не можуть мати самостійного правового значення у контексті вирішення питання про конституційність обов'язкового членства адвокатів України у НААУ. Щодо цього також слід погодитись із О.О. Каденко [10, с.61], що суб'єктивні негативні судження про діяльність окремих представників органів адвокатського самоврядування не повинні слугувати обґрунтуванням недоцільності об'єднання адвокатів у єдину професійну організацію.

У той же час варто взяти до уваги наведені у конституційній скарзі доводи щодо непропорційності обмеження конституційного права на свободу об'єднання обов'язковим членством у НААУ тих адвокатів, які зупинили свою адвокатську діяльність [24]. З даного приводу показовим є вже згадане Рішення Конституційного Суду Литовської Республіки від 11.09.2020 р. щодо неконституційності обов'язкового членства у Литовській палаті архітекторів тих архітекторів, які фактично архітектурну діяльність не здійснюють. З огляду на це можна погодитись щодо відсутності легітимної мети та публічного інтересу стосовно продовження обов'язкового членства в НААУ тих адвокатів, які зупинили свою адвокатську діяльність.

Висновки

1. У практиці Європейського Суду з прав людини та європейських конституційних судів обов'язкове членство у професійних організаціях визнається правомірним і конституційним, якщо вони утворені на підставі закону як самоврядні юридичні особи публічного права та здійснюють відповідні публічні функції задля забезпечення публічного інтересу. Національна асоціація адвокатів України відіграє провідну роль у забезпеченні публічного інтересу щодо реалізації завдань адвокатського самоврядування, здійснюючи через свої органи низку важливих

публічно-правових функцій у даній сфері. Це обумовлює особливе правове становище НААУ, яка в організаційно-правовій площині уособлює єдину цілісну систему адвокатського самоврядування, в рамках якої поєднані та реалізуються різні організаційні форми адвокатського самоврядування.

2. Беручи до уваги національне та міжнародне законодавство, релевантні позиції Конституційного Суду України, практику Європейського суду з прав людини та інших європейських конституційних судів, обов'язкове членство адвокатів України (за виключенням тих, які зупинили свою адвокатську діяльність) у Національній асоціації адвокатів України не порушує конституційне право на свободу об'єднання. Відтак, оскаржені до Конституційного Суду України положення ч.6 ст.45 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" мають бути визначені як конституційні.

3. Удосконалення конституційно-правових засад організації адвокатського самоврядування в Україні потребує усунення прогалин і неточностей національного законодавства щодо правового статусу та ролі Національної асоціації адвокатів України. Зокрема у профільному законі необхідно уточнити її статус як юридичної особи публічного права та як єдиної організації адвокатського самоврядування, у структурі якої діють відповідні органи адвокатського самоврядування. Задля дотримання прав та інтересів адвокатів, які зупинили свою адвокатську діяльність, членство адвоката у НААУ повинно зупинятись одночасно з зупиненням ним своєї адвокатської діяльності.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 62. Ст. 2509.
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини). *Офіційний вісник України*. 2006. № 32.
4. Резюме конституційної скарги: від 10.11.2023 вх. № 18/356. https://ccu.gov.ua/sites/default/files/18_356_2023.pdf
5. Вільчик Т. Б. Системи органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція. *Право та інноваційне суспільство*. 2015. № 2 (5). С. 38–45.
6. Ковальова Я. О., Волчкова М. І. Адвокатське самоврядування: українські реалії та європейський до-

- свід. *Порівняльно-аналітичне право*. 2019. № 6. С. 489–493. <https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.6.123>
7. Гвоздїй В. А. Адміністративно-правовий статус органів адвокатського самоврядування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2020. 301 с.
 8. Габані І. І. Адміністративно-правовий статус Національної адвокатури України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2022. Вип. 72. Ч. 2. С. 59–64. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.42>
 9. Бакаянова Н. М. Права адвокатів як членів єдиної професійної організації. *Jurnal juridic national: teorie si practica*. 2015. № 6 (16). Р. 53–56.
 10. Каденко О. О. Правовий статус Національної асоціації адвокатів України: дис. ... докт. філос.: 081 "Право". Одеса, 2022. 283 с.
 11. Папарига Д. Ю. Правове підґрунтя обов'язковості членства в професійних асоціаціях. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2013. № 8. С. 26–31.
 12. Заборовський В. В. Чи порушує обов'язкове членство адвоката в Національній асоціації адвокатів України конституційне право громадянина на свободу об'єднань та принцип незалежності адвокатської діяльності? *Конституційно-правові академічні студії*. 2017. № 1. С. 27–34.
 13. Маркович Х. До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Юридичні науки"*. 2020. Т. 7. № 2. С. 201–208. <http://doi.org/10.23939/law2020.26.201>
 14. Рабовська С. Я. Окремі питання принципів діяльності адвокатури України. *Цивілістична процесуальна думка*. 2015. № 1. С. 98–102.
 15. Калинюк С. С. Інститут адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу: конституційно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2015. 203 с.
 16. Щодо обов'язкового членства в Національній асоціації адвокатів України. <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123070>
 17. Рішення Конституційного Суду України: від 01.06.2016 № 2-рп/2016. *Офіційний вісник України*. 2016. № 48. Ст. 1724.
 18. Рішення Конституційного Суду України: від 06.06.2019 № 3-рп/2019. *Офіційний вісник України*. 2019. № 51. Ст. 1752.
 19. Недержавна некомерційна професійна організація Національна асоціація адвокатів України. https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38488439
 20. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 30. Ст. 1097.
 21. Рішення Конституційного Суду України: від 10.01.2008 № 1-рп/2008. *Офіційний вісник України*. 2008. № 28. Ст. 903.
 22. Статут недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України". https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf
 23. Положення про Раду адвокатів України. <https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.04.26-27-pologennya-pro-rau-pazy.pdf>
 24. Конституційна скарга Плескача В.Ю. <https://drive.google.com/file/d/1yNCFyZjEhM6tIDSht92v7EQ89T2Bdy6s>
 25. Judgment of the European Court of Human Rights (Fourth Section) in case of "Vördur Ólafsson v. Iceland" (application no. 20161/06) of 27 April 2010. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-98443>
 26. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (chambre) dans l'affaire "Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islande" (requête no. 16130/90) du 30 juin 1993. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-62401>
 27. La Définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section) dans l'affaire "Schneider c. Luxembourg" (requête no. 2113/04) du 10 juillet 2007. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-81437>
 28. La Définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme (première section) dans l'affaire "Mytilinaios et Kostakis c. Grèce" (requête no. 29389/11) du 3 décembre 2015. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-158962>
 29. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "Sørensen et Rasmussen c. Danemark" (requêtes nos. 52562/99 et 52620/99) du 11 janvier 2006. <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-72017>
 30. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (chambre) dans l'affaire "Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique" (requête no. 6878/75; 7238/75) du 23 juin 1981. <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-62080>
 31. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (plénière) dans l'affaire "Albert et Le Compte c. Belgique" (requête no. 7299/75; 7496/76) du 10 février 1983. <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-61980>

32. Decision of the European Court of Human Rights (commission) of 2 July 1990 on the admissibility of application no. 13750/88 by A. and others against Spain.
https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_13750-88
33. Decision of the European Court of Human Rights (fourth section) of 6 May 2008 as to the admissibility of application no. 17029/05 by National Notary Chamber against Albania.
https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_17029-05
34. Obligatory membership in Czech Medical Chamber: Judgment of the Czech Republic Constitutional Court of 14 October 2008, PL. ÚS 40/06.
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Decisions/pdf/PI_US_40-06.pdf
35. On mandatory membership of certified architects in the association of professional self-governance: Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of 11 September 2020, no KT166-A-N14/2020. https://lrkt.lt/data/public/uploads/2020/10/2020-09-11_kt166-a-n14_ruling.pdf
36. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2005 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/5/323.
<https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=280>
37. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461.
38. Олькіна О. В. Юридичні особи публічного права: постановка проблеми визначення критеріїв розмежування юридичних осіб публічного та приватного права. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2014. № 4. С. 91–93.
39. Первомайський О. О. Поняття юридичної особи публічного права: окремі недоліки норм чинного законодавства. *Приватне право і підприємництво*. 2019. Вип. 19. С. 49–55.
<https://doi.org/10.32849/2409-9201.2019.19.10>
40. Москаленко А. О. Юридичні особи публічного права: змістово-понятійна характеристика. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2021. № 51. С. 57–58.
<https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.51.11>

REFERENCES

1. Pro advokaturu ta advokatsku diyalnist [About advocacy and advocasy]. *Zakon Ukrayiny* (05.07.2012 No. 5076-6). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (62), 2509 (in Ukr.).
2. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
3. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy) (Yevropeyska konventsiya z prav lyudyny) [Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (with Protocols) (European Convention on Human Rights)]. *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2006, (32) (in Ukr.).
4. *Rezyume konstytutsiyanoi skarhy* [Summary of the constitutional complaint]. (10.11.2023 No. 18/356).
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/18_356_2023.pdf (in Ukr.).
5. Vilchik, T. B. (2015). Systemy orhaniv advokatskoho samovryaduvannya v krayinakh Yevropeyskoho So-yuzu: Italiya, Nimechchyna, Frantsiya [Systems of self-governing bodies of lawyers in the countries of the European Union: Italy, Germany, Franc]. *Pravo ta innovatsiyne suspilstvo*, 2(5), 38–45 (in Ukr.).
6. Kovalova, YA. O., & Volchkova, M. I. (2019). Advokatske samovryaduvannya: ukrayinski realiyi ta yevropeyskyy dosvid [Bar self-government: Ukrainian realities and European experience]. *Porivnyalno-analitychne pravo*, (6), 489–493. <https://doi.org/10.32782/2524-0390/2019.6.123> (in Ukr.).
7. Hvozdiy, V. A. (2020). *Administrativno-pravovyy status orhaniv advokatskoho samovryaduvannya* [Administrative and legal status of self-governing bodies of lawyers]. Candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
8. Habani, I. I. (2022). *Administrativno-pravovyy status Natsionalnoyi advokatury Ukrayiny* [Administrative and legal status of the National Bar of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Uzhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya Pravo*, 72(2), 59–64. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.42> (in Ukr.).
9. Bakayanova, N. M. (2015). Prava advokativ yak chleniv yedynoyi profesiynoyi orhanizatsiyi [Rights of lawyers as members of a single professional organization]. *Jurnal juridic national: teorie si practica*, 6(16), 53–56 (in Ukr.).
10. Kadenko, O. O. (2022). *Pravovyy status Natsionalnoyi asotsiatsiyi advokativ Ukrayiny* [Legal status of the National Association of Lawyers of Ukraine]. Doctor's thesis (081 " Pravo"). Odesa (in Ukr.).
11. Paparyha, D. YU. (2013). Pravove pidgruntya obovyazkovosti chlenstva v profesiynykh asotsiatsiyakh [Legal basis of mandatory membership in professional associations]. *Byuleten Ministerstva yustytсийi Ukrayiny*, (8), 26–31 (in Ukr.).
12. Zaborovskyy, V. V. (2017). Chy porushuye obovyazkove chlenstvo advokata v Natsionalniy asotsiatsiyi advokativ Ukrayiny konstytutsiyne pravo hromadyanyna na svobodu obyednan ta pryntsyyp nezalezh-

- nosti advokatskoyi diyalnosti? [Does mandatory membership of a lawyer in the National Association of Lawyers of Ukraine violate a citizen's constitutional right to freedom of association and the principle of independence of the legal profession?]. *Konstytutsiyno-pravovi akademichni studiyi*, (1), 27–34 (in Ukr.).
13. Markovych, KH. (2020). Do pytannya funktsionuvannya advokatskoho samovryaduvannya v Ukraini [On the issue of the functioning of the self-government of lawyers in Ukraine]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politehnika". Seriya: "Yurydychni nauky"*, 7(2), 201–208. <http://doi.org/10.23939/law2020.26.201> (in Ukr.).
 14. Rabovska, S. YA. (2015). Okremi pytannya pryntsyypiv diyalnosti advokatury Ukrainy [Separate issues of the principles of activity of the Bar of Ukraine]. *Tsyvilistychna protsesualna dumka*, (1), 98–102 (in Ukr.).
 15. Kalynyuk, S. S. (2015). *Instytut advokatury v mekhanizmi realizatsiyi prava lyudyiny i hromadyanyna na pravovu dopomohu: konstytutsiyno-pravovyy aspekt* [The Institute of Advocacy in the Mechanism of Realization of the Human and Citizen's Right to Legal Assistance: Constitutional and Legal Aspect]. Candidate's thesis (12.00.02). Uzhgorod (in Ukr.).
 16. *Shchodo obovyazkovoho chlenstva v Natsionalniy asotsiatsiyi advokativ Ukrainy* [Regarding mandatory membership in the National Association of Lawyers of Ukraine]. <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123070> (in Ukr.).
 17. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (01.06.2016 No. 2-rp/2016). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (48), 1724 (in Ukr.).
 18. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (06.06.2019 No. 3-r/2019). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (51), 1752 (in Ukr.).
 19. *Nederzhavna nekomertsyina profesiyna orhanizatsiya Natsionalna asotsiatsiya advokativ Ukrainy* [Non-state non-commercial professional organization National Association of Lawyers of Ukraine]. https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/38488439 (in Ukr.).
 20. Pro hromadski obyednannya [About public associations]. Zakon Ukrainy (22.03.2012 No. 4572-6). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (30), 1097 (in Ukr.).
 21. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (10.01.2008 No. 1-rp/2008). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (28), 903 (in Ukr.).
 22. *Statut nederzhavnoyi nekomertsyinoyi profesiynoyi orhanizatsiyi "Natsionalna asotsiatsiya advokativ Ukrainy"* [Charter of the non-state non-commercial professional organization "National Association of Lawyers of Ukraine"]. https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf (in Ukr.).
 23. *Polozhennya pro Radu advokativ Ukrainy* [Regulations on the Bar Council of Ukraine]. <https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/2014.04.26-27-pologennya-pro-rau-pazy.pdf> (in Ukr.).
 24. *Konstytutsiyina skarha Pleskacha V. YU.* [Pleskach's constitutional complaint V. Yu.]. <https://drive.google.com/file/d/1yNCFyZjEhM6tIDSHt92v7EQ89T2Bdy6s> (in Ukr.).
 25. Judgment of the European Court of Human Rights (Fourth Section) in case of "Vörður Ólafsson v. Iceland" (application no. 20161/06) of 27 April 2010. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98443>
 26. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (chambre) dans l'affaire "Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islande" (requête no. 16130/90) du 30 juin 1993. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62401>
 27. La Définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section) dans l'affaire "Schneider c. Luxembourg" (requête no. 2113/04) du 10 juillet 2007. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81437>
 28. La Définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme (première section) dans l'affaire "Mytilinaios et Kostakis c. Grèce" (requête no. 29389/11) du 3 décembre 2015. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158962>
 29. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "Sørensen et Rasmussen c. Danemark" (requêtes nos. 52562/99 et 52620/99) du 11 janvier 2006. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72017>
 30. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (chambre) dans l'affaire "Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique" (requête no. 6878/75; 7238/75) du 23 juin 1981. <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-62080>
 31. La Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (plénière) dans l'affaire "Albert et Le Compte c. Belgique" (requête no. 7299/75; 7496/76) du 10 février 1983. <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-61980>
 32. Decision of the European Court of Human Rights (commission) of 2 July 1990 on the admissibility of application no. 13750/88 by A. and others against Spain. https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_13750-88
 33. Decision of the European Court of Human Rights (fourth section) of 6 May 2008 as to the admissibility of application no. 17029/05 by National Notary Chamber against Albania.

- https://www.stradalex.eu/en/se_src_publ_jur_eur_cedh/document/echr_17029-05
34. Obligatory membership in Czech Medical Chamber: Judgment of the Czech Republic Constitutional Court of 14 October 2008, PL. ÚS 40/06.
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud/www/Decisions/pdf/PI_US_40-06.pdf
35. On mandatory membership of certified architects in the association of professional self-governance: Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania of 11 September 2020, no KT166-A-N14/2020. https://lrkt.lt/data/public/uploads/2020/10/2020-09-11_kt166-a-n14_ruling.pdf
36. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2005 წლის 30 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/5/323.
<https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=280>
37. Tsyvilnyy kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435-4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (11), 461 (in Ukr.).
38. Olkina, O. V. (2014). Yurydychni osoby publichnoho prava: postanovka problemy vyznachennya kryteriyiv rozmezhuвання yurydychnykh osib publichnoho ta pryvatnoho prava [Legal entities under public law: posing the problem of determining the criteria for distinguishing legal entities under public and private law]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (4), 91–93 (in Ukr.).
39. Pervomayskyy, O. O. (2019). Ponyattya yurydychnoyi osoby publichnoho prava: okremi nedoliky norm chynnoho zakonodavstva [The concept of a legal entity under public law: certain shortcomings of the norms of the current legislation]. *Pryvatne pravo i pidpnyemnytstvo*, (19), 49–55.
<https://doi.org/10.32849/2409-9201.2019.19.10> (in Ukr.).
40. Moskalenko, A. O. (2021). Yurydychni osoby publichnoho prava: zmistovo-ponyatiyna kharakterystyka [Legal entities under public law: substantive and conceptual characteristics]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (51), 57–58.
<https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.51.11> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 78 pp. 21–31 (1).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10156297
http://forumprava.pp.ua/files/021-031-2024-1-FP-Zozulia_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 21.12.2023
Accepted: 17.01.2024
Published: 22.01.2024
Available online: 22.01.2024

Cite as:
Зозуля, О. І. (2024). Конституційність обов'язкового членства адвокатів у Національній асоціації адвокатів України. *Форум Права*, 78(1), 21–31. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156297>

Zozulia, O. I. (2024). Konstytutsiynist obovyazkovoho chlenstva advokativ u Natsionalniy asotsiatsiyi advokativ Ukrainy [Constitutionality of Mandatory Membership of Advocates in the Ukrainian National Bar Association]. *Forum Prava*, 78(1), 21–31. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156297>

УДК 341.123.45

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156302>
Ю.В. БУХАРЄВА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: Bukhareva13@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0946-2091>

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ

YU.V. BUKHAREVA,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,

 Ukraine; e-mail: Bukhareva13@i.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0946-2091>

FOREIGN EXPERIENCE IN COMBATING VIOLATIONS OF CUSTOMS RULES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У зв'язку зі зростанням міжнародної торгівлі та посиленням геополітичних викликів, питання ефективного контролю за переміщенням товарів через митний кордон набуває особливої актуальності. Порушення митних правил можуть мати важливі економічні та безпекові наслідки для країни. У цьому контексті вивчення зарубіжного досвіду протидії порушенням митних правил стає важливим завданням. Проблема полягає в ідентифікації та аналізі ефективних заходів, які вже успішно впроваджуються в інших країнах, з метою їх подальшої адаптації для підвищення ефективності митного контролю та забезпечення високого рівня дотримання митних правил в Україні.

Метою статті є висвітлення основних аспектів митного контролю та обміну досвідом міжнародної співпраці та представлення успішних прикладів застосування інноваційних підходів і технологій для протидії порушенням митних правил. Використані **методи**: системний – для розгляду системи митного контролю в контексті всіх його складових, включаючи правові, організаційні та інші аспекти; логічний та аналітичний – для використання логіки й аналізу для розкриття причин і наслідків порушень митних правил й розробки пропозицій щодо подальшого вдосконалення системи. **Результати.** Встановлено, що: впровадження сучасних технологій та електронних систем сприяє покращенню ефективності митного контролю та зменшенню ризику порушень; митні аудити та перевірки є ефективним інструментом для підтвердження та забезпечення дотримання митних правил суб'єктами міжнародної торгівлі; важливою є ефективна міжнародна співпраця та обмін інформацією для успішної боротьби з порушеннями митних правил. **Висновки.** Боротьба з порушеннями митних правил і встановлення ефективних санкцій та відповідальності є ключовим елементом. Такі заходи сприятимуть дотриманню митних норм та стимулюванню відповідальної поведінки суб'єктів господарювання. Взаємне визнання стандартів, уніфікація процедур та вдосконалення механізмів контролю за якістю та безпекою товарів може допомогти Україні полегшити обіг товарів та захистити інтереси споживачів. Конкретними напрямками вдосконалення митної системи в Україні є удосконалення законодавства, розвиток електронних систем та підвищення ефективності аудитів. Встановлено, що на тлі змін у торговельних відносинах та геополітичних умовах оновлення митного законодавства України відповідно до сучасних тенденцій правового регулювання, наявних у розвинутих демократичних країнах, може сприяти значно покращити митні процедури, забезпечити ефективність та прозорість митного контролю, сприяючи тим самим розвитку міжнародної торгівлі та зміцненню позицій України на світовому ринку.

Ключові слова: зарубіжний досвід; митні правила; протидія; Державна митна служба України

Problem statement. With the growth of international trade and the intensification of geopolitical challenges, the issue of effective control over the movement of goods across the customs border becomes particularly relevant. Violations of customs rules can have significant economic and security consequences for the country. In this context, the study of foreign experience in countering customs violations becomes an important task. The problem lies in identifying and analyzing effective measures already successfully implemented in other countries for their further adaptation to enhance the efficiency of customs control and ensure a high level of compliance with customs rules in Ukraine. The **purpose** of the article is to highlight the key aspects of customs control and the exchange of international cooperation experience, presenting successful examples of innovative approaches and technologies to counter customs violations. **Methods** used: systemic – for examining the customs control system in the context of all its components, including legal, organizational, and other

aspects; logical and analytical – for using logic and analysis to reveal the causes and consequences of customs violations and developing proposals for further system improvement. **Results.** It has been established that the implementation of modern technologies and electronic systems contributes to the improvement of customs control efficiency and the reduction of violation risks. Customs audits and inspections prove to be effective tools for confirming and ensuring compliance with customs rules by international trade entities. Effective international cooperation and information exchange are crucial for successfully combating customs violations. **Conclusions.** The fight against customs violations and the establishment of effective sanctions and accountability are key elements. Such measures will promote compliance with customs norms and stimulate responsible behavior among business entities. Mutual recognition of standards, procedural unification, and the improvement of mechanisms for quality and safety control of goods can help Ukraine facilitate the circulation of goods and protect consumer interests. Specific directions for improving Ukraine's customs system include legislative enhancements, the development of electronic systems, and the increased efficiency of audits. It is noted that against the backdrop of changes in trade relations and geopolitical conditions, the updating of Ukraine's customs legislation in line with contemporary trends in legal regulation, as observed in developed democratic countries, can significantly enhance customs procedures, ensuring efficiency and transparency in customs control. This, in turn, contributes to the development of international trade and strengthens Ukraine's position in the global market.

Keywords: *foreign experience; customs rules; countermeasures; State Customs Service of Ukraine*

Постановка проблеми

В сучасному світі митні правила та процедури стають важливим аспектом економічних відносин між країнами. Забезпечення ефективного контролю за митними процедурами та протидія порушенням митних правил визначає ефективність міжнародного торговельного середовища та забезпечує справедливі та конкурентоспроможні умови для всіх учасників.

При цьому, уникнення порушень митних правил стає надзвичайно важливою метою для економічного розвитку країни. Тому, у контексті досвіду протидії порушенням митних правил, важливо розглянути не лише механізми виявлення та карантинування неправомірних дій, але й способи підвищення свідомості учасників торгівлі щодо дотримання митних норм.

Аналізуючи зарубіжний досвід, можна виокремити ефективні практики та інноваційні підходи до управління митним контролем. Особливу увагу слід приділити використанню сучасних технологій, таких як електронні системи моніторингу, обробки даних та аналізу для забезпечення точності та швидкості митних операцій.

Проблемні аспекти осмислення зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання діяльності митних органів набули висвітлення в працях ряду науковців, серед яких, наприклад, В.Т. Комзюк визначив принципи та правову природу діяльності митних органів, запропонував критерії їх класифікації [1], Д.І. Барилко – характерні риси, мету діяльності та функції митних інституцій [2], І.А. Гуцул – принципи реалізації митної політики в економічно розвинених країнах та країнах, що розвиваються [3].

У зв'язку з цим нагальним вбачається подальший розвиток співпраці між країнами та митними

службами з обміну досвідом й впровадження єдиної стратегії протидії порушенням митних правил, а також систематичне оновлення та перегляд митних законів і правил для відповідності сучасним викликам й технологічним тенденціям, особливо для його використання в Україні.

Тому *метою* статті є висвітлення основних аспектів митного контролю та обміну досвідом міжнародної співпраці та представлення успішних прикладів застосування інноваційних підходів і технологій для протидії порушенням митних правил. Її *новизна* полягає у виявленні можливостей для удосконалення системи протидії порушенням митних правил та її впровадження у вітчизняне законодавство та адміністративні процедури. *Завданнями* статті є встановлення напрямків втілення у вітчизняному законодавстві та адміністративних процедурах зарубіжного досвіду; аналіз окремих організаційно-управлінських рішень і нормативно-правових актів у діяльності митних органів зарубіжних країн.

Важливість інтернаціонального досвіду у сфері митного контролю для України

Зарубіжний досвід протидії порушенням митних правил є цінним ресурсом для України на її шляху створення сучасної та ефективної системи митного контролю. Впровадження та адаптація кращих практик інших країн може значно покращити якість митних послуг, знизити ризики порушень та сприяти зростанню міжнародної торгівлі України. Це важливий крок для підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку та забезпечення стабільного економічного розвитку. Впровадження систем електронного декларування та обміну інформацією між митницями та бізнес-партнерами може розглядатися як перспективний крок. Це не лише при-

скорить процеси митного контролю, але й зменшить можливість людських помилок та корупційних втручань.

Взаємодія між митницею та бізнес-спільнотою є необхідною для успішної боротьби з порушеннями митних правил. Зарубіжні країни розвивають механізми партнерства, такі як "Авторизований економічний оператор" підприємств. Україна може вивчити цей досвід та створити подібні програми для стимулювання дотримання митних правил та зменшення ризику порушень [4, с.49]. Сприяння взаємодії між представниками бізнесу та митницею шляхом створення електронних робочих груп і консультаційних платформ може стати ефективним інструментом для вдосконалення процесу митного оформлення.

Ефективна боротьба з порушеннями митних правил вимагає не лише технологічних інновацій, але й відповідних освітніх заходів. Зарубіжні країни акцентують увагу на необхідності навчання митників, бізнесменів та громадськості щодо митних процедур та правил. Україна може впровадити систему навчання та підвищення кваліфікації для всіх учасників митного процесу, що сприятиме покращенню загальної митної свідомості. Організація семінарів, тренінгів та конференцій із залученням експертів та представників міжнародних організацій може стати ефективним інструментом обміну досвідом та вивчення найкращих практик. Крім того, розробка онлайн-ресурсів для самостійного навчання та доступ до актуальної інформації сприятиме поширенню знань про митні процедури серед зацікавлених сторін.

Зарубіжні країни роблять суттєвий акцент на внутрішньому контролі та протидії корупції в митницях. Впровадження ефективних систем контролю, аудиту та внутрішньої перевірки може сприяти зменшенню порушень митних правил та підвищити довіру до митниці серед бізнес-спільноти та громадськості.

Створення незалежного органу аудиту та контролю, який має право проводити регулярні перевірки в митниці, може забезпечити об'єктивність та ефективність контрольних процедур. Важливим елементом також є розвиток механізмів звітності та висвітлення інформації про діяльність митниці для громадськості. І. Яромій стверджує, що Україна має можливість активної участі в міжнародних ініціативах та організаціях, спрямованих на протидію порушенням митних правил. Встановлення тісного співробітництва з іншими країнами, особливо тими, які вже здобу-

ли успіх у боротьбі з митними порушеннями, може допомогти обмінюватися досвідом та розробляти спільні стратегії [5, с.146].

Приєднання до міжнародних конвенцій та участь у спільних проєктах з розвитку митних технологій та стандартів дозволить Україні інтегруватися в світовий економічний простір і дотримуватися міжнародних стандартів у сфері митної діяльності. Сучасні митні системи успішно використовують аналітику та моніторинг для виявлення та попередження порушень. Україна може вдосконалити системи обробки та аналізу даних для автоматичного виявлення потенційних порушень митних правил. Використання штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозування ризиків та виявлення нестандартних ситуацій може стати ефективним інструментом для підвищення точності та швидкості митного контролю [5, с.146].

Забезпечення гнучких і доступних митних послуг для бізнесу є ключовим елементом протидії порушенням митних правил. Україна може вивчити підходи країн, де існують спрощені процедури та електронні сервіси для малих і середніх підприємств. Створення спеціальних програм для малих підприємств, упровадження електронних сервісів для подання декларацій та отримання дозволів може значно полегшити взаємодію підприємств із митницею та зменшити можливість порушень. Важливою складовою ефективності є використання автоматизованих систем митного контролю, які сприяють виявленню та реагуванню на порушення. Україна також вдосконалює свої митні системи, і використання сучасних технологій може значно полегшити митні процеси.

Співпраця між митними службами є ключовим елементом. Активна комунікація та взаємодія можуть сприяти уникненню непорозумінь і швидкому вирішенню питань. Крім того, використання юридичного забезпечення є важливим етапом для розуміння митних правил і захисту інтересів підприємства. Оптимізація логістики та митних процесів є також критичною, оскільки вона допомагає уникнути зайвих затримок і митних проблем, забезпечуючи безперебійний обіг товарів через кордон.

Г. Бобринська зауважує, що конкретний досвід варто адаптувати до організаційно-управлінських умов і законів України та наполягає, що подальше вдосконалення митної системи та впровадження передового досвіду допоможе забезпечити ефективний контроль та протидію порушенням митних правил в Україні [6, с.139].

Важливо також наголосити на значенні регулярного моніторингу змін у митних правилах і законодавстві. Швидкі зміни у вимогах можуть виникнути через економічні чи політичні фактори, тому активне відстеження нововведень дозволяє підприємствам оперативно адаптувати свої стратегії та уникати можливих порушень.

Вважаємо, що при розгляді досвіду США важливо враховувати інноваційні підходи до митної справи, такі як використання технологій блокейн для створення децентралізованих систем відстеження та підтвердження митних операцій. Такі технології можуть сприяти підвищенню прозорості та зменшенню можливостей для митних порушень.

Використання досвіду протидії порушенням митних правил у США може служити цінним джерелом вдосконалення митних процесів в Україні. Ключовими елементами є систематичний аналіз та оновлення знань, використання інноваційних технологій, активна співпраця з митними службами та підтримка юридичних експертів. Гнучкі стратегії допоможуть забезпечити ефективний контроль за митними операціями та зменшити ризики порушень українського митного законодавства.

Ключові аспекти досвіду Польщі та Німеччини в протидії порушенням митних правил

Досвід Польщі та Німеччини щодо протидії порушенням митних правил характеризується комплексністю та ефективністю. Обидві країни активно використовують сучасні технології для автоматизації контролю за переміщенням товарів, що дозволяє ефективно виявляти та усувати порушення митних правил.

Особлива увага приділяється розвитку та впровадженню автоматизованих систем обробки інформації, що спрощує та прискорює митні процедури. Також важливим елементом, на думку М. Пастернак-Малицька (Pasternak-Malicka, 2022), є постійне навчання митників та інших працівників, які відповідають за митний контроль, для забезпечення високого рівня їх професійної підготовки [7, с.29].

Крім того, польська та німецька митниці активно взаємодіють з митницями інших країн у ході обміну інформацією про митні вантажі та реалізуючи спільні заходи для боротьби з міжнародними порушеннями. У Польщі є низка ключових законодавчих актів, що регулюють митну діяльність. Так, Закон про мито та тарифи визначає основні принципи та правила, пов'язані з митними тарифами та ставками мита при ввезенні та вивезенні товарів. Закон визначає

також порядок оформлення митних декларацій та проведення митних інспекцій.

Закон про митний контроль регулює питання, пов'язані з проведенням митного контролю товарів, які перетинають кордон Польщі. Він встановлює правила документального та фізичного огляду вантажів, процедури затримання та конфіскації товарів у випадку порушення митних правил [8]. Також Закон про митну службу визначає правовий статус і повноваження митників, а також встановлює процедури відбору та навчання працівників митної служби, їх відповідальність за дотримання митних норм та процедур [9].

У Німеччині митну діяльність регулює Митний кодекс, який визначає загальні принципи митної політики та встановлює основні вимоги до ввезення та вивезення товарів. Він також регламентує процедури митного контролю, визначає права та обов'язки учасників митного процесу [10]. Закон про мито та митні платежі конкретизує вимоги щодо сплати мита та інших митних платежів. Він визначає ставки мита, процедури розрахунку податків та вивезення товарів з митної території Німеччини. Закон про митні органи регламентує діяльність митних органів та визначає їхні повноваження. Він також встановлює процедури митного контролю та співпраці з іншими органами в рамках боротьби з порушеннями митних правил [11].

Ці законодавчі акти визначають основні принципи та правила митної діяльності в обох країнах, забезпечуючи чітку структуру та регулювання ввезення та вивезення товарів через кордони Польщі та Німеччини.

Протидія митним правопорушенням у Великій Британії

Відповідно до позиції С. Мостового, протидія митним правопорушенням у Великій Британії обумовлена складністю міжнародної торгівлі та необхідністю забезпечення порядку у переміщенні товарів через кордон. Основний зміст цього процесу включає в себе митний контроль, визначення митних правил та обов'язків, регулювання тарифів і мит, впровадження електронних систем митного декларування та проведення митних перевірок та аудитів [12, с.91].

У Великій Британії існує власна митна тарифна система, яка встановлює ставки мит для різних видів товарів. Ці ставки можуть бути визначені як відсоток вартості товару або фіксованою сумою. Для зручності суб'єктів міжнародної торгівлі реалізовані електронні системи митного декларування, які спрощують і прискорюють процес вивозу та ввозу товарів.

Після Brexit змінилися умови торгівлі та митного контролю між Великою Британією та Європейським Союзом, зокрема правила вивозу та ввозу товарів. Це вимагає від суб'єктів торгівлі додаткового вивчення та дотримання нових вимог і процедур. Окрім цього, додатковим аспектом протидії митним правопорушенням є регулярні митні перевірки та аудити, які здійснюються митними службами. Ці заходи призначені для перевірки та підтвердження дотримання суб'єктами міжнародної торгівлі митних правил та обов'язків. Митні перевірки можуть бути проведені як планові, так і випадкові, залежно від рівня ризику, пов'язаного з конкретними товарами чи суб'єктами.

Однією з ключових особливостей протидії митним правопорушенням у Великій Британії є посилення контролю після виходу з Європейського Союзу. Це означає введення нових митних процедур, які вимагають уважного вивчення та виконання суб'єктами торгівлі. Такі зміни призводять до необхідності адаптації бізнес-структур, щоб уникнути порушень та забезпечити безперервний потік товарів через кордон [13]. Важливим аспектом є також створення електронних систем для митного декларування та обміну інформацією. Це сприяє автоматизації та ефективності процесу, а також зменшує ймовірність помилок чи непорозумінь при митному оформленні.

У контексті протидії митним правопорушенням у Великій Британії слід також враховувати активну роль міжнародних партнерів і співпрацю з іншими країнами. Встановлення ефективних міжнародних стандартів і підходів до митного контролю сприяє не лише обміну інформацією, але й покращенню взаєморозуміння між різними торговельними партнерами. У цілому, протидія митним правопорушенням визначається як важливий компонент економічної безпеки та регулювання міжнародної торгівлі у Великій Британії. Цей процес спрямований на забезпечення ефективності торговельних операцій через кордон, що є важливим чинником для стабільності та розвитку економіки країни [14].

Система правових актів у Великій Британії, яка регулює сферу протидії митним правопорушенням, складається з численних законів і кодексів, що охоплюють різні аспекти митної діяльності. Ключові правові документи включають: Митний закон 2018 (Customs Act 2018), який визначає основні положення та процедури у сфері функціонування митних органів, враховуючи реєстрацію митниць, обов'язки вантажовласників та контроль переміщення товарів через кор-

дон [15]; Закон про боротьбу з підробкою (Trade Marks Act), який стосується знаків для товарів і послуг та закріплює юридичні інструменти для протидії підробці [16]. Я. Маккатcheon (McCutcheon, 1995), аналізуючи положення даного Закону, стверджує, що основна проблема полягає в тому, що сама торгова монополія не повинна перешкоджати реєстрації. Вона розглядає політичні наслідки реєстрації функціональних форм продукту як торгових марок і стверджує, що багато політичних проблем, пов'язаних із реєстрацією таких форм, перебільшені та/або не відображені в Законі про торговельні марки 1995 року, і пропонує законодавчу реформу, яка має запобігти реєстрації найбільш небажаних монополій на торгові марки [17].

Наступними є також Митний закон 2015 (Customs and Excise Management Act), який встановлює норми та положення, пов'язані з митною діяльністю, включаючи ввезення та вивезення товарів, податкові обов'язки та санкції за порушення митних правил [18] і Закон про боротьбу зі зловживанням ринком (Market Abuse Regulation), спрямований на запобігання та боротьбу зі зловживанням ринком, включаючи можливі митні аспекти цієї проблеми. Також у Британії діють інші правові акти, що регламентують конкретні аспекти протидії митним правопорушенням у різних галузях [19].

У цілому, перейняття британського досвіду у правовому регулюванні митної справи, впровадженні ефективної системи митного контролю може виявитися надзвичайно корисним для України. Британська експертиза може стати основою для впровадження в Україні стандартів і процедур, спрямованих на забезпечення ефективного контролю за переміщенням товарів через кордон. Технологічні інновації, які активно розвиваються у Британії в сфері митної справи, також можуть виявитися корисними для України. Впровадження автоматизованих систем розмитнення та електронних платіжних систем може підвищити ефективність та прозорість митної системи країни.

Митний порядок Європейського Союзу

Ключові правові акти Європейського Союзу (далі – ЄС), спрямовані на протидію порушенням митних правил, формують комплексну систему правил та процедур, сприяючи ефективному контролю за переміщенням товарів через митний кордон ЄС. Ця система включає в себе Митний кодекс Співтовариства (далі – МКСТ), який визначає загальні норми та стандарти для митних операцій.

Регламент (ЄС) № 952/2013 деталізує та розширює положення МКСТ, уточнюючи митні правила і процедури, включаючи обов'язкові декларації. Директива (ЄС) 2015/2446 надає конкретні вказівки для застосування МКСТ, зокрема стосовно митного оформлення, контролю за обігом товарів і митної статистики [20, 21]. Загальний регламент про захист даних (GDPR), зокрема Регламент (ЄС) 2016/679, визначає рамки для обробки персональних даних у контексті митних операцій. Паралельно існують різноманітні рішення та регламенти ЄС, орієнтовані на різні аспекти митної політики, такі як спеціальні митні процедури, пільги та митний контроль за товарами високого ризику [22]. Цей правовий каркас спрямований на створення єдиної та ефективної системи митного контролю, забезпечення безпеки та спрощення перетину митного кордону ЄС. Невід'ємною частиною є необхідність відстеження змін в законодавстві ЄС через офіційні джерела для забезпечення відповідності найактуальнішим нормам та вимогам.

Такий набір правових актів є фундаментом для створення єдиної митної території в ЄС, сприяючи розвитку та зміцненню внутрішнього ринку. Його реалізація передбачає не лише стандартизацію митних процедур, але й впровадження сучасних інформаційних технологій для автоматизації митного контролю та обміну даними між митницями.

Важливим аспектом є спрощення та гармонізація процедур митного оформлення, що зменшує бюрократію та сприяє швидшому переміщенню товарів. Регламенти ЄС також передбачають заходи щодо боротьби з порушеннями митних правил. Завдяки впровадженню системи взаємного визнання стандартів, уніфікації про-

цедур та обов'язковому дотриманню правил, ЄС працює над тим, щоб забезпечити, щоб товари, що ввозяться, відповідали стандартам безпеки та якості. У світлі змін у геополітичних умовах Європейський Союз розглядає можливість оновлення свого митного законодавства для ефективного управління викликами сучасного світу та забезпечення конкурентоспроможності свого економічного простору.

Висновки

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про ефективність заходів, вживаних іншими країнами для протидії порушенням митних правил, і вказує, які підходи та стратегії виявилися найбільш успішними. Використання таких сучасних технологій, як електронні системи митного декларування та автоматизація контролю, сприяє зменшенню порушень. Важливим є досвід співпраці країн між собою в області обміну інформацією та координації заходів протидії порушенням митних правил, зокрема, для створення ефективних механізмів співробітництва між митницею та бізнес-спільнотою. Тенденцією в митній політиці є адаптація митних процедур країн до змін у геополітичних та економічних умовах. Потребують актуалізації й зміни в національному законодавстві для впровадження ефективних заходів протидії порушенням митних правил, що враховують міжнародний досвід.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Робота підготовлена відповідно до планів науково-дослідної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Комзюк В. Т. Поняття та види принципів діяльності митних органів. *Право і суспільство*. 2013. № 6. С. 198-202. http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2013/6_2013/44.pdf
2. Барилко Д. І. Митна політика зарубіжних країн: досвід для України: кваліфікаційна робота: 072. Тернопіль, 2022. 62 с. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/46781/1/Барилко_.pdf
3. Гуцул І. А. Митна політика зарубіжних країн: навч. посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 198 с. <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/Посібник%20Гуцул.pdf>
4. Тильчик В. В., Тарасенко Р. І. Протидія правопорушенням під час застосування податкового та митного законодавства: окремі проблеми формування поняття. *Правова просвіта*. 2017. № 12. 96 с.
5. Яромій І. В. Щодо можливості використання зарубіжного досвіду функціонування митних органів в Україні. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 6. Т. 4. С. 143–148.
6. Бобрижна Г. В. Аналіз зарубіжного досвіду управління митними ризиками в системі гарантування економічної безпеки держави. *Вісник Академії митної служби України*. 2022. № 1(6). С. 138–145.
7. Pasternak-Malicka M. Rola Kodeksu karnego skarbowego i kontroli administracji skarbowej w walce z szarą strefą w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. *Finanse, rynki finansowe ubezpieczenia: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego*. 2022. № 52 (708). Pp. 77.
8. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne¹⁾ Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 68 poz. 622.

- <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040680622>
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091681323>
 10. Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) vom 21. Dezember 1992. <https://www.gesetze-im-internet.de/zollvg/BJNR121250992.html>
 11. Durchführung erlassenen Zollverordnung (ZollV) vom 23. Dezember 1993.
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_node.html
 12. Мостовий А. С. Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу. *Вісник Львівського національного університету*. 2018. Вип. 47. С. 90–95.
 13. Import, export and customs for business: detailed information. <https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export/integration>
 14. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України.
http://www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2014/Trade_Facilitation_dialogue/Ukrainian_customs_service_Savarets_2017.pdf
 15. UK Taxation (Cross-border Trade) Act 2018. Chapter 22.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/enacted>
 16. UK Trade Marks Act 1994. Chapter 26. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26>
 17. McCutcheon Jani. Monopolised product shapes and factual distinctiveness under s 41(6) of the Trade Marks Act 1995 (Cth). *Lawbook Co*. 2004. № 15. Pp. 18-33.
 18. UK Customs and Excise Management Act 2015. Chapter 2.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/2/2015-02-17>
 19. The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (revoked).
<https://www.legislation.gov.uk/ukxi/2019/310/contents>
 20. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 09.10.2013 про встановлення Митного кодексу Союзу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text
 21. Імплементативний регламент комісії (ЄС) 2015/2446 від 24.11.2015 щодо детальних правил імплементування певних положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 про встановлення Митного кодексу Союзу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_029-15#Text
 22. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text

REFERENCES

1. Komzyuk, V. T. (2013). Ponyattya ta vydy pryntsyypiv diyalnosti mytnykh orhaniv [Concepts and types of principles of activities of customs bodies]. *Pravo i suspilstvo*, (6), 198-202.
http://www.pravoispilstvo.org.ua/archive/2013/6_2013/44.pdf (in Ukr.).
2. Barylko, D. I. (2022). *Mytna polityka zarubizhnykh krayin: dosvid dlya Ukrainy* [Customs policy of foreign countries: experience for Ukraine]. Kvalifikatsiyna robota (072). Ternopil.
<http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/46781/1/Барилко.pdf> (in Ukr.).
3. Hutsul, I. A. (2018). *Mytna polityka zarubizhnykh krayin* [Customs policy of foreign countries]. Navch. posibnyk. Ternopil: TNEU.
<http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/Посібник%20Гуцул.pdf> (in Ukr.).
4. Tylchuk, V. V., & Tarasenko, R. I. (2017). Protydiya pravoporushennyam pid chas zastosuvannya podatkovoho ta mytnoho zakonodavstva: okremi problemy formuvannya ponyattya [Combating offenses during the application of tax and customs legislation: separate problems of the formation of the concept]. *Pravova prosvita*, (12) (in Ukr.).
5. Yaromiy, I. V. (2017). Shchodo mozhyvosti vykorystannya zarubizhnoho dosvidu funktsionuvannya mytnykh orhaniv v Ukraini [Regarding the possibility of using foreign experience in the functioning of customs authorities in Ukraine]. *Aktualni problemy vitchyznyanoi yurysprudentsiyi*, 6(4), 143-148 (in Ukr.).
6. Bobryzhna, H. V. (2022). Analiz zarubizhnoho dosvidu upravlinnya mytnymi ryzykamy v systemi harantuvannya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy [Analysis of foreign experience of customs risk management in the system of guaranteeing the economic security of the state]. *Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrainy*, 1(6), 138–145 (in Ukr.).
7. Pasternak-Malicka, M. (2022). Rola Kodeksu karnego skarbowego i kontroli administracji skarbowej w walce z szarą strefą w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. *Finanse, rynki finansowe ubezpieczenia: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego*, 52(708), 77.
8. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne¹) Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 68 poz. 622.

- <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040680622>
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323.
<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091681323>
 10. Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) vom 21. Dezember 1992. <https://www.gesetze-im-internet.de/zollvg/BJNR121250992.html>
 11. Durchführung erlassenen Zollverordnung (ZollV) vom 23. Dezember 1993.
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_node.html
 12. Mostovyy, A. S. (2018). Funktsiyi mytnykh rezhyziv: porivnyalna kharakterystyka z mytnym pravom Yevropeyskoho Soyuzu [Functions of customs regimes: comparative characteristics with the customs law of the European Union]. *Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu*, (47), 90–95 (in Ukr.).
 13. Import, export and customs for business: detailed information. <https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export/integration>
 14. *Ukrayinskyi ta zarubizhnyy dosvid pobudovy mytnykh orhaniv: rekomendatsiyi dlya suchasnoyi Ukrayiny* [Ukrainian and foreign experience of building customs authorities: recommendations for modern Ukraine]. http://www.ier.com.ua/files/Projects/Projects_2014/Trade_Facilitation_dialogue/Ukrainian_customs_service_Savarets_2017.pdf (in Ukr.).
 15. UK Taxation (Cross-border Trade) Act 2018. Chapter 22.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/22/enacted>
 16. UK Trade Marks Act 1994. Chapter 26. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26>
 17. McCutcheon Jani. Monopolised product shapes and factual distinctiveness under s 41(6) of the Trade Marks Act 1995 (Cth). *Lawbook Co.* 2004. № 15. Pp. 18-33.
 18. UK Customs and Excise Management Act 2015. Chapter 2.
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/2/2015-02-17>
 19. The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (revoked).
<https://www.legislation.gov.uk/ukksi/2019/310/contents>
 20. *Rehlament Yevropeyskoho Parlamentu i Rady (YES) (No. 952/2013 vid 09.10.2013 pro vstanovlennya Mytnoho kodeksu Soyuzu)* [Regulation of the European Parliament and the Council (EU) (No. 952/2013 dated 09.10.2013 on establishing the Customs Code of the Union)].
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text (in Ukr.).
 21. *Implementatsynyy rehlament komisiyi (YES) 2015/2446 vid 24.11.2015 shchodo detalnykh pravyl implementuvannya pevnykh polozhen Rehlamentu Yevropeyskoho Parlamentu i Rady (YES) No. 952/2013 pro vstanovlennya Mytnoho kodeksu Soyuzu* [Implementation Regulation of the Commission (EU) 2015/2446 dated 24.11.2015 regarding detailed rules for implementing certain provisions of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) No. 952/2013 on establishing the Customs Code of the Union]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_029-15#Text (in Ukr.).
 22. *Rehlament Yevropeyskoho Parlamentu i Rady (YES) 2016/679 vid 27.04.2016 pro zakhyst fizychnykh osib u zvyazku z opratsyuvannyam personalnykh danykh i pro vilnyy rukh takykh danykh, ta pro skasuvannya Dyrektyvy 95/46/YES (Zahalnyy rehlament pro zakhyst danykh)* [Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27.04.2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data, and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)].
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 78 pp. 32–39 (1).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.10156302
http://forumprava.pp.ua/files/032-039-2024-1-FP-Bukhareva_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 02.01.2024
Accepted: 23.01.2024
Published: 31.01.2024
Available online: 31.01.2024
Cite as:

Бухарева, Ю. В. (2024). Зарубіжний досвід протидії порушенням митних правил. *Форум Права*, 78(1), 32–39.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156302>

Bukhareva, Yu. V. (2024). Zarubizhnyy dosvid protydyi porushennyam mytnykh pravyl [Foreign Experience in Combating Violations of Customs Rules]. *Forum Prava*, 78(1), 21–39. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156302>

УДК 343.2/.7:81'255.2.6

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156306>

Я.О. ЛАНТИНОВ,

доцент кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

Я.П. ЛЮТВІЄВА,

старший викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна; e-mail: yaroslava.liutviieva@hneu.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5874-5692>

ТЕРМІН "КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: МОВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Y.A. LANTINOV,

Associate Professor, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lantinovyaroslav@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1858-6842>

Y.P. LIUTVIIVA,

Senior Teacher, Chair of Pedagogy, Foreign Philology and Translation, Semyon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine; e-mail: yaroslava.liutviieva@hneu.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5874-5692>

THE TERM "CRIMINAL RESPONSIBILITY" IN CRIMINAL JUSTICE POLICY AGAINST CRIME: LINGUISTIC AND FUNCTIONAL ASPECTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Накопичення наукових і навчальних знань у галузях кримінально-правового циклу юридичної науки викликає складності у їх засвоєнні. Таким прикладом є полісемічність базового кримінально-правового терміну "кримінальна відповідальність", який застосовується у кримінальному праві для опису системи визнання винних і накладення покарань за вчинені злочини. **Метою** дослідження є визначення семантичних відтінків, які можуть міститися у терміні "кримінальна відповідальність", та демонстрація їх різноманітності при застосуванні у кримінально-правовому дискурсі. **Методи** дослідження: формально-догматичний метод (логіко-мовний), у рамках якого використовуються дедуктивні, індуктивні й традиційні судження. Використаний для розкриття змісту теоретичних конструкцій шляхом їх аналізу, порівняння та встановлення відповідності правилам віднесення до понять і термінів, а також їх використання у відповідних контекстах. Також використані інтернет-пошук – для отримання додаткової інформації та актуальних джерел на тему дослідження, мислений експеримент – для розвитку гіпотетичних сценаріїв чи варіантів розвитку подій, елементи системного методу – для забезпечення комплексного підходу до аналізу. Особливостями методики дослідження є визнання обов'язковими критеріями – "фальсифікованості", "перевірності", "продуктивності", "логічності" за К.Р. Поппером. **Результатом** є підсумок огляду вітчизняних навчальних джерел з кримінального права у частині надання пояснень про "кримінальну відповідальність". Додатково представлено порівняння мовних одиниць української та англійської мов, які використовуються для передачі відповідних концепцій. **Висновки.** Запропонована теза, що "кримінальна відповідальність" є правовим терміном "контейнерного" типу. Зміст цього твердження полягає у тому, що застосування термінів "контейнерного" типу дозволяє змінювати значення, не змінюючи

сам текст. Це є бажаною властивістю для суспільств певного типу устрою і не бажаною для демократичних суспільств з правовою державою.

Ключові слова: кримінально правова політика протидії злочинності; кримінальний; відповідальність; термін контейнерного типу

Problem statement. Accumulation of scientific and educational knowledge in the fields of the criminal Law cycle of legal science can cause difficulties in their assimilation. An example is the polysemy of the basic criminal law term "criminal responsibility", which is used in criminal law to describe the system of recognizing guilt and imposing penalties for committed crimes. The **purpose** of the study is to determine the semantic nuances that may be contained in the term "criminal responsibility" and demonstrate their heterogeneity when applied in the criminal legal discourse. **Methods:** formal-dogmatic (logical-linguistic), within which deductive, inductive, and transductive reasoning are utilized. This method is employed to reveal the content of theoretical constructs through analysis, comparison, and establishment of compliance with the rules of attribution to concepts and terms, as well as their application in relevant contexts. Internet search is also used to obtain additional information and relevant sources on the research topic, thought experiment for developing hypothetical scenarios or variations of events, and elements of the systemic method to ensure a comprehensive approach to analysis. The distinctive features of the research methodology include recognizing "falsifiability," "verifiability," "productivity," and "logicality" as mandatory criteria according to K.R. Popper. The **result** is a summary of a review of domestic educational sources on criminal law regarding explanations of "criminal responsibility." Additionally, a comparison of linguistic units in Ukrainian and English languages used to convey respective concepts is provided. **Conclusions.** The proposed thesis suggests that "criminal responsibility" is a legal term of the "container" type. The essence of this statement lies in the fact that the application of "container" type terms allows for changing the meaning without altering the text itself. This is a desirable characteristic for societies of a certain structure but undesirable for democratic societies with a rule of law

Keywords: criminal law policy of crime prevention; criminal; liability; container-type term

Постановка проблеми

Дискурсивна активність вітчизняних дослідників у галузях кримінально-правового циклу юридичної науки призвела до її значного розвитку. Це проявилось в накопиченні значного обсягу літератури, присвяченої фундаментальним питанням кримінального права, а також в обговоренні проблеми координування кримінально-правових поглядів з управлінськими теоріями, які інтенсивно сприймає українське суспільство. До цієї проблематики доцільно відносити обговорення визначень кримінальної відповідальності.

Викладання курсу "Кримінально-правова політика протидії злочинності" виявило певну складність для вивчення, зокрема – неочевидність того, що уявлення про кримінальну відповідальність (поняття, зміст, підстави тощо) не є універсальним. Воно залежить не лише від ступеня розвитку тієї чи іншої культурно-історичної спільноти, але й від його конкретного етапу та стану відповідного соціуму з його тим чи іншим вектором розвитку або деградації. Це сприятиме вирішенню ряду проблемних питань у висвітленні цього аспекту та додатково обумовлює актуальність дослідження.

Кримінальне право, як галузь юридичної науки України та як навчальна дисципліна, утворюється та сприймається через відповідні дискурси. Основна різниця між науковим та навчальним дискурсами полягає в ступені дискусійності

розглядуваних питань. У науковому обороті виявлення суперечностей та їх подолання є основним засобом формування та перевірки гіпотез. У навчальному процесі більший пріоритет надається ознайомленню з теоретичним знанням і його засвоєнню без зайвих "шорстковатостей". Відтак науковці та педагоги зазвичай віддають перевагу узгодженості навчального матеріалу та уникають відтворення наукових суперечок чи повідомляють про них у пом'якшеній формі. Огляд навчальних матеріалів за питанням "поняття кримінальної відповідальності" демонструє наступне співвідношення з цією схемою.

Так, О.О. Дудоров і М.І. Хавронюк, автори посібника "Кримінальне право", виданого за підтримки ОБСЄ, взагалі не розглядали поняття кримінальної відповідальності [1]. Ю.В. Баулін в іншому підручнику зазначив: "...кримінальна відповідальність – це передбачене КК обмеження прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному вирокі суду і здійснюється спеціальними органами виконавчої влади держави" [2, с.28]. А.А. Вознюк запропонував таке формулювання: "кримінальна відповідальність – це передбачені законом про кримінальну відповідальність обмеження прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що полягають в її офіційному осуді, можливому покаранні та визнанні судимою" [3, с.40].

О.В. Попович, Л.В. Томаш, П.П. Латковський

вважають, що "...кримінальна відповідальність – це вимушене зазнавання особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або морального характеру, що визначаються обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави" [4, с.22]. Р.В. Вереша пропонує вважати, що "...кримінальна відповідальність – це обов'язок особи, покладений на неї кримінальним законом, не вчиняти злочинів" [5, с.24]. С.О. Загороднюк – що "кримінальна відповідальність – це обов'язок особи, що скоїла злочин, витримати визначені обмеження, покарання, що має за мету висловити негативну оцінку щодо злочинця, а також скоєного їм злочину" [6, с.78]. В.М. Павликівський – що "під кримінальною відповідальністю слід розуміти вид юридичної відповідальності, що полягає у вимушеному зазнаванні особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, державного осуду, а також передбачених КК обмежень особистого, майнового або іншого характеру, що визначаються обвинувальним вироком суду й покладаються на винного спеціальними органами держави" [7, с.46].

Резюмуючи, можна зробити висновок, що автори рецензованих матеріалів використовують два типи пояснень сутності "кримінальної відповідальності". Перший тип зводить її до "обов'язку", розглядаючи його як "повинність" нести певний тягар або не порушувати законодавство. Другий тип пояснень акцентує власне на тягарі. Очевидно, що ці пояснення не є взаємовиключними, а навпроти – є доповнючими, оскільки через пояснення типу "обов'язок" розповідають "чому тягар має бути накладений".

Утім, у матеріалах присутні й описи пояснень інших типів. Так, В.М. Павликівський веде розповідь про "концепції щодо визначення кримінальної відповідальності" і пропонує їх сприймати (що важливо) як етапи розвитку кримінально-правової думки:

– теорія, що ототожнює кримінальну відповідальність і покарання (прихильники Н.І. Загородніков, М.М. Каплін, О.Є. Лейст, С.В. Познишев, І.С. Самощенко, М.С. Таганцев, М.Х. Фарушкін);

– теорія, що ототожнює кримінальну відповідальність не лише з покаранням, але і з будь-якими обмеженнями (в тому числі заходами кримінально-процесуального характеру) прав і свобод особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (А.В. Наумов, М.О. Огурцов);

– теорія, що ототожнює кримінальну відпові-

дальність і обов'язок особи відповідати згідно із законом за вчинений злочин і зазнавати певних обмежень примусового характеру (Я.М. Брайнін, І.М. Даньшин, М.П. Карпушин, В.І. Курляндський, М.Й. Коржанський, П.С. Матишевський, А.О. Пінаєв, П.Л. Фріс);

– теорія, що ототожнює кримінальну відповідальність з кримінально-правовими відносинами (Л.В. Багрій-Шахматов, П.С. Дягель, Н.А. Стручков, І.І. Чугников) [7, с.46].

Отже, у цьому переліку можна побачити ще один тип пояснень сутності "кримінальної відповідальності" – кримінально-правові відносини. Це пояснення знов не є взаємовиключним з попередніми, а доповнює їх вказівкою на парадигму (за К.Р. Поппером та І. Лакатосом) – той комплекс правил, які, на думку її прихильників, слід враховувати для конкретизації розуміння "кримінальної відповідальності". Цим комплексом виступає теорія "суспільних відносин" з її термінологічним і методичними апаратами. Не торкаючись питання її політичної прийнятності, зауважимо, що на сьогодні вона не сприймається як обов'язкова, що означає, що "кримінальну відповідальність" можна пояснювати на її основі, а можна і на основі інших теорій, які використовуються у якості теоретичного базису тієї чи іншої стратегії визначення та протидії злочинності або управління правоохоронною діяльністю, а через неї і усім суспільством.

О.В. Попович, Л.В. Томаш, П.П. Латковський також наводять перелік альтернативних пояснень сутності кримінальної відповідальності, зазначаючи, що: "в теорії кримінального права можна виділити такі погляди стосовно поняття кримінальної відповідальності:

1) кримінальна відповідальність – певного роду обов'язок особи, що вчинила кримінальне правопорушення відповідати за вчинене у відповідності із кримінальним законом;

2) кримінальна відповідальність – це кримінально-правові відносини між особою, що вчинила кримінальне правопорушення і державою;

3) кримінальна відповідальність – покарання, зведення кримінальної відповідальності до реалізації санкції кримінально-правової норми;

5) кримінальна відповідальність – реальне покладення на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачених кримінальним законом і конкретизованих вироком суду заходів державного осуду і примусу;

4) конструктивний, який складається із двох аспектів: негативного (ретроспективного) – відповідальність особи за вже вчинене криміналь-

не правопорушення і позитивного (перспективно-го) – усвідомлення особою необхідності дотримання кримінально-правової норми" [4, с.21–22].

З цього фрагменту додається до переліку пояснень сутності "кримінальної відповідальності" таке – розуміння "позитивної кримінальної відповідальності" як додержання законодавчих приписів членами суспільства.

На особливу увагу у контексті цієї розвідки заслуговує позиція В.П. Ємельянова який пропонує студентам розглядати аналізоване явище одночасно як "реакцію держави", "несприятливі наслідки для винної особи" та "кримінально-правовий інститут" [8, с.46].

Хоча зі змісту наведених пояснень й може скластись уява, що за умови додержання законодавчих приписів суб'єктом діяльності виключаються виникнення "обов'язку / тягаря / відносин" – проте, насправді, ці пояснення є не є взаємовиключними, а взаємодоповнюючими, а різниця між ними стилістична – ототожнення значення слова "відповідальність" у терміні-словосполученні "кримінальна відповідальність" або з "відповіддю за вчинене" або з "відповідальною поведінкою". Це в повсякденному житті відповідальна поведінка має *виключати* потрапляння у ситуації, коли з особи питають. Проте, щодо пояснення сутності явища, ці два аспекти *доповнюють* один одного.

Ще раз звернемо увагу на ряд у дійсності взаємодоповнюючих пояснень, для яких у навчальній літературі використовують один термін "кримінальна відповідальність", а саме – ведення діяльності з дотриманням законодавчих приписів ("кримінальна відповідальність позитивна"), обов'язок бути підданим тягарю ("кримінальна відповідальність"), тягар, що накладається чи виконується / несеться / переживається ("кримінальна відповідальність"), предмет суспільних відносин, що виникають в момент вчинення кримінального правопорушення та предметом яких є тягар, його накладення, виконання, усвідомлення та переживання засудженим та іншими особами ("кримінальна відповідальність").

При цьому виникають питання – чи можна підтвердити вищенаведене твердження про уявну альтернативність наведених пояснень про "кримінальну відповідальність"? Як здійснити продуктивне визначення "кримінальної відповідальності"? Тому *метою* статті є визначення семантичних відтінків, які можуть міститися у терміні "кримінальна відповідальність", та демонстрація їх різnorodності при застосуванні у

кримінально-правовому дискурсі. Її *новизна* полягає у погляді на визначення "кримінальної відповідальності", яка використовується як один із базових термінів науки кримінального права та, відповідно, вчення про кримінально-правову політику протидії злочинності. *Завданням* статті є уточнення змісту терміну "кримінальна відповідальність" через здійснення зміни його контексту та зміни погляду на його сутність.

"Зміна контексту" навчально-наукового концепту "кримінальна відповідальність"

Проблемним є визначення контексту, в який слід включити вказаний концепт для досягнення задуманого результату – "логічного, обґрунтованого, перевіреного та продуктивного пояснення (гіпотези – частково або повністю науково підтверженої)".

Якщо цим контекстом буде теоретичний апарат іншої науки, ніж кримінальне право, то ми отримаємо мультидисциплінарний погляд та інше розуміння сутності "кримінальної відповідальності". Власне, це пропонується зробити у наступній частині дослідження через поміщення в контекст дисципліни "Кримінально-правова політика протидії злочинності", яка і має мультигалузевий теоретичний базис.

Щоб бути продуктивною, "зміна контексту" потребує змін у *формі* вираження смислів. Оскільки альтернативні типи світосприйняття та відображення (мистецьке та міфологічне), які не належать до наукового підходу, є непридатними, "зміну пейзажу" слід досягти через зміну мови. При цьому, з одного боку, цільова мова має відноситись до мовної родини індоєвропейських мов, щоб забезпечити принципове взаєморозуміння. З іншого боку, цільова мова повинна істотно відрізнятись від української, щоб забезпечити наглядну різницю у сприйнятті. І, нарешті, цільова мова має бути поширеною.

Отже обрано англійську мову, яка відповідає вказаним критеріям (віддалена спорідненість, поширеність) і використовується в суспільстві з іншою правовою системою, ніж українська, яка, поки ще, головним чином, належить до континентальної правової системи.

Дослідження виконано у два етапи: пошук слів та словосполучень, що відповідають словосполученню "кримінальна відповідальність" та зіставлення їх з напрацюваннями у рамках вітчизняної кримінально-правової теорії. Пошук цільових слів та словосполучень, що відповідають словосполученню "кримінальна відповідальність", був здійснений через аналіз юридичної

тлумачної літератури англійською та українською мовами. Основним матеріалом дослідження стали електронні та друковані джерела (словники). Серед онлайн-словників для аналізу використано: SUPrimo [9], Legal Dictionary – Glossary of Legal Terms [10] та Legal Dictionary – Law.com [11]; а також: BLACK'S LAW DICTIONARY [12], Англійсько-український юридичний словник [13], Osborn's Concise Law Dictionary [14] та Jowitt's Dictionary of English Law [15]. Додатково

в аналізі використовувалися загальні тлумачні словники Oxford [16] та Академічний тлумачний словник української мови [17], а також онлайн-інструменти "Гугл-перекладач" [18] та "Кембріджський словник" [19]. Аналіз надав змогу сформувати групу англійських відповідностей та зіставити її з україномовною термінологією та запропонованим авторським тлумаченням, що надано у таблиці.

Таблиця – Порівняння термінів англійської та української мов, які вказують на "кримінальну відповідальність" чи смислові компоненти, похідні або споріднені значення

Англійська форма	Україномовна форма	Зміст (авторська інтерпретація)
responsibility	відповідальність	як неприємні, так і приємні чи оціночно нейтральні соціальні наслідки за породжене / спричинене / обумовлене
liability	відповідальність	тягар, що накладається авторитетом та впливає з правил
accountability	відповідальність	підзвітність комусь / чомусь
strictly liability	відповідальність строга (сувора / пряма)	тягар, що впливає зі спеціальних правил та покладається за відсутності причинного зв'язку чи вини
onus	відповідальність	тягар, що є боргом чи повинністю (загальним)
duty, fidelity, loyalty, amenability	"відповідальність позитивна"	обов'язок, борг, повинність, дисциплінованість, послухність, лояльність, прихильність
blame	відповідальність	"пред'ява", тобто ствердження про обов'язок (необхідність) стати підданим репресії: звинувачення у порушенні правила чи спричиненні (обумовлені) наслідків небажаних скаргником чи органом влади
stigma	помітка, "тавро"	позначення як "грішника / зловчинця" (визнання злочинцем, тобто включення до множинності засуджених, тобто державний осуд)
"the blame game"	призначення відповідального / "стрілочника"	прийом токсичної поведінки (прийом деспотичний / тоталітарний) – відволікання уваги від причини шкідливого явища на пошук начебто винних (т.зв. "охота на відьом")

Якщо порівняти наведені англійські мовні вирази та вітчизняні науково-навчальні пояснення щодо "кримінальної відповідальності", можна виявити, що те, що в українському варіанті позначається однаковим словосполученням "кримінальна відповідальність", в англійському варіанті має різнокореневі слова.

При цьому – "responsibility" відповідає уявленню про "кримінальну відповідальність" як про соціальний наслідок, що викликаний самим діячем. "Liability" відповідає уявленню про "кримінальну відповідальність" як той наслідок, що покладається повноваженнями публічного авторитету (органу влади). "Blame" відповідає уявленню про "кримінальну відповідальність" як

обов'язок бути підданим певному тягарю. "Onus" відповідає уявленню про "кримінальну відповідальність" як тягар, що покладається за загальним правилом (у нашій країні – кримінальна відповідальність має бути оформлена як індивідуальна відповідальність, а заходи, що утворюють її зміст (зокрема і "penalty", як покарання), мають застосовуватись за вчинення діяння (дії чи бездіяльності, простого чи складеного), що містить склад злочинів, осудною особою, яка досягла загального віку кримінальної відповідальності).

"Strictly liability" відповідає уявленню про "кримінальну відповідальність" як тягарю, що покладається не за загальним, а за спеціальним правилом ("знижений вік", "відповідальність не

за дію (бездіяльність), а за слова чи думки", "відповідальність за відсутності причинного зв'язку" тощо). "Duty" відповідає уявленню про "кримінальну відповідальність (позитивну)", як поведінку законотворця, а тим самим поведінку "відповідальну громадянську".

Отже, україномовний навчально-науковий термін кримінального права "кримінальна відповідальність" виступає омонімом, яким позначають сенси, що в іншій мові (англійській) – дістали позначення різнокореновими словами. Зважаючи, що ці різні сенси використовуються в одному й тому ж мовному контексті – правового регулювання та правової охорони (а отже їх неможливо розрізнити за контекстом як у варіанті "ключ" від замка та "ключ" як "водне джерело"), то це істотно заважає (або навіть унеможлиблює) їх розпізнавати лише за самою формою "кримінальна відповідальність".

При цьому найбільш очевидно є хибність поєднання словосполучення "кримінальна відповідальність" із сенсом "обов'язок не порушувати приписи КК". Щодо інших варіантів, то прозорим є висновок, що недоцільно зберігати у термінологічній системі омонімічний термін, для розуміння якого потрібні уточнення.

"Зміна погляду на сутність" навчально-наукового концепту "кримінальна відповідальність"

Для визначення сутності явища необхідно пристосуватися до пізнання його очевидних властивостей, таких як постійні та тимчасові, обов'язкові та факультативні, аспекти, доступні для органів почуттів, та перейти до неочевидних. Також слід сформулювати твердження про його віднесення до певних множин, таких як класи, роди, види, зокрема у генетичних та споживчих (функціональних) відношеннях.

Першим етапом такого переходу є констатація належності досліджуваного явища – словосполучення "кримінальна відповідальність" – до множин "мовні явища" та, зокрема, "явища професійної лексики", а ще точніше – "правова термінологія". Можна вважати очевидним, що саме явище, що позначається словосполученням "кримінальна відповідальність", є явищем не природним, а соціальним, а відтак не має власної генези, проте виробляється та використовуються акторами (особистостями) для використання у певній діяльності. Отже, якщо встановити ким, коли, в який спосіб та навіщо використовується означене словосполучення, то можна охарактеризувати і його сутність.

На наше переконання є очевидним, що словосполучення "кримінальна відповідальність" має переважну частку актів використання у документах, що належать до правових актів – нормативних (у першу чергу, спеціальних – КК, КПК, потім загальних – Конституція України, інші Закони України та підзаконні нормативно-правові акти) та індивідуальних (вироках, постановках, інших рішеннях), у зверненнях громадян із відповідних питань, і лише потім йдуть публіцистичні публікації тощо.

З огляду на належність сучасного суспільства України до електоральних демократій, можна вказати на комунікативний цикл трансформації (переносу) змістів: "масове уявлення → соціальне опитування → законодавча ініціатива → оприлюднення закону → конкуренція тлумачень → масове уявлення модифіковане". При цьому, слід визнати невідворотну розбіжність у тлумаченні термінів між фахівцями та дилетантами, і, якщо перші здатні оперувати більш складними та точними уявленнями, то других набагато більше і вони утворюють більшу "електоральну вагу цінність". З боку зору теорії комунікації [20] – конкуренція занадто різноманітних варіантів тлумачення дорівнює забрудненню каналу та запобігає надходженню корисних відомостей, особливо інформації. Стандартним способом подолання цього є формування консолідованої позиції фахівців та просування її найчисленнішими каналами з багатократними повторюваннями [21].

Наведене демонструє, що словосполучення "кримінальна відповідальність", як і всі інші сучасні вітчизняні правові терміни, призначене для використання в національному демократичному електоральному самоуправлінні, а саме – у здійсненні правової регуляції. Інакше кажучи, "кримінальна відповідальність", як правовий термін, є мовним засобом для формування приписів і пояснень певного змісту. Остання теза породжує питання: який власне зміст міститься в терміні "кримінальна відповідальність", і який зміст слід надати, щоб ефективно передати його поза область "інформаційного шуму"?

Як видно, в словосполучення "кримінальна відповідальність" вкладають хоча й взаємодоповнюючі, але різні сенси. Цей факт у парадигмі функціональної теорії означає належність предмету дослідження до класу "контейнерів", тобто, це явища (в даному випадку – мовні) які використовують як вмістилище для інших, самостійних явищ [22]. І дійсно, у різних авторів наповнення цього "контейнеру" відбувається різними комплектами самостійних явищ, які, од-

нак, не ототожнюються з самою "кримінальною відповідальністю" – "покарання", "судимість", "підстави кримінальної відповідальності", "засоби кримінальної відповідальності", "форми кримінальної відповідальності", "репресія", "захід безпеки", "кара", "страждання", "страата", "каліцтво", "запобігання", "виправлення", "протидія" тощо.

Цікавим є те, що розбіжності в авторських поясненнях про "кримінальну відповідальність" не впливають на тлумачення положень, закріплених у тексті Кримінального кодексу. Це знову підкреслює "контейнерний", збірний характер терміну "кримінальна відповідальність". Таким чином з'являється можливість зберігаючи форму – змінювати зміст законодавчих приписів.

Висновки

1. Спостережено суттєву різноманітність визначення та пояснення "кримінальної відповідальності" в українських навчальних джерелах з

кримінального права. Варто відзначити, що, на відміну від української мови, де використовується лише словосполучення "кримінальна відповідальність", в англійській мові для позначення цього сенсу використовуються декілька слів.

2. В якості пояснення цих спостережень, пропонується теза, що "кримінальна відповідальність" – це правовий термін збірного ("контейнерного") типу. Зміст цього терміну можна змінювати, залишаючи текст незмінним. Ця властивість є бажаною для суспільств певного типу устрою, але не є бажаною для демократичних суспільств із правовою державою.

Конфлікт інтересів

Конфлікти інтересів відсутні.

Вираз вдячності

Автори виражають вдячність захисникам демократії та правової держави в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: Навчальний посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с.
2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Харків: Право, 2010. 456 с.
3. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій. Київ: Нац. акад. внутр. справ, "Освіта України", 2016. 236 с.
4. Кримінальне право України. Частина 1: конспект лекцій: навчально-методичний посібник для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» / Попович О. В., Томаш Л. В., Латковський П. П. Чернівці, 2022. 182 с.
5. Вереша Р. В. Кримінальне право України на сучасному етапі. Загальна частина. Навчальний посібник. Київ: Алерта, 2022. 612 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / [С. В. Албул, А. М. Бабенко, О. А. Гритенко, В. Я. Конопельський, В. О. Меркулова та ін.]; за ред. д.ю.н., проф. О. В. Меркулової, д.ю.н., доцента В. Я. Конопельського. Одеса, 2017. 430 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / [А. А. Васильєв, Є. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.]; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова. Харків: ХНУВС, 2020. 428 с.
8. Ємельянов В. П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин: наук.-практ. посіб. Харків: Право, 2018. 142 с.
9. SUPrimo. *University of Strathclyde Library's search service*. <https://suprimo.lib.strath.ac.uk/primo-explore/search?vid=SUNU01> (дата звернення: 08.12.2023)
10. Legal Dictionary - Law.com. Law.com Legal Dictionary. <https://dictionary.law.com> (дата звернення: 08.12.2023).
11. Legal Dictionary - Glossary of Legal Terms / Edgar Snyder & Associates. Pittsburgh Personal Injury Lawyers. <https://www.edgarsnyder.com/legal-dictionary> (дата звернення: 08.12.2023).
12. Black H. C. Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern. 4-те вид. ST. Paul : West Publishing CO., 1968. 1956 с.
13. Англійсько-український юридичний словник: понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підрмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників / уклад. В. І. Карабан та ін. Вінниця: Нова кн., 2004. 1088 с.
14. Woodley, M. G. Osborn's Concise Law Dictionary. 12th ed. London: Sweet & Maxwell, 2013. Web.
15. Greenberg, Daniel, and William Allen Jowitt Jowitt. Jowitt's Dictionary of English Law. Fourth ed. 2015.
16. Oxford Languages / The Home of Language Data. <http://www.oxforddictionaries.com> (дата звернення: 08.12.2023).
17. Словник української мови. Тлумачний словник української мови. <http://www.sum.in.ua> (дата звернення: 08.12.2023).

18. Google Translate. <https://translate.google.com/?hl=ru&tab=mT>
19. Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org>
20. Stephens K.K. et al. Reconceptualizing Communication Overload and Building a Theoretical Foundation / Keri K. Stephens, Dron M. Mandhana, JiHye J. Kim, Xiaoqian Li, Elizabeth M. Glowacki, Ignacio Cruz. *Communication Theory*. International Communication Association, 2017. P. 269-289. https://www.researchgate.net/publication/314649593_Reconceptualizing_Communication_Overload_and_Building_a_Theoretical_Foundation
21. Climenhaga N. et al. Causal Inference from Noise / Nevin Climenhaga, Lane DesAutels, Grant Ramsey. *Nous*. Volume 55, Issue 1 March 2021. P. 152-170. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nous.12300>
22. Harrison K. Categories as containers: classification and the type-hierarchy explanation of models. *Philosophy of Modelling, Epistemology, Philosophy of Science* .2. 7. 2012. https://www.academia.edu/778706/Categories_as_containers_classification_and_the_type_hierarchy_explanation_of_models

REFERENCES

1. Dudorov, O. O., & Khavronyuk, M. I. ; Khavronyuk, M. I. (Red.). (2014). *Kryminalne pravo* [Criminal Law]. Navchalnyy posibnyk. Kyiv: Vaite (in Ukr.).
2. Baulin, YU. V., Borysov, V. I., & Tyutyuhin, V. I. et al.; Stashys, V. V., & Tatsiy, V. YA. (Reds.). (2010). *Kryminalne pravo Ukrayiny: Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine: General part]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Voznyuk, A. A. (2016). *Kryminalne pravo Ukrayiny. Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine. General part]. Konspekt lektsiy. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav, "Osvita Ukrayiny" (in Ukr.).
4. Popovych, O. V., Tomash, L. V., & Latkovskyy, P. P. (2022). *Kryminalne pravo Ukrayiny. Chastyna 1* [Criminal law of Ukraine. Part 1]. Konspekt lektsiy. Chernivtsi (in Ukr.).
5. Veresha, R. V. (2022). *Kryminalne pravo Ukrayiny na suchasnomu etapi. Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine at the current stage. General part]. Navchalnyy posibnyk. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
6. Albul, S. V., Babenko, A. M., Hrytenko, O. A., Konopelskyy, V. YA., & Merkulova, V. O.; Merkulova, O. V., & Konopelskyy, V. YA. (Reds.). (2017). *Kryminalne pravo Ukrayiny: Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine: General part]. Pidruchnyk. Odesa (in Ukr.).
7. Vasyl'yev, A. A., Hladkova, YE. O., & Zhytnyy, O. O. et al.; Lytvynov, O. M. (Red.). (2020). *Kryminalne pravo Ukrayiny. Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine. General part]. Pidruchnyk. Kharkiv: KHNUVS (in Ukr.).
8. Yemelyanov, V. P. (2018). *Kryminalne pravo Ukrayiny: Zahalna chastyna. Osnovni pytannya vchennya pro zlochyn* [Criminal law of Ukraine: General part. Basic questions of the doctrine of crime]. Nauk.-prakt. posib. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
9. SUPrimo. *University of Strathclyde Library's search service*. <https://suprimo.lib.strath.ac.uk/primo-explore/search?vid=SUNU01>
10. Legal Dictionary - Law.com. Law.com Legal Dictionary. <https://dictionary.law.com>
11. Legal Dictionary - Glossary of Legal Terms / Edgar Snyder & Associates. Pittsburgh Personal Injury Lawyers. <https://www.edgarsnyder.com/legal-dictionary>
12. Black H. C. *Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. ST. Paul: West Publishing CO., 1968.
13. Karaban, V. I., Et al. (2004). *Anhliysko-ukrayinskyy yurydychnyy slovnyk* [English-Ukrainian legal dictionary]. Vinnytsya: Nova kn. (in Ukr.).
14. Woodley, M. G. *Osborn's Concise Law Dictionary*. 12th ed. London: Sweet & Maxwell, 2013. Web.
15. Greenberg, Daniel, and William Allen Jowitt Jowitt. *Jowitt's Dictionary of English Law*. Fourth ed. 2015.
16. Oxford Languages / The Home of Language Data. <http://www.oxforddictionaries.com>
17. *Slovnyk ukrayinskoyi movy. Tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy* [Dictionary of the Ukrainian language. Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. <http://www.sum.in.ua> (in Ukr.).
18. Google Translate. <https://translate.google.com/?hl=ru&tab=mT>
19. Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org>
20. Stephens, K.K., et al. Reconceptualizing Communication Overload and Building a Theoretical Foundation / Keri K. Stephens, Dron M. Mandhana, JiHye J. Kim, Xiaoqian Li, Elizabeth M. Glowacki, Ignacio Cruz. *Communication Theory*. International Communication Association, 2017. P. 269-289. https://www.researchgate.net/publication/314649593_Reconceptualizing_Communication_Overload_and_Building_a_Theoretical_Foundation

21. Climenhaga, N. et al. Causal Inference from Noise / Nevin Climenhaga, Lane DesAutels, Grant Ramsey. *Nous*. Volume 55, Issue 1 March 2021. P. 152-170.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nous.12300>
22. Harrison, K. Categories as containers: classification and the type-hierarchy explanation of models. *Philosophy of Modelling, Epistemology, Philosophy of Science* .2. 7. 2012.
https://www.academia.edu/778706/Categories_as_containers_classification_and_the_type_hierarchy_explanation_of_models

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 40–48 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156306

http://forumprava.pp.ua/files/040-048-2024-1-FP-Lantinov,Liutviiva_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_6.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 05.01.2024

Accepted: 24.01.2024

Published: 01.02.2024

Available online: 01.02.2024

Cite as:

 Лантінов, Я. О., Лютвієва, Я. П. (2024). Термін "кримінальна відповідальність" у кримінально-правовій політиці протидії злочинності: мовний та функціональний аспекти. *Форум Права*, 78(1), 40–48.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156306>

 Lantinov, Y. A., Liutviiva, Y. P. (2024). Termin "kryminalna vidpovidalnist'" u kryminalno-pravoviy politytsi protydyi zlochynnosti: movnyy ta funktsionalnyy aspekty [The Term "Criminal Responsibility" in Criminal Justice Policy against Crime: Linguistic and Functional Aspects]. *Forum Prava*, 78(1), 40–48. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156306>

УДК 349.42

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156310>**В.М. ЄРМОЛЕНКО,**

завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, м. Київ, Україна; e-mail: vemlaw@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4295-4158>

АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК АГРАРНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

V.M. YERMOLENKO,

Head, Department of Agrarian, Land and Environmental Law named after Academician V.Z. Yanchuk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; e-mail: vemlaw@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4295-4158>

AGRARIAN RECEIPTS AS AN AGRARIAN-LEGAL CATEGORY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Зважаючи на порівняно нещодавнє законодавче нововведення аграрних розписок, це принципово нове правове явище, новий механізм фінансового забезпечення, який не має повноцінних аналогів у чинному законодавстві, що безумовно вимагає різнобічного поглибленого з'ясування його особливостей. **Метою** статті є встановлення і обґрунтування сутнісно-змістовних особливостей аграрно-правової розписки як категорії аграрного права. **Методи.** Досягнення поставленої мети стало можливим за рахунок застосування спеціально наукових методів пізнання, зокрема формально-юридичний метод дав змогу розкрити зміст нормативних приписів, що визначають поняття аграрних розписок та окреслюють їх функціонально-правовий режим, формально-нормативний метод дозволив розставити зазначені норми за юридичною силою. **Результати.** Визначено, що не дивлячись на досить широке обговорення фахівцями економічного і юридичного профілів природи аграрних розписок досі спостерігається відсутність щонайменшої однастайності з цього питання. Аграрна розписка розглядається як інструмент кредитування, інноваційний інструмент залучення додаткових ресурсів, фінансовий інструмент, джерело, форма і механізм кредитування або навіть альтернатива кредитуванню сільського господарства, а також як цінний папір. З позиції аналізу сучасного законодавства спростовуються всі зазначені наукові підходи, внаслідок чого автор приходить до висновку про договірну аграрно-правову природу аграрних розписок. **Висновки.** Показано, що за своєю функціональною природою аграрна розписка – це аграрно-правовий договір, забезпечений заставою сільськогосподарської рослинницької продукції, метою якого є зменшення дефіциту фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників у період міжсезоння за рахунок майбутнього врожаю. При цьому щонайменше одна сторона договору є сільськогосподарським товаровиробником, що разом з об'єктною складовою формує її аграрно-правову належність.

Ключові слова: аграрна розписка; сільськогосподарські товаровиробники; фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва; фінансовий інструмент, кредитування; аграрно-правовий договір

Problem statement. Considering the relatively recent legislative innovation of agrarian receipts, this is a fundamentally new legal phenomenon, a new mechanism of financial support, which is not set forth in the current legislation requires certainly a comprehensive and profound clarification of its features. The **purpose** of the article is to establish and actualize the substantial features of the agrarian legal receipt as a category of agrarian law. **Methods.** Due to the use of special scientific methods it is possible to achieve established goals of research, in particular, the formal-legal method made it possible to reveal the content of normative prescriptions that define the concept of agrarian receipts and outline their functional-legal regime, the formal-normative method made it possible to arrange the specified norms in accordance with legal force. **Results.** Despite the rather extensive discussion on the issue, specialists in economics and legal profiles argue on the importance of agrarian receipts, unfortunately, there is a lack of consensus. It is considered a crediting tool of an agrarian receipt, an innovative tool for attracting additional resources, a financial instrument, a source, form and mechanism of crediting or even

an alternative to agricultural crediting, also security. From the point of view of legislation analysis, all mentioned scientific approaches are refuted; as a result, the author concludes that agrarian receipts have a contractual agrarian-legal nature.

Conclusions. An agrarian receipt by its functional importance is an agrarian-legal contract secured by a pledge on future agricultural plant products; the purpose is to reduce the deficit of financial resources of agricultural commodity producers in the off-season by the future harvest. At the same time, at least one party of the contract is an agricultural commodity producer, together with the object component, forms its agrarian legal belonging.

Keywords: *agrarian receipt; agricultural commodity producers; financial security of agricultural production; financial instrument; crediting; agrarian legal contract*

Постановка проблеми

Аграрні розписки – порівняно нещодавнє законодавче нововведення, яке, тим не менш, досить міцно увійшло до практики фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, особливо у міжсезоння, коли рослинницькі господарства відчувають гостру фінансову потребу під час проведення весняних посівних робіт. За статистичними даними станом на 01.07.2022 р. було видано 480 аграрних розписок, з яких 146 товарних та 334 – фінансових. Сума за цими розписками становила 3,7 млрд грн. при розмірі врожаю у заставі 330 тис. тон. Сторонами аграрних розписок стали 327 агровиробників і 67 кредиторів. Найбільш задіяними регіонами стали Вінницька обл. – 50 розписок на 27,4 тис т і Одеська обл. – 47 розписок на 23 тис т. [1]. Разом із тим, це принципово нове правове явище, новий механізм фінансового забезпечення, який не має повноцінних аналогів у чинному законодавстві, що безумовно вимагає різнобічного поглибленого з'ясування його сутнісно-змістовних характеристик.

Практично з самого початку прийняття Закону України "Про аграрні розписки" до регулярно обговорення проблем цього напрямку аграрної діяльності активно долучились фахівці економічного профілю [2]. Водночас не залишилась ця тема і поза увагою вчених-юристів, зокрема таких науковців як О.М. Батигіна [3], О.В. Борденюк [4], В.Ф. Жаренко [5], О.П. Кулинич [6], Ю.М. Павлюченко [7], А.М. Статівка [8], О.М. Туєва [9], В.Ю. Уркевич [10]. Разом із тим, зазначені праці присвячені переважно процедурним питанням видачі аграрних розписок, тоді як досі не з'ясовано є юридична природа останніх, тобто їх сутнісна характеристика, без чого неможливо точно визначити змістовну складову та вибудувати об'єктивний і ефективний механізм реалізації зазначених відносин.

Звичайно в перелічених наукових працях робилися окремі апіорні спроби сутнісної характеристики аграрної розписки, втім навіть у них спостерігається значна розбіжність у поглядах дослідників. При цьому найбільше збігів зосе-

реджується на визначенні аграрних розписок як певного інструменту з подальшою широкою варіацією його внутрішніх ознак. Зокрема аграрні розписки розглядаються як: 1) інструмент кредитування [8, с.6]; 2) інноваційний інструмент залучення додаткових ресурсів [4, с.9]; 3) фінансовий інструмент [3, с.120; 9, с.189; 10, с.223–236]. З іншого погляду – це джерело [11], форма [12], а також механізм [13] кредитування або навіть альтернатива кредитуванню сільського господарства [7, с.49] чи альтернативний варіант фінансового забезпечення аграрного виробництва [2]. Нарешті, деякі автори визначають аграрну розписку як цінний папір [5, с.84, 86; 6, с.65]. У підсумку спостерігається відсутність щонайменшої однаковості у дослідників цього питання.

Звідси, метою статті є встановлення і обґрунтування сутнісно-змістовних особливостей аграрно-правової розписки як категорії аграрного права. Її *новизна* полягає у комплексному аналізі доктринальних і нормативних положень у сфері правового забезпечення аграрних розписок, наслідком якого стало принципово нове бачення юридичної природи аграрних розписок за їх функціональним критерієм як аграрно-правового договору. *Завданням* статті є критичний розгляд існуючих доктринальних поглядів на юридичну природу аграрної розписки з наданням обґрунтованої авторської позиції.

Аграрна розписка як товаророзпорядчий документ

У ст.1 Закону України "Про аграрні розписки" насамперед визначається, що аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, який фіксує безумовне зобов'язання боржника. Але якщо належність відносин, забезпечених аграрною розпискою, до зобов'язальної сфери не викликає жодних сумнівів, то ідентифікація останньої з товаророзпорядчим документом потребує з'ясування. Справа в тому, що товаророзпорядчий документ у теорії цивільного права прямо отожднюється з цінним папером, зокрема з товарним цінним папером. При цьому встановлено, що об'єктом товаророзпорядчого документу має

бути лише індивідуально визначена річ (товар) [14, с.827], що висуває істотні методологічні перешкоди перед законодавчим визначенням аграрної розписки як товаророзпорядчого документа. Перше зауваження стосується саме об'єкта аграрної розписки, яка згідно ст. 9 Закону України "Про аграрні розписки" видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Саме тут криється перший камінь перетинання, адже товаророзпорядчий документ не може видаватися на родову продукцію, тоді як сільськогосподарська продукція у цілому позбавлена індивідуальної визначеності, будучи родовою річчю. І лише незначна частка продукції тваринництва може мати індивідуальні ознаки.

Насамперед, слід вказати, що у частині визначення сільськогосподарської продукції діє застосована у ст.1 Закону України "Про аграрні розписки" відсилочна норма до груп 01-14 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф України" [15], зокрема з додатком до нього [16]. Серед зазначених класифікаційних груп сільськогосподарської продукції виокремлюється група 01 "Живі тварини", лише окремі з яких можуть мати індивідуально визначені ознаки. Зокрема, це стосується видатних за своїми генетичними властивостями представників племінної худоби, особливо коней, які крім племінних можуть бути одночасно носіями виняткових скакових та споглядально-естетичних якостей. Однак – це скорше окремі винятки, які лише підкреслюють загальне правило, що сільськогосподарська продукція, включаючи тваринницьку, у цілому позбавлена індивідуальної визначеності, будучи родовою, а тому легко замінною річчю. Крім того, як показує практика, аграрні розписки сферою свого застосування мають саме продукцію рослинництва, яка абсолютно позбавлена будь-якої індивідуальності. Таким чином, з погляду цивільного законодавства та цивілістичної теорії об'єктна сфера поширення товаророзпорядчого документа перебуває поза сільськогосподарською продукцією.

Загалом "товаророзпорядність" у буквальному розумінні слід розглядати як можливість розпорядження певним товаром, яка виникає з моменту його передачі уповноваженій власником особі. Але за аграрною розпискою такого товару на момент укладення правочину не існує, а вироблений він буде лише в майбутньому, причому ймовірність такого виробництва не безспірна

внаслідок ризиковості сільськогосподарського виробництва. Разом із тим у цивільному законодавстві існує норма (ч.1 ст.334 ЦК України), яка дозволяє відійти від загального правила виникнення права власності у набувача майна з моменту його передання, якщо інше встановлено договором або законом. Зокрема, це прирівнювання до передання майна вручення товаророзпорядчого документа (ч.2 ст.334 ЦК України).

Цивілістична доктрина до товаророзпорядчих цінних паперів (документів) відносить лише просте та подвійне складське свідоцтво [14, с.827]. У свою чергу, В.Ф. Жаренко розширює зазначений перелік за рахунок коносаменту [5, с.84], а В.Ю. Уркевич продовжує цю лінійку накладними на перевезення вантажів [10, с.225]. Разом із тим, якщо товаророзпорядча природа складських свідоцтв і коносаменту прямо закріплена в цивільному законодавстві, а тому не викликає заперечень, то визнання товаророзпорядчими документами транспортних накладних є досить дискусійним, адже ст.909 ЦК України, на яку посилається В.Ю. Уркевич, прямо не отожднює транспортну накладну з товаророзпорядчим документом, лише згадуючи у ч.3 коносамент як різновид транспортної накладної, що не дає повних підстав для поширення товаророзпорядчої природи на транспортну накладну в цілому. Таким чином, цивільне законодавство сферу товаророзпорядчих документів обмежує виключно простим і подвійним складськими свідоцтвами та коносаментом.

З боку нашого дослідження безумовний інтерес становить енциклопедичний висновок, за яким коносамент виконує функції розписки, що засвідчує прийняття вантажу перевізником, та товаророзпорядчого документа на вантаж, тобто такого документа, розпорядження яким означає розпорядження самим вантажем [17, с.446]. Автори Закону України "Про аграрні розписки" безумовно зробили спробу поширити зазначені функції коносаменту на аграрні розписки, не врахувавши при цьому відсутність товару на момент видачі розписки.

Аграрні розписки як цінні папери

Наступне кардинальне зауваження перебуває у значно складнішій сфері належності аграрних розписок як товаророзпорядчих документів до цінних паперів, як то визначає цивілістична доктрина, а загалом і цивільне законодавство. Попри відсутність у законодавчому визначенні, наданому спеціальним однойменним Законом України, низка авторів безапеляційно визнають

аграрну розписку товаророзпорядчим цінним папером [5, с.84; 6, с.65], що вимагає відповідного уточнення.

Насамперед, слід зауважити, що головним критерієм, за яким одні грошові документи вважають цінним папером, а інші – ні, є законодавче закріплення видів цінних паперів. Як наслідок, в Україні визначені групи та види цінних паперів [18, с.896]. Дійсно, групи цінних паперів визначені ч.1 ст.195 ЦК України, причому їх перелік невичерпний, тоді як види визначені ст.8 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" [19]. Аналіз змісту цих норм свідчить про відсутність аграрних розписок серед видів цінних паперів. При цьому ч.2 ст.8 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" виокремлює єдиний різновид емісійних цінних паперів у формі розписок, якими є депозитарні розписки. У підсумку, за головним вищезазначеним критерієм аграрна розписка не є цінним папером.

Водночас слід вказати на існуючу спробу законодавця поширення на аграрні розписки правового режиму цінних паперів, здійснену у законопроекті № 2805-д від 19.11.2020 р. [20], у ч.5 ст.2 якого пропонувалося запровадження аграрних розписок виключно у формі електронного цінного паперу. Цей законопроект був внесений до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання [21], але 05.09.2023 р. був знятий з розгляду. При цьому в тексті законопроекту на фоні загальної пропозиції доповнення Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" статтею 28¹ "Аграрна розписка" було відсутнє положення щодо внесення необхідних змін до переліку видів цінних паперів, визначеного ст.8 цього Закону, що не тільки прямо суперечить загальному правилу легітимації окремих видів цінних паперів у відповідному законодавстві, а й позбавляє можливості ідентифікації аграрної розписки безпосередньо з відповідною групою цінних паперів.

Зміст базового поняття розписки

Наступним логічним кроком є необхідність розкриття змісту базового поняття розписки. Насамперед, слід зауважити, що у науковому сприйнятті розписка – це форма письмового підтвердження взятого особою зобов'язання та виконаного обов'язку [22, с.743]. При цьому для аграрної розписки характерним є перший юридичний факт, тобто форма письмового підтвердження взятого особою зобов'язання.

У енциклопедичній юридичній літературі зазначається, що в деяких випадках розписка може розцінюватись як свідчення укладення договору позики [23, с.353]. Дійсно, згідно ч.2 ст.1047 ЦК України розписка позичальника є підтвердженням укладення договору позики. Однак за своїм змістом аграрна розписка не є позикою в буквальному розумінні, наданому ст.1046 ЦК, передусім за суб'єктно-об'єктним складом. Якщо у аграрній розписці сторонами є загальні для будь-якого зобов'язання боржник і кредитор, то при позиці вони варіюються на позикодавця і позичальника. У свою чергу, об'єктом позики є або гроші, або інші речі, визначені родовими ознаками, що передбачає повернення позичальником аналогічного позиченому об'єкта, тоді як при аграрній розписці відбувається гарантована заміна виниклого грошового боргу на відповідну кількість сільськогосподарської продукції. З цього боку не застосовними є і кредитні відносини, об'єктом яких є виключно грошові кошти, а кредитодавцем може бути лише фінансова установа, тоді як кредитором за аграрною розпискою може бути будь-яка платоспроможна фізична чи юридична особа.

За своїми змістовними характеристиками найближчими до аграрної розписки є відносини комерційного кредиту у формі попередньої оплати за поставлений у майбутньому товар згідно ст.1057 ЦК України. Як зазначається в енциклопедичних джерелах, під попередньою оплатою розуміється повна оплата покупцем товару (робіт, послуг) до його передачі покупцю в строк, визначений договором. При цьому, на відміну від звичайного кредиту, надання комерційного кредиту може здійснюватися будь-якими особами, цивільна правосуб'єктність яких дозволяє укладення відповідних цивільних договорів (купівлі-продажу, підряду, перевезення тощо) [24, с.437]. Останнє наближає аграрну розписку за суб'єктним складом до комерційного кредиту. Водночас аграрну розписку може одержати суб'єкт одноразового фінансування, з яким боржник не перебуває в інших правовідносинах, що не дозволяє повністю сумістити моделі аграрних розписок і комерційного кредитування. Адже, як зазначає І.А. Безклубий, на відміну від надання позики або банківського кредиту, комерційне кредитування не може бути оформлене як самостійна договірна конструкція. Здійснюється комерційне кредитування в межах відповідного зобов'язання з реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг [25, с.369].

Аграрні розписки як фінансовий інструмент

Вище вказувалося на переважній позиції вчених щодо визначення аграрних розписок як певного інструменту, зокрема фінансового інструменту. Насамперед, слід вказати, що у загальному розумінні інструмент розглядається як засіб для досягнення поставленої мети [26, с.473]. Проте у такому ракурсі поняття "інструмент" не закріплене у чинному законодавстві, звідки випливає висновок, що наразі це поняття не є правовим, бо не одержало законодавчого закріплення. Натомість правовим є поняття "фінансовий інструмент", застосовуване в цілій низці нормативно-правових актів.

Термінологічно поняття фінансового інструменту застосовується у ЦК України (ч.4 ст.598, ч.4 ст.656) та ГК України (абз.4 ч.2 ст.66, абз.4 ч.1 ст.140). Однак єдине нормативне визначення фінансового інструменту містить Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32). Фінансові інструменти: подання [27], у п.11 якого закріплено, що фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу у іншого суб'єкта господарювання. Узагальнений поділ фінансових інструментів на корпоративні права, цінні папери та деривативи міститься у підп.14.1.81 ст.14 Податкового кодексу України [28]. Але найбільш змістовно розгалужену видову диференціацію фінансових інструментів надає ч.1 ст.7 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", поділяючи їх на цінні папери, інструменти грошового ринку (казначейські зобов'язання України, ощадні сертифікати банків, депозитні сертифікати банків, векселі тощо) і деривативні контракти (опціони, ф'ючерси, свопи, форварди та ін.). Проте у зазначеному переліку відсутнє поняття аграрної розписки, що в буквальному розумінні нівелює можливість її ототожнення з фінансовим інструментом.

Аграрно-договірна природа аграрної розписки

Натомість за своєю юридичною природою аграрна розписка чітко підпадає під формальні ознаки договору, яким у теорії цивільного права визнається двосторонній правочин про узгоджені дії двох або більше осіб, які виражають єдність волі цих осіб та спрямовані на виникнення, зміну або припинення правовідносин [29, с.246–247], що змістовно перегукується з ч.1 ст.626 ЦК України, де під договором розуміється

домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Як наслідок, у цивілістичній доктрині поняття "договір" розглядають як: 1) юридичний факт; 2) зобов'язання (цивільні правовідносини); 3) документ [30, с.17]. При співставленні наведених характеристик зі змістом аграрної розписки виявляється повна відповідність останньої всім юридичним ознакам договору. Причому це аграрно-правовий договір, виходячи з сучасної тенденції проводити класифікацію договорів за ознакою поєднання звичайних цивільно-правових договорів з договорами, які зберігають сільськогосподарську специфіку, на що цілком справедливо звертає увагу А.М. Статівка [31, с.301]. На користь "договірної" природи аграрної розписки свідчить і влучне зауваження В.Ф. Жаренка, що в базовому Законі жодним чином не зазначається про можливе чи обов'язкове існування якогось основного зобов'язання (договору) між учасниками відносин за аграрною розпискою [5, с.83].

Як наслідок, аграрна розписка є не свідченням укладення певного договору, а безпосередньо новим різновидом самостійного договору, який має складну природу, бо об'єднує елементи декількох цивільно-правових договорів, зокрема купівлі-продажу, позики, комерційного кредиту та застави. Причому це абсолютно не суперечить існуючому концептуальному висновку про необхідність розрізняти комплексні та змішані договори, коли комплексні договори є основою двох і більше зобов'язань, які належать до різних галузей права, будучи об'єднаними однією господарською метою, а змішані містять елементи різних цивільно-правових договорів [31, с.303]. І хоча така класифікація лежить швидше у площині вже традиційного протистояння господарсько-правової та цивілістичної доктрин, аграрна розписка безумовно одночасно має ознаки як комплексного, так і змішаного договорів. Змішану природу формує поєднання елементів вищевказаних цивільно-правових договорів купівлі-продажу, позики та застави. У свою чергу, комплексність забезпечує наявність зобов'язань, які належать до різних галузей права, зокрема цивільного, аграрного та господарського, що вимагає залучення і поєднання в цілісному механізмі правового регулювання різногалузевих нормативних масивів.

Базуючись на сказаному, одночасно доцільно сприйняти концептуальний висновок А.М. Статівки щодо необхідності, наскільки це можливо, не відходити від законодавчої системи догово-

рів, закріпленої в ЦК України. Такий підхід, на його думку, більше сприятиме точному визначенню природи договору [31, с.304]. Цим проголошується безумовний паритет цивілістичної класифікації договорів при визначенні синтетичної природи аграрно-правових договорів. Це борговий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Висновки

Таким чином, за своєю функціональною природою аграрна розписка – це аграрно-правовий договір, забезпечений заставою сільськогосподарської рослинницької продукції, метою якого є зменшення дефіциту фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників у період міжсезоння за рахунок майбутнього врожаю. При цьому щонайменше одна сторона договору є сільськогосподарським товаровиробником, що

разом з об'єктною складовою формує її аграрно-правову належність. Разом із тим визначення договірної природи аграрної розписки є лише першим кроком, який передбачає необхідність здійснення подальших комплексних досліджень у розкритті конститутивних ознак аграрної розписки, її місця у системі права, особливостей виконання взятих зобов'язань залежно від їх товарного чи фінансового різновиду, подальшої долі аграрних розписок з огляду на перспективу європейської інтеграції тощо.

Конфлікт інтересів

На думку автора конфлікти інтересів у статті відсутні.

Вираз вдячності

Робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Статистика 2022. <https://agroregisters.com.ua/statystyka-2022/> (дата звернення: 18.12.2023).
2. Калетнік Г. М., Пчелянська Г. О., Терещук С. М. Аграрна розписка як альтернативний варіант фінансового забезпечення аграрного виробництва. *Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки*. 2012. № 4 (70). Т. 2. С. 74–79.
3. Батигіна О. М. Аграрні розписки як ефективний фінансовий інструмент залучення коштів в АПК. *Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. А. М. Статівки*. Харків: Юрайт, 2018. С. 120–125.
4. Борденюк О. В. Аграрна розписка як інструмент для регулювання аграрних договірних відносин. *Екологічне право*. 2020. Вип. 3. С. 7–10.
5. Жаренко В. Ф. Застава майбутнього врожаю за аграрною розпискою. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2013. № 2(9). С. 82–87.
6. Кулинич О. П. Правове регулювання укладення і виконання аграрних розписок в Україні. *Право. Людина. Довкілля*. 2019. № 10 (1). С. 60–66.
7. Павлюченко Ю. М., Кравчук Б. І. Правова характеристика аграрних розписок. *Правничий часопис Донецького університету*. 2017. № 1-2. С. 49–56.
8. Статівка А. М. Аграрна розписка. *Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.* Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М.В. Шульга (голова) та ін. Харків: Право, 2019. С. 6–10.
9. Туєва О. М. Аграрні розписки як інструмент кредитування аграрних товаровиробників. *Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 трав. 2015 р.)*, присвяч. 90-річчю від народж. акад. В.З. Янчука. Київ, 2015. С. 187–189.
10. Уркевич В. Ю. Правова регламентація використання сучасних фінансових інструментів стимулювання розвитку аграрного сектора економіки України в умовах інтеграції до Європейського Союзу. *Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу: монографія / С. В. Глібка, Н. М. Внукова, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. С. В. Глібка, Н. М. Внукової, О. О. Дмитрик*. Харків: Право, 2017. С. 214–243.
11. Стендер С. В. Аграрна розписка та вексельна форма як альтернативні джерела кредитування аграрних підприємств. *Економіка і суспільство*. 2017. Вип. 8. С. 800–805.
12. Радченко Н. Г. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств. *Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету*. 2013. № 1(1). С. 356–361.
13. Содома Р. І., Східницька Г. В. Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропід-

- дприємства. *Облік і фінанси*. 2017. № 3(77). С. 112–118.
14. Труба В. Товаророзпорядчі цінні папери. *Енциклопедія цивільного права України* / відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 827.
 15. Про Митний тариф України: Закон України від 19.10.2022 № 2697-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#n9> (дата звернення: 18.12.2023).
 16. Додаток до Закону України "Про Митний тариф України" від 19.10.2022 № 2697-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697a-20#n2> (дата звернення: 18.12.2023).
 17. Канзафарова І. Коносамент. *Енциклопедія цивільного права України* / відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 445–447.
 18. Спасибо-Фатєєва І. Цінні папери. *Енциклопедія цивільного права України* / відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 896–897.
 19. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 19.06.2020 № 738-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#n2> (дата звернення: 20.12.2023).
 20. Про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок: проект Закону України від 19.11.2020 № реєстр. 2805-д. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2805-%D0%B4&skl=10 (дата звернення: 20.12.2023).
 21. Про порядок денний дев'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання: постанова Верховної Ради України від 07.02.2023 № 2911-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2911-IX#Text> (дата звернення: 20.12.2023).
 22. Фурса С. Розписка. *Енциклопедія цивільного права України* / відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 743.
 23. Нагребельний В. П., Бакаєв О. В. Розписка. *Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 5. П–С*. Київ: Укр. енцикл., 2003. С. 353–354.
 24. Бабаскін А. Комерційний кредит. *Енциклопедія цивільного права України* / відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 437.
 25. Безклубий І. А. Комерційний кредит. *Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 9: Цивільне право / редкол.: Н. С. Кузнєцова (голова) та ін. Харків: Право, 2023. С. 367–370*.
 26. *Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ: Довіра, 2000. 1018 с.*
 27. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32). Фінансові інструменти: подання https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text (дата звернення: 20.12.2023).
 28. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 20.12.2023).
 29. Кузнєцова Н. Договір. *Енциклопедія цивільного права України* / відп. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2009. С. 246–247.
 30. Луць В. В., Великанова М. М. Договори в цивільному праві України: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 308 с.
 31. Статівка А. М. Особливості класифікації договорів за участю сільськогосподарських товаровиробників. Договір як універсальна правова конструкція: монографія / за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків: Право, 2012. С. 290–307.

REFERENCES

1. *Statistika 2022* [Statistics 2022]. <https://agroregisters.com.ua/statystyka-2022/> (in Ukr.).
2. Kaletnik, H. M., Pchelyanska, H. O., & Tereshchuk, S. M. (2012). Ahrarna rozpyska yak alternatyvnyy variant finansovoho zabezpechennya ahrarnoho vyrobnytstva [Agrarian receipt as an alternative option for financial support of agricultural production]. *Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriya: Ekonomichni nauky*, 4(70), Т. 2, 74–79 (in Ukr.).
3. Batyhina, O. M. (2018). Ahrarni rozpysky yak efektyvnyy finansovyy instrument zaluchennya koshtiv v APK [Agrarian receipts as an effective financial tool for attracting funds in the agricultural sector]. In: Stativka A. M. (Red.). *Priorytetni napryamy rozvytku ahrarnoho zakonodavstva i prava v suchasnykh umovakh: materialy nauk.-prakt. konf.* (m. Kharkiv, 20 kvit. 2018 r.). Kharkiv: Yurayt (s. 120–125) (in Ukr.).
4. Bordenyuk, O. V. (2020). Ahrarna rozpyska yak instrument dlya rehulyuvannya ahrarnykh dohovirnykh vidnosyn [Agrarian receipt as a tool for regulating agrarian contractual relations]. *Ekolohichne pravo*, (3), 7–10 (in Ukr.).
5. Zharenko, V. F. (2013). Zastava maybutnoho urozhayu za ahrarnoyu rozpyskoyu [Pledge of the future harvest under an agrarian receipt]. *Pravovyy visnyk Ukrayinskoyi akademiyi bankivskoyi spravy*, 2(9),

- 82–87 (in Ukr.).
6. Kulynych, O. P. (2019). Pravove rehulyuvannya ukladennya i vykonannya ahrarynykh rozpysok v Ukrayini [Legal regulation of conclusion and execution of agricultural receipts in Ukraine]. *Pravo. Lyudyna. Dovkillya*, 10(1), 60–66 (in Ukr.).
 7. Pavlyuchenko, YU. M., & Kravchuk, B. I. (2017). Pravova kharakterystyka ahrarynykh rozpysok [Legal characteristics of agricultural receipts]. *Pravnychyy chasopys Donetskoho universytetu*, (1-2), 49–56 (in Ukr.).
 8. Stativka, A. M. (2019). Ahraryna rozpyska [Agrarian receipt]. In: Shulha, M. V. et al. *Velyka ukrayinska yurydychna entsyklopediya: u 20 t. T. 16: Zemelne ta ahraryne pravo*. Kharkiv: Pravo (s. 6–10) (in Ukr.).
 9. Tuyeva, O. M. (2015). Ahraryni rozpysky yak instrument kredytuvannya ahrarynykh tovarovyrobnykiv [Agrarian receipts as a tool for crediting agricultural commodity producers]. In: *Suchasni tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku ahrarynoho, zemel'noho ta ekolohichnoho prava: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. (22-23 trav. 2015 r.), prysvyach. 90-richchyu vid narodzh. akad. V.Z. Yanchuka*. Kyiv (s. 187–189) (in Ukr.).
 10. Urkevych, V. YU. (2017). Pravova rehlamentatsiya vykorystannya suchasnykh finansovykh instrumentiv stymulyuvannya rozvytku ahrarynoho sektora ekonomiky Ukrayiny v umovakh intehratsiyi do Yevropeyskoho Soyuzu [Legal regulation of the use of modern financial instruments for stimulating the development of the agricultural sector of the economy of Ukraine in the conditions of integration into the European Union]. In: Hlibko, S. V., Vnukova, N. M., & Dmytryk, O. O. et al.; Hlibko, S. V., Vnukova, N. M., & Dmytryk, O. O. (Reds.). *Pravove zabezpechennya adaptatsiyi investytsiynoyi modeli rozvytku ekonomiky Ukrayiny ta rynkiv finansovykh posluh do prava Yevropeyskoho Soyuzu*. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (s. 214–243) (in Ukr.).
 11. Stender, S. V. (2017). Ahraryna rozpyska ta vekselna forma yak alternatyvni dzherela kredytuvannya ahrarynykh pidpryyemstv [Agrarian receipt and promissory note form as alternative sources of lending to agricultural enterprise]. *Ekonomika i suspilstvo*, (8), 800–805 (in Ukr.).
 12. Radchenko, N. H. (2013). Ahraryni rozpysky yak alternatyvna forma kredytuvannya silskohospodarskykh pidpryyemstv [Agricultural receipts as an alternative form of lending to agricultural enterprises]. *Zbirnyk naukovykh prats Tavriyskoho derzhavnogo ahrotekhnolohichnoho universytetu*, 1(1), 356–361 (in Ukr.).
 13. Sodoma, R. I., & Skhidnytska, H. V. (2017). Ahraryna rozpyska yak alternatyvnyy mekhanizm kredytuvannya ahropidpryyemstva [Agrarian receipt as an alternative mechanism for crediting agribusiness]. *Oblik i finansy*, 3(77), 112–118 (in Ukr.).
 14. Truba, V. (2009). Tovarorozporyadchi tsinni papery [Commodity securities]. In: Shevchenko, YA. M. (Red.). *Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny*. Kyiv: In Yure (s. 827) (in Ukr.).
 15. *Pro Mytnyy taryf Ukrayiny* [About the Customs Tariff of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (19.10.2022 No. 2697-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#n9> (in Ukr.).
 16. *Dodatok do Zakonu Ukrayiny "Pro Mytnyy taryf Ukrayiny"* [Appendix to the Law of Ukraine "On the Customs Tariff of Ukraine"]. (19.10.2022 No. 2697-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697a-20#n2> (in Ukr.).
 17. Kanzafarova, I. (2009). Konosament [Bill of lading]. In: Shevchenko, YA. M. (Red.). *Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny*. Kyiv: In Yure (s. 445–447) (in Ukr.).
 18. Spasybo-Fatyeyeva, I. (2009). Tsinni papery [Securities]. In: Shevchenko, YA. M. (Red.). *Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny*. Kyiv: In Yure (s. 896–897) (in Ukr.).
 19. *Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky* [About capital markets and organized commodity markets]. Zakon Ukrayiny (19.06.2020 No. 738-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#n2> (in Ukr.).
 20. *Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny "Pro ahraryni rozpysky" ta deyakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo funktsionuvannya ta obihu ahrarynykh rozpysok* [On amendments to the Law of Ukraine "On Agrarian Receipts" and some other legislative acts of Ukraine regarding the functioning and circulation of agrarian receipts]. Proekt Zakonu Ukrayiny (19.11.2020 No. reyestr.2805-d). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2805-%D0%B4&skl=10 (in Ukr.).
 21. *Pro poryadok dennyy devyatoyi sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny devyatoho sklykannya* [About the agenda of the ninth session of the Verkhovna Rada of Ukraine of the ninth convocation]. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (07.02.2023 No. 2911-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2911-IX#Text> (in Ukr.).
 22. Fursa, S. (2009). Rozpyska [Receipt]. In: Shevchenko, YA. M. (Red.). *Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny*. Kyiv: In Yure (s. 743) (in Ukr.).
 23. Nahrebelnyy, V. P., & Bakayev, O. V. (2003). Rozpyska [Receipt]. In: Shemshuchenko, YU. S., et al (Reds.). *Yurydychna entsyklopediya: v 6 t. T. 5. P–S*. Kyiv: Ukr. entsykl. (s. 353–354) (in Ukr.).
 24. Babaskin, A. (2009). Komertsyynnyy kredyt [Commercial credit]. In: Shevchenko, YA. M. (Red.). *Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrayiny*. Kyiv: In YUpe (s. 437) (in Ukr.).
 25. Bezklubyy, I. A. (2023). Komertsyynnyy kredyt [Commercial credit]. In: Kuznyetsova, N. S. et al. (Reds.).

- Velyka ukrayinska yurydychna entsyklopediya: u 20 t. T. 9: Tsyvilne pravo. Kharkiv: Pravo (s. 367–370) (in Ukr.).*
26. Pustovit, L. O. et al. (2000). *Slovnnyk inshomovnykh sliv: 23 000 sliv ta terminolohichnykh slovospoluchen* [Dictionary of foreign words: 23,000 words and terminological phrases]. Kyiv: Dovira (in Ukr.).
27. *Mizhnarodnyy standart bukhhalterskoho obliku 32 (MSBO 32). Finansovi instrumenty: podannya* [International Accounting Standard 32 (IAS 32). Financial instruments: presentation]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_029#Text (in Ukr.).
28. *Podatkovyy kodeks Ukrainy* [Tax Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (02.12.2010 No. 2755-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (in Ukr.).
29. Kuznyetsova, N. (2009). Dohovir [Agreement]. In: Shevchenko, YA. M. (Red.). *Entsyklopediya tsyvilnoho prava Ukrainy*. Kyiv: In Yure (s. 246–247) (in Ukr.).
30. Luts, V. V., & Velykanova, M. M. (2023). *Dohovory v tsyvilnomu pravi Ukrainy* [Contracts in the civil law of Ukraine]. Navch. posib. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
31. Stativka, A. M. (2012). Osoblyvosti klasyfikatsiyi dohovoriv za uchastyu silskohospodarskykh tovarovy-robnnykiv [Peculiarities of the classification of contracts involving agricultural producer]. In: Hetman, A. P., & Borysova, V. I. (Reds.). *Dohovir yak universalna pravova konstruktsiya: monohrafiya*. Kharkiv: Pravo (s. 290–307) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 49–57 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156310

http://forumprava.pp.ua/files/049-057-2024-1-FP-Yermolenko_7.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_7.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 11.01.2024**Accepted:** 08.02.2024**Published:** 12.02.2024**Available online:** 12.02.2024**Cite as:****Єрмоленко, В. М. (2024). Аграрні розписки як аграрно-правова категорія. *Форум Права*, 78(1), 49–57.****<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156310>**Yermolenko, V. M. (2024). Ahrarni rozpysky yak ahrarno-pravova katehoriya [Agrarian Receipts as an Agrarian-Legal Category]. *Forum Prava*, 78(1), 49–57. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156310>

УДК 342.7:35.072.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>

В.М. ВАСИЛЕНКО,

перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: vasylenko_viktor@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9313-861X>

О.М. МУЗИЧУК,

проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

В.О. НЕВЯДОВСЬКИЙ,

учений секретар секретаріату Вченої ради Харківського національного університету
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
e-mail: vladon2309@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

V.M. VASYLENKO,

First Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: vasylenko_viktor@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9313-861X>

O.M. MUZYCHUK,

Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

V.O. NEVIADOVSKYI,

Academic Secretary, Secretariat of the Academic Council, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: vladon2309@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3107-1464>

THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF STATE SUPERVISION AND CONTROL IN THE MODERN STATE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Державний нагляд і контроль відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності та стабільності різних секторів суспільства. Проте, нестабільність нормативно-правового та організаційного забезпечення, а також розбіжності в підходах ускладнюють їх здійснення. Тому потрібен комплексний аналіз з метою покращення їхньої ефективності у сучасних умовах. У галузі державного нагляду та контролю проблеми виникають через відсутність чіткої та послідовної законодавчої бази, стратегій та методів, відсутність координації між суб'єктами та неефективність механізмів реагування на порушення, а також недостатня прозорість та відкритість процесів. **Мета** статті полягає в визначенні сутності та особливостей державного нагляду й контролю, ключових аспектів та проблемних моментів, що виникають у сфері державного нагляду та контролю. Використані **методи**: компаративний аналіз – для порівняння систем державного нагляду та контролю у різних країнах для визначення спільних та відмінних особливостей, а також визначення передового досвіду та найкращих практик; метод експертиз оцінок – для залучення висококваліфікованих експертів з питань державного нагляду та контролю для отримання професійних рекомендацій щодо вдосконалення системи. **Результати.** Виконано аналіз сучасного стану системи державного нагляду та контролю, визначені основні аспекти, які характеризують систему нагляду та контролю в державі, включаючи структуру, функції, методи та інструменти. Зазначено, що між термінами "контроль" і "нагляд" не існує чіткої семантичної різниці, оскільки у тлумачних словниках зміст терміну "контроль" розкривається за допомогою терміну "нагляд" і навпаки, або за допомогою слова "перевірка". Співпадає і мета контролю та нагляду, якою є дотримання чинного законодавства, під яким варто розуміти сукупність законодавчих та підзаконних актів. Акцентовано увагу на тому, що для дер-

жавного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності є характерними такі особливості, як залежність від економічної та політичної ситуації в країні та політики держави в економічній та фінансовій сферах, здійснення лише за наявності підстав, визначених нормами чинного законодавства та чіткого розмежування компетенції контролюючих суб'єктів. **Висновки.** Виявлені ключові аспекти, що характеризують ці процеси у сучасних умовах, включаючи їх призначення, функції та значення для ефективного функціонування держави. Практичні та теоретичні висновки, які можуть бути корисні для удосконалення системи державного нагляду та контролю, а також напрямків подальших досліджень у цій області. Показано, що в сфері державного нагляду й контролю за державними закупівлями важливим є створення незалежного органу, який спеціалізується на цій діяльності. Ця особливість, яка акцентується у роботах міжнародних дослідників, підкреслює необхідність стандартизації діяльності такого органу за вітчизняними правовими актами. Щодо контролю за діяльністю судів, то ключовими аспектами є прозорість і визначеність на рівні конституційного та адміністративного права. Основними принципами є розподіл влад, незалежність та об'єктивність судової системи.

Ключові слова: державний нагляд; контроль; особливості; сучасна держава; напрямки державного нагляду та контролю

Problem statement. State supervision and control play a crucial role in ensuring the efficiency and stability of various sectors of society. However, instability in the regulatory and organizational framework, as well as divergent approaches, complicate their implementation. Therefore, a comprehensive analysis is needed to improve their effectiveness in modern conditions. In the field of state supervision and control, problems arise due to the lack of a clear and consistent legislative base, strategies, and methods, as well as the absence of coordination among entities and the inefficiency of response mechanisms to violations, as well as insufficient transparency and openness of processes. The **purpose** of the article is to identify the essence and peculiarities of state supervision and control, key aspects, and problematic issues arising in the field of state supervision and control. **Methods** used: comparative analysis – for comparing systems of state supervision and control in different countries to identify common and distinctive features, as well as to determine best practices and advanced experiences; expert assessment method – for involving highly qualified experts in the field of state supervision and control to obtain professional recommendations for system improvement. **Results.** An analysis of the current state of the system of state supervision and control has been conducted, identifying key aspects that characterize the system of supervision and control in the country, including its structure, functions, methods, and tools. It is noted that there is no clear semantic difference between the terms "control" and "supervision," as the meaning of the term "control" is often explained using the term "supervision" and vice versa, or with the word "inspection." The goal of both control and supervision, which is adherence to current legislation, is emphasized, which should be understood as a set of legislative and subordinate acts. Attention is drawn to the fact that characteristic features of state supervision and control in the field of economic activity include dependence on the economic and political situation in the country and the state's policies in the economic and financial spheres, as well as the requirement for their implementation only in the presence of grounds defined by the norms of current legislation and clear delineation of the competence of controlling entities. **Conclusions.** Key aspects characterizing these processes in modern conditions have been identified, including their purpose, functions, and significance for the effective functioning of the state. Practical and theoretical conclusions that can be useful for improving the system of state supervision and control, as well as directions for further research in this area, have been drawn. It has been shown that in the field of state supervision and control over public procurement, the establishment of an independent body specializing in this activity is important. This feature, emphasized in the works of international researchers, underscores the need for standardization of the activities of such a body according to domestic legislative acts. As for the control over the activities of the courts, key aspects include transparency and clarity at the constitutional and administrative law levels. The main principles are the separation of powers, independence, and objectivity of the judicial system.

Keywords: state supervision; control; features; modern state; directions of state supervision and control

Постановка проблеми

У сучасному світі державний нагляд і контроль відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності та стабільності функціонування різних секторів суспільства. Проте, існує необхідність в детальній розумінні сутності та особливостей цих процесів у сучасній державі. Проблема полягає у нестабільності нормативно-правового та організаційного забезпечення державного нагляду та контролю, а також у не-

достатній узгодженості підходів до їх здійснення. Тому виникає необхідність у комплексному аналізі сутності та особливостей цих процесів з метою вдосконалення їхньої ефективності та результативності у сучасних умовах.

Зокрема, в галузі державного нагляду та контролю проблемними є недостатня чіткість та консистентність законодавчої бази, що регулює діяльність державного нагляду та контролю; відсутність визначення оптимальних стратегій та

методів проведення державного нагляду у відповідності до сучасних викликів та технологічного розвитку; проблеми в організаційній структурі та взаємодії між різними суб'єктами державного нагляду та контролю; недостатня ефективність механізмів реагування та протидії на порушення в області державного нагляду та контролю; прозорість та відкритість процесів державного нагляду та контролю, включаючи доступ до інформації та участь громадськості.

У суспільстві на сутність та особливості державного нагляду та контролю впливає цілий комплекс фундаментальних перебудов у природоохоронній, інформаційній та соціальній сферах. Так, окремі дослідники зазначають, що на тлі розвитку сучасного суспільства інформаційно-комунікаційні технології глибоко проникають у життя людей. Ці технології є одними з найважливіших факторів, що впливають на формування суспільства в 21 столітті. Вони швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не лише світової економіки, а й інших сфер людської діяльності [1, с.2]. Інші ж науковці, окреслюючи ті реалії, в яких здійснюється державний нагляд та контроль, акцентують увагу на важливості забезпечення екологічної безпеки держави як стану захищеності кожної людини, суспільства, держави і природи від надмірної небезпеки для навколишнього природного середовища, тобто збереження та захист життєдіяльності, інтересів людини та навколишнього середовища від негативних антропогенних і природних наслідків [2, с.797].

Зокрема, Л.В. Сорока зазначає, що контроль і нагляд є елементами "системи державних гарантій та являють собою комплекс правових, організаційних, інформаційно-інспекційних заходів, що проводяться уповноваженими органами влади для виявлення, припинення та запобігання порушень правил здійснення суб'єктами господарювання з метою забезпечення якісної та безпечної діяльності, захисту інтересів осіб, суспільства й держави, безпеки навколишнього природного середовища" [3, с.173]. В свою чергу, О.М. Жук стосовно організації контролю надає "принципи здійснення державного контролю: адресність, ефективність та законність. Встановлено, що інструментами контролю та забезпечення належного функціонування системи соціального захисту є: моніторинг, контроль (нагляд), верифікація, аудит, інспектування, оцінювання якості та ефективності надання соціальних послуг" [4, с.173]. В.М. Цепенда розглядає категорію державного контролю з декі-

лькох позицій: як функцію управління; як цілеспрямовану діяльність; як систему органів, що здійснюють контроль; відображає та характеризує державний контроль як систему [5, с.133].

При цьому, тенденцією досліджень означених науковців є загальні формулювання без конкретизації конкретних методів та інструментів контролю, а також відсутність рекомендацій щодо вдосконалення системи державного контролю з погляду на специфічні особливості державного нагляду та контролю в контексті сучасних викликів та технологічного розвитку. Тому *мета* статті полягає в визначенні сутності та особливостей державного нагляду й контролю, ключових аспектів та проблемних моментів, що виникають у сфері державного нагляду та контролю. *Наукова новизна* міститься в розгляді особливостей державного нагляду та контролю в окремих напрямках (сферах) з врахуванням як внутрішніх, так і зарубіжних наукових підходів. *Завданнями* статті є визначення сутності та особливостей державного нагляду та контролю, ролі державного нагляду та контролю у сфері природоохорони та державних закупівель.

Сутність та особливості державного нагляду та контролю

Питання сутності державного нагляду та контролю ставало предметом ґрунтовних досліджень вітчизняних науковців. Згідно В.Б. Авер'янова, контроль – це спостереження за відповідністю дій керованого об'єкта приписам, які він отримав, та виконанням прийнятих рішень. Це конкретна форма роботи, що вимагає аналізу фактичного стану та його порівняння з поставленими вимогами, виявлення відхилень у виконанні завдань та їх причин, а також оцінки ефективності обраного шляху [6].

Водночас на нормативно-правовому рівні поняття державного нагляду та контролю закріплене в Законі України "Про основні принципи державного нагляду (контролю) у галузі господарської діяльності", де зазначено, що це діяльність, яку здійснюють визначені законом органи влади на різних рівнях для виявлення та запобігання порушенням законодавства суб'єктами господарювання та захисту інтересів суспільства. Головною метою є забезпечення якості продукції та послуг та зменшення ризиків для населення та природи [7].

При цьому, між термінами "контроль" і "нагляд" немає чіткої відмінності в семантиці, оскільки словники використовують їх взаємозамінно, а мета обох полягає в дотриманні законо-

давства, що можна розглядати як сукупність законів [8, с.80].

Протягом історії держави постійно перебудували системи державного нагляду та контролю. Так, у США Програма регуляторної реформи адміністрації Картера включала три взаємопов'язані сегменти: законодавство про дерегуляцію, законодавство про процесуальну реформу та вдосконалення президентського нагляду та контролю за регуляторними органами. Пошуки адміністрацією рішення щодо реалізації третього сегменту були ускладнені розколом у її лавах. Апарат Виконавчого апарату Президента, де домінували економісти та економічні погляди, виступав за посилення контролю для зменшення економічних витрат регулювання. З іншого боку, регулюючі органи чинили опір запровадженню обмежень. Представники адміністрації Картера так і не змогли задовільно вирішити цей конфлікт. Наступна адміністрація Рейгана скористалася досвідом Картера при розробці своєї програми регулювання [9, с.121].

Роль державного нагляду та контролю у сфері природоохорони та державних закупівель

Водночас характерні особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі ми будемо розглядати крізь призму глибинних перебудов, що є характерними для окремих напрямків (сфер) здійснення державного нагляду та контролю.

І першим таким напрямком, що охоплює цілу низку особливостей, є державний нагляд та контроль у сфері господарської діяльності. М. Костенко, Р. Орловський, В. Панкратова та О. Бутакова наголошують на тому, що на сьогоднішній день в Європі спостерігається різноманіття підходів до контролю над підприємництвом, що визначається не лише економічною та політичною обстановкою у країнах, але й політикою влади у сферах економіки й фінансів. Дослідники підкреслюють необхідність посилення контролю, але вважають, що він має бути обґрунтований на засадах доцільності, тобто здійснюватися лише відповідно до норм чинного законодавства. Законодавцям необхідно переглянути організаційні принципи контролю й чітко визначити компетенцію контролюючих органів, щоб уникнути подвоєння їхніх функцій [10, с.224].

Наступним напрямком є здійснення державного нагляду та контролю в сфері природоохорони. Осмислюючи особливості даного напрям-

ку, окремі дослідники зазначають, що державний природоохоронний нагляд і контроль став основним засобом регулювання екологічної поведінки підприємств. Крім того, оптимізація, просування та стійкість відповідної політики є його ключовими основами. Національний нагляд і контроль за охороною навколишнього середовища може значно підвищити ефективність корпоративного виробництва, а екологічні інновації відіграють важливу роль як проміжна зміна [11, с.56136].

Водночас державний нагляд та контроль у сфері природоохорони має враховувати актуальні екологічні проблеми, зокрема шумове забруднення. Вітчизняні дослідники звертають увагу на те, що спостерігається тенденція до збільшення зон акустичного дискомфорту в населених пунктах. Шум, який виникає на проїжджій частині траси, поширюється не лише на територію біля траси, а й углиб житлової забудови. Причинами підвищення шуму є вибоїни доріг, значна кількість автомобілів та кількість зупинок і розв'язок вулиць, рух транспортних засобів з непостійною швидкістю, відсутність придорожного благоустрою [12, с.99].

Іншим напрямком, крізь призму дослідження якого ми можемо простежити відповідні особливості, є державний нагляд та контроль за державними закупівлями. Як стверджують чеські дослідниці V. Linhartova та A. Machackova, регулювання та контроль у цій сфері є важливими та необхідними з точки зору функціонування незалежного органу. У Чеській Республіці ці повноваження передані в руки Управління із захисту конкуренції. Науковці визначають, як замовники реагують на значні штрафи, накладені Управлінням із захисту конкуренції. Крім того, досліджувалося питання, чи були прийняті нові заходи або перегляд існуючих процедур, щоб уникнути повторних порушень Закону про державні закупівлі. Виходячи з досліджень за період 2013–2014 років, ефективність нагляду Управління з питань захисту конкуренції є не дуже високою. Неефективність пов'язана насамперед з небажанням встановити винну особу, яка допустила порушення закону [13, с.529].

Окремо нами був проаналізований такий напрямок, як державний контроль за діяльністю судів. Так, однією з найбільш значущих поточних дискусій у польській правовій доктрині є те, як дії виконавчої влади, особливо наглядові заходи, можуть вплинути на незалежність судової влади. Це стосується основних питань конституційного та адміністративного права, зокрема

розподілу влади, незалежності та неупередженості судової влади, незалежності судів, нагляду та контролю, ефективності та дієвості судового захисту. У центрі уваги аналізується залежність між прийнятою в адміністративній юстиції моделлю нагляду (контролю) та ефективністю судів, а також їх сприйняттям суспільством. "Невиправданий внутрішній тиск" іноді походить від голів судів і може набувати різних форм: розподіл робочого навантаження, розподіл ресурсів і пільг, дисциплінарні повноваження, повноваження розподілу справ тощо [14, с.173]. Окремі вітчизняні науковці стоять на доцільності в межах даного напрямку: оптимізувати систему суб'єктів, які уповноважені здійснювати контрольну діяльність у зазначеній сфері, оскільки така система виглядає надто розгалуженою в Україні, на відміну від більшості провідних країн світу; створити законодавчу базу для здійснення контролю за діяльністю суддів (судів) шляхом прийняття та розробки єдиного нормативно-правового акта у цій сфері; посилювати нагляд за судами, але не звужувати межі незалежності суддів; розробити чітку та зрозумілу систему оцінювання діяльності суддів тощо [15, с.248–249].

Висновки

1. Терміни "контроль" і "нагляд" мають схоже значення і часто використовуються взаємозамінно. Обидва спрямовані на дотримання чин-

ного законодавства. Перебудови в сучасній державі відображаються у специфіці державного нагляду та контролю у різних сферах.

2. Для державного нагляду та контролю в господарській сфері характерні залежність від економічної та політичної ситуації, виконання за чітко визначеними нормами та розмежування компетенції контролюючих суб'єктів.

3. У сфері природоохорони державний нагляд та контроль виступають ключовими засобами регулювання екологічної поведінки підприємств. Вони повинні оптимізувати політику, враховуючи актуальні екологічні проблеми, такі як шумове забруднення.

4. Контроль за державними закупівлями потребує створення незалежного органу та унормування його діяльності на рівні вітчизняної доктрини та нормативно-правових актів.

5. Для контролю за діяльністю судів важливо забезпечити визначеність на рівні конституційного та адміністративного права, розподіл влад, незалежність судів та запобігання невиправданому внутрішньому тиску.

Конфлікт інтересів

На думку авторів конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до планів науково-дослідної роботи Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Voitsikhovskiy A., Bakumov O., Ustyomenko O., Syroid T. The right of access to the internet as fundamental human right given the development of global information society. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*. 2021. № 13 (1). Pp. 1–19.
2. Bezpalova O., Onopriienko S., Tarasov S., Zavalna Z., Starynskiy M. State environmental security in national and globalization aspects. *Journal of Security and Sustainability Issues*. 2020. № 9 (3). Pp. 797–806.
3. Сорока Л. В. Державний нагляд і контроль як основа адміністративно-правового забезпечення та реалізації державних гарантій. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2020. Том 31 (70). № 4. С. 173–177. <https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/28>
4. Жук О. М. Організаційно-правові засади контролю в системі соціального забезпечення в Україні на сучасному етапі. *Економічний форум*. 2021. № 1(2). С. 147–154. <https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-19>
5. Цепенда В. М. Сутність державного контролю як організаційно-правовий спосіб забезпечення законності в енергетичній галузі. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2020. Вип. 16. С. 133–142. <https://doi.org/10.32843/2663-52402020-16-23>
6. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В. Б. Авер'янов, О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк та ін.; за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ: Факт, 2003. 384 с.
7. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V.
8. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2010. 481 с.
9. Anderson J. The Carter administration and regulatory reform – searching for the right way. *Congress & The Presidency-A Journal of Capital Studies*. 1991. № 18 (2). Pp. 121–146.

10. Kostenko M., Orlovskiy R., Pankratova V., Buthakova O. Questioning the Supervision and Control of Entrepreneurship: An Appraisal of the European Standard and its application under Ukrainian Law. *Justicia*. 2020. № 25 (38). Pp. 224–231.
11. Liu L., Zhao Z., Zhu R., Qin X. Can national environmental protection supervision and control have a lasting impact on corporate production efficiency? – an empirical study based on the multi-phase difference-in-difference model. *Environmental Science and Pollution Research*. 2022. № 29 (37). Pp. 56136–56153.
12. Stepova O., Kornishyna A., Lutsenko I., Kondratov D., Borysov A., Sydorenko V. Case study of noise pollution from vehicles and legal mechanisms for road noise control. *Ecological Questions*. 2022. № 33 (3). Pp. 1–36.
13. Linhartova V., Machackova A. Effectiveness of the review of public procurements in selected country. *36th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) – Building Resilient Society*. Zagreb, 14–15 December 2018. Pp. 529–538.
14. Olszanowski J. The model of supervision over administrative courts in Poland. *Bratislava Law Review*. 2020. № 4 (2). Pp. 173–187.
15. Inshyn M. I., Pchelina O. V., Yamnenko T. M., Tatarenko H. V. Experience of foreign countries on exercising departmental control over the activities of judges and the possibility of its application in Ukraine. *Amazonia investiga*. 2020. № 9 (29). Pp. 243–249.

REFERENCES

1. Voitsikhovskiy, A., Bakumov, O., Ustymenko, O., & Syroid, T. (2021). The right of access to the internet as fundamental human right given the development of global information society. *Revista de Direito, Estado e Telecomunicacoes*, 13(1), 1–19.
2. Bezpalo, O., Onopriienko, S., Tarasov, S., Zavalna, Z., & Starynskyi, M. (2020). State environmental security in national and globalization aspects. *Journal of Security and Sustainability Issue*, 9(3), 797–806.
3. Soroka, L. V. (2020). Derzhavnyy nahlyad i kontrol yak osnova administratyvno-pravovoho zabezpechennya ta realizatsiyi derzhavnykh harantiy [State supervision and control as the basis of administrative and legal provision and implementation of state guarantee]. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: yurydychni nauky*, 31(70), 4, 173–177. <https://doi.org/10.32838/1606-3716/2020.4/28> (in Ukr.).
4. Zhuk, O. M. (2021). Orhanizatsiyno-pravovi zasady kontrolyu v systemi sotsialnoho zabezpechennya v Ukrayini na suchasnomu etapi [Organizational and legal principles of control in the social security system in Ukraine at the current stage]. *Ekonomichnyy forum*, 1(2), 147–154. <https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-19> (in Ukr.).
5. Tsependa, V. M. (2020). Sutnist derzhavnoho kontrolyu yak orhanizatsiyno-pravovyy sposib zabezpechennya zakonnosti v enerhetychniy haluzi [The essence of state control as an organizational and legal way of ensuring legality in the energy industry]. *Publichne upravlinnya i administruvannya v Ukrayini*, (16), 133–142. <https://doi.org/10.32843/2663-52402020-16-23> (in Ukr.).
6. Averyanov, V. B., Andriyko, O. F., & Bytyak, YU. P. et al.; Averyanov, V. B. (Red.). (2003). Derzhavne upravlinnya: problemy administratyvno-pravovoyi teorii ta praktyky [Public administration: problems of administrative and legal theory and practice]. Kyiv: Fakt (in Ukr.).
7. *Pro osnovni zasady derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarskoyi diyalnosti* [On the main principles of state supervision (control) in the field of economic activit]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2007 No. 877-5) (in Ukr.).
8. Muzychuk, O. M. (2010). Kontrol za diyalnistyu pravookhoronnykh orhaniv v Ukrayini: administratyvno-pravovi zasady orhanizatsiyi ta funktsionuvannya [Control over the activities of law enforcement agencies in Ukraine: administrative and legal principles of organization and functioning]. Doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
9. Anderson, J. (1991). The Carter administration and regulatory reform – searching for the right way. *Congress & The Presidency-A Journal of Capital Studies*, 18(2), 121–146.
10. Kostenko, M., Orlovskiy, R., Pankratova, V., & Buthakova, O. (2020). Questioning the Supervision and Control of Entrepreneurship: An Appraisal of the European Standard and its application under Ukrainian Law. *Justicia*, 25(38), 224–231.
11. Liu, L., Zhao, Z., Zhu, R., Qin, X. (2022). Can national environmental protection supervision and control have a lasting impact on corporate production efficiency? – an empirical study based on the multi-phase

- difference-in-difference model. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(37), 56136–56153 (in Ukr.).
12. Stepova, O., Kornishyna, A., Lutsenko, I., Kondratov, D., Borysov, A., & Sydorenko, V. (2022). Case study of noise pollution from vehicles and legal mechanisms for road noise control. *Ecological Questions*, 33(3), 1–36.
 13. Linhartova, V., & Machackova, A. Effectiveness of the review of public procurements in selected country. *36th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) – Building Resilient Society*. Zagreb, 14–15 December 2018. Pp. 529–538.
 14. Olszanowski, J. (2020). The model of supervision over administrative courts in Poland. *Bratislava Law Review*, 4(2), 173–187.
 15. Inshyn, M. I., Pchelina, O. V., Yamnenko, T. M., & Tatarenko, H. V. (2020). Experience of foreign countries on exercising departmental control over the activities of judges and the possibility of its application in Ukraine. *Amazonia investiga*, 9(29), 243–249.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 58–64 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10156314

[http://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasilenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.p](http://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasilenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.pdf)[df](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_8.pdf)http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_8.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 24.01.2024**Accepted:** 14.02.2024**Published:** 20.02.2024**Available online:** 20.02.2024**Cite as:****Василенко, В. М., Музичук, О. М., Невядовський, В. О. (2024). Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі. *Форум Права*, 78(1), 58–64.**<http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>Vasilenko, V. M., Muzychuk, O. M., & Neviadovskyi V. O. (2024). Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho nahlyadu ta kontrolyu u suchasniy derzhavi [The Essence and Characteristics of State Supervision and Control in the Modern State]. *Forum Prava*, 78(1), 58–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314>

УДК 349.6:550

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10869348>

P.C. KIRIN,

провідний науковий співробітник Державної установи "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України", доктор юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: kirinr@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0089-4086>

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ ГЕМОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН

R.S. KIRIN,

Leading Researcher, State Institution "V.K. Mamutov Institute of Economic and Legal Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Doctor of Law, Associate Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: kirinr@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0089-4086>

LEGAL SUPPORT FOR THE ASSESSMENT AND SALE OF OBJECTS OF GEMOLOGICAL RELATIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Динаміці цін на гемологічні об'єкти притаманні не лише річні коливання, обумовлені впливом попиту та пропозиції, а й достатньо суттєва реакція на гемологічні властивості каміння, геолого-мінералогічні умови його залягання, гірничо-технічні способи та засоби видобування, а також місця і форми його реалізації. Натомість діяльності щодо оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин, тривалий час приділялася залишкова увага і не лише суто у експертних та/чи господарських аспектах, а й у їх правовому забезпеченні. **Мета** роботи полягає в аналізі актуальних питань цінової політики, системи правового забезпечення експертної оцінки та видів продажу об'єктів гемологічних відносин в Україні. Серед **методів** формально-юридичний, за яким визначено зміст і специфіку оцінки та продажу бурштину; правового аналізу з вивчення і розгляду приписів чинного законодавства, що регулює операції з об'єктів гемологічних відносин; порівняльно-правовий – розкрито спільні та відмінні особливості формування цін на необроблений бурштин в Україні та закордоном. **Результати.** Запропоновано розглядати поняття "ринкова ціна на бурштин", як ціну, за якою бурштин передається іншому власнику за умови, що продавець бурштину бажає передати, а покупець бажає його отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такий бурштин, а також ціни, які склалися на ринку бурштину або ідентичного каміння у порівнянних економічних (комерційних) умовах. Встановлено, що порядок офлайн-продажу гемологічних об'єктів (крім бурштину) встановлює особливості щодо: мети продажу; суб'єкта пріоритетного права на придбання; обсягу продажу; підстав продажу; ціни гемологічних об'єктів. Порядок онлайн-продажу бурштину на е-аукціоні характеризується визначенням: суб'єкта і підстав проведення аукціону; підстав продажу; форм реалізації; об'єкта продажу. **Висновки.** Визначено сучасну систему правового забезпечення відносин оцінки та продажу гемологічних об'єктів: тарифи на роботи, пов'язані з проведенням гемологічної експертизи та форм висновків за її результатами; порядок продажу гемологічних об'єктів (крім бурштину); порядок продажу бурштину на е-аукціоні; порядок продажу на аукціонах гемологічних виробів; експеримент із продажу окремих гемологічних виробів на е-аукціоні.

Ключові слова: гемологічний об'єкт; дорогоцінне каміння; Держфонд; Держсховище; оцінка; ціна; експертиза; продаж

Problem statement. The dynamics of prices for gemological objects is characterized not only by annual fluctuations caused by the influence of supply and demand, but also by a rather significant reaction to the gemological properties of stones, geological and mineralogical conditions of their occurrence, mining methods and means of extraction, as well as places and forms of their sale. Instead, the activities related to the valuation and sale of gemological objects have long received residual attention, not only in terms of expert and/or business aspects, but also in terms of their legal support. The **purpose** of this paper is to analyze the current issues of pricing policy, the system of legal support for expert evaluation and types of sale of gemological objects in Ukraine. Among the **methods** is the formal-legal one, which determine the content and specifics of amber valuation and sale; legal analysis to study and review the provisions of current legislation governing transactions with

objects of gemological relations; comparative legal methods to reveal common and distinctive features of pricing for raw amber in Ukraine and abroad. **Results.** The author proposes to consider the concept of "market price for amber" as the price at which amber is transferred to another owner, provided that the seller of amber is willing to transfer it and the buyer is willing to receive it on a voluntary basis, both parties are mutually independent in law and in fact, have sufficient information about such amber, as well as prices prevailing on the market for amber or identical stones in comparable economic (commercial) conditions. It is established that the procedure for offline sale of gemological objects (except for amber) establishes specifics regarding the purpose of the sale; the subject of the priority right to purchase; the volume of the sale; the grounds for the sale; the price of gemological objects. The procedure for the online sale of amber at an e-auction is characterized by the definition of: the subject and grounds for holding the auction; the grounds for sale; forms of sale; the object of sale. **Conclusions.** The modern system of legal support for the relations of valuation and sale of gemological objects is determined: tariffs for work related to gemological examination and forms of conclusions based on its results; procedure for the sale of gemological objects (except for amber); procedure for the sale of amber at an e-auction; procedure for the sale of gemological products at auctions; experiment on the sale of certain gemological products at an e-auction.

Keywords: gemological object; precious stones; State Fund; State Depository; valuation; price; examination; sale

Постановка проблеми

Сукупність різновидів каменесамодіючої сировини в Україні, станом на 2011 р., була віднесена до категорії Г, тобто до виду мінеральної сировини, родовища яких на той час не розроблялися і недостатньо вивчені, але в перспективі можуть стати важливими для економіки держави, виходячи з потреб галузей промисловості. Серед них традиційними для України різновидами є: бурштин, топаз, берил тощо. Оцінені запаси бурштину, родоніту, виявлені також прояви смарагду, рубіну, сапфіру, аметисту та різноманітного ювелірно-виробного каміння, але їх перспективи на той час ще не були з'ясовані [1].

Подібну оцінку об'єктам гемологічних відносин надано у Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 р. Окрему увагу привертає той факт, що, наприклад, приріст ресурсів бурштину на 2021–2030 рр., був запланований у розмірі 240,0 т.

При цьому, за інформацією профільного екологічного міністерства (наразі – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України), щороку в Україні нелегально видобувається від 120 до 300 т бурштину, а легальний видобуток у 2019 р. оцінювався лише у 2,8 т. Хоча, за даними Державної служби геології та надр України наша країна посідає третє місце в світі після Польщі та РФ за розвіданими запасами бурштину – близько 1430,8 т. [2].

На цьому тлі, діяльності щодо оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин тривалий час приділялася залишкова увага і не лише суто у експертних та/чи господарських аспектах, а й у їх правовому забезпеченні. Так, у Переліку актів законодавства України та *acquis* Європейського Союзу щодо пріоритетних сфер адапта-

ції, які згадуються у розділах 2 "Законодавство про компанії" та 3 "Банківська діяльність", з 8 актів гемологічного законодавства наразі чинними є лише 2 [3]. Тож, дослідження питань, пов'язаних із правовим регулюванням відносин щодо оцінки та продажів гемологічних об'єктів, є актуальним та своєчасним.

Зазначені проблеми, в силу свого міжгалузевого характеру, достатньо значного об'єму та відносної складності їх вирішення, хоча і були у полі зору дослідників таких галузей знань як мінералогія, геологія, екологія, економіка, бізнес, управління, проте залишалися не надто затребувані й розглядалися у відповідній площині. Подібна ситуація спостерігається і у юридичній науці, де питання у сфері дорогоцінного каміння розглядалися вченими, що представляють адміністративне, цивільне, господарське, екологічне та кримінальне право. Серед останніх публікацій за обраною темою відмітимо деяких авторів та напрями їх наукових пошуків: В. Індутний, Н. Мережко, Н. Калуга – оцінка якості та вартості дорогоцінного каміння [4]; П. Баранов, В. Коротаєв, О. Сливна – особливості ціноутворення на вироби з бурштину в сучасних умовах [5]; Я. Пустовойтова – проблеми сучасного стану протидії незаконному видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення [6]; Ю. Тітова – засади організації і діяльності Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі – Держсховище) [7]; А. Вербієць – бурштин-сирець як предмет оперативного пошуку [8] та інших.

Втім, в силу значної об'ємності та міжгалузевого характеру предмету досліджень, окремі проблеми правового забезпечення оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин залишилися недостатньо розглянутими, а відтак

мають достатній науково-практичний інтерес. Звідси, *метою* роботи є аналіз актуальних питань цінової політики, системи правового забезпечення експертної оцінки та видів продажу об'єктів гемологічних відносин в Україні. Її *новизна* полягає в запропонованому автором підході до формування ціни на бурштин шляхом інтеграції дій та відповідних суб'єктивних та об'єктивних ознак, обумовлених сучасною системою правового забезпечення гемологічних відносин. *Завданням* статті є розкриття загальних проблем гемологічної галузі України; проведення огляду цінової політики світового на вітчизняного ринків на бурштин; з'ясування сучасного стану правового забезпечення оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин в Україні.

Загальні проблеми гемологічної галузі України

Природне кольорове каміння, як корисні копалини загальнодержавного значення, у ринкових умовах мають достатній потенціал для наповнення бюджету. При цьому, певні їх види можуть дати значний прибуток при відносно невеликих інвестиціях у їх розвідку і освоєння за короткий проміжок часу. Найбільш конкурентоспроможним, з усіх видів природного дорогоцінного каміння, на сьогодні визнаний бурштин. Його продаж як у необробленому вигляді, так і у готових виробках може стати надійним джерелом поповнення бюджету коштами, у тому числі валютними [1].

Проте, після трьох років "затишшя" в Україні знову з'явився "чорний ринок" бурштин. Нелегальні копачі знову "конкурують" на ринках, виставляючи ціну на бурштин на 20–30 % менше за видобутий легальним шляхом, не обтяжуючи себе податковими та природоохоронними зобов'язаннями. Про це заявляють у компанії з видобутку бурштин ТОВ "Центр "Сонячне ремесло", першому та найбільшому приватному підприємстві, яке входить до Concorde Capital і здійснює промисловий видобуток бурштин-сирцю на родовищі "Володимирець-Східний" [9].

Втім, показники Державного бюджету України, щодо надходжень від гемологічних об'єктів, поки що не надто оптимістичні. Наприклад, якщо порівнювати дві статті бюджетів довоєнного 2021 р. та теперішнього 2024 р. [10], а саме: 1) надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (далі – Держфонд); 2) рентна плата за користування

надрами для видобування бурштин; то їх показники будуть відповідно такими (тис. грн): 2021 р. – 11022,9 та 369200; 2024 р. – 13235,1 та 27100. Тобто, якщо надходження до Держфонду мають зрости на 20 %, то рентна плата від бурштин навпаки – зменшиться, причому більш ніж у 13 разів.

Більше того, у 2020 р. очікувалося, що до державного бюджету має надійти 532,1 млн грн від рентної плати за надрокористування для видобутку бурштин, але реальна цифра виявилася значно меншою – 2,9 млн грн. [11]. План надходжень за цією статтею держбюджету виконано трохи більше ніж на 0,5 відсотка.

За таких умов, навряд чи можна підтримати позицію І. Лебідь та О. Піддубного, які, в якості одного з основних напрямів для змін, визначили введення державної монополії на його видобування та припинення недержавного видобутку [12].

Огляд цінової політики на бурштин: світ та Україна

Для більш детального аналізу стану світових та вітчизняних цін на об'єкти гемологічних відносин варто відштовхуватися від положень ст. 9 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" [13] (далі – закон про ДМіДК) оплата ДМіДК, які закупаються до Держфонду і знаходяться на зберіганні у Держсховищі, а також продаж цінностей із Держсховища здійснюються за ринковими цінами, діючими на день продажу.

Ринкову ціну, якщо застосувати положення Податкового кодексу України [14] щодо бурштин, слід розглядати як ціну, за якою бурштин передається іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такий бурштин, а покупець бажає отримати його на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такий бурштин, а також ціни, які склалися на ринку бурштин або ідентичного каміння у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Наприклад, на рис. наведено графіки, що відображають динаміку цін на бурштин-сирець в доларах США за 1 кг, що видобувався на прибалтійських та українських родовищах у 2018–2021 рр.

Рисунок – Динаміка цін на бурштин-сирець в доларах США за 1 кг 2018–2021 рр. (складено автором за даними [15], КАС – родовища Joint Stock Company Kaliningrad Amber Combine; UA – бурштинові родовища України)

В таблиці 1 наведено середні ціни в доларах США за 1 кг, а також кінцеві ціна, що залежать від кількості замовлення, а також фракції бурштин-сирця станом на початок 2023 р.

Таблиця 1 – Натуральний високоякісний бурштин-сирець (необроблений) з України (станом на 15.01.2023 р.) [16]

Фракція бурштину (вага, г)	Середня ціна в доларах США за 1 кг (кінцева ціна, залежить від кількості замовлення)	Доступна кількість на місяць, кг
до 2	50	350
2-5	200	120
5-10	450	85
10-20	950	60
20-50	1500	75
50-100	1800	80
100-200	2000	50
200-300	залежить від параметрів каменю	50
300-400	залежить від параметрів каменю	50

А у таблиці 2 – ціни на бурштин-сирець, що реалізується в Україні одним із приватних підприємств.

Таблиця 2 – Ціни на бурштин-сирець (складено автором за даними ФОП Глодовський Ю.А. [16])

Фракція бурштину (вага, г)	Вигляд зразків	Ціна в доларах США за 1 кг	Мінімальна партія, кг
до 4		20	30
4-8		30	30
10-20		50	30
20-50		250	5

В таблиці 3 наведені середні ціни в доларах США без податку на додану вартість та вартості доставки за 1 кг бурштину, якими оперує державний ринок України, а також вітчизняний, китайський та польський "чорні ринки". Обов'язки з підготовки та видання періодичних довідників оптових цін на діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння покладено

урядом на Державний гемологічний центр України (далі – ДГЦУ) при Міністерстві фінансів України (далі – Мінфін) [18]. Щоквартальне інформаційно-довідкове видання "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" містить інформацію про динаміку цінових показників на природне дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння у сировині та виробках [19].

Таблиця 3 – Середні ціни в доларах США без податку на додану вартість та вартості доставки за 1 кг бурштину (2016-2017 рр.) [20]

Фракція бурштину (вага, г)	ДГЦУ	Україна	Китай	Польща
до 2	15-30	10-70	-	100
2-5	60-80	100-400	70-500	400-500
5-10	168-335	400-700	450-1200	1600-2400
10-20	330-660	1100-1700	1000-2500	3000-4000
20-50	663-1325	2800-3700	3000-5000	5500-7000
50-100	945-1890	3500-4900	5000-8000	8000-10000
100-200	1215-2430	5000-6700	6000-6500	12000-14000
200-300	1590-3180	6700-7300	індивідуально	13000-16000
300-500	1670-3340	індивідуально	індивідуально	індивідуально

Ціни ДГЦУ – з довідника коштовного та декоративного каміння за вересень 2017 р., ціни "чорного ринку" України, Китаю та Польщі – за даними експертів InColsulting [20].

Як бачимо, динаміці цін на бурштин притаманні не лише річні коливання, обумовлені впливом попиту та пропозиції, а й достатньо суттєва реакція на гемологічні властивості каміння, геолого-мінералогічні умови його залягання, гірничо-технічні способи та засоби видобування, а також місця і форми його реалізації. Тобто, в даному випадку слід вести мову про специфічну інтеграцію операцій (дій) щодо бурштину, як то: а) виникнення та припинення права власності; б) надходження до місць зберігання; в) зберігання та відпуск; г) зберігання та експонування; д) зміна вмісту або фізичного стану під час видобутку, виробництва та використання; е) ввезення в Україну з-за кордону та вивезення з України. Ці дії слід розглядати у безпосередньому зв'язку із сукупністю відповідних суб'єктивних (суб'єкти, суб'єктивна сторона) та об'єктивних (об'єкти, об'єктивна сторона) ознак.

До цього переліку гемологічних дій необхідно додати й проведення гемологічної експертизи, наслідком якої, серед іншого, є також встановлення "вартості каміння, наданого для дослідження" [21]. Правові засади експертного забезпечення формування вартості індивідуальних зразків бурштину розглядалися в одній з попередніх публікацій [22].

Сучасний стан правового забезпечення оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин в Україні

Проведення гемологічної експертизи державними суб'єктами судово-експертної діяльності, визначеними ст.7 Закону України "Про судову

експертизу" [23], слід визнати державною судовою гемологічною експертизою. Натомість, ДГЦУ, який є науковою бюджетною установою, проводить, виходячи з відкритої інформації, *незалежну експертизу (виділено мною, Р.К.)* діамантів, іншого дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення (перли, бурштин), напівдорогоцінного каміння, коштовних органічних матеріалів (корали, кістка, перламутр) у сировині, виробках та колекційних зразках, їх штучних замінників й імітацій [24]. За результатами експертизи видається Висновок експертизи гемологічних об'єктів за формою, затвердженою Мінфіном [25]. При цьому, варто звернути увагу на те, що в цій формі (додаток 10) окрім терміну "оцінна вартість", наявна примітка, відповідно до якої слідує, що ДГЦУ проводить незалежну експертизу гемологічних об'єктів, а експерт не несе відповідальності за можливу *комерційну вартість (виділено мною, Р.К.)* об'єкта експертизи.

Тобто, слід розрізняти поняття "оцінна вартість гемологічного об'єкту", як вірогідну ціну, за яку гемологічний об'єкт може бути проданий на ринку на дату оцінки, та "комерційну вартість гемологічного об'єкту", як ціну або вартість, яку споживач готовий заплатити за гемологічний об'єкт (купити) на ринку.

Крім того, використовуючи аналогію із земельним законодавством [26], можна запропонувати й інші важливі для оцінки гемологічних об'єктів терміни, а саме: "вартість гемологічного об'єкту" – еквівалент цінності гемологічного об'єкту, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець; "ціна гемологічного об'єкту" – фактична сума грошей, сплачена за перехід прав на гемологічний об'єкт або на подібний до нього гемологічний об'єкт від продав-

ця до покупця; "експертна грошова гемологічно-го об'єкту" – результат визначення вартості гемологічного об'єкту та пов'язаних з ним прав оцінювачем (експертом з питань оцінки гемологічного об'єкту) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

Експертна грошова оцінка гемологічного об'єкту має передбачати визначення ринкової (імовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості об'єкта оцінки (заставна, страхова тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди [27]. Крім того, заслуговує на увагу й метод ціноутворення зразків бурштину на основі гемолого-споживчих індикаторів, розробка якого стала результатом спільної роботи гемологів, геологів та правників [28].

Якщо звертатись до стану правового забезпечення реалізації гемологічних об'єктів із Держфонду, то окрім базового закону про ДМіДК, ці відносини регулюються низкою підзаконних актів, серед яких основним є урядова постанова, якою визначено порядок продажу, у тому числі гемологічних об'єктів, з Держфонду [29].

Його новелою стала диференціація правових режимів вказаного порядку, а саме [30]: а) продаж ДМіДК (крім бурштину) з Держфонду; б) продаж бурштину з Держфонду.

У першому випадку продаж ДМіДК (крім бурштину) з Держфонду; здійснюється Держсховищем на підставі рішення Мінфіну з такими особливостями:

1) мета продажу: 1.1) задоволення виробничих, наукових, соціально-культурних, інвестиційних та інших потреб держави; 1.2) запит суб'єктів господарювання; 1.3) запит на світовому ринку; 1.4) інші цілі, визначені Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ);

2) суб'єкт пріоритетного права на придбання - суб'єкти господарювання для виконання державних замовлень та задоволення інших потреб держави;

3) обсяг продажу – визначається Мінфіном за зверненням Держсховища;

4) підстава продажу – договір купівлі-продажу після попередньої оплати вартості гемологічних об'єктів;

5) ціна гемологічних об'єктів – продаж здійснюється за ринковими цінами.

У другому випадку порядок визначає процедуру продажу бурштину з Держфонду на аукціоні в електронній торгівлі системі (онлайн-аук-

ціон, інтернет-аукціон, далі – е-аукціон) та характеризується такими особливостями:

1) суб'єкт і підстава проведення аукціону – Держсховище на підставі рішення Мінфіну;

2) підстава продажу – продаж на е-аукціоні на підставі договору, укладеного між оператором та Держсховищем;

3) форма реалізації – без фактичної його передачі оператору із забезпеченням збереження Держсховищем;

4) об'єкт продажу – перелік бурштину у вигляді лотів із зазначенням інформації щодо його кількісних та якісних характеристик та стартової ціни кожного лота, яка визначається за результатами гемологічної експертизи бурштину відповідно до законодавства.

При цьому встановлений порядок проведення е-аукціонного продажу бурштину оперує такими ціновими термінами як: поточна ціна лота (ціна лота в інтерактивному режимі реального часу); стартова ціна лота (початкова ціна продажу лота, яка визначається за результатами гемологічної експертизи бурштину); ціна реалізації лота (фактична сума коштів, за які було реалізовано лот на аукціоні).

Так, наприклад, Держсховище 15.02.2024 р. проводить аукціон за регламентом з можливістю зниження стартової ціни з продажу бурштину через систему е-продажу "Прозорро.Продажі" (prozorro.sale). На торги аукціону за регламентом з можливістю зниження стартової ціни виставляється 19 лотів з них 17 необробленого та 2 обробленого каміння [31].

Втім, не можна не враховувати й наявність "дивних колізій". Зокрема, правоохоронці рапортують про тони вилученого нелегального бурштину. Далі, після рішень судів про конфіскацію каміння у дохід держави, він потрапляє до Держсховища, де бурштин проходить гемологічну оцінку та виставляється на продаж. Але потім виявляється, що майже всі покупці скаржаться на його погану якість. Є версія, що вилучений правоохоронцями бурштин на шляху до Держсховища підмінюють [20].

Разом із е-аукціоном в Україні діє порядок продажу на офлайн-аукціонах виробів з ДМіДК [32]. Крім того, в Україні є чинним Тимчасовий порядок продажу окремих виробів з ДМіДК шляхом проведення е-аукціону. Перелік цінностей для продажу на е-торгах визначає постійна аукціонна комісія Мінфіну за поданням Держсховища [33]. По суті, аукціон, як форма торгівлі, при якій необроблені гемологічні об'єкти продаються через систему конкурентного залучення

заявок від потенційних покупців, став в Україні домінуючим способом продажу.

В аспекті аналізу системи національного законодавства з обраної теми варто зауважити, що його формування, у хронологічному порядку, відбувалося з метою врегулювання наступних груп відносин щодо гемологічних об'єктів:

1) тарифи на роботи, пов'язані з проведенням експертизи та форм висновків за результатами експертизи гемологічних об'єктів [25];

2) порядок продажу ДМіДК з Держфонду [29];

3) порядок продажу бурштину з Держфонду на е-аукціоні [29];

4) порядок продажу на аукціонах виробів з ДМіДК з Держфонду [32];

5) проведення експерименту із запровадження продажу окремих виробів з ДМіДК з Держфонду на е-аукціоні [33].

Наведена система гемологічних відносин щодо оцінки та продажу гемологічних об'єктів дає підстави запропонувати внести відповідні зміни до гемологічного законодавства, або ж розробити нову редакцію закону про ДМіДК, прийнятого майже 30 років тому.

Висновки

Таким чином, проведений аналіз окремих проблем цінової політики, системи правового забезпечення експертної оцінки та видів продажу об'єктів гемологічних відносин в Україні, дозволив дійти наступних узагальнень.

1. Встановлено, що динаміці цін на бурштин притаманні не лише річні коливання, обумовлені впливом попиту та пропозиції, а й достатньо суттєва реакція на гемологічні властивості каміння, геолого-мінералогічні умови його залягання, гірничо-технічні способи та засоби видобування, а також місця і форми його реалізації. Тобто в даному випадку слід вести мову про специфічну інтеграцію операцій (дій) щодо бурштину у безпосередньому зв'язку із сукупністю відповідних суб'єктивних (суб'єкти, суб'єктивна сторона) та об'єктивних (об'єкти, об'єктивна сторона) ознак.

2. Виявлено, що довоєнні (2020, 2021 рр.) та сучасні (2024 р.) показники Державного бюджету України, щодо надходжень від гемологічних об'єктів, свідчать про їх різновекторність, яка демонструє плани на зростання надходжень коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (8500, 11022,9 та 369200 тис. грн) та падіння від рентної плати за користування надрами для видобування бурштину (532100 (отримано 2900), 13235,1 та 27100).

3. Запропоновано, враховуючи положення Податкового кодексу України, розглядати поняття "ринкова ціна на бурштин", як ціну, за якою бурштин передається іншому власнику за умови, що продавець бурштину бажає передати, а покупець бажає його отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такий бурштин, а також ціни, які склалися на ринку бурштину або ідентичного каміння у порівняних економічних (комерційних) умовах.

4. Запропоновано розрізняти поняття "оцінна вартість гемологічного об'єкту", як вірогідну ціну, за яку гемологічний об'єкт може бути проданий на ринку на дату оцінки, та "комерційну вартість гемологічного об'єкту", як ціну або вартість, яку споживач готовий заплатити за гемологічний об'єкт (купити) на ринку. Використовуючи аналогію із земельним законодавством, запропоновано важливі для оцінки гемологічних об'єктів терміни: - "вартість гемологічного об'єкту"; - "ціна гемологічного об'єкту"; - "експертна грошова гемологічного об'єкту".

5. Встановлено, що порядок офлайн-продажу гемологічних об'єктів (крім бурштину) з Держфонду встановлює особливості щодо: мети продажу; суб'єкта пріоритетного права на придбання; обсягу продажу; підстав продажу; ціни гемологічних об'єктів. Порядок онлайн-продажу бурштину з Держфонду на е-аукціоні характеризується визначенням: суб'єкта і підстав проведення аукціону; підстав продажу; форм реалізації; об'єкта продажу.

6. Визначено сучасну систему правового забезпечення відносин оцінки та продажу гемологічних об'єктів, яка представлена приписами, що регулюють наступні групи відносин щодо гемологічних об'єктів: тарифи на роботи, пов'язані з проведенням гемологічної експертизи та форм висновків за її результатами; порядок продажу гемологічних об'єктів (крім бурштину); порядок продажу бурштину на е-аукціоні; порядок продажу на аукціонах гемологічних виробів; проведення експерименту із запровадження продажу окремих гемологічних виробів на е-аукціоні; запропоновано внести відповідні зміни до гемологічного законодавства.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано з власної ініціативи та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21.04.2011 № 3268-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3268-17#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
2. Петрушко Л. Бурштиновий бізнес відлякує інвесторів через чорний ринок. Скільки на ньому можна заробити легально? (05.07.2021). <https://forbes.ua/company/yantarnaya-likhoradka-kak-legalno-zarabotat-na-chernom-rynke-02072021-1959> (дата звернення: 10.02.2024)
3. Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації (розділи 2–7) до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 18.03.2004 № 1629-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629%D0%B1-15#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
4. Індутний, В., Мережко, Н., & Калуга, Н. (2019). Оцінка якості та вартості дорогоцінного каміння. *Товарознавчий вісник*, 1(11), 63–78. <https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-08>
5. Баранов, П. М., Коротаєв, В. М., & Сливна, О. В. (2023). Особливості ціноутворення на вироби з бурштину в сучасних умовах. *Криміналістичний вісник*, 40(2), 68–76, 77. <https://doi.org/10.37025/1992-4437/2023-40-2-68>
6. Пустовойтова Я. В. Проблеми сучасного стану протидії незаконному видобутку дорогоцінного каміння органогенного утворення. *Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право*. 2021. Вип. 4(52). С. 68–73. [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4\(52\).248143](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248143)
7. Тітова Ю. О. Засади організації і діяльності Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України. *Право та державне управління*. 2020. № 4. С. 277–284. <https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.39>
8. Вербіць А. С. Бурштин-сирець як предмет оперативного пошуку. *Правові новели*. 2020. № 11. С. 257–261. <https://doi.org/10.32847/ln.2020.11.33>
9. Жарикова А. В Україні знову з'явився "чорний ринок" бурштину. (30.03.2023). <https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/30/698605/> (дата звернення: 10.02.2024)
10. Про Державний бюджет України на 2024 рік: Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX. *Офіційний вісник України*. 2023. № 105, Ст. 6271.
11. Легальний видобуток бурштину: скільки коштують дозволи (23.03.2021). <https://www.slovoidilo.ua/2021/03/23/infografika/finansy/lehalnyj-vydobutok-burshtynu-skilky-koshtuyut-dozvoly> (дата звернення: 10.02.2024)
12. Лебідь І. В., Піддубний О. Ю. "Бурштинове питання" в Україні: превенція та наслідки. *Право. Людина. Довкілля*. 2022. Т. 13. № 3. С. 43–49. <https://doi.org/10.31548/law2022.03.004>
13. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 № 637/97-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80#Text>
14. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
15. Joint Stock Company Kaliningrad Amber Combine. https://www.wikiwand.com/en/Kaliningrad_Amber_Combine (дата звернення: 10.02.2024)
16. Natural high quality raw (rough) Amber from Ukraine. Current Prices (Last update 15.01.2023). <http://amber-europe.com/rawamber.html> (дата звернення: 10.02.2024)
17. Бурштин сирець. <https://amberroom.rv.ua/ua/yantar-tsena> (дата звернення: 10.02.2024)
18. Про видання довідників оптових цін на діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.1995 № 369. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369-95-%D0%BF#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
19. Довідник цін коштовного та декоративного каміння. <https://gems.org.ua/ua/s6.php> (дата звернення: 10.02.2024)
20. Шершень А. Щоб нажитись, бурштин не треба копати, достатньо його – підміняти (08.12.2017). <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2360716-konfiskovanij-burstin-hto-vinen-so-kamin-poganoi-akosti.html> (дата звернення: 10.02.2024)
21. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
22. Baranov, P., Kirin, R., Korotaiev, V., & Shevchenko, S. (2021). Legal Principles of expert Provision for

- Value Formation of individual Amber Samples. *Forensic Herald*, 36(2), 44–58.
<https://doi.org/10.37025/1992-4437/2021-36-2-44>
23. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
 24. Експертиза коштовного каміння. <https://www.gems.org.ua/expes.php> (дата звернення: 10.02.2024)
 25. Про затвердження: тарифів на роботи, пов'язані з проведенням експертизи та підготовкою експертів-гемологів з дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння; форм висновків за результатами експертизи дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння; форми "Свідоцтва", а також "Положення про акредитацію експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння": наказ Міністерства фінансів України від 29.01.1997 № 19 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.07.2014 № 737).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0072-97#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
 26. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
 27. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-n#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
 28. Kirin, R., Baranov, P., Shevchenko, S., & Korotayev, V. (2022). Method of price formation of amber samples on the basis of gemmological-consumer indicators. *Journal of Geology, Geography and Geoecology*, 31(2), 321–332. <https://doi.org/10.15421/112230>
 29. Про порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 653 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1096).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/653-98-n#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
 30. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 653: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1069. *Офіційний вісник України*. 2022. № 80. Ст. 4837.
 31. Проведення аукціону з продажу дорогоцінного каміння органогенного утворення – бурштину. (31.01.2024). <https://dsmfu.org.ua> (дата звернення: 10.02.2024)
 32. Про затвердження Порядку продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України: наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2006 № 517. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0735-06#Text> (дата звернення: 10.02.2024)
 33. Про проведення експерименту із запровадження продажу окремих виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України шляхом проведення електронного аукціону: наказ Міністерства фінансів України від 15.12.2016 № 109. *Офіційний вісник України*. 2017. № 9. Ст. 288.

REFERENCES

1. *Pro zatverdzhennia Zahalnodержavnoi prohramy rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy na period do 2030 roku* [On approval of the National Program for the Development of the Mineral Resources Base of Ukraine for the period up to 2030]. *Zakon Ukrainy* (21.04.2011 No. 3268-6).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3268-17#Text> (in Ukr.).
2. Petrushko, L. (2021). *Burshtynovi biznes vidliakuie investoriv cherez chornyi rynek. Skilky na nomu mozna zarobyt lehalno?* [The amber business scares investors away because of the black market. How much can you earn on it legally?]. <https://forbes.ua/company/yantarnaya-likhoradka-kak-legalno-zarabotat-na-chernom-rynke-02072021-1959> (in Ukr.).
3. *Perelik aktiv zakonodavstva Ukrainy ta acquis Yevropeiskoho Soiuzu u priorytetnykh sferakh adaptatsii (rozdyly 2-7) do Zahalnodержavnoi prohramy adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu, zatverdzhenoї Zakonom Ukrainy Pro Zahalnodержavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu* [List of legislative acts of Ukraine and the EU acquis in the priority areas of adaptation (sections 2-7) to the National Program for the Adaptation of Ukrainian Legislation to the Legislation of the European Union, approved by the Law of Ukraine "On the National Program for the Adaptation of Ukrainian Legislation to the Legislation of the European Union"] (18.03.2004 No. 1629-4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629%D0%B1-15#Text> (in Ukr.).
4. Indutnyi, V., Merezhko, N., & Kaluha, N. (2019). Otsinka yakosti ta vartosti dorohotsinnoho kaminnia [Assessment of the quality and value of gemstones]. *Tovaroznavchyi visnyk*, 1(11), 63–78.
<https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-08> (in Ukr.).
5. Baranov, P. M., Korotaiev, V. M., & Slyvna, O. V. (2023). Osoblyvosti tsinoutvorennia na vyroby z

- burshtynu v suchasnykh umovakh [Features of Pricing of Amber Products in modern Conditions]. *Krymalistychnyi visnyk*, 40(2), 68–76, 77. <https://doi.org/10.37025/1992-4437/2023-40-2-68> (in Ukr.).
6. Pustovoitova, Ya.V. (2021). Problemy suchasnoho stanu protydii nezakonomu vydobutku dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia [Problems of the Current State of Counteraction to Illegal Extraction of Precious Stones of Organogenic Formation]. *Visnyk NTUU "KPI". Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo*, 4(52), 68–73. [https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4\(52\).248143](https://doi.org/10.20535/2308-5053.2021.4(52).248143) (in Ukr.).
 7. Titova, Yu. O. (2020). Zasady orhanizatsii i diialnosti Derzhavnogo skhovyshcha dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia Ukrainy. [Principles of Organization and Operation of the State Storage of Precious Metals and Precious Stones of Ukraine]. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, (4), 277–284. <https://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.39> (in Ukr.).
 8. Verbiets, A. S. (2020). Burshtyn-syrets yak predmet operatyvnoho poshuku [Raw amber as a subject of operational search]. *Pravovi novely*, (11), 257–261. <https://doi.org/10.32847/in.2020.11.33> (in Ukr.).
 9. Zharykova, A. (2023). V Ukraini znovu z'явився "chornyi rynok" burshtynu [The black market for amber has reappeared in Ukraine]. <https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/30/698605/> (in Ukr.).
 10. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2024 rik [On the State Budget of Ukraine for 2024]. *Zakon Ukrainy* (09.11.2023 No. 3460-9). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, 2023, (105), 6271 (in Ukr.).
 11. *Lehalnyi vydobutok burshtynu: skilky koshtuiut dozvolu* [Legal amber mining: how much do permits cost] (23.03.2021). <https://www.slovoidilo.ua/2021/03/23/infografika/finansy/lehalnyi-vydobutok-burshtynu-skilky-koshtuyut-dozvolu> (in Ukr.).
 12. Lebid, I. V., & Piddubny, O. Yu. (2022). "Burshtynove pytannya" v Ukraini: preventsiya ta naslidky ["Amber issue" in Ukraine: prevention and consequences]. *Pravo. Lyudyna. Dovkillya*, 13(3), 37–43. <https://doi.org/10.31548/law2022.03.004> (in Ukr.).
 13. *Pro derzhavne rehuliuвання vydobutku, vyrobnytstva i vykorystannia dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia ta kontrol za operatsiiamy z nymy* [On State Regulation of Mining, Production and Use of Precious Metals and Precious Stones and Control over Operations with Them]. *Zakon Ukrainy* (18.11.1997 No. 637/97-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80#Text> (in Ukr.).
 14. *Podatkovy kodeks Ukrainy* [Tax Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (02.12.2010 No. 2755–6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (in Ukr.).
 15. Joint Stock Company Kaliningrad Amber Combine. https://www.wikiwand.com/en/Kaliningrad_Amber_Combine
 16. Natural high quality raw (rough) Amber from Ukraine. Current Prices (Last update 15.01.2023). <http://amber-europe.com/rawamber.html>
 17. *Burshtyn syrets* [Raw amber]. <https://amberroom.rv.ua/ua/yantar-tsena> (in Ukr.).
 18. *Pro vydannia dovidnykiv optovykh tsin na diamanty, dorohotsinne, napivdorohotsinne ta dekoratyvne kaminnia* [On the publication of wholesale price guides for diamonds, precious, semi-precious and ornamental stones]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (31.05.1995 No. 369). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/369-95-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
 19. *Dovidnyk tsin koshtovnoho ta dekoratyvnoho kaminnia*. [Price guide for precious and decorative stones]. <https://gems.org.ua/ua/s6.php> (in Ukr.).
 20. Shershen, A. (2017). *Shchob nazhytys, burshtyn ne treba kopaty, dostatno yoho – pidminyty* [To make money, you don't have to dig for amber, you just have to replace it]. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2360716-konfiskovanij-burstin-hto-vinen-so-kamin-poganoi-akosti.html> (in Ukr.).
 21. *Pro zatverdzhennia Instruksii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen* [On Approval of the Instruction on Appointment and Conduct of Forensic Examinations and Expert Studies and Scientific and Methodological Recommendations on Preparation and Appointment of Forensic Examinations and Expert Studies]. *Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy* (08.10.1998 No. 53/5) (u redaktsii nakazu Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 26.12.2012 No. 1950/5). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (in Ukr.).
 22. Baranov, P., Kirin, R., Korotaiev, V., & Shevchenko, S. (2021). Legal Principles of expert Provision for Value Formation of individual Amber Samples. *Forensic Herald*, 36(2), 44–58. <https://doi.org/10.37025/1992-4437/2021-36-2-44>
 23. *Pro sudovu ekspertyzu* [About forensic expertise]. *Zakon Ukrainy* (25.02.1994 No. 4038–12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (in Ukr.).
 24. *Ekspertyza koshtovnoho kaminnia* [Examination of gemstones]. <https://www.gems.org.ua/exps.php> (in Ukr.).
 25. *Pro zatverdzhennia: taryfiv na roboty, poviazani z provedenniam ekspertyzy ta pidhotovkoiu ekspertiv-hemolohiv z dorohotsinnoho, napivdorohotsinnoho ta dekoratyvnoho kaminnia; form vysnovkiv za rezultatamy ekspertyzy dorohotsinnoho, napivdorohotsinnoho ta dekoratyvnoho kaminnia; formy "Svidot-*

- stva", a takozh "Polozhennia pro akredytatsiiu ekspertiv-hemolohiv dorohotsinnoho, napivdorohotsinnoho ta dekoratyvnoho kaminnia" [On approval of: tariffs for works related to examination and training of gemologists on precious, semi-precious and decorative stones; forms of conclusions based on the results of examination of precious, semi-precious and decorative stones; forms of "Certificate" and "Regulations on Accreditation of Gemologists of Precious, Semi-Precious and Decorative Stones"]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (29.01.1997 No. 19) (u redaktsii nakazu Ministerstva finansiv Ukrainy vid 01.07.2014 No. 737). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0072-97#Text> (in Ukr.).
26. *Pro otsinku zemel* [On land assessment]. Zakon Ukrainy (11.12.2003 No. 1378–4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text> (in Ukr.).
27. *Pro ekspertnu hroshovu otsinku zemelnykh dilianok* [On expert monetary valuation of land plots]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (11.10.2002 No. 1531). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-n#Text> (in Ukr.).
28. Kirin, R., Baranov, P., Shevchenko, S., & Korotayev, V. (2022). Method of price formation of amber samples on the basis of gemmological-consumer indicators. *Journal of Geology, Geography and Geoecology*, 31(2), 321–332. <https://doi.org/10.15421/112230>
29. *Pro poriadok prodazhu dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia, dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia ta napivdorohotsinnoho kaminnia z Derzhavnoho fondu dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia Ukrainy* [On the Procedure for the Sale of Precious Metals and Precious Stones, Precious Stones of Organogenic Formation and Semiprecious Stones from the State Fund of Precious Metals and Precious Stones of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (07.05.1998 No. 653) (u redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.11.2012 No. 1096). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/653-98-n#Text> (in Ukr.).
30. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 travnia 1998 No. 653 [On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 653 of May 7, 1998]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (27.09.2022 No. 1069). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (80), 4837 (in Ukr.).
31. *Provedennia auktsionu z prodazhu dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia – burshtynu* [Holding an auction for the sale of organogenic gemstones – amber]. (31.01.2024). <https://dsmfu.org.ua> (in Ukr.).
32. *Pro zatverdzhennia Poriadku prodazhu na auktsionakh vyrobiv z dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia, dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia ta napivdorohotsinnoho kaminnia z Derzhavnoho fondu dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia Ukrainy* [On Approval of the Procedure for Sale at Auctions of Precious Metals and Precious Stones, Precious Stones of Organogenic Formation and Semiprecious Stones from the State Fund of Precious Metals and Precious Stones of Ukraine]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (01.06.2006 No. 517). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0735-06#Text> (in Ukr.).
33. Pro provedennia eksperimentu iz zaprovadzhennia prodazhu okremykh vyrobiv z dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia, dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia ta napivdorohotsinnoho kaminnia z Derzhavnoho fondu dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia Ukrainy shliakhom provedennia elektronnoho auktsionu [On conducting an experiment to introduce the sale of certain products made of precious metals and precious stones of organogenic formation and semiprecious stones from the State Fund of Precious Metals and Precious Stones of Ukraine through an electronic auction]. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy (15.12.2016 No. 109). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, 2017, (9), 288 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 78 pp. 65–76 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10869348

http://forumprava.pp.ua/files/065-076-2024-1-FP-Kirin_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 31.01.2024
Accepted: 23.02.2024
Published: 26.02.2024
Available online: 26.02.2024

Cite as:

Кірін, Р. С. (2024). Правове забезпечення оцінки та продажу об'єктів гемологічних відносин. *Форум Права*, 78(1), 65–76. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10869348>

Kirin, R. S. (2024). Pravove zabezpechennya otsinky ta prodazhu obyektiv gemolohichnykh vidnosyn [Legal Support for the Assessment and Sale of Objects of Gemological Relations]. *Forum Prava*, 78(1), 65–76. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10869348>

УДК 340.132.62

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870771>
О.В. ВОЛОШЕНЮК,

доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних
наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: voloshenyuk1966@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8978-0645>

РОЗШИРЮВАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

O.V. VOLOSHENYUK,

Ass. Professor, Chair of Fundamental and Juridical Disciplines, Kharkiv National University
of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: voloshenyuk1966@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-8978-0645>

EXTENDED INTERPRETATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW NORMS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Право спрямоване на узгодження широкого кола динамічних і непередбачуваних суспільних відносин, що спонукає суб'єктів нормотворчості використовувати різний ступінь конкретизації правових норм. В процесі реалізації чинного нормативно-правового масиву виникає об'єктивна необхідність встановлення дійсного змісту кожної юридичної норми, тобто її тлумачення. Попри значну кількість наукових робіт з досліджуваної тематики, залишається багато питань, які не знайшли належного висвітлення у науковій літературі. Це, зокрема, стосується загальнотеоретичної характеристики окремих видів тлумачення норм права за обсягом, яка у наявних джерелах представлена схематично і недостатньо повно. Тому **метою** статті є поглиблена характеристика розширювального тлумачення норм права з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної та міжнародної юридичної теорії і практики. **Методи.** За допомогою системно-факторного аналізу проведено дослідження впливу різних чинників на процес інтерпретації юридичних текстів. Порівняльно-правовий метод дозволив зіставити розуміння деяких правових категорій у ФРН та Україні. Історичний метод дав змогу висвітлити розвиток еволюційного тлумачення у практиці Міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини. **Результати.** Встановлено, що використання розширювального тлумачення спричинене чотирма групами чинників: значна кількість фактичних обставин, з якими правове регулювання має справу; динамізм суспільних відносин, які регулюються правом; наявність різних правових культур і методологічних підходів до інтерпретації правових приписів; динамізм права, що проявляється у поступовій зміні правових цінностей і пріоритетів. Це дозволило виокремити такі його види, як змістовно-фактичне, темпорально-фактичне, змістовно-правове і темпорально-правове. **Висновки.** Аналіз інтерпретаційної практики свідчить про те, що вказані різновиди розширювального тлумачення використовуються суб'єктами тлумачення норм як національного, так і міжнародного права. Діяльність національних конституційних судів, Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини в сучасних умовах зорієнтована на адаптацію нормативних текстів до реалій сьогодення, внаслідок чого еволюційне, динамічне тлумачення закону чи міжнародного договору стає все більш затребуваним.

Ключові слова: тлумачення норм права; розширювальне тлумачення; еволюційне тлумачення; динамічне тлумачення; Міжнародний суд ООН; Європейський суд з прав людини

Problem statement. Law is aimed at harmonizing a wide range of dynamic and unpredictable social relations, which prompts law-making subjects to use different degrees of specification of legal norms. In the process of implementation of the current regulatory and legal array, there is an objective need to establish the valid content of each legal norm, that is, its interpretation. Despite a significant number of scientific works on the researched topic, there are still many questions that have not found adequate coverage in the scientific literature. This, in particular, concerns the general theoretical characteristics of certain types of interpretation of legal norms by scope, which is presented schematically and not fully enough in the available sources. Therefore, the **purpose** of the article is an in-depth characterization of the expanding interpretation of legal norms, taking into account the current trends in the development of national and international legal theory and practice. **Methods.** With the help of system-factor analysis, a study of the influence of various factors on the

process of interpretation of legal texts was carried out. The comparative legal method made it possible to compare the understanding of some legal categories in Germany and Ukraine. The historical method made it possible to highlight the development of evolutionary interpretation in the practice of the UN International Court of Justice and the European Court of Human Rights. Results. It has been established that four groups of factors cause the use of extended interpretation: a significant number of factual circumstances with which legal regulation deals; the dynamism of social relations regulated by law; the presence of different legal cultures and methodological approaches to the interpretation of legal prescriptions; the dynamism of law, which manifests in the gradual change of legal values and priorities. This made it possible to distinguish its types, such as content-factual, temporal-factual, content-legal, and temporal-legal. **Conclusions.** The analysis of interpretive practice shows that subjects of interpretation of national and international law norms use the specified varieties of extended interpretation. The activities of national constitutional courts, the International Court of the United Nations, and the European Court of Human Rights in modern conditions are oriented towards the adaptation of normative texts to the realities of today, because of which the evolutionary, dynamic interpretation of a law or an international treaty is becoming more and more in demand.

Keywords: *interpretation of legal norms; extended interpretation; evolutionary interpretation; dynamic interpretation; UN International Court of Justice; European Court of Human Rights*

Постановка проблеми

Право, як специфічний нормативних регулятор, спрямоване на узгодження широкого кола суспільних відносин, яким притаманні риси динамічності й непередбачуваності. Саме тому суб'єкти нормотворчості змушені підходити до формулювання норм права збалансовано, використовуючи різний ступінь конкретизації правових стандартів, поєднуючи у текстах нормативно-правових актів абсолютно та відносно визначені нормативні приписи, завершені і незавершені переліки тощо. В процесі реалізації чинного нормативно-правового масиву виникає об'єктивна необхідність встановлення дійсного змісту кожної юридичної норми, тобто її тлумачення (інтерпретації). Ще Г. Харт (Hart, 1958) звертав увагу на те, що факти, з якими мають справу суб'єкти правозастосовної діяльності, не упаковані, не перев'язані і не забезпечені ярликами, на них не написана їхня юридична класифікація, щоб її просто зачитав суддя. Замість цього, застосовуючи правові норми, хтось повинен взяти на себе відповідальність за вирішення питання, чи охоплюють певні слова закону конкретну ситуацію з усіма практичними наслідками, пов'язаними з цим рішенням [1, с.607].

Проблематика тлумачення норм права є такою, що викликає стійкий науковий інтерес вітчизняної юриспруденції протягом тривалого часу. Щодо сучасного етапу розвитку юридичної науки, то О.М. Балинська досліджує актуальні питання тлумачення правових норм [2]; використання поширювального тлумачення різними інституціями розглядають А.В. Айдинян, Т.А. Занфірова [3] та Ю.С. Таволжанська [4]. Питанням співвідношення поширювального тлумачення і юридичної аналогії присвятили роботи С.В. Завальнюк [5] і О.В. Капліна [6]. Динамічне тлума-

чення юридичних норм стало предметом дослідження В.В. Гончарова [7] та І.В. Суходубової [8].

Разом із тим, попри значну кількість наукових робіт з досліджуваної тематики, залишається багато питань, які не знайшли належного висвітлення у науковій літературі. Це, зокрема, стосується загальнотеоретичної характеристики окремих видів тлумачення норм права за обсягом, яка у наявних джерелах представлена схематично і недостатньо повно. *Метою* статті є поглиблена характеристика розширювального тлумачення норм права з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної та міжнародної юридичної теорії і практики. Її *новизна* полягає у застосуванні методики системно-факторного аналізу до інтерпретації юридичних джерел та у авторській класифікації видів розширювального тлумачення норм права. *Завданнями* статті є визначення основних чинників, що впливають на встановлення змісту норм права в конкретних умовах місця і часу, розкриття на основі цього критеріїв розмежування видів розширювального тлумачення і особливостей кожного з них з урахуванням практики інтерпретації норм національного законодавства України, діяльності Міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини.

Системно-факторний аналіз інтерпретації норм права

Сам термін інтерпретація (interpretation) має латинське коріння "pretium", що перекладається як "значення", "ціна" або "вартість" [9, с.5]. Отже, інтерпретацію можна охарактеризувати як діяльність з оцінки, визначення ціни або "зважування" відповідних об'єктів, засобів, текстів задля встановлення їх дійсного змісту і місця у системі споріднених явищ. Спеціалісти у сфері масової комунікації відзначають, що будь-яка

соціальна інформація має ознаки фактологічності, концептуальності та нормативності. Оскільки у кожному тексті відбита деяка реальність, усяке повідомлення є фактологічним. Будь-яке повідомлення концептуальне, бо зумовлене ставленням до факту комунікатора. І, нарешті, усяке повідомлення виконує нормативну функцію, бо спонукає аудиторію до певного типу поведінки [10]. Усе це накладає певний відбиток на процес розкриття змісту відповідного тексту.

Якщо говорити про інтерпретацію юридичних текстів, то слід враховувати певну специфіку. Тлумачення норм права потребує оцінки норми через призму факту, узгодження її текстуального вираження з конкретними життєвими обставинами, з урахуванням різниці між часом прийняття нормативного припису і моментом його застосування. Таким чином, змістовий обсяг нормативного припису не завжди є абсолютно визначеним, поряд з чітко фіксованим смисловим ядром правової норми існує більш-менш широке і рухливе поле "півтіні", що у свою чергу обумовлює наявність, поряд з буквальним розумінням, також її обмежувальної або розширювальної інтерпретації.

Як відомо, розширювальне тлумачення норм права має місце тоді, коли зміст норми є ширшим, ніж її текстуальне вираження, або, як це говорять, "дух" закону ширший за його "букву" [5, с.19]. Це означає, що норма права викладена дуже стисло і виникає необхідність у використанні додаткових засобів, щоби правильно зрозуміти її зміст [2, с.164]. Вважаємо, що на встановлення дійсного змісту норм права у процесі їх реалізації найбільше впливають чотири групи чинників: неосяжне коло фактичних обставин, об'єктів, явищ, з якими правове регулювання має (або потенційно може мати) справу; динамізм суспільних відносин, які регулюються (або потенційно можуть регулюватися) правом; наявність різних правових культур, правових шкіл, методологічних підходів до інтерпретації правових приписів; динамізм права, що проявляється у поступовій зміні правових цінностей і пріоритетів. У зв'язку з цим, на нашу думку, є всі підстави виокремити чотири різновиди розширювального тлумачення норм права.

Змістовно-фактичне розширювальне тлумачення норм права

Цей різновид тлумачення найчастіше пов'язаний з особливостями нормотворчої техніки, коли суб'єкт правотворчості, усвідомлюючи складність суспільних відносин і різноманітність

явищ, що підлягають правовому регулюванню, навмисно формулює норму права таким чином, щоб її можна було наповнювати додатковим змістом в процесі реалізації. Наприклад, у ч.2 ст.34 Конституції України вказано: "Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір" [11]. Дане конституційне положення не містить вичерпного переліку способів, у які можливо зберігати і поширювати інформацію, тому воно може тлумачитися розширювально.

Законодавство України містить значну кількість так званих незавершених (або відкритих) переліків, які супроводжуються виразами на кшталт "тощо", "в аналогічних випадках", "та інші", а отже, вони можуть доповнюватися і розширюватися. Використовуючи незавершений перелік, законодавець закликає правозастосувача самостійно "поширити" відповідні норми на ті фактичні обставини, які охоплюються обсягом цієї норми [6, с.161]. Так, у ст.6 Закону України "Про авторське право і суміжні права" перелічені об'єкти авторського права, серед яких – різноманітні твори у сфері літератури, мистецтва, науки (загалом 17 пунктів), а у п.18 сказано: "інші твори" [12]. Як зазначає С. МакДжон (McJohn, 2006), твір, який не підпадає під жодну з перелічених в законі категорій, все одно буде об'єктом авторського права, якщо він є оригінальною авторською роботою [13, с.26].

Розширювальному тлумаченню підлягають також деякі юридичні терміни, які у контексті відповідного нормативного документа можуть мати більш широкий сенс, ніж їх буквальне розуміння. Приміром, у ч.3 ст.29 Закону України "Про Національну поліцію" встановлено наступне положення: "Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом" [14]. У даному випадку термін "закон" слід розуміти у широкому значенні, оскільки діяльність поліції регулюється не лише законами, а й підзаконними нормативно-правовими актами. Таке використання терміну "закон" у національному законодавстві України є достатньо розповсюдженим і, можна сказати, загальноживим. Однак можуть бути випадки, коли в процесі юридичного тлумачення певний термін інтерпретується ширше за його звичайне розуміння. Так, Конституційний Суд України у рішенні від 15.10.2013 року № 8-рп/2013, розглядаючи питання про те, чи охоплюється поняттям "заробітна плата" оплата за час простою, установив, що під належною працівнику заробітною платою необхідно розу-

міти всі виплати, на отримання яких працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, установлених законодавством для осіб, які перебувають у трудових правовідносинах із роботодавцем (абзац восьмий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини) [15]. Однак, як слушно зазначають Т.А. Занфірова та А.В. Айдинян, аналіз чинного законодавства України дозволяє виокремити наступні ознаки досліджуваного терміну: заробітна плата – це: 1) винагорода, яка виплачується за трудовим договором, 2) за виконану працівником роботу, 3) яка залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, господарської діяльності підприємства. Однак оплата часу простою не відповідає жодній з вказаних ознак, оскільки, по-перше, її порядок визначається не трудовим договором, а КЗпП та колективним договором (за наявності); по-друге, в період простою робота не виконується, тому виплати здійснюються не за виконану роботу; по-третє, розмір гарантованої виплати чітко визначений у ст.113 КЗпП України і не може залежати від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника і результатів його праці. З огляду на наведене, можна дійти висновку, що Конституційний Суд України у даному рішенні надав розширювальне тлумачення поняттю "заробітна плата" [3, с.31].

Необхідність використання змістовно-фактичного розширювального тлумачення може бути спричинена також недоліками юридичної техніки, внаслідок яких певний нормативний припис сформульовано недостатньо чітко. Так, у першому варіанті ч.1 ст.127 Кримінального кодексу України катування було визначено як умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій. Ю.С. Таволжанська звертає увагу на те, що системний аналіз об'єктивної сторони катування дає підстави для висновку про те, що поняття "інші насильницькі дії" охоплює не лише активну поведінку (дія), але й пасивну, яка забезпечена юридично значущими діями (так звана змішана бездіяльність). Прикладами останньої є, зокрема, позбавлення волі потерпілого з наступним ненаданням йому пиття чи їжі; перекриття водопровідного крана у камері засудженого із подальшим тривалим незабезпеченням водою для санітарних потреб тощо. Таким чином, зміст вказаної норми ширший за її текстуальний вираз, і вона підлягає поширювальному тлумачен-

ню [4, с.308]. У подальшому цей недолік було виправлено Законом України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за катування", де останнє визначено як "умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання" [16]. У такій редакції дана кримінально-правова норма є більш технічно досконалою, оскільки термін "діяння" охоплює всі можливі форми поведінки, як дії, так і бездіяльність.

Темпорально-фактичне розширювальне тлумачення норм права

Використовується у разі розповсюдження дії нормативного припису на нові об'єкти та відносини, яких не існувало на момент його прийняття. Таким чином забезпечується відповідність нормативно-правового регулювання конкретно-історичним реаліям. Розвиток науки і техніки, поява нових знарядь праці та засобів накопичення і передачі інформації, ускладнення технологічних процесів, зміна соціальних тенденцій, політичних режимів та моделей врегулювання економічних відносин, – все це вимагає новітнього прочитання норм чинного законодавства. Інакше кажучи, необхідність розширювального тлумачення може виникнути тоді, коли внаслідок обстановки, що змінилася, розширилося коло юридично значущих фактів, що кваліфікуються відповідно до вживаної норми, тобто в тих випадках, коли нові факти стали відповідати критеріям норми [6, с.158]. У сучасних вітчизняних дослідженнях вказується, що у такий спосіб можна вирішити проблему змістовного оновлення законодавства без зміни тексту закону, що особливо є актуальним для застосування положень Конституції, яку при правильному тлумаченні, шляхом виявлення її дійсного "духу", можна адаптувати до нових вимог часу та суспільства [2, с.83].

Деякі автори, переважно прибічники юридичного позитивізму, наполягають на тому, що від такого використання інтерпретаційних технік більше негативу, ніж користі, оскільки це відкриває двері для довільного тлумачення законодавства та шкодить визначеності права і стабільності правопорядку. Однак, на нашу думку, слід погодитись з авторами, які вказують на те, що визначеність права є насправді тимчасовим станом, результатом перемоги певної інтерпретації над іншими – у конкретному випадку, у визначений час. Але ця перемога тимчасова і криза смислу є неминучою, адже життя постійно

розвивається, виникають нові ситуації, утворюючи лакуни у смислі [7, с.119–120]. Представники статичного підходу до тлумачення ідеалізують волю законодавця, наділяючи її ледь не сакральним смислом. Натомість вважаємо, що нормативно-правовий акт – це інструмент, базові характеристики якого проектує суб'єкт правотворчості, а суб'єкти інтерпретації відточують цей інструмент, пристосовуючи його до реалій сьогодення. Як підкреслює І.В. Суходубова, динамічна методика тлумачення нормативних актів є не стільки загрозою стабільності права (законодавства), скільки інструментом, який, навпаки, дозволяє досягати такої стабільності [8, с.267].

Прикладом потенційної можливості використання темпорально-фактичного тлумачення у правовій системі України є ч.5 ст.27 Кримінального процесуального кодексу України, у якій зафіксовано, що під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів [17]. У чинному законодавстві України відсутній вичерпний перелік технічних засобів, які можуть бути використані у кримінальному судочинстві, оскільки їх арсенал постійно поповнюється, і тут розширювальне тлумачення може стати в нагоді.

Оскільки у даному різновиді тлумачення особливе значення має фактор часу, його найчастіше використовують у випадках, коли є значний розрив між часом прийняття (підписання) певного нормативного акту чи договору і часом його застосування. Це може бути проілюстровано наступним прикладом. На 1-й і 2-й мирних конференціях у Гаазі 1899 та 1907 років було прийнято низку документів, відомих як Гаазькі конвенції, метою яких було обмеження шкідливих наслідків військових дій. У преамбулі Конвенції про закони та звичаї сухопутної війни міститься принцип, відомий як застереження Мартенса, який став невід'ємною частиною міжнародного гуманітарного права, виступаючи з'єднувальною ланкою між нормами позитивного і природного права. Дане положення звучить так: "Надалі до того часу, поки не з'явиться можливість видати більш повне зведення законів війни, Високі договірні сторони вважають прийнятним засвідчити, що у випадках, не передбачених прийнятими ними постановами, населення та воюючі сторони залишаються під охороною та дією засад міжнародного права, оскільки вони виходять з усталених між освіченими народами звичаїв, із

законів людяності та вимог громадської свідомості" [18, с.381–383]. Цей принцип, серед іншого, був застосований Міжнародним судом ООН при розгляді справи про заборону ядерної зброї. Суд зазначив, що хоча принципи і правила ведення війни були розроблені ще до винаходу ядерної зброї, "новизна зброї" не може використовуватися як аргумент на користь обмеження застосування гуманітарного права. Суд виправдав еволюційне тлумачення Гаазьких конвенцій гуманітарним характером правових принципів, які мають застосовуватися до всіх форм війни та всіх видів зброї минулого, теперішнього та майбутнього [19, с.222].

Показовим також є рішення Міжнародного Суду у справі про навігаційні та суміжні права 2009 р. (*Costa Rica v. Nicaragua*). Згідно зі ст. VI Договору про межі від 15 квітня 1858 р., Нікарагуа має суверенітет над річкою Сан-Хуан, тоді як Коста-Ріка зберігає право судноплавства по річці "con objetos de comercio" (ісп.), що було перекладено Судом як "для цілей торгівлі". Спільне питання стосувалося того, чи охоплюється поняттям "торгівля" перевезення туристів по згаданій річці. Позиція Нікарагуа була такою, що на момент підписання Договору поняття комерції стосувалося лише торгівлі товарами. Суд постановив, що термін "comercio" є загальним і таким, що адаптується до нових умов. Його розуміння з часом фактично змінилося у тому сенсі, що туризм, який не був актуальним у 1858 р., тепер підпадає під дію відповідного положення договору [19, с.229]. Такий підхід дозволяє протягом тривалого часу утримувати нормативні документи у актуальному стані, без необхідності внесення у них змін і доповнень у разі появи нових споріднених явищ, що потребують правового регулювання.

Змістовно-правове розширювальне тлумачення норм права

Зумовлене розглядом нормативних приписів з різних методологічних позицій, праворозумінь, співіснуючих у певний момент часу. Мається на увазі ситуація, коли, наприклад, правову норму приймали представники однієї правової школи, а тлумачать її представники іншої, або ж коли норми міжнародного права інтерпретуються носіями різних національних культур.

Досліджуючи вплив права на суспільні відносини, слід пам'ятати про те, що один й той самий текст може викликати відмінні змістовні конотації у свідомості різних суб'єктів правовідносин. Правові конотації базуються на групових

цінностях і стереотипах, вони можуть змінюватися зі зміною культурного тла, можуть бути різними в різних культурно-соціальних середовищах, іноді мати індивідуально-психологічні особливості, бути специфічно значимими для конкретного адресата [2, с.75, 78]. Слід пригадати спостереження Г. Гадамера стосовно того, що рівень наближеності змісту, закладеного у "текст" права автором, і змісту, інтерпретованого учасниками правовідносин, визначається злиттям двох "горизонтів" праворозуміння. Чим ближчі за своєю соціокультурною основою їхні позиції, тим ширший "спільний горизонт" і адекватніше розуміння [20, с.312].

Сучасне право важко уявити без таких нормативно-ціннісних категорій, як права людини, свобода, рівність, людська гідність, справедливість тощо, однак їх змістовне наповнення в різних соціально-культурних умовах може бути неоднаковим. Так, Парламент ФРН, засуджуючи злочини нацизму, проголосив людську гідність як захисну норму та фортецю проти повернення до варварства. Закріплюючи норму, що гарантує захист людської гідності від протиправних посягань, законодавець думав насамперед про загрози окремій особі чи групам осіб від носіїв державної влади, такі як поліцейське свавілля, затримання, депортація тощо. Федеральний Конституційний Суд неодноразово наголошував на тому, що людська гідність має абсолютний характер, вона є вищою фундаментальною цінністю і коренем усіх основних прав [21, с.108–109]. У інших державах, з урахуванням їхнього політичного минулого, акценти можуть бути розставлені по-іншому.

Інший приклад стосується розуміння права на вільний розвиток особистості, яке закріплено у Основному Законі ФРН та у Конституції України. Вітчизняна конституційна доктрина намагається хоча б у загальних рисах визначити зміст цього права. Наприклад, у одному з науково-практичних коментарів до Конституції України сказано: "людський розвиток – це процес розширення вибору для людини. Насамперед це вибір трьох важливих речей: вести здоровий спосіб життя і жити довго, набувати знань, мати ресурси, аби підтримувати належний життєвий рівень. Сюди ж належать політична, економічна і соціальна свободи, можливість займатися творчою та виробничою діяльністю, гарантії прав людини" [22, с.163]. На відміну від вітчизняних дослідників, німецькі вчені і практики не дають будь-якого подібного формулювання того, у чому ж має виявлятися вільний розвиток особис-

тості. Вони вважають, що таке визначення знижує рівень гарантованості цього права, оскільки цілком реальним є випадок, коли певний аспект вільного розвитку особистості залишиться не названим і буде поза захистом права. Саме тому у одному з рішень Федерального Конституційного Суду Німеччини наголошено, що "будь-яка спроба оцінити його охоронну зону призведе до втрати громадянином гарантованої законом свободи. Крім того, скорочення обсягу захисту для забезпечення більш вузької, особистої сфери життя призведе до проблем демаркації, які навряд чи можуть бути задовільно вирішені на практиці" [21, с.380–382].

Зважаючи на те, що окремі юридичні категорії можуть мати різний зміст у національних правових системах, міжнародні судові інституції неодноразово звертали увагу на цю проблему. Приміром, Європейський суд з прав людини, здійснюючи тлумачення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як невіддільної її частини, у низці справ дійшов висновку, що поняття "майно" має автономне значення, яке не залежить від формальної класифікації в національному праві та не зводиться до володіння матеріальними речами: як і матеріальні речі, певні права та інтереси, як-от активи, також можуть розглядатися як "майнові права", а отже, як "майно" для цілей цієї статті [23, с.40-41].

К. Джеффаль (Djeffal, 2016), досліджуючи діяльність Міжнародного суду ООН та Європейського суду з прав людини, звернув увагу на те, що при тлумаченні міжнародних нормативних документів приходиться мати справу з так званими "кардинальними ядрами" та "інтерпретаційними вузлами". Кардинальні ядра – це фундаментальні положення, які мають тривалу практику однозначного розуміння і застосування. Якщо ж в процесі тлумачення певних нормативних положень інтерпретатори приходять до різних, несумісних висновків, то ми маємо справу з інтерпретаційним вузлом [19, с.77-78]. Різне розуміння норм міжнародного права може бути наслідком того, що, образно кажучи, усі дотична до справи інформація поміщається інтерпретатором у "тигель", і потім відбувається процес зважування і балансування, тобто між різними міркуваннями та аргументами знаходиться правильна пропорція [19, с.127], яка залежить від методологічного підходу суб'єкта тлумачення, від впливу на нього різноманітних юридичних та позаюридичних чинників.

Темпорально-правове розширювальне тлумачення

Тут ми знов підходимо до впливу фактора часу на інтерпретаційні практики, але якщо темпорально-фактичне тлумачення стосувалося динаміки фактичної складової (поява нових обставин соціального життя, що підлягають урахуванню в процесі застосування норм права), то даний різновид розширювального тлумачення стосується ідеологічної складової (зміна правових цінностей, пріоритетів, доктринальних підходів, які спричиняють нове прочитання певних фактів з позицій актуального права).

Думаємо, що саме таке "нюансування" дозволяє розрізнити виокремлювані у науковій літературі "еволюційне" та "динамічне" тлумачення. Деякі науковці вважають, що дані категорії є тотожними [8, с.266; 24, с.17; 25, с.4], однак нам більш імпонує позиція тих авторів, які наполягають на різниці між ними. Зокрема, Я. Хельгесен (Helgesen, 2011) зазначає: "Я б уважав за краще використовувати слово "еволюційний" у випадку, коли Суд дає відповіді на нові факти, соціальні зміни, питання, які ніколи не розглядалися у Суді, тоді як "динамічна" інтерпретація, на мою думку, стосується передусім ситуації, коли суд дає нові відповіді на старі запитання" [26, с.20].

Одним із перших науковців, який усвідомлював необхідність адаптації права до мінливих соціальних умов, був Ф. Жені (Gény, 1919). За його словами, тлумачення, що базується на абстрактних технічних категоріях та відірване від суттєвих елементів життя права, моральних, психологічних, економічних, політичних і соціальних умов, робить юриспруденцію не тільки безплідною, але й безповоротно бунтівною перед прогресом [27, с.148]. У подальшому ця позиція була підтримана багатьма юристами-теоретиками, практиками і судовими інстанціями. Протягом ХХ ст. позиція Міжнародного суду ООН щодо тлумачення міжнародних договорів поступово змінювалася від статичної до динамічної, у судових рішеннях неодноразово підкреслювалося, що юридична інтерпретація не може залишатися байдужою до подальшого розвитку права, і міжнародні документи мають тлумачитися і застосовуватися в рамках правової системи, що діє на момент тлумачення [19, с.238]. Суддя Альварес (Alvarez) наполягав на тому, що функцією Міжнародного суду є забезпечення прогресивного розвитку права, а отже, тексти договорів необхідно "оживити", щоб не відставати від сучасних реалій, і юридичне тлумачен-

ня має перебувати у гармонії з новими умовами суспільного життя. Суддя Бустаманте (Bustamante) також віддавав перевагу динамічному тлумаченню, характеризуючи право як живе явище, що відображає колективні вимоги та потреби кожного етапу історії [19, с.248–250].

Подібна тенденція спостерігається і у розвитку європейського права. На конференції, присвяченій двадцять п'ятій річниці Європейської конвенції, основною темою обговорення було питання: "Чи мають права, викладені в Європейській конвенції з прав людини 1950 року, таке ж значення в 1975 році?". Ключову промову з цього питання представив М. Соренсен (Sørensen), на той час суддя Європейського суду з прав людини. Саме у його виступі прозвучали слова, які потім часто цитувалися: "Європейська конвенція з прав людини є живим правовим інструментом" [19, с.275–276]. Підхід "Конвенція як живий інструмент", тобто те, що основний європейський документ з прав людини слід тлумачити у світлі сучасних умов, відповідно до новітніх стандартів і цінностей, застосовуючи таким чином динамічний підхід, через три роки було вперше озвучено Судом у відомій справі "Тайпер проти Сполученого Королівства" (Tyger v United Kingdom) [28, с.65]. У низці подальших рішень Європейський суд з прав людини акцентував увагу на тому, що положення Конвенції мають тлумачитися і застосовуватися у такий спосіб, щоб надані права були практичними та ефективними, а не теоретичними та ілюзорними [29, с.98–99].

Прикладом темпорального розширення змісту правових категорій є зміна розуміння терміну "геноцид". У традиційній інтерпретації, геноцид – це знищення расових, етнічних чи релігійних груп, спрямоване проти цивільного населення певних окупованих територій з метою ліквідувати окремі народи, класи людей і національні, расові і релігійні групи, зокрема євреїв, поляків, циган та інших [30, с.42]. Однак за останні десятиліття розуміння цього негативного явища суттєво змінилося. Так, А. Джонс (Jones, 2006) у своїй книзі "Геноцид: вичерпний вступ" пропонує шістьнадцять наукових визначень геноциду, що охоплюють період з 1959 по 2003 рр. [31, с.15–18]. Серед іншого, з'явилося поняття "культурний геноцид", який, за словами Д. Шорта (Short, 2016), відноситься до методу геноциду, що нищить соціальну групу через знищення її культури [32, с.3]. Як бачимо, у сучасних умовах ми маємо значно ширше розуміння геноциду порівняно з його класичним визначенням.

Ще одним показовим прикладом є тлумачення Європейським судом з прав людини ст.3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до якої нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поведженню або покаранню. Раніше порушення цієї статті визнавалося Судом за умови застосування до людини примусових дій певного рівня жорстокості. Приміром, у рішенні 1978 р. по справі "Ірландія проти Сполученого Королівства" (Ireland v. United Kingdom) нелюдським поведженням визнані п'ять методів допиту (позбавлення сну, годування лише хлібом і водою, тримання ув'язнених з накритою головою, примушування ув'язнених стояти тривалий час обличчям до стіни, тримання у шумних приміщеннях). Через тридцять п'ять років, у справі "Вінтер та інші проти Сполученого Королівства" (Winter and Others v. the United Kingdom, 2013) Суд підкреслив, що невід'ємною складовою ст.3 Конвенції є право на надію, у зв'язку з чим довічне позбавлення волі без можливості перегляду справи і зменшення терміну ув'язнення заперечує фундаментальному аспекту людяності та є принижуючим, а у справі 2014 р. "Трабелсі проти Бельгії" (Trabelsi v. Belgium) як порушення вказаної статті розглядається екстрадиція людини до держави, у якій заявник у разі засудження наражається на ризик довічного ув'язнення, строк якого не може бути скорочено [33, с.126–127].

Ці приклади добре ілюструють слова судді Європейського суду з прав людини Д. Шпільмана (Spielmann): "Очевидно, що суть прав і свобод, відображена у Конвенції, не висічена в камені на століття. Вона повинна еволюціонувати в гармонії з юридичним, соціальним і науковим прогресом. Така гнучка інтерпретація конвенції дозволяє збереженням у ній нормам відповідати потребам, які спричиняє складний процес розвитку європейських держав. Іншими словами, суд не може винаходити нові права. Його компетенція – лише модернізувати права, забезпечені Конвенцією і її протоколами" [33, с.125].

Висновки

1. Тлумачення норм права є важливим етапом забезпечення дієвості і ефективності правового регулювання, оскільки в процесі практичної реалізації нормативних приписів слід встановити їх дійсний зміст, з використанням наявного арсеналу прийомів і правил інтерпретаційної діяльності. Під впливом різноманітних соціальних умов, культурних особливостей, те-

мпоральних змін та інших важливих чинників обсяг правової норми може змінюватися, що спричиняє необхідність її обмежувального або розширювального тлумачення. Останнє має місце тоді, коли зміст норми є ширшим, ніж її буквальне текстуальне прочитання.

2. Аналіз факторів, які впливають на адекватне розуміння норм права у процесі їх застосування, дозволяє виокремити чотири види розширювального тлумачення норм права: *змістовно-фактичне*, пов'язане з неможливістю урахування всіх фактичних обставин реального життя, з наявністю спеціальної термінології та недостатньо чітких юридичних формулювань; *темпорально-фактичне*, яке дозволяє адаптувати тексти нормативних документів до нових соціальних умов без внесення до них змін і доповнень; *змістовно-правове*, зумовлене співіснуванням під час тлумачення різних методологічних позицій, юридичних підходів, культурних традицій; *темпорально-правове*, що у процесі інтерпретації нормативно-правових розпоряджень враховує зміну протягом певного часу ціннісних засад права, розглядає нормативні тексти з позицій концепції "живого права".

3. Аналіз інтерпретаційної практики свідчить про те, що вказані різновиди розширювального тлумачення широко використовуються суб'єктами інтерпретації норм як національного, так і міжнародного права. Діяльність національних конституційних судів, Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини в сучасних умовах зорієнтована на адаптацію нормативних текстів до реалій сьогодення, внаслідок чого прогресивне, еволюційне, динамічне тлумачення закону чи міжнародного договору стає все більш затребуваним. Звичайно, відхід від буквального тексту нормативного документа несе в собі небезпеку викривлення його дійсного змісту, що потребує подальших досліджень застосування розширювального тлумачення у різних сферах юридичної діяльності.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті виконаний автором самостійно. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hart H. L. A. Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*. 1958. Vol. 71, No. 4. P. 593–629.
2. Проблеми тлумачення правових норм: посібник; автор-упорядник О. М. Балинська. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 392 с.
3. Занфірова Т. А., Айдинян А. В. Поширювальне тлумачення норм права в окремих рішеннях Конституційного суду України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 1. С. 30–33.
4. Таволжанська Ю. С. Поширювальне тлумачення кримінально-правових норм з урахуванням інтерпретаційних вимог ЄСПЛ (на прикладі норми про кримінальну відповідальність за катування). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 8. С. 307–309.
5. Завальнюк С. В. Співвідношення аналогії права та поширювального тлумачення норм права. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2015. Вип. 35. Ч. I. Т. 1. С. 18–21.
6. Капліна О. В. Поширювальне тлумачення і аналогія кримінально-процесуального закону: проблеми розмежування. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. № 4. С. 152–162.
7. Гончаров В. В. Динамічне тлумачення юридичних норм. Львів: СПОЛОМ, 2013. 252 с.
8. Суходубова І. В. Динамічне тлумачення як засіб адаптації текстуальної форми законодавства до змін суспільних відносин. *Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"*. 2014. № 2 (17). С. 264–272.
9. Tammelo I. *Treaty Interpretation and Practical Reason: Towards a General Theory of Legal Interpretation*. Sydney: Law Book Co., 1967. 110 p.
10. Іванов В. Ф. Інформація в журналістиці. <http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1835>
11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
12. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX. *Офіційний вісник України*. 2023. № 3. Ст. 196.
13. McJohn S. *Copyright: Examples and Explanations*. New York: Aspen Law & Business, 2006. 356 p.
14. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Офіційний вісник України*. 2015. № 63. Ст. 2075.
15. Рішення Конституційного Суду України: від 15.10.2013 № 8-рп/2013. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-13#Text>
16. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за катування: Закон України від 01.12.2022 № 2812-IX. *Офіційний вісник України*. 2023. № 2. Ст. 88.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10. Ст. 88.
18. Акімов М. О. Застереження Мартенса та його роль у міжнародному гуманітарному праві. *Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17.05.2019 р.)*. Одеса: Гельветика, 2019. С. 381–384.
19. Djeffal C. *Static and Evolutive Treaty Interpretation: A Functional Reconstruction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 418 p.
20. Гадамер Г.-Г. *Истина і метод: у 2 т. ; пер. з нім. О. Мокровольського*. Київ: Юніверс, 2000. Т. 1: Основи філософської герменевтики. 464 с.
21. Основні права людини: німецько-український правовий вимір: монографія; за ред. Мельника Р. С. Одеса: Гельветика, 2022. 404 с.
22. Конституція України. Науково-практичний коментар ; редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. Харків: Право, 2011. 1128 с.
23. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки. 2021–2022. Кн. 19; відп. ред. С. П. Головатий; уклад. Я. В. Скринник. Житомир: ТОВ "505", 2023. 860 с.
24. Кретова І. Ю. Еволюційне тлумачення права у практиці Європейського суду з прав людини. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки*. 2015. Вип. 1(1). С. 15–19. [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdj_jur_2015_1\(1\)_5](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdj_jur_2015_1(1)_5).
25. Grabert A. *Dynamic Interpretation in International Criminal Law. Striking a Balance between Stability and Change*. München: Herbert Utz Verlag GmbH, 2015. 244 s.
26. Helgesen J. E. What are the limits of the Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights? In: *Dialogue between judges*. Strasbourg: European Court of Human Rights, Council of Europe, 2011. P.19–28.

27. François Gény. Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai critique. Tome premier / précédé d'une préf. de Raymond Saleilles. Paris: LGDJ, 1919. 299 s.
28. Malgosia Fitzmaurice. Interpretation of the European Convention on Human Rights: Lessons from the Naït-Liman Case. *Queen Mary Law Research Paper*. 2020. No. 346. P. 56–73.
29. Анцупова Т. О. Забезпечення послідовності та узгодженості практики Європейського суду з прав людини: роль великої палати. *Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини*: матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21.09.2013). Одеса: Фенікс, 2013. С.93–104.
30. Schabas William A. Origins of the Genocide Convention: From Nuremberg to Paris. *Case Western Reserve Journal of International Law*. 2008. Vol. 40, № 1. P. 35–55.
31. Adam Jones. *Genocide: A Comprehensive Introduction*. London: Routledge, 2006. 430 p.
32. Damien Short. *Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide*. London: Zed Books, 2016. 261 p.
33. Легка О. Динамічне юридичне тлумачення: практика Європейського суду з прав людини. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 10. С. 124–128.

REFERENCES

1. Hart, H. L. A. (1958). Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*. 71 (4), 593–629.
2. Balynska, O. M. (2021). *Problemy tлумachennia pravovykh norm* [Problems of interpretation of legal norms]. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
3. Zanfirova, T. A., & Aidynian, A. V. (2022). Poshyriuvalne tлумachennia norm prava v okremykh rishenniakh Konstytutsiynoho sudu Ukrainy [Extended interpretation of legal norms in individual decisions of the Constitutional Court of Ukraine]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (1), 30–33 (in Ukr.).
4. Tavolzhanska, Yu. S. (2021). Poshyriuvalne tлумachennia kryminalno-pravovykh norm z urakhuvanniam interpretatsiinykh vymoh YeSPL (na prykladi normy pro kryminalnu vidpovidalnist za katuvannia) [Extended interpretation of criminal law norms taking into account the interpretation requirements of the ECHR (using the example of the norm on criminal liability for torture)]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (8), 307–309 (in Ukr.).
5. Zavalniuk, S. V. (2015). Spivvidnoshennia analogii prava ta poshyriuvalnoho tлумachennia norm prava [Correlation between the analogy of law and the extended interpretation of legal norms]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu, Seriya Pravo*, 35(1), 18–21 (in Ukr.).
6. Kaplina, O. V. (2004). Poshyriuvalne tлумachennia i analogiia kryminalno-protsesualnogo zakonu: problemy rozmezhuvannia [Extended interpretation and analogy of the criminal procedural law: problems of demarcation]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, (4), 152–162 (in Ukr.).
7. Honcharov, V. V. (2013). *Dynamichne tлумachennia yurydychnykh norm* [Dynamic interpretation of legal norms]. Lviv: SPOLOM (in Ukr.).
8. Sukhodubova, I. V. (2014). Dynamichne tлумachennia yak zasib adaptatsii tekstualnoi formy zakonodavstva do zmin suspilnykh vidnosyn [Dynamic interpretation as a means of adapting the textual form of legislation to changes in social relations]. *Visnyk Natsionalnogo universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho"*, 2(17), 264–272 (in Ukr.).
9. Tammelo, I. (1967). *Treaty Interpretation and Practical Reason: Towards a General Theory of Legal Interpretation*. Sydney: Law Book Co., 110 p.
10. Ivanov, V. F. *Informatsiia v zhurnalistytsi* [The information in journalism]. <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1835> (in Ukr.).
11. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (30), 141 (in Ukr.).
12. Pro avtorske pravo i sumizhni prava [About copyright and related rights]. Zakon Ukrainy (01.12.2022 No. 2811-9). *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (3), 196 (in Ukr.).
13. McJohn, S. (2006). *Copyright: Examples and Explanations*. New York: Aspen Law & Business, 356 p.
14. Pro Natsionalnu politsiyu [About the National Police]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 580-8). *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (63), 2075 (in Ukr.).
15. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (15.10.2013 No. 8-rp/2013). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-13#Text> (in Ukr.).
16. Pro vnesennia zmin do Kryminalnogo kodeksu Ukrainy shchodo udoskonalennia vidpovidalnosti za katuvannia [On making changes to the Criminal Code of Ukraine regarding the improvement of liability for torture]. Zakon Ukrainy (01.12.2022 No. 2812-9). *Ofitsiyniy visnyk Ukrainy*, (2), 88 (in Ukr.).
17. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]. (13.04.2012 No. 4651-

- 6). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (9–10), 88 (in Ukr.).
18. Akimov, M. O. (2019). Zasterezhennia Martensa ta yoho rol u mizhnarodnomu humanitarnomu pravi [The Martens clause and its role in international humanitarian law]. In: *Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy: mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (Odesa, 17.05.2019). Odesa: Helvetyka, 381–384 (in Ukr.).
19. Djeflal, C. (2016). *Static and Evolutive Treaty Interpretation: A Functional Reconstruction*. Cambridge: Cambridge University Press, 418 p.
20. Gadamer, H.-G. (2000). *Istyna i metod* [The truth and the method]: u 2 t.; per. z nim. O. Mokrovolskoho. Kyiv: Yunivers, T. 1: Osnovy filozofskoi hermenevtyky [Basics of philosophical hermeneutics] (in Ukr.).
21. Melnyk, R. S. (Red.). (2022). *Osnovni prava liudyny: nimetsko-ukrainskyi pravovyi vymir* [Basic human rights: the German-Ukrainian legal dimension]. Monografia. Odesa: Helvetyka (in Ukr.).
22. Tatsii, V. Ya., Petryshyn, O. V., & Barabash, Yu. H. Et al. *Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar* [Constitution of Ukraine. Scientific and practical commentary]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
23. Holovatyj, S. P. (Red.). (2023). *Konstytutsiinyi Sud Ukrainy. Rishennia. Vysnovky. 2021–2022* [Constitutional Court of Ukraine. Decision. Conclusions. 2021–2022]. Kn. 19. Zhytomyr: TOV "505" (in Ukr.).
24. Kretova, I. Yu. (2015). Evoliutsiine tlumachennia prava u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [The evolutionary interpretation of law in the practice of the European Court of Human Rights]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriya: Yurydychni nauky*, 1(1), 15–19 (in Ukr.). [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1\(1\)_5](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(1)_5)
25. Grabert, A. (2015). *Dynamic Interpretation in International Criminal Law. Striking a Balance between Stability and Change*. München: Herbert Utz Verlag GmbH, 244 s.
26. Helgesen, J. E. (2011). What are the limits of the Evolutive Interpretation of the European Convention on Human Rights? In: *Dialogue between judges*. Strasbourg: European Court of Human Rights, Council of Europe, 19–28.
27. GénY, François (1919). *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif : essai critique*. Tome premier; précédé d'une préf. de Raymond Saleilles. Paris: LGDJ, 299 s.
28. Fitzmaurice, Malgosia (2020). Interpretation of the European Convention on Human Rights: Lessons from the Naït-Liman Case. *Queen Mary Law Research Paper*, (346), 56–73.
29. Antsupova, T. O. (2013). Zabezpechennia poslidovnosti ta uzghodhenosti praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: rol velykoi palaty [Ensuring the consistency and coherence of the practice of the European Court of Human Rights: the role of the Grand Chamber]. In: *Pravove zabezpechennia efektyvnoho vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: mater. 2-yi mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (Odesa, 20–21.09.2013). Odesa: Feniks, 93–104 (in Ukr.).
30. Schabas, William A. (2008). Origins of the Genocide Convention: From Nuremberg to Paris. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 40(1), 35–55.
31. Jones, Adam (2006). *Genocide: A Comprehensive Introduction*. London: Routledge, 430 p.
32. Short, Damien (2016). *Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide*. London: Zed Books, 261 p.
33. Lehka, O. (2016). Dynamichne yurydychne tlumachennia: praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [Dynamic legal interpretation: the practice of the European Court of Human Rights]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10), 124–128 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 78 pp. 77–87 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870771

http://forumprava.pp.ua/files/077-087-2024-1-FP-Voloshenyuk_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_10.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 05.02.2024
Accepted: 28.02.2024
Published: 04.03.2024
Available online: 04.03.2024

Cite as:

Волюшенюк, О. В. (2024). Розширювальне тлумачення норм національного і міжнародного права. *Форум Права*, 78(1), 77–87. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870771>

Voloshenyuk, O. V. (2024). Rozshyruvalne tlumachennya norm natsionalnoho i mizhnarodnoho prava [Extended Interpretation of National and International Law Norms]. *Forum Prava*, 78(1), 77–87. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870771>

УДК 347.122(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870775>

А.С. СЛІПЧЕНКО,

доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Харків, Україна; e-mail: slipchenkoanatolii@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2439-4951>

С.О. СЛІПЧЕНКО,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Харків, Україна; e-mail: sviats66@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8891-7152>

ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩОЇ СУТНОСТІ ЦИФРОВОЇ РЕЧІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

A.S. SLIPCHENKO,

Assistant professor, Chair of Civil Law and Process, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: slipchenkoanatolii@gmail.com;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2439-4951>

S.O. SLIPCHENKO,

Professor, Chair of Civil Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: sviats66@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8891-7152>

DETERMINATION OF THE LEGALLY SIGNIFICANT ESSENCE OF A DIGITAL THING IN THE CIVIL LAW OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Законом України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об'єктів цивільних прав" легальний перелік об'єктів цивільних прав було доповнено цифровими речами (статті 177, 179-1 Цивільного кодексу України). Для останніх встановлено загальне правило застосування до цифрових речей положень про речі, тобто встановлює для них правовий режим речей. І такі застосування залежать від сутності розглядуваних об'єктів. Водночас, залишається незрозумілим, яку саме сутність необхідно враховувати при визначенні їх правового режиму. Очевидно, що реалізація та застосування приписів ст.179-1 ЦК України потребує дослідження та свого пояснення. **Метою** статті є виявлення сутності цифрових речей, від якої залежить застосування чи незастосування до них положень про речі. Використані **методи**: гіпотетичний, який дозволив змоделювати можливі способи визначення сутності розглядуваних об'єктів цивільних прав; аналізу альтернатив, за допомогою якого було виявлено дійсну сутність цифрових речей і має враховуватися при визначенні застосування положень про речі. **Результати.** Встановлено, що саме змістовний підхід, на відміну від формального підходу, дозволяє спостерігати прояв сутності цифрових речей зовні через їх форму, за допомогою форми свого втілення, що відповідає законам діалектики. При цьому, цифрова форма втілення цифрових речей не створює якогось нового виду об'єктів цивільних прав, нової сутності. **Висновки.** Встановлено, що сутність цифрової речі представляє собою результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, послуги, особисті немайнові блага тощо. Вона проявляється через сутність окремого блага, тоді як сутність самої цифрової речі – через внутрішній зміст останньої. Єдине, що дозволяє об'єднати всі вищенаведені об'єкти цивільних прав під спільною назвою – це їх форма, цифрова форма їх втілення. Але форма втілення окремого блага не змінює його сутності, як і сутності цифрової речі в цілому.

Ключові слова: цифрові речі; віртуальні активи; цифровий контент; сутність цифрових речей; режим речей

Problem statement. The Law of Ukraine "On Amending the Civil Code of Ukraine on Expanding the Range of Objects of Civil Rights" added digital items to the legal list of objects of civil rights (Articles 177, 179-1 of the Civil Code of Ukraine). For the latter, a general rule of application of provisions on things to digital things is established, that is, it establishes the legal

regime of things for them. Moreover, such applications depend on the essence of the considered objects. At the same time, it remains unclear what essence must be taken into account when determining their legal regime. It is obvious that the implementation and application of the provisions of Art.179-1 of the Civil Code of Ukraine needs research and explanation. The **purpose** of this article is to identify the essence of digital things, which depends on the application or non-application of provisions on things to them. The following **methods** were used: the hypothetical method made it possible to simulate possible ways of determining the essence of the considered objects of civil rights; as a result of the analysis and method of alternatives, the true nature of the digital things has been identified and should be taken into account in determining the application of the provisions about things. The **results**. It was established that it is the meaningful approach, in contrast to the formal approach, that allows one to observe the manifestation of the essence of digital things externally through their form, with the help of the form of its embodiment, which corresponds to the laws of dialectics. At the same time, the digital form of the embodiment of digital things does not create any new type of objects of civil rights, a new essence. **Conclusions**. It is established that the essence of a digital thing is the results of intellectual and creative activity, information, property rights, non-cash money, undocumented securities, services, personal non-property goods, etc. It manifests itself through the essence of a separate good, while the essence of the digital thing itself is through the inner content of the latter. The only thing that allows us to unite all the above objects of civil rights under a common name is their form, the digital form of their embodiment. However, the form of embodiment of a separate good does not change its essence, as well as the essence of the digital thing as a whole.

Keywords: digital things; virtual assets; digital content; the essence of digital things; mode of things

Постановка проблеми

Законом України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об'єктів цивільних прав" [1] легальний перелік об'єктів цивільних прав був доповнений поняттям цифрової речі та особливостями її правового режиму (статті 177, 179-1 Цивільного кодексу України). І, здавалося би, дискусія щодо необхідності доповнення вказаного переліку цифровими речами, яка велася серед цивілістів до прийняття вищенаведеного Закону, з його прийняттям мала б припинитися. Разом із тим, цього не тільки не сталося, а й навпаки, спір спалахнув з новою силою. Наразі дискусія точиться щодо сутності цих благ та, відповідно, щодо їх правового режиму.

Законодавець установлює загальне правило застосування до цифрових речей положень про речі, тобто встановлює для них правовий режим речей. Разом із тим, ч.2 ст.179-1 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) передбачає, що з цього загального правила можуть бути виключення. І такі винятки встановлюються або самим ЦК України, іншими законами, або впливають із сутності цифрової речі.

Станом на сьогодні ЦК України та закони України "іншого", ніж застосування положень про речі для цифрових речей, прямо не передбачають. Тому речення друге в ч.2 ст.179-1 ЦК України наразі є актуальним лише в частині, яка може бути представлена в наступному вигляді: "До цифрових речей застосовуються положення... про речі, якщо інше... не впливає із сутності цифрової речі". Саме такий вигляд речення другого в ч.2 ст.179-1 ЦК України й буде взято за

основу при подальшому дослідженні в межах даної статті.

Як можна помітити, зміст наведеної норми вказує на те, що від сутності розглядуваних об'єктів залежить застосування чи незастосування до них положень про речі. Водночас залишається незрозумілим, яку саме сутність необхідно враховувати при визначенні їх правового режиму, яка кваліфікаційна ознака для такого визначення є юридично значущою, а яка юридично байдужою. Тому очевидно, що реалізація та застосування приписів ст.179-1 ЦК України потребує свого пояснення. І безперечно, що подібні пояснення та з'ясування постають завданням перед наукою цивільного права.

Дослідження ступеня розробленості означеної тематики дозволяє зазначити, що, наприклад, К. Некіт виходить із того, що "віртуальні речі можуть повністю повторювати ознаки речей матеріального світу та виконувати аналогічні функції" [2, с.53]. А К. Хант стверджує, що віртуальна власність має багато характеристик, притаманних саме традиційним об'єктам права власності [3, с.172]. Тобто, вчені виходять із того, що суть цифрової речі та суть речі співпадають. Разом із тим, аргументація подібної точки зору виглядає доволі спірною. Адже, як би особа собі не уявляла та не ставилася до цифрової речі, остання не здатна повторити ознаки та виконувати функції предметів матеріального світу. Наприклад, цифрова річ не може виконати функцію харчових продуктів і втамувати голод людини, виконати функцію одягу або житла взимку тощо. В. Дюранське [4, с.80], Г. Ластовка та Д. Хантер [5, с.49] вважають, що це особливий нема-

теріальний об'єкт, який представляє собою записаний у базі даних цифровий код. На їхню думку, такі блага є проміжною ланкою між об'єктами інтелектуальної власності та класичними об'єктами права власності.

Водночас залишається незрозумілим, що собою представляє проміжна ланка між предметами матеріального та нематеріального світу та як такою ланкою може бути цифровий код. Є. Мічурін доходить висновку, що цифрові речі хоча й не відповідають сутності класичних об'єктів права власності, але встановлення для них режиму речових прав є можливим [6, с.25–26, 28]. Разом із тим, така думка потребує додаткового пояснення, чому саме встановлення режиму речових прав узгоджуватиметься із сутністю розглядуваних благ. Видається, що сутність останніх ближча до об'єктів права інтелектуальної власності, інформації, майнових прав тощо. С. Глотов, досліджуючи об'єкти авторського права та вплив на них цифрових технологій, доходить висновку, що надання об'єкту цивільних прав цифрової форми не створює нового об'єкта з новим правовим режимом [7, с.14]. Тобто, на його думку, форма втілення блага не змінює сутності останнього. Але згаданий правник досліджував лише одну зі складових цифрової речі. Тому сутність інших складових, у межах його наукового пошуку, залишилася нез'ясованою, що не дозволяє сформулювати повне уявлення щодо сутності цифрових речей. Очевидно, що перелік існуючих точок зору можна було би продовжувати, разом із тим, навіть вищенаведене вказує на те, що з'ясування сутності цифрових речей потребує подальших наукових пошуків.

Таким чином, можна констатувати, що в теорії цивільного права також відсутнє чітке, ясне та недвозначне визначення сутності цифрових речей для з'ясування їх правового режиму. Водночас невизначеність змісту ст.179-1 ЦК України вказує на виникнення проблеми її подальшої реалізації та застосування. Адже законодавча невизначеність будь-якої норми порушує принцип верховенства права в цілому.

Все вищенаведене вказує на виникнення необхідності подолання невизначеності щодо сутності цифрових речей. І, в першу чергу, таке подолання має відбутися на теоретичному рівні, що свідчить про актуальність наукових пошуків у даній тематиці.

Тому метою цього дослідження є виявлення сутності цифрових речей, від якої залежить застосування чи незастосування до них положень про речі. Його новизна полягає в заповненні про-

галін у науковому розумінні цифрових речей в українському контексті. *Завданнями* статті є: встановити види цифрових речей; змоделювати можливі способи визначення сутності цифрових речей; виявити дійсну сутність цифрової речі.

Визначення вихідного поняття "сутність" як базової категорії даного дослідження

Дане дослідження та дискусія базуватимуться на тому, що сутність як філософська категорія – це внутрішній зміст об'єкта пізнання, який залишається незмінним у різноманітних формах свого буття; це термін, що позначає суттєві (постійні та визначальні) властивості об'єкта, без яких він не може існувати. Наведене розуміння сутності буде використано в межах даної статті як критерій оцінки способів визначення сутності цифрових речей.

Така загальність установки базової категорії та навіть умовна узгодженість щодо її сприйняття дозволить не лише дійти несуперечливих висновків, а й згодом перевірити істинність останніх, використовуючи ту ж саму установку щодо розуміння категорії "сутність".

Види цифрових речей

Аналіз речення другого ч.2 ст.179-1 ЦК України, в його актуальній частині, яка була наведена вище, дозволяє стверджувати, що законодавець поділяє цифрові речі на дві групи (на два види). До однієї входять ті, до яких застосування положень про речі відповідає їх сутності. До іншої входять ті, сутність яких унеможлиблює застосування до них положень про речі.

Очевидно, що в основу такої класифікації покладено сутність цифрових речей. Водночас залишається невизначеним, яку саме сутність об'єктів цивільних прав необхідно враховувати, і що собою представляє ця сутність. І тут гіпотетично можливо виділити два підходи, які лежать на поверхні та описані нижче.

Гіпотетичні способи визначення сутності цифрової речі

З однієї сторони, оскільки в ч.1 ст.179-1 ЦК України зазначено, що цифровою річчю є благо, яке створюється та існує виключно в цифровому середовищі, то можна дійти висновку, що сутність цифрової речі має визначатися через середовище, в якому вона створюється та існує. А в цифровому середовищі кожен розглядуваний об'єкт цивільних прав може існувати лише в цифровій електронній формі. Тому можна припустити, що сутність цифрової речі має визначатися через форму її прояву. Іншими словами, цифрова форма (цифрове середовище) втілен-

ня будь-якого блага є його сутністю, яку й необхідно враховувати при визначенні правового режиму. Назвемо такий підхід, у межах даного дослідження, формальним.

З іншої сторони, у попередніх публікаціях нами вже обґрунтовувалося, що цифрова річ не є новим об'єктом цивільних прав. Це всього лише новий термін, який охоплює собою давно відомі та навіть традиційні об'єкти цивільних прав [8, с.341–345; 9, с.91–96; 10]. І їх сутність визначається не через спосіб фіксації (форму), а через юридичний зміст (правову природу) самого блага. Тому можна припустити, що й сутність цифрової речі має визначатися через юридичний зміст (правову природу) того чи іншого блага, який є елементом (складовою) цифрової речі. Назвемо такий підхід, у межах даного дослідження, змістовним.

Очевидно, що можна було би припустити (змодельовати) й інші способи визначення сутності цифрових речей. Наприклад, змішаний спосіб, коли має враховуватися водночас і форма втілення, і зміст того чи іншого блага. Або виходити з того, що відбувається заміна (зміна) сутності об'єкта цивільних прав, коли цифрова форма з юридично значущої стає юридично байдужою, а зміст із юридично байдужого перетворюється на юридично значущий. Наприклад, коли об'єкт авторського права, створений у цифровій формі, потім відтворюють на папері, або навпаки.

Разом із тим, на нашу думку, поділ способів визначення сутності цифрової речі за допомогою формального та змістовного підходів саме на два елементи (дві частини), які кардинально відрізняються один від одного, дозволяє при їх дослідженні використати метод дихотомії та, як наслідок, застосувати до них метод альтернатив [11, с.47; 12, с.62–64]. Вбачається, що саме останній метод дозволяє не тільки отримати більші знання про предмет дослідження, а й обрати той підхід (спосіб визначення сутності), який матиме більшу вирішальну здатність при застосуванні та реалізації ст.179-1 ЦК України. Сенс методу альтернатив полягає в тому, що науковий пошук здійснюється шляхом порівняння та взаємної критики точок зору, позицій, підходів, що конкурують між собою.

Аналіз гіпотетично змодельованих способів визначення сутності цифрової речі

Формальний підхід

Якщо за ознаку визначення сутності обрати форму втілення цифрових речей, то це їх єдина загальна для всіх сутність. На таку ознаку сутності опосередковано вказує й ч.1 ст.177 ЦК Ук-

раїни (в редакції Закону № 3320-IX від 10.08.2023 р.). У наведеній нормі цифрові речі, поряд з іншими благами, розглядаються як самостійний вид об'єктів цивільних прав. А, як відомо, відповідно до правила логіки про поділ будь-якого поняття на види, елементи розподілу повинні взаємно виключати один одного, тобто обсяги елементів поділу не повинні перехрещуватися між собою. І саме форма втілення розглядуваних об'єктів цивільних прав як кваліфікаційна ознака встановлення їх сутності дозволяє уникнути їх перехрещення з майновими правами, послугами, результатами інтелектуальної, творчої діяльності, інформацією, іншими нематеріальними благами. Останні, хоча і є самостійними видами об'єктів цивільних прав, але здатні наповнювати собою поняття цифрової речі. Інакше кажучи, майнові права, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, інші нематеріальні блага, які функціонують у цифровому середовищі, завдяки своїй формі втілення набувають сутності цифрових речей. Вбачається, що лише така кваліфікаційна ознака дозволила би виділяти останні в самостійний вид об'єктів цивільних прав, уникаючи їх перехрещення з іншими видами. Більш того, можна було би стверджувати, що цифрова річ без цифрової форми як істотної ознаки (визначальної її властивості) не здатна існувати.

Напевно, подібні аргументи могли би позитивно сприйматися прихильниками думки про існування цифрової речі як нового самостійного виду об'єктів цивільних прав із сутністю, відмінною від інших об'єктів цивільних прав. Адже їх цифрова сутність може сприйматись (подаватись) як визначальна ознака (властивість), без якої цифрові речі нездатні існувати. І до такого нового об'єкта, з позиції формального підходу визначення його сутності, напевно мають застосовуватися положення про речі.

Разом із тим, подібна точка зору викликати-ме ряд запитань, на які необхідно буде відповісти прибічникам формального підходу. Зокрема, якщо цифрові речі створюються та існують виключно в цифровому середовищі, то абсолютно всі вони мають однакову (єдину) сутність – цифрову. Але тоді незрозуміло, на яку іншу сутність, з якої може впливати "інше", ніж застосування положень про речі, вказується в реченні другому ч.2 ст.179-1 ЦК України. Очевидно, що, використовуючи метод дихотомії, можна було би стверджувати, що сутність цифрових речей поділяється на цифрову та на нецифрову. Але тоді прихильники формального підходу повинні

були би пояснити, як цифрова річ, яка створюється та існує виключно в цифровому середовищі, може мати нецифрову сутність. Більш того, відповідно до законів діалектики сутність абсолютно всіх предметів матеріального та нематеріального світу проявляється зовні через форму (за допомогою форми) свого втілення. Водночас форма нерозривно пов'язана зі змістом, а через нього – із сутністю. Отже, сутність (зміст) не може існувати поза формою. У зв'язку з цим, якщо як сутність цифрової речі розглядати її цифрову форму, то перед прихильниками формального підходу постає доволі складне завдання – це визначення форми даного блага.

Змістовний підхід

Якщо як ознаку визначення сутності обрати юридичний зміст об'єктів цивільних прав, то очевидно, що сутність цифрових речей охоплює такі види поіменованих об'єктів цивільних прав, як: послуги, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, інформація, результати інтелектуальної, творчої діяльності, оборотоздатні особисті немайнові блага та інше, якщо вони представлені у цифровій формі [10].

Насамперед такий висновок базується на послідовному аналізі обсягу поняття цифрової речі. Зокрема, з'ясовуючи питання стосовно того, що входить до поняття цифрової речі, маємо неминуче отримати відповідь – це, відповідно до абз.2 ч.1 ст.179-1 ЦК України, віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, які створюються та існують у цифровому середовищі і мають майнову цінність.

У свою чергу, з'ясовуючи поняття віртуальних активів, згідно з п.1 ч.1 ст.1 Закону України "Про віртуальні активи" [13] маємо отримати відповідь, що це нематеріальне благо, яке є об'єктом цивільних прав, має вартість і виражене сукупністю даних у цифровій формі. Очевидно, що такими нематеріальними благами можуть бути послуги, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, інформація, результати інтелектуальної, творчої діяльності, оборотоздатні особисті немайнові блага тощо. Єдина умова віднесення їх до віртуальних активів як різновиду цифрових речей – це те, що всі вони мають бути виражені сукупністю даних у цифровій формі.

Подібним чином можуть бути розкриті й інші складові поняття цифрової речі. Наприклад, згідно з п.11 ч.1 ст.2 Закону України "Про цифровий контент та цифрові послуги" [14], цифровий контент – це дані, які створюються і надаються в цифровій формі. До нього належать, зокрема,

комп'ютерні програми, застосунки, відеофайли, аудіофайли, музичні файли, цифрові ігри та електронні книги. Отже, як можна помітити, поняття цифрового контенту також охоплює собою вже відомі цивільному праву нематеріальні блага. Зокрема, це: результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація та деякі особисті немайнові блага. І таке сприйняття даного об'єкта цивільних прав так чи інакше узгоджується з його поняттям, наданим у п.65 ч.1 ст.1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" [15] та п.6 ст.2 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) про деякі аспекти, що стосуються договорів про продаж товарів, про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2017/2394 і Директиви 2009/22/ЄС, і про скасування Директиви 1999/44/ЄС (2019/771) [16]. Єдине, що їх об'єднує в одну групу "цифровий контент", – цифрова форма втілення.

Зроблений на основі змістовного підходу умовивід щодо сутності цифрової речі повністю підпорядковується і діалектиці загального, особливого й окремого. Використовуючи зазначену триаду діалектичних категорій, цифрова річ є поняттям вищого рівня (загальне). Віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, які створюються та існують у цифровому середовищі й мають майнову цінність, наповнюють собою зміст цифрової речі, тому це поняття середнього рівня (особливе). А результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, послуги, особисті немайнові блага тощо входять до складу віртуального активу, цифрового контенту або іншого блага, яке створюється та існує в цифровому середовищі, тому є поняттями нижчого рівня (окреме).

Співвідношення між загальним, особливим і окремим, відповідно до законів логіки, будується за правилом: окреме через особливе становить зміст загального. І навпаки, загальним є те, чим, через особливе, є окреме. У більш спрощеному вигляді останнє твердження може бути представлено й у вигляді: загальним є те, чим є окреме.

Таким чином, згідно з діалектикою загального, особливого й окремого, логічно дійти висновку, що цифрова річ, через особливе, представляє собою результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформацію, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, послуги, особисті немайнові блага тощо. При цьому кожне з окремого має такі істотні властивості, які роблять його тим, чим воно є. Тобто послуга

залишається послугою, результати інтелектуальної, творчої діяльності – результатами інтелектуальної, творчої діяльності, інформація – інформацією, безготівкові гроші – безготівковими грошима тощо. Єдина особливість цифрових благ полягає в тому, що вони створюються, зберігаються, залучаються до цивільного обороту та фіксуються за допомогою цифрових технологій, за допомогою Інтернет-ресурсу. Але цифрове середовище є передумовою виникнення не нової сутності окремого, а його нової форми. Не потребує додаткового пояснення те, що сутність того окремого, що входить до поняття цифрової речі, залишається незмінним у різноманітних формах свого буття. Наприклад, твором науки, літератури та мистецтва є сукупність ідей, думок і образів, що отримали в результаті творчої діяльності автора своє вираження у доступній для сприйняття людськими почуттями об'єктивній формі, що припускає можливість його відтворення. При цьому об'єктивна форма зовнішнього вираження ідей, думок, образів автора може бути найрізноманітнішою: усна, письмова, малюнок тощо. Вони (ідеї, думки, образи) можуть бути втілені на полотні, папері, дереві тощо, за допомогою фарб, пастелі, вугілля, чорнила, звуків тощо. Не викликає сумнівів, що твір може бути втілено і в мережі Інтернет (телекомунікаційній мережі) як сукупності технічних засобів, за допомогою цифрових технологій. Але, незалежно від форми вираження об'єкт авторського права залишається об'єктом авторського права, зберігаючи свою сутність. Подібне спостерігається і з іншими об'єктами цивільного права (інформацією, майновими правами, послугами тощо), які надаються за допомогою мережі Інтернет.

Зроблений на основі змістовного підходу умовивід щодо сутності цифрової речі також може бути підтверджений і за допомогою індуктивної логіки¹. Для цього спочатку визначимо сутність і форму окремого (однієї зі складових цифрової речі). Й оберемо як таке окреме, наприклад, цифровий контент.

Відповідно до п.65 ч.1 ст.1 Закону України "Про авторське право і суміжні права" [15], цифровий контент – це будь-які відомості чи дані в цифровій формі, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав. Тому можна з впевненістю стверджувати, що будь-які відомості

чи дані, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, стають цифровим контентом лише за умови, що вони втілені в цифровій формі. І якщо цифрова форма відомостей або даних – це форма втілення останніх, форма їх зовнішнього вираження, то очевидно, що самі відомості та дані наповнюють собою сутність цифрового контенту.

У п.11 ч.1 ст.2 Закону України "Про цифровий контент та цифрові послуги" [14] вказано, що цифровий контент – це дані, які створюються і надаються в цифровій формі. Отже, такі дані, як комп'ютерні програми, застосунки, відео, ігри, музичні твори, компіляції даних (бази даних), тексти тощо можуть бути віднесені до цифрового контенту лише якщо вони створюються та надаються в цифровій формі. Таким чином, знову ж отримуємо вказівку на те, що сутністю об'єкта є не цифрова форма, а зміст, що складається з даних, які проявляються зовні (втілюються) за допомогою цифрової форми.

У п.6 ст.2 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) про деякі аспекти, що стосуються договорів про продаж товарів, про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2017/2394 і Директиви 2009/22/ЄС та про скасування Директиви 1999/44/ЄС (2019/771) [16], при розкритті значення терміна "цифровий контент", прямо зазначено, що він означає дані, створені та надані в цифровому форматі.

Якщо узагальнити поняття цифрового контенту, яке розкрито у вищенаведених нормативних актах, то воно може бути представлено в такому вигляді: це відомості чи дані (які містять або не містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав) у цифровій формі. І, як неважко помітити, сутність такого об'єкта представляють певні відомості чи дані. А цифровий формат фіксації сутності, цифрове втілення останньої в цифрове середовище є цифровою формою цифрового контенту, а не його сутністю.

Застосовуючи до зроблених висновків щодо сутності та форми окремої складової цифрової речі метод індукції, отримуємо наступні індуктивні узагальнення. Якщо сутність цифрового контенту визначається через його зміст (відомості чи дані, які містять або не містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав), а цифровий контент є часткою цифрової речі, то й сутність останньої має визначатись через зміст. Якщо для цифрового контенту цифрове втілення його сутності є формою, а цифровий контент є часткою цифрової речі, то й для цифрової речі цифрове втілення її сутності є формою. Таким чи-

¹ Індуктивна логіка – метод судження, який базується на переході від знання про окреме до знання про загальне.

ном, сутність усіх цифрових речей має визначитися через їх зміст. А зміст останніх, як уже зазначалося вище, – це результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, послуги, особисті немайнові блага тощо. Цифровий формат фіксації змісту, цифрове втілення його в цифрове середовище є цифровою формою зовнішнього прояву цифрової речі.

Незважаючи на те, що індуктивна логіка дозволяє досягти лише умовиводів, які носять імовірнісний характер, проте, у сукупності з двома попередніми аргументами такі умовиводи можуть слугувати аргументацією на користь змістовного підходу.

Порівнюючи (зіштовхуючи) два вищенаведені підходи, можна помітити, що саме змістовний підхід, на відміну від формального, дозволяє спостерігати прояв сутності цифрових речей зовні через їх форму, що відповідає законам діалектики. При цьому цифрова форма втілення цифрових речей не створює якогось нового виду об'єктів цивільних прав, нової сутності. І такий висновок узгоджується з результатами наших попередніх досліджень [10] і видається послідовним. Внутрішній зміст об'єктів цивільних прав залишається незмінним у різноманітних формах свого буття, у т. ч. і при вираженні їх за допомогою цифрової форми. І подібне виявлення сутності цифрових речей відповідає поняттю "сутність" як філософської категорії. Більш того, при змістовному підході зникає необхідність пошуку відповідей на запитання, які виникатимуть при формальному підході. Зокрема, немає потреби відшукувати, поряд із цифровою сутністю цифрових речей, якусь іншу їх сутність, яка унеможливує застосування положень про речі, та пояснювати, як цифрова річ, яка створюється й існує в цифровому середовищі, може мати нецифрову форму свого втілення (не цифрову сутність). Очевидно, що зникає і необхідність у розв'язанні такої задачі, як визначення форми втілення сутності цифрової речі, де сутністю, при формальному під-

ході, і є цифрова форма.

Висновки

Встановлено, що:

1. Сутність цифрової речі представляє собою результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, майнові права, безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, послуги, особисті немайнові блага тощо;

2. Вона проявляється через сутність окремого блага, тоді як сутність самої цифрової речі – через її внутрішній зміст;

3. Єдине, що дозволяє об'єднати всі вищенаведені об'єкти цивільних прав під спільною назвою – це їх форма, цифрова форма їх втілення. Але форма втілення окремого блага не змінює його сутності, як і сутності цифрової речі в цілому;

4. Водночас правова природа результатів інтелектуальної, творчої діяльності, інформації, майнових прав, безготівкових грошей, бездокументарних цінних паперів, послуг, особистих немайнових благ тощо унеможливує застосування до них положень про речі. А значить, ці положення не можуть застосовуватися і до цифрових речей у цілому.

Конфлікт інтересів

Зважаючи на те, що особисті, професійні, фінансові інтереси співавторів не впливали на об'єктивність, достовірність та обґрунтованість проведеного наукового дослідження та зроблених висновків, то конфлікт інтересів відсутній. Більше того, він відсутній ще й тому, що дана стаття не може порушити довіру до наукових досліджень і публікацій, оскільки є об'єктивною та незалежно написаною.

Вираз вдячності

Автори вдячні один одному за спільну, цікаву та плідну творчу співпрацю, результатом якої стала серія публікацій щодо цифрових речей, як об'єктів цивільних прав і щодо їх доцільності у цивільному законодавстві України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об'єктів цивільних прав: Закон України від 10.08.2023 № 3320-ІХ. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3320-20#n6> (дата звернення: 22.02.2024).
2. Некіт К. Г. Віртуальні активи як різновид цифрових речей. *Часопис цивілістики*. 2022. Вип. 45. С. 53–57.
3. Hunt K. This Land is not Your Land: Second Life, Copybot and the Looming Question of Virtual Property Right. *Texas Review of Entertainment and Sports Law*. 2007. № 9. P. 172.
4. Duranske B. Virtual Law. *ABA Publishing*. 2008. P. 80.
5. Lastowka G., Hunter D. The Laws of the Virtual Worlds. *California Law Review*. 2004. № 92. P. 49.

6. Мічурін Є. Об'єкти цифрових технологій та їхнє правове регулювання. *Copernicus Political and Legal Studies*. 2022. Vol. 1. Iss. 3 (September). P. 22–29. <https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.03>
7. Глотов С. Можливість застосування законодавства про авторське право до творів у цифровій формі. *Теорія і практика інтелектуальної власності*. 2006. № 3. С. 10–15.
8. Сліпченко А. С. Цивільний оборот цифрового контенту. *Проблеми цивільного права та процесу*: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України", Наук. парк "Наука та безпека". Вінниця: ХНУВС, 2023. С. 341–345.
9. Сліпченко С. О. Онлайнний обліковий запис у цивільному праві України. *Проблеми цивільного права та процесу*: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України", Наук. парк "Наука та безпека". Вінниця: ХНУВС, 2023. С. 91–96.
10. Сліпченко А. С., Сліпченко С. О. Цифрова річ як "новий" об'єкт "нових" цивільних правовідносин. *Право і безпека*. 2023. № 91(4). С. 68–81. <http://doi.org/10.32631/pb.2023.4.06>
11. Куц В. Н. Методологія і методика уголовно-правового дослідження. *Методологія наукового дослідження у галузі права: проблеми та перспективи розвитку*: зб. наук. праць. Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2004. С. 44–48.
12. Сліпченко С. О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об'єктів: монографія. Харків: Діса плюс, 2013. 552 с.
13. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20> (дата звернення: 22.02.2024). *Закон ще не набрав чинності*.
14. Про цифровий контент та цифрові послуги: Закон України від 10.08.2023 № 3321-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3321-20#Text> (дата звернення: 22.02.2024).
15. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (дата звернення: 22.02.2024).
16. Про деякі аспекти, що стосуються договорів про продаж товарів, про внесення змін до Регламенту (ЄС) 2017/2394 і Директиви 2009/22/ЄС та про скасування Директиви 1999/44/ЄС: Директива Європейського парламенту і ради (ЄС) 2019/771 від 20.05.2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_026-19#Text (дата звернення: 22.02.2024).

REFERENCES

1. *Pro vnesennya zmin do Tsyvilnoho kodeksu Ukrayiny shchodo rozshyrennya kola obyektiv tsyvilnykh prav* [On amendments to the Civil Code of Ukraine regarding the expansion of the range of objects of civil rights]. *Zakon Ukrayiny* (10.08.2023 No. 3320-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3320-20#n6> (in Ukr.).
2. Nekt, K. H. (2022). Virtualni aktyvy yak riznovyd tsyfrovyykh rechey [Virtual assets as a kind of digital things] *Chasopys tsyvilistyky*, (45), 53–57 (in Ukr.).
3. Hunt, K. (2007). This Land is not Your Land: Second Life, Copybot and the Looming Question of Virtual Property Right. *Texas Review of Entertainment and Sports Law*, (9), 172.
4. Duranske, B. (2008). *Virtual Law*. ABA Publishing. P. 80.
5. Lastowka, G., & Hunter, D. (2004). The Laws of the Virtual Worlds. *California Law Review*, (92), 49.
6. Michurin, YE. (2022). Obyekty tsyfrovyykh tekhnolohiy ta yikhnye pravove rehulyuvannya [Objects of digital technologies and their legal regulation]. *Copernicus Political and Legal Studies*, 1(3) (September), 22–29. <https://doi.org/10.15804/CPLS.20223.03> (in Ukr.).
7. Hlotov, S. (2006). Mozhlyvist zastosuvannya zakonodavstva pro avtorske pravo do tvoriv u tsyfroviiy formi [The possibility of applying copyright legislation to works in digital form]. *Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti*, (3), 10–15 (in Ukr.).
8. Slipchenko, A. S. (2023). Tsyvilnyy oborot tsyfrovoho kontentu [Civil circulation of digital content]. In: *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu*: tezy dop. uchashnykiv nauk.-prakt. konf., prysvyach. 98-y richnytsi vid dnya narodzhennya O. A. Pushkina (m. Vinnytsya, 19 trav. 2023 r.) / MVS Ukrayiny, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kharkiv. obl. oseredok vseukr. hromad. orh. "Asotsiatsiya tsyvilistiv Ukrayiny", Nauk. park "Nauka ta bezpeka". Vinnytsya: KHNUVS (s. 341–345) (in Ukr.).
9. Slipchenko, S. O. (2023). Onlaynovyy oblikovyy zapys u tsyvilnomu pravi Ukrayiny [Online account in the civil law of Ukraine]. In: *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu*: tezy dop. uchashnykiv nauk.-prakt. konf.,

- prysvyach. 98-y richnytsi vid dnya narodzhennya O. A. Pushkina (m. Vinnytsya, 19 trav. 2023 r.) / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kharkiv. obl. oseredok Vseukr. hromad. orh. "Asotsiatsiya tsyvilistiv Ukrainy", Nauk. park "Nauka ta bezpeka". Vinnytsya: KHNUVS (s. 91–96) (in Ukr.).
10. Slipchenko, A. S., & Slipchenko, S. O. (2023). Tsyfrova rich yak "novyy" obyekt "novykh" tsyvilnykh pravovidnosyn [Digital thing as a "new" object of "new" civil legal relations]. *Pravo i bezpeka*, 91(4), 68–81. <http://doi.org/10.32631/pb.2023.4.06> (in Ukr.).
 11. Kuts, V. N. (2004). Metodolohyya y metodyka uholovno-pravovoho yssledovannya [Methodology and methodology of criminal law research]. In: *Metodolohiya naukovooho doslidzhennya u haluzi prava: problemy ta perspektyvy rozvytku*: zb. nauk. prats. KH.: Natsionalnyy universytet vnutrishnikh sprav (s. 44–48) (in Russ.).
 12. Slipchenko, S. O. (2013). *Osobysti nemaynovi pravovidnosyny shchodo oborotozdatnykh obyektiv* [Personal non-property legal relations regarding movable objects]. Monohrafiya. Kharkiv: Disa plyus (in Ukr.).
 13. *Pro virtualni aktyvy* [About virtual assets]. Zakon Ukrainy (17.02.2022 No. 2074-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20> (in Ukr.).
 14. *Pro tsyfrovyy kontent ta tsyfrovi posluhy* [About digital content and digital services]. Zakon Ukrainy (10.08.2023 No. 3321-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3321-20#Text> (in Ukr.).
 15. Pro avtorske pravo i sumizhni prava [About copyright and related rights]. Zakon Ukrainy (23.12.1993 No. 3792-12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 1994, (13), 64. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12> (in Ukr.).
 16. *Pro deyaki aspekty, shcho stosuyutsya dohovori pro prodazh tovariv, pro vnesennya zmin do Rehlamentu (YES) 2017/2394 i Dyrektyvy 2009/22/YES ta pro skasuvannya Dyrektyvy 1999/44/YES* [On some aspects related to contracts for the sale of goods, on amendments to Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC and on the repeal of Directive 1999/44/EC]. Dyrektyva Yevropeyskoho parlamentu i rady (YES) 2019/771 vid 20.05.2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_026-19#Text (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 78 pp. 88–96 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870775

http://forumprava.pp.ua/files/088-096-2024-1-FP-Slipchenko,Slipchenko_11.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_11.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 09.02.2024
Accepted: 04.03.2024
Published: 07.03.2024
Available online: 07.03.2024

Cite as:

Сліпченко, А. С., Сліпченко, С. О. (2024). Визначення юридично значущої сутності цифрової речі в цивільному праві України. *Форум Права*, 78(1), 88–96. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870775>

Slipchenko, A. S., & Slipchenko, S. O. (2024). Vyznachennya yurydychno znachushchoyi sutnosti tsyfrovoyi rechi v tsyvilnomu pravi Ukrainy [Determination of the Legally Significant Essence of a Digital Thing in the Civil Law of Ukraine]. *Forum Prava*, 78(1), 88–96. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870775>

УДК 347.122

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870777>
P.M. ARTEMENKO,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

 м. Харків, Україна; e-mail: vip.roman.art@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6605-913X>

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ

R.M. ARTEMENKO,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv,

 Ukraine; e-mail: vip.roman.art@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6605-913X>

LEGAL REGIME OF PRODUCTION COOPERATIVE PROPERTY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У сучасному юридичному дискурсі значна увага приділяється виробничим кооперативам як одному з основних форм господарювання. Однак, питання правового режиму майна цих об'єднань залишається предметом дебатів та невизначеності. Зокрема, існують різні точки зору на питання власності та використання майна виробничих кооперативів, що створює необхідність в детальному юридичному аналізі для визначення юридичного статусу та правового режиму цього майна. **Метою** статті є встановлення правового режиму майна виробничих кооперативів та роз'яснення його ключових аспектів у контексті сучасного правового середовища. Використані **методи:** аналізу законодавства, що регулює відносини в сфері виробничих кооперативів – для визначення правового режиму майна цих об'єднань; юридичного моделювання – для створення юридичної моделі правового режиму майна виробничих кооперативів на основі теоретичних і практичних даних. **Результати.** Розкриті різні точки зору на питання власності та правового режиму майна виробничих кооперативів і визначено юридичний статус цього майна в контексті сучасного правового середовища. Досліджено, яким чином правовий режим майна впливає на відносини між виробничими кооперативами та їх членами, включаючи питання власності, користування та розпорядження майном. Встановлено, що не все майно виробничого кооперативу належить йому на праві власності. Належність такого майна може базуватись і на інших речових правах або правах, які виникають із відносин інтелектуальної власності, корпоративних та зобов'язальних правовідносин. **Висновки.** Показано, що існують розбіжності та невизначеності у правовому статусі майна виробничих кооперативів, що потребує уточнення та узгодження законодавства. Визначено, що майно кооперативу належить йому не тільки на праві власності, а й інших речових прав, таких як оренда та позичка. Можливе виникнення інших правових режимів на майно кооперативу, таких як інтелектуальна власність або корпоративні права. Правовий режим майнових прав передбачає вимогу щодо коштів, отриманих від господарської діяльності, створених підприємств кооперативу, благодійних внесків та інших надходжень.

Ключові слова: виробничий кооператив; майно; правовий режим; речі; юридична особа; об'єкти цивільних прав

Problem statement. In contemporary legal discourse, significant attention is devoted to production cooperatives as one of the primary forms of economic activity. However, questions regarding the legal regime of property of these associations remain subjects of debate and uncertainty. Specifically, there are different perspectives on issues of ownership and use of property by production cooperatives, creating the need for detailed legal analysis to determine the legal status and regime of this property. Thus, the main objective **purpose** by this article is to establish the legal regime of property for production cooperatives and clarify its key aspects within the context of the modern legal environment. The **methods** employed include legislative analysis regulating relations in the field of production cooperatives to determine the legal regime of property for these associations, as well as legal modeling to create a legal framework of the property regime for production cooperatives based on theoretical and practical data. **Results.** Various perspectives on issues of ownership and the legal regime of property for production cooperatives have been elucidated, and the legal status of this property within the context of the modern legal environment has been determined. The impact of the property regime on relations between production cooperatives and their members, including issues of ownership, use, and disposal of property, has been investigated. It has been established that not all property of a production cooperative belongs to it under the right of ownership. Ownership of

such property may be based on other proprietary rights or rights arising from intellectual property, corporate, and contractual legal relations. **Conclusions.** It has been demonstrated that there are discrepancies and uncertainties in the legal status of property owned by production cooperatives, which requires clarification and harmonization of legislation. It has been determined that the property of a cooperative belongs to it not only on the basis of ownership rights but also other property rights such as lease and borrowing. The emergence of other legal regimes for cooperative property is possible, such as intellectual property or corporate rights. The legal regime of property rights entails requirements regarding funds obtained from economic activities, created enterprises of the cooperative, charitable contributions, and other receipts.

Keywords: *production cooperative; property; legal regime; things; legal entity; objects of civil rights*

Постановка проблеми

У сучасному юридичному дискурсі значна увага приділяється виробничим кооперативам як одному з основних форм господарювання. Однак, питання правового режиму майна цих об'єднань залишається предметом дебатів і невизначеності. Зокрема, існують різні точки зору на питання власності та використання майна виробничих кооперативів, що створює необхідність у детальному юридичному аналізі для визначення юридичного статусу та правового режиму цього майна.

Як зазначено в чинному законодавстві України, товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені в тому числі, і як виробничі кооперативи. У той же час, відповідно до ст.163 ЦК України виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових внесків.

Очевидно, що виробничі кооперативи наділені такими ж ознаками, як і будь-яка юридична особа, у т. ч. майнової відокремленості. І джерелом формування майна таких кооперативів є їх виробнича або інша господарська діяльність, яка ґрунтується на особистій трудовій участі її членів та об'єднанні його членами майнових внесків. Це може бути: майно, добровільно передане їх членами; кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші надходження, не заборонені законодавством (ч.2 ст.9 Закону України "Про кооперацію").

Водночас, визначення кола джерел формування майна такої юридичної особи та особливості її організаційно-правової форми ще не дає

повної уяви про правовий режим належного їй майна. Не викликає сумнівів, що в результаті особистої трудової участі членів виробничого кооперативу виникає майно (речі, сукупності речей, майнові права та обов'язки), яке належить кооперативу. Адаже така діяльність (участь) розглядається діяльністю самої юридичної особи, спрямованою на створення (набуття) майна. Видається, що не потребує додаткового пояснення і виникнення майна в результаті виробничої або іншої господарської діяльності такої організації. Водночас, належність об'єднаних майнових пайових внесків членів кооперативу, в теорії права є предметом дискусії. Спірним виглядає і правовий режим майна, яке належить виробничому кооперативу. Зважаючи на суперечливість сучасного національного законодавства України щодо кооперації, дослідження цієї тематики вказує на її актуальність. Разом із тим, без визначення правового режиму майна виробничого кооперативу видається неможливим виявлення таких його ознак, як майнова відокремленість, самостійна майнова відповідальність за своїми зобов'язаннями та здатність приймати участь у цивільному обороті від власного імені. А, як відомо, це істотні ознаки будь-якої юридичної особи.

Щодо питань правового режиму майна кооперативу, то О.В. Гафурова та В.Ю. Уркевич стверджують, що право власності на пай належить члену кооперативу (кооперативного об'єднання), а вступаючи до кооперативу, пайовики передають лише повноваження щодо управління своїм майном загальним зборам кооперативу [1, с.42; 2, с.89]. У свою чергу, В.Ф. Жаренко право на майновий пай отожднює з правом власності на нього та визнає його об'єктом абсолютних правовідносин [3, с.215–222]. Натомість І.В. Борисов вважає, що майно, з моменту передачі його виробничому кооперативу належить цій юридичній особі [4, с.10]. Більше того, ряд вчених стверджує, що абсолютно все майно виробничого кооперативу належить йому на праві власності [4, с.10; 5], і таким чином визнається єдиний режим його майна.

Разом із тим, нові погляди та існуючі на сьогодні точки зору потребують певного узгодження між собою. Тому *метою* статті є встановлення правового режиму майна виробничих кооперативів та роз'яснення його ключових аспектів у контексті сучасного правового середовища. Її *новизна* полягає у визначенні правового режиму майна виробничих кооперативів, де вона розвиває точку зору, за якою не все майно виробничого кооперативу є його власністю, а може мати ґрунтування на різних речових та правових відносинах, включаючи інтелектуальну власність, корпоративні та зобов'язальні правовідносини. *Завданнями* роботи є визначення видів майна, яке може належати виробничому кооперативу; встановлення правового режиму кожного з видів майна виробничого кооперативу.

Джерела формування та коло майна виробничого кооперативу

Згідно ч.2 ст.19 Закону України "Про кооперацію" джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; майно, добровільно передане кооперативу його членами; кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші надходження, не заборонені законодавством. Разом із тим, визначення кола джерел формування майна цієї групи юридичних осіб та особливості їх організаційно-правової форми ще не дає повної уяви про правовий режим належного їм майна.

У ч.3 ст.19 Закону України "Про кооперацію" чітко та неоднозначно зазначено, що кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Така однозначність дозволила сформуватись в Україні доволі поширеній точці зору, що абсолютно на все майно кооперативу, в тому числі й виробничого, встановлюється режим права власності [4, с.8–12; 5; 6]. При чому, частина дослідників стверджує, що основу режиму права власності майна кооперативів становить право колективної власності на майно, належне кооперативу [6; 7, с.51]. І ґрунтується така точка зору на змісті ст.93 Господарського кодексу України (далі –

ГК України), в якій зазначено, що підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи та підприємства споживчої кооперації, які діють на основі колективної власності.

Разом із тим, подібна правова позиція та приписи законодавства були піддані справедливій критиці представниками цивілістичної науки [8, с.147]. Адже те, що називають колективною власністю – це власність юридичних осіб. Сам по собі колектив юридичної особи її не створює та не ототожнюється з нею. Більше того, він взагалі не є суб'єктом цивільних правовідносин. Тому конструкція колективної власності дозволяє її ототожнення зі спільною власністю, оскільки колективу, як певній сукупності осіб, належить право власності на певну кількість майна. Відзначимо, що майно юридичної особи не належить її колективу.

Належність (правовий режим) внесків членів кооперативу та паїв, в теорії права, також є предметом дискусії. Одні дослідники вважають, що право власності на пай належить члену кооперативу, а вступаючи до кооперативу, пайовики передають лише повноваження щодо управління своїм майном загальним зборам кооперативу [1, с.42; 2, с.89]. Тобто, права на майновий пай ототожнюють із правом власності на нього та визнають його об'єктом абсолютних правовідносин [3, с.215–222]. Інші дослідники справедливо стверджують, що майнові пайові внески, з моменту передачі їх виробничим кооперативам належать цим юридичним особам [4, с.10]. Не додає ясності щодо належності паїв та внесків і чинне законодавство України. Так, у ч.3 ст.19 Закону України "Про кооперацію" зазначено, що кооператив є власником ... майнових внесків його членів. У той же час, у ч.4 ст.21 цього ж Закону закріплено, що право власності членів кооперативу – фізичних осіб на свою загальну частку успадковується. Як можна помітити, в наведеній нормі йдеться про право власності на частку, яке належить члену кооперативу.

Відповідно до абз.7 ч.1 ст.1 Закону України "Про кооперацію", пай – це майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу. Узагальнюючи наведене поняття паю, можна констатувати, що законодавець виходить із того, що пай – це внесок члена кооперативу. І якщо кооператив є власником майнових внесків його членів (ч.3 ст.19 Закону України "Про кооперацію"), а пай – це внесок члена кооперативу (абз.7 ч.1 ст.1 цього ж Закону), то виходить, що кооператив є власником паю. Натомість, правило "пай кожного члена кооперативу" (ч.1 ст.21

Закону України "Про кооперацію") вже вказує на те, що пай належить члену кооперативу. Більше того, відповідно до ч.1 ст.21 вказаного Закону пай формується за рахунок часток разового внеску або часток. Разові внески та частки, за рахунок яких формується пай, перераховані в наведеній нормі через розділовий сполучник "або". Таким чином, буквально тлумачення змісту вище наведеної норми дозволяє зробити висновок, що пай формується або за рахунок внесків, або за рахунок часток. Якщо пай формується за рахунок часток, то частки і є суть паю. І навпаки, пай – це сукупність часток, взятих на певний період у часі. Якщо ж право власності на певну частку, яке навіть успадковується, належить члену кооперативу (ч.4 ст.21 Закону України "Про кооперацію"), а частка – це те, з чого формується пай (ч.1 ст.21 цього Закону), то виходить, що член кооперативу є власником паю. Більше того, відповідно до ч.2 ст.21 Закону України "Про кооперацію" паї, у т. ч. резервного і спеціального фондів, є персоналізованими й у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу. Спрощення наведеної норми дозволяє подати її в такому вигляді: "паї визначають частку члена кооперативу у майні кооперативу". Іншими словами, члену кооперативу належить частка у майні кооперативу. Якщо ж майно кооперативу сумарно становить сукупність часток, які належать його членам, то виходить, що у кооперативу взагалі відсутнє власне майно. Разом із тим, такий висновок є алогізмом. Отже, майно, сформоване за рахунок майнових внесків членів виробничих кооперативів належить останнім як юридичним особам [6], а це дозволяє стверджувати, що правовий режим паю, або, як інколи зазначається в юридичній літературі, право на пай, знаходиться за межами нашого дослідження.

Режим речових прав на майно виробничих кооперативів

Отже, можна констатувати, що лише майно виробничого кооперативу належить останньому. Разом із тим, це зовсім не свідчить, що на все його майно виникає режим права власності. Це може бути не тільки право власності, а й інші речові права. Наприклад, користування земельною ділянкою може відбуватися і на основі права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, яке іменується емфітевзисом (ст.407 ЦК України, ст.102-1 Земельного кодексу України (далі – ЗК України)). Адже, в результаті відчуження емфітевзису

до набувача переходить лише право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а не право власності на неї. Для власника після відчуження емфітевзису земельна ділянка залишається своєю (присвоєною), а для відчужувача (колишнього емфітевти, користувача) – чужою [9, с.59–63]. Очевидно, що кооператив може набути й право користування чужою земельною ділянкою для забудови, яке іменуються суперфіцієм (ст.413 ЦК України, ст.102-1 ЗК України).

Відповідно до ст.89-1 ЗК України земельна ділянка може бути надана особі на праві довірчої власності. Остання, згідно ч.2 ст.316, ч.2 ст.597-1 ЦК України, є особливим видом (різновидом) права власності. При цьому, ч.3 ст.597-1 ЦК України передбачає, що з моменту встановлення довірчої власності право власності довірчого засновника припиняється. Наведене дозволяє зауважити, що такий вид майна, як земельна ділянка може належати виробничому чи сільськогосподарському кооперативам, сільськогосподарським кооперативним об'єднанням на праві власності і тільки тоді вони є власниками земельних ділянок, як це передбачено в ч.3 ст.19 Закону України "Про кооперацію", ч.3 ст.20 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію". Якщо земельна ділянка передана на праві довірчої власності кооперативною організацією або кооперативній організації, то надавач перестає бути власником, а набуває статусу довірчого засновника. Напевно не потребує пояснення й те, що у виробничого кооперативу можуть виникати на певні види речей права володіння чужим майном і сервітутні права.

Але дослідження було би неповним, якщо залишити поза увагою набуття земельної ділянки на праві господарського відання та праві оперативного управління. Незважаючи на те, що в цивілістиці ці правові інститути піддані справедливій критиці [10, с.70–73], їх існування не можна ігнорувати. Адже в ч.2 ст.395 ЦК України чітко зазначено, що окрім перерахованих у ч.1 ст.395 ЦК України, законом можуть бути встановлені й інші речові права на чуже майно. Зокрема, ст.136, 137 ГК України передбачено такі речові права, як право господарського відання та право оперативного управління. Крім того, у ч.4 ст.55 ГК України зазначено, що суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію, в т. ч. на основі права господарського відання та права оперативного управління. А суб'єктами господарювання є юридичні особи, створені відповідно до ЦК Ук-

раїни, а також інші юридичні особи. Очевидно, що під це поняття підпадають і виробничі кооперативи, що дає можливість стверджувати, що і ці юридичні особи можуть набувати земельні ділянки у користування на правах господарського відання або оперативного управління.

Водночас аналіз режиму майна виробничого кооперативу дозволяє стверджувати, що він буде залежати від виду такого майна. Адже відомо, що законодавством та доктриною країн континентальної системи права, до яких входить і Україна, лише речі, сукупності речей, тварини, розглядаються об'єктами права власності або інших речових прав [11, с.121–129]. Тільки вони наділяються правовим режимом речей. Разом із тим, не лише в межах речових, а й зобов'язальних правовідносин, може бути закріплена правова належність предметів матеріального світу. Належати – означає бути чією-небудь власністю, перебувати в чіємусь розпорядженні, володінні. Це слово вказує на стан присвоєності (відчуженості) [12, с.177–182; 13, с.36–42] певними особами об'єктів цивільних прав. Він проявляється в тому, що для одних щось стає своїм, а для інших – чужим [14; 15, с.119]. І така належність майна виробничому кооперативу може виникати і в межах зобов'язальних правовідносин.

Інші правові режими майна виробничих кооперативів

Так, у ст.22 Закону України "Про кооперацію" зазначено, що земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду. Отже, якщо цей вид майна було надано кооперативу в оренду, то очевидно, що він не стає його власником. Проте, таке майно правомірно належатиме цій юридичній особі. Причому, у вказаній нормі законодавець вживає вираз "земля кооперативу", що свідчить про належність цього об'єкта цивільних прав певному суб'єкту. Не викликає сумнівів, що не лише земельні ділянки, а й інші види нерухомих і рухомих речей виробничий кооператив може отримати в оренду.

Можна припустити, що майно може належати виробничому кооперативу і на підставі договору позички. Зокрема, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у т. ч. іноземних, може надаватись у вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться (набувається) в Україну. Отже, саме на підставі договору позички таке майно (речі, сукупності речей, тварини) може передаватись безоплатно як у власність, так і в тимчасове користування.

Разом із тим, поняття "майно" не вичерпується лише предметами матеріального світу. Тому на майно виробничого кооперативу можуть виникати й інші правові режими. Зокрема, якщо виробничому кооперативу належать майнові права на результати інтелектуальної творчої діяльності, то у них виникає правовий режим інтелектуальної власності. На об'єкти корпоративних відносин, відповідно, режим корпоративних прав. І раніше нами вже обґрунтовувалася така різниця правових режимів майна підприємницьких товариств [16, с.145–154].

Окремо необхідно приділити увагу й правовому режиму такого об'єкту цивільних прав як майнові права. По-перше, це пов'язано з тим, що в різних своїх проявах цей вид майна є якщо й не найбільш поширеним у сучасному цивільному обороті, то одним із поширених. Такими є й майнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, і безготівкові гроші, і бездокументарні цінні папери, і крипто-валюта, тощо. По-друге, правовий режим майнових прав і донині є дискусійним.

У теорії права існують дві кардинально протилежні між собою точки зору щодо їх правового режиму. Одні вчені вважають, що "визнання майнових прав об'єктами права власності опосередковано відбулося на законодавчому рівні через визнання майнових прав неспоживними речами (ч.2 ст.190 ЦК України). Практично ж поширення режиму права власності на ідеальні об'єкти (майнові права) є можливим виключно в сенсі правової фікції, яка має прагматичне призначення. Конструкція права власності в даному випадку є єдино можливою..." [17, с.24; 18, с.194]. Тобто, сучасне українське цивільне законодавство вже на даний момент "не обмежується поширенням режиму власності лише на речі як матеріальні предмети" [19, с.80–96; 20, с.67; 21, с.266]. Такий підхід, на думку прихильників цієї точки зору, повністю узгоджується з позицією Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), відповідно до якої "об'єктом права власності є: речі, інше майно, майнові права та інтереси, інші активи, які мають певну економічну цінність".

Вказаному підходу протиставлено інший, за яким "традиційно інститут права власності в Україні, як і загалом у країнах континентальної системи права, розглядається як правовий масив, що регламентує права стосовно речей як об'єктів матеріального світу і цим практично обмежується..." [22, с.34–40]. Сама така думка отримала широку підтримку в теорії вітчизняно-

го права. Більше того, стверджується, що "сучасний європейський досвід регулювання відносин власності навпаки, повністю підтверджує життєздатність та досконалість концепції права власності, притаманної континентальній системі права. А відповідно до останньої об'єктами права власності можуть бути лише речі, як предмети матеріального світу" [23; 24]. Думка ж про те, що з позиції ЄСПЛ об'єктом права власності є і майнові права, не відповідає дійсності оскільки більшість вітчизняних дослідників "намагаються з'ясувати зміст рішень ЄСПЛ, як джерела права, за допомогою прийомів правового мислення, характерного для юристів континентального права та на основі фундаментальних правових ідей, притаманних романо-германському праву" [25; 26, с.149–154]. А рішення ЄСПЛ є прецедентами, що пояснює їх казуїстичний характер та робить їх ближчими до "живого права", характерного для англо-американської системи права.

Повністю поділяючи ту точку зору, за якою правовий режим речей (режим права власності) можуть мати лише предмети матеріального світу, а майнові права є нематеріальними, то останні набувають лише режим майнової вимоги. Очевидно, що такий правовий режим набувають: кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові пожертвування, благодійні внески, гранти, якщо вони надходять у безготівковій формі; відступлені правові вимоги у вигляді внесків, пожертвувань, безоплатної технічної допомоги, інших надходжень, не заборонені законодавством.

Висновки

1. Майно виробничого кооперативу належить останньому не лише на праві власності, а й за іншими речовими правами, такими як право довірчої власності, емфітевзис, суперфіцій, право володіння чужим майном, сервітутні права, право господарського відання та право оперативного управління.

2. Лише речі, сукупності речей, тварини, які

розглядаються законодавством та доктриною країн континентальної системи права, включаючи Україну, являються об'єктами права власності або інших речових прав, і тільки вони наділяються відповідним правовим режимом.

3. Належність майна виробничому кооперативу може також закріплюватись в рамках зобов'язальних правовідносин і на підставі договору позички, зокрема в межах безоплатної технічної допомоги юридичних і фізичних осіб.

4. Поняття "майно" не обмежується лише матеріальними об'єктами. Тому майно виробничого кооперативу може бути підпорядковане іншим правовим режимам. Зокрема, результати інтелектуальної творчої діяльності регулюються правовим режимом інтелектуальної власності, а об'єкти корпоративних відносин – режимом корпоративних прав.

5. Правовий режим майнових прав діє в рамках правової вимоги. Такий правовий режим застосовується до: коштів, отриманих з господарської діяльності; коштів, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, якщо вони надходять у безготівковій формі; переданих правових вимог у вигляді внесків, пожертвувань, безкоштовної технічної допомоги та інших надходжень, не заборонених законодавством.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність потенціального конфлікту інтересів. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу. Не виявлено жодних конфліктів інтересів, що могли би вплинути на об'єктивність результатів дослідження, що описані в науковій статті.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження. Автор висловлює щирі слова вдячності науковому керівнику, кафедрі цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гафурова О. В. Майнові права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів. *Наукові записки. Юридичні науки*. 2002. Т. 20. С. 41–44.
2. Уркевич В. Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: монографія. Х.: ТОВ "Одіссей", 2004. 120 с.
3. Жаренко В. Ф. Правові аспекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств на основі паювання майна і землі. *Правова держава*. 1998. Вип. 9. С. 215–222.
4. Борисов І. В. До проблеми корпоративних прав членів кооперативних організацій. *Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії*: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріа-

- лами круглого столу, 18 вересня 2020 р. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020. С. 8–12.
5. Гафурова О. В. Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. К., 2005. 20 с.
 6. Гладкий С. О. Кооперативне право: навчально-методичний посібник. Полтава, 2016. 263 с. http://www.pravo.puet.edu.ua/files/lic2016bac/kp_03.pdf (дата звернення: 27.02.2024).
 7. Чурилова Т. М. Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2011. 202 с.
 8. Основи підприємництва: навч. посіб. / Кваша С. М., Лавринович В. В., Лавринович Н. В. та ін. К.: Ун-т Україна, 2004. 452 с.
 9. Сліпченко А. С. Відчуження у цивільному праві. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 7. С. 59–63.
 10. Спасибо-Фатеєва І. В. Квазівласницькі права (господарського відання & оперативного управління) як прояви архетипу власності часів радянського права. *Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам'яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.)* / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. "Асоціація цивілістів України". Харків: ХНУВС, 2019. С. 70–73.
 11. Сліпченко А. С. Речі як об'єкти цивільного обороту в праві Стародавнього Риму та України. *Форум Права*. 2023. № 75(2). С. 121–129. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699539>
 12. Гелич А. О. Співвідношення понять "об'єкт цивільного правовідношення" та "об'єкт цивільного правонаступництва". *Часопис Київського університету права*. 2012. № 3. С. 177–182.
 13. Сліпченко С. О. Відчуження як елемент цивільного обороту та як правовий стан належності об'єктів. *Університетські наукові записки*. 2014. № 4 (52). С. 36–42.
 14. Leticia Barrera. Files Circulation and the Forms of Legal Experts: Agency and Personhood in the Argentine Supreme Court. *Journal of Legal Anthropology* (2008) Vol. 1, No.1:3-24. <https://www.berghahnjournals.com/> (дата звернення: 27.02.2024).
 15. Сліпченко А. С. Способи та форми цивільного обороту речей: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2019. 252 с.
 16. Артеменко Р. М. Визначення правового режиму майна господарських товариств, з урахуванням міжнародного досвіду. *Право і безпека*. 2023. № 2 (89). С. 145–154.
 17. Kenneth R. Minogue. The concept of property and its contemporary significance. *Jstor*. Vol. 22, Property (1980), pp. 3–27. <https://www.jstor.org/stable/24219420> (дата звернення: 27.02.2024).
 18. Шимон С. І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 2. С. 192–195.
 19. Gene Wunderlich. Property Rights and Information. *Jstor*. Vol. 412, The Information Revolution (Mar., 1974), pp. 80-96. <https://www.jstor.org/stable/1040401> (дата звернення: 27.02.2024).
 20. Некіт К. Г. Право приватної власності в інформаційному суспільстві: цивілістична теорія і практика реалізації: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2021. 547 с.
 21. Тимошенко Є. А. Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 3. С. 264–267.
 22. Кузнєцова Н. Нетипові об'єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. *Право України*. 2016. № 1. С. 34–40.
 23. Moore M. Legitimate Expectations and Land. *Moral Philosophy and Politics*. Volume 4 Issue 2. <https://doi.org/10.1515/mopp-2017-0002> (дата звернення: 27.02.2024).
 24. Сліпченко С. О. Поняття законних очікувань як різновиду майна. *Форум Права*. 2020. 62(3). С. 66–76. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883845> (дата звернення: 27.02.2024).
 25. John D. Sullivan, Jean Rogers and Kim Eric Bettcher. The Importance of Property Rights to Development. *Jstor*. Vol. 27, No. 2 (Summer-Fall 2007), pp. 31-43. <https://www.jstor.org/stable/27000088> (дата звернення: 27.02.2024).
 26. Сліпченко С. О. Модернізація права власності, з урахуванням європейського досвіду. *Актуальні питання модернізації приватно-правових відносин: європейський досвід та перспективи. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовт. 2023 р.)* / В. В. Цюра, В. О. Бажанов, Б. С. Щербина та ін.; відп. ред. В. В. Цюра. К., 2023. С. 149–154.

REFERENCES

1. Hafurova, O. V. (2002). Mainovi prava ta oboviazky chleniv silskohospodarskykh vyrobnychykh kooperatyviv [Property rights and obligations of members of agricultural production cooperatives]. *Naukovi zapysky. Yurydychni nauky*, (20), 41–44 (in Ukr.).

2. Urkevych, V. Yu. (2004). *Stanovlennia silskohospodarskykh kooperatyviv v umovakh rynkovoï ekonomiky Ukrainy: deïaki pravovi aspekty* [Formation of agricultural cooperatives in the market economy of Ukraine: some legal aspects]. Monohrafiia. Kh.: TOV "Odissei" (in Ukr.).
3. Zharenko, V. F. (1998). Pravovi aspekty reformuvannia kolektyvnykh silskohospodarskykh pidpriemstv na osnovi paiuvannia maina i zemli [Legal aspects of reforming collective agricultural enterprises based on the sharing of property and land]. *Pravova derzhava*, Vyp. 9. S. 215–222.
4. Borysov, I. V. (2020). Do problemy korporatyvnykh prav chleniv kooperatyvnykh orhanizatsii [To the problem of corporate rights of members of cooperative organizations]. In: *Tsyfrovi transformatsii Ukrainy 2020: vyklyky ta realii*: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy № 1 za materialamy kruhloho stolu, 18 veresnia 2020 r. Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy (s. 8–12) (in Ukr.).
5. Hafurova, O. V. (2005). *Prava ta oboviazky chleniv silskohospodarskykh vyrobnychykh kooperatyviv* [Rights and obligations of members of agricultural production cooperatives]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.06). Kyiv (in Ukr.).
6. Hladkyi, S. O. (2016). *Kooperatyvne pravo* [Cooperative Law]. Navchalno-metodychnyi posibnyk. Poltava (s. 94). http://www.pravo.puet.edu.ua/files/lic2016bac/kp_03.pdf (in Ukr.).
7. Churylova, T. M. (2011). *Pravove rehuliuвання diïalnosti silskohospodarskykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv* [Legal regulation of the activity of agricultural service cooperatives]. Candidate's thesis (12.00.06). Kyiv (in Ukr.).
8. Kvasha, S. M., Lavrynovych, V. V., & Lavrynovych, N. V. Et al. (2004). *Osnovy pidpriemnytstva* [Basics of entrepreneurship]. Navch. posib. K.: Un-t Ukraina (in Ukr.).
9. Slipchenko, A. S. (2018). Vidchuzhennia u tsyvilnomu pravi [Alienation in civil law]. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*, (7), 59–63 (in Ukr.).
10. Spasybo-Fatieieva, I. V. (2019). Kvazivlasnytski prava (hospodarskoho vidannia & operatyvnoho upravlinnia) yak proiavy arkhetypu vlasnosti chasiv radianskoho prava [Quasi-proprietary rights (economic management & operational management) as manifestations of the archetype of property in the times of Soviet law]. In: *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., prysviach. svitlii pamiaty O. A. Pushkina*, Kharkiv, 24 trav. 2019 r. / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kharkiv. oblasnyi oseredok Vseukr. hromad. orh. "Asotsiatsiia tsyvilistiv Ukrainy". Kharkiv: KhNUVS (s. 70–73) (in Ukr.).
11. Slipchenko, A. S. (2023). Rechi yak objekty tsyvilnoho oborotu v pravi Starodavnoho Rymu ta Ukrainy [Things as objects of civil circulation in the law of Ancient Rome and Ukraine]. *Forum Prava*, 75(2), 121–129. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7699539> (in Ukr.).
12. Helych, A. O. (2012). Spivvidnoshennia poniat "ob'iekt tsyvilnoho pravovidnoshennia" ta "ob'iekt tsyvilnoho pravonastupnytstva" [Correlation of the concepts "object of civil legal relationship" and "object of civil legal succession"]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3), 177–182 (in Ukr.).
13. Slipchenko, S. O. (2014). Vidchuzhennia yak element tsyvilnoho oborotu ta yak pravovyi stan nalezhnosti ob'iektiv [Expropriation as an element of civil turnover and as a legal status of ownership of objects]. *Universytetski naukovy zapysky*, 4(52), 36–42 (in Ukr.).
14. Leticia Barrera. Files Circulation and the Forms of Legal Experts: Agency and Personhood in the Argentine Supreme Court. *Journal of Legal Anthropology* (2008) Vol. 1, No.1:3-24. <https://www.berghahnjournals.com/>
15. Slipchenko, A. S. (2019). *Sposoby ta formy tsyvilnoho oborotu rechei* [Ways and forms of civil circulation of things]. Candidate's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
16. Artemenko, R. M. (2023). Vyznachennia pravovoho rezhymu maina hospodarskykh tovarystv, z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [Determination of the legal regime of the property of business associations, taking into account international experience]. *Pravo i bezpeka*, 2(89), 145–154 (in Ukr.).
17. Kenneth R. Minogue. (1980). The concept of property and its contemporary significance. *Jstor*, (22), 3–27. <https://www.jstor.org/stable/24219420>
18. Shymon, S. I. (2012). Mainovi prava v konteksti suchasnykh kontseptsii prava vlasnosti v tsyvilistytsi [Property rights in the context of modern concepts of property rights in civil studies]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 192–195 (in Ukr.).
19. Gene Wunderlich. Property Rights and Information. *Jstor*. Vol. 412, The Information Revolution (Mar., 1974), pp. 80-96. <https://www.jstor.org/stable/1040401>
20. Nekit, K. H. (2021). *Pravo pryvatnoi vlasnosti v informatsiinomu suspilstvi: tsyvilistychna teoriia i praktyka realizatsii* [The right of private property in the information society: civil theory and practice of implementation]. Doctor's thesis (12.00.03). Odesa, 547 s. (in Ukr.).
21. Tymoshenko, Ye. A. Problema vyznachennia prava virtualnoi vlasnosti yak ob'iektu pravovidnosyn [The

- problem of defining the right of virtual property as an object of legal relations]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3), 264–267 (in Ukr.).
22. Kuznietsova, N. (2016). Netyповi obiekty prava vlasnosti v konteksti statti 1 Pershoho protokolu do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Atypical objects of property rights in the context of Article 1 of the First Protocol to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. *Pravo Ukrainy*, (1), 34–40 (in Ukr.).
23. Moore M. Legitimate Expectations and Land. *Moral Philosophy and Politics*. Volume 4 Issue 2. <https://doi.org/10.1515/mopp-2017-0002>
24. Slipchenko, S. O. (2020). Poniattia zakonnykh ochikuvan yak riznovydu maina [The concept of legitimate expectations as a type of property]. *Forum Prava*, 62(3), 66–76. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883845> (in Ukr.).
25. John D. Sullivan, Jean Rogers and Kim Eric Bettcher. The Importance of Property Rights to Development. *Jstor*. Vol. 27, No. 2 (Summer-Fall 2007), pp. 31-43. <https://www.jstor.org/stable/27000088>
26. Slipchenko, S. O. (2023). Modernizatsiia prava vlasnosti, z urakhuvanniam yevropeiskoho dosvidu [Modernization of property rights, taking into account European experience]. In: Tsiura, V. V., Bazhanov, V. O., & Shcherbyna, B. S. et al.; Tsiura, V. V. (Red.). *Aktualni pytannia modernizatsii pryvatno-pravovykh vidnosyn: yevropeiskyi dosvid ta perspektyvy. Matvieievski tsyvilistychni chytannia: Materialy mizhn. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 20 zhovt. 2023 r.)* Kyiv (s. 149–154) (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 78 pp. 97–105 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10870777

http://forumprava.pp.ua/files/097-105-2024-1-FP-Artemenko_12.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_12.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 12.02.2024

Accepted: 07.03.2024

Published: 11.03.2024

Available online: 11.03.2024

Cite as:

Артеменко, Р. М. (2024). Правовий режим майна виробничого кооперативу. *Форум Права*, 78(1), 97–105.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10870777>

Artemenko, R. M. (2024). Pravovyy rezhym mayna vyrobnychoho kooperatyvu [Legal Regime of Production Cooperative]. *Forum Prava*, 78(1), 97–105. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870777>

UDC 342.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870779>

V.I. TEREMETSKYI,

Leading Research Scientist, Department of International Private Law, Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine, Doctor in Law, Professor, Kyiv, Ukraine; e-mail: vladvokat333@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2667-5167>

O.YA. KOVALCHUK,

Associate Professor of the Theory of Law and Constitutionalism Department, West Ukrainian National University, Ph.D. in Physics and Mathematics, Ternopil, Ukraine; e-mail: olhakov@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6490-9633>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A FACTOR IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE JUSTICE SYSTEM

В.І. ТЕРЕМЕЦЬКИЙ,

провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права НДІ ППіП ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Київ, Україна; e-mail: vladvokat333@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2667-5167>

О.Я. КОВАЛЬЧУК,

доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Західноукраїнського національного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент, м. Тернопіль, Україна, e-mail: olhakov@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6490-9633>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Problem statement. Artificial intelligence (AI) has become one of the greatest achievements of modern technological progress and the foundation for the creation of electronic justice. Many advanced countries around the world are already using it to optimize their judicial systems. Ukrainian justice is at the initial stage of digital transformation and requires the introduction of the latest information technologies (IT). An urgent scientific problem is to analyze the advantages and challenges of applying AI technologies to increase the efficiency, transparency and accessibility of justice. **The purpose** of the work is to study the possibilities of implementing artificial intelligence in justice and to identify key perspectives and challenges associated with the use of AI algorithms in the judicial system of Ukraine in the context of its integration with the European Union. **Methods.** The work uses the comparison method – to analyze the level of development and efficiency of justice systems and to assess the availability of legal remedies in different countries of the world; the method of systematic literature review – to analyze the literature on the effectiveness of implementing AI tools in the judicial system; the method of legal expert analysis – to analyze the legislative norms on security, confidentiality and ethical use of data science tools in the legal field; the method of system dynamics – to study the possible consequences of introducing new technologies into the justice system; the formal-logical method – to analyze the legal framework of the EU and Ukraine regarding the use of artificial intelligence. **Results.** It has been studied that AI technologies can simplify access to justice, increase its transparency and efficiency by automating routine processes, analyzing large data sets and supporting decision-making. The existence of threats of bias and discrimination of artificial intelligence algorithms has been argued. The necessity of balancing technological progress with respect for ethical norms and human rights has been substantiated. The current state of implementation of e-justice and AI in Ukraine has been analyzed. It is proposed to implement effective mechanisms for regulating digital transformation in the legal system of Ukraine, as provided for by EU legislation. **Conclusions.** The analysis of existing scientific approaches to defining the concept of "artificial intelligence" and the tasks solved by AI-based systems in justice has been carried out. The features of information and legal support and international experience in the use of AI in

the judicial systems of the world, in particular in the EU, have been studied. It has been established that even progressive states use AI algorithms for information support of court proceedings cautiously and partially due to the lack of a legislative framework and existing risks of bias and non-compliance with human rights. It is noted that the integration of AI tools into the judicial system of Ukraine, taking into account European experience, should become a priority of the digital transformation of justice. The use of AI provides undeniable advantages for increasing the efficiency and accessibility of judicial proceedings. However, there are risks that its conclusions may be biased or discriminatory. For the effective and safe use of artificial intelligence in the judicial system, it is necessary to develop a legislative framework for its regulation.

Keywords: *judicial system; justice; artificial intelligence; e-court, digital transformation; European integration; information and legal support; data confidentiality; information support; legislative framework*

Постановка проблеми. Штучний інтелект (ШІ) став одним із найбільших надбань сучасного технологічного прогресу і підґрунтям для створення електронного судочинства. Багато передових країн світу вже використовують його для оптимізації своєї судової системи. Українське правосуддя знаходиться на початковому етапі цифрової трансформації та потребує впровадження новітніх інформаційних технологій (ІТ). Актуальною науковою проблемою є аналіз переваг та викликів застосування технологій ШІ для підвищення ефективності, прозорості та доступності правосуддя.

Метою роботи є дослідження можливостей впровадження штучного інтелекту в правосудді та визначення ключових перспектив і викликів, пов'язаних із використанням алгоритмів ШІ в судовій системі України в контексті її інтеграції з Європейським Союзом. **Методи.** У роботі використано метод порівняння – для аналізу рівня розвитку й ефективності систем правосуддя та оцінювання доступності засобів правового захисту у різних країнах світу; метод систематичного огляду літератури – для аналізу літератури з питань ефективності впровадження інструментів ШІ в судову систему; метод правового експертного аналізу – для аналізу законодавчих норм щодо безпеки, конфіденційності та етичного використання інструментів науки про дані в юридичній сфері; метод системної динаміки – для дослідження можливих наслідків впровадження нових технологій у системі правосуддя; формально-логічний метод – для проведення аналізу нормативно-правової бази ЄС та України щодо застосування штучного інтелекту. **Результати.** Досліджено, що технології ШІ можуть спростити доступ до правосуддя, підвищити його прозорість та ефективність за рахунок автоматизації рутинних процесів, аналізу великих масивів даних та підтримки ухвалення рішень.

Аргументовано існування загроз упередженості та дискримінації алгоритмів штучного інтелекту. Обґрунтовано необхідність збалансування технологічного прогресу із дотриманням етичних норм та прав людини. Проаналізовано поточний стан впровадження електронного правосуддя та ШІ в Україні. Запропоновано імплементувати у правову систему України ефективні механізми регулювання цифрової трансформації, передбачені законодавством ЄС.

Висновки. Проведено аналіз існуючих наукових підходів до визначення поняття "штучний інтелект" та завдань, які вирішують системи на основі ШІ у правосудді. Досліджено особливості інформаційно-правового забезпечення та міжнародний досвід використання ШІ у судових системах країн світу, зокрема в ЄС. Встановлено, що навіть прогресивні держави використовують алгоритми ШІ для інформаційної підтримки судових процесів обережно та частково через відсутність законодавчої бази та існуючі ризики щодо упередженості та дотримання прав людини. Зазначено, що інтеграція інструментів ШІ в судову систему України з урахуванням європейського досвіду має стати пріоритетом цифрової трансформації правосуддя. Використання ШІ надає беззаперечні переваги для підвищення ефективності та доступності правосуддя. Однак існують ризики, що його висновки можуть бути упередженими або дискримінаційними. Для ефективного та безпечного використання штучного інтелекту у судовій системі необхідно розробити законодавчі бази для його регулювання.

Ключові слова: *судова система; правосуддя; штучний інтелект; електронний суд; цифрова трансформація; євроінтеграція; інформаційно-правове забезпечення; конфіденційність даних; інформаційна підтримка; законодавча база*

Problem statement

Justice has always been an exclusively "human" prerogative, but the era of technological innovation has led to the need for digital transformation of the judicial system. The introduction of innovative IT in the activities of the judicial system is already a widely recognized necessity. However, justice in different countries of the world is at different stages of development and efficiency. Almost 250 million people live in extreme injustice, including slavery, and 1.5 billion people around the world

do not have access to justice and cannot resolve current legal issues. Proper access to justice is not provided not only in most poor countries. In some of the richest and most developed countries, legal remedies are often inaccessible due to high costs, complexity and lengthy trial duration [1].

Digital technologies, such as AI, big data and machine learning can simplify access to justice, increase its transparency and efficiency [2]. E-justice can be used to guarantee the protection of human rights, the rule of law and social justice [3].

Particularly relevant is the introduction of innovative IT tools in the justice system of the European Union, where coherent cooperation in the field of justice between member states is crucial for ensuring the effective functioning of the justice system [4]. For Ukraine, the issue of digital transformation of the judicial system became urgent after the full-scale invasion of Russia. The mass forced immigration of Ukrainians to the European Union countries and the direct neighborhood of a number of EU states with Ukraine exacerbated the need to adapt the information support of Ukraine's judicial system to EU standards and legislation and integrate the digital judicial systems of the European Union and Ukraine [5]. The adoption of effective judicial decisions on war crimes committed by Russians, which fall under various legal frameworks of international humanitarian law, national legislation of Ukraine and international judicial bodies, is a debatable issue. Establishing the fact of war crimes and punishing them is a complex task that often requires not only interaction between the international community and judicial bodies, but also reliable information support using the latest information analysis tools, such as big data and AI [6].

Artificial intelligence is one of the promising advanced information technologies that can make justice more efficient. The modern judicial system requires high-quality analysis of huge amounts of information from various sources. AI can, based on the analysis of facts, identify interdependencies, patterns and trends in large and complex data sets and provide reliable information support for making well-founded judicial decisions. The integration of information technologies into the legal systems of countries around the world can increase the efficiency, accessibility, consistency and effectiveness of judicial decisions. However, it is important to balance technological progress with legislative norms regarding the security, confidentiality and ethical use of data science tools in the legal field.

The *purpose* of the article is to explore the possibilities of using AI-based systems in justice, identify the main prospects and problems of implementing AI algorithms in the judicial system of Ukraine in the context of European integration processes.

The need and effectiveness of implementing AI tools in the activities of courts is no longer in doubt in broad scientific circles. However, the bias of predictions by AI-based algorithms, the ethics and legality of their use for information support of courts remain debatable. V. Turkanova studied the use of AI to develop tools for analyzing large data sets in order to identify stable patterns in the functioning of

the judicial system [5]. A. Saud determined the responsibility for criminal activities committed by machines with artificial intelligence support, and studied the means of protection that could override their criminal liability [7]. F. Dakalbab et al. investigated artificial intelligence strategies in crime forecasting [8]. G. van Dijck identified and applied the relevant rules of the proposed AI Act regarding quantitative risk assessment of recidivism [9]. S. Greenstein considered artificial intelligence technology in relation to the rule of law, emphasizing the rule of law as a mechanism for human prosperity. He explored the extent to which artificial intelligence undermines the rule of law in a technocratic society [3]. A. Završnik studied the problems of automation in the field of justice and analyzed the clash between artificial intelligence systems and the law, considering case law and analyzing some human rights violations [10]. M. Medvedeva et al. explored the possibilities of automatic prediction of court decisions. They identified the differences between identifying outcomes, categorizing judgments based on outcomes, and predicting outcomes [11]. In Ukraine, research on developing effective AI algorithms for information support of court decisions is only at an initial stage [12-14] and requires additional comprehensive analysis.

A set of scientific methods was used for the study, in particular general philosophical, general scientific, interdisciplinary and special legal approaches. The methodological basis is the dialectical method of scientific cognition. The formal-logical method was applied in the analysis of the regulatory framework of the EU and Ukraine regarding the use of artificial intelligence. The theoretical basis of the research is predominantly the scientific works and conclusions of leading foreign experts devoted to the study of the problems of the functioning of artificial intelligence in the activities of judicial bodies. The normative basis of this research includes acts of the European Parliament, recommendations of the European Commission, normative legal acts of European countries, international organizations, current laws and other normative legal acts of Ukraine that regulate social and legal relations arising in connection with the use of artificial intelligence.

AI tools in the digital transformation of justice systems

An integral component of modern society is an effective system of human rights protection and implementation of the principles of international law, regulated by the Universal Declaration of Human Rights [15] and the European Convention on

Human Rights [16]. Every democratic state must ensure the effective functioning of human rights protection mechanisms, adherence to standards of such protection, and guarantee equal and transparent access to justice for all. An effective tool for ensuring such access can be the digital transformation of the justice system. In many leading countries of the world, particularly in the USA and the EU, the latest information technologies play a crucial role in modernizing and increasing the efficiency of judicial systems [5, 17]. However, there is a constant need for coherence in working with large, complex and unstructured data sets. The use of AI in electronic judicial systems can simplify the exchange of operational information, ensure interaction between existing systems and standards in different states.

According to Wikipedia, "intelligence is the ability to perceive, synthesize and infer information demonstrated by machines, as opposed to intelligence displayed by non-human animals or humans" [18]. The concept of "artificial intelligence" is debatable and has many different definitions. In particular, it is defined as "the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems" [19], and "the ability of a digital computer or computer-controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings" [20]. In a broad sense, this concept is interpreted as a set of scientific methods and techniques for modeling human cognitive abilities. AI imitates the work of the human brain and is capable of self-learning from previous examples. For a better analysis of judicial practice and predicting results using AI-based systems, large arrays of open data in the field of justice are required [21]. The introduction of a unified electronic document management system for the justice system can simplify access to such information [22, 23].

Artificial intelligence tools can be used to effectively implement digital transformation of the justice system. They are capable of automating routine daily tasks such as searching for useful information in large data sets, drafting procedural documents, and analyzing court decisions. Chatbots and other AI-based systems can be used as virtual assistants to provide legal advice to citizens. In the United States, there is already a practice of using various applications such as "chatbots" or "robot lawyers" that provide legal information support to citizens or legal professionals [24]. AI-based applications can provide electronic document management in courts, and automatically generate drafts of legal

documents, regulations, lawsuits, etc. based on templates [25]. They are successfully used for effective analysis of large data sets to identify patterns and trends in legal data, and predict probabilistic outcomes of possible decisions in a current case based on analysis of previous court decisions [17, 26]. AI systems can search for legal precedents, identify biases, and analyze court decisions in similar cases [27]. AI is used to assess the risks of making various judicial decisions and determine the chances of winning in court [28]. AI systems are already actively used in the legal field to improve efficiency and optimize judicial decision-making processes. The proper use of AI technologies can significantly accelerate digital transformation in the field of justice, but it is necessary to take into account all possible risks and ethical issues [10].

International experience in using artificial intelligence in the judiciary

AI tools are already being successfully used to implement the digital transformation of justice systems in many progressive countries around the world [29]. Advanced practices of the USA, China, Canada, Austria, Great Britain, Singapore and other countries are evidence of the effectiveness of implementing innovative AI-based IT solutions for successful digital transformation of the justice system. Proper administration of justice is a key function of a modern democratic society. However, even in highly technological countries, judicial bodies lag behind several years in the implementation of innovative technologies compared to other elements of the law enforcement system. This is due to conservative thinking, imperfect infrastructure and financial constraints [1].

The phenomenon of AI provokes many controversies regarding its legitimacy in the judicial system. Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention) enshrines the right to have cases heard by an independent and impartial tribunal [16]. However, neither Article 6 nor the comments thereto directly prohibit the use of AI, nor does it state that justice is administered solely by a human judge. There has not yet been any practice of the European Court of Human Rights regarding a violation of Article 6 of the Convention due to the use of AI in decision-making. Article 92 of the Basic Law of France clarifies this norm of the Convention and enshrines that justice is administered by judges, and judicial power is vested in them [30]. Article

127 of the Constitution of Ukraine sets out a similar legal position [31]. Therefore, artificial intelligence cannot replace judges, but nothing prohibits optimizing the work of a judge and court by involving AI.

The most progressive in using AI-based systems in justice today are the United States of America. They mainly use AI technologies to provide information support for court proceedings in civil and criminal cases [32]. Scientists from the Stanford Computational Policy Lab have created an algorithm that assists the judge in choosing a precautionary measure for the defendant: detention or bail. Based on the analysis of about 100,000 procedural documents related to the choice of precautionary measures, it was found that some judges in 90 % of cases allow citizens to be released on bail, while others only in 50 %. The proposed algorithm makes it possible to fairly assess the risks and keep significantly fewer people in custody without endangering the public.

The United States of America is a leader in implementing artificial intelligence systems in the judicial system. They mainly use AI to provide information support for court proceedings in civil and criminal cases [21]. Scientists from the Stanford Computational Policy Lab have developed an algorithm that provides judges with information support in making decisions on precautionary measures, namely detention or release on bail. By analyzing data on 100,000 court decisions, they found a significant divergence in judges' approaches. This algorithm allows for an objective assessment of risks, keeping significantly fewer people in custody while not posing a threat to society [32]. In 2016, the Wisconsin Supreme Court allowed the use of the Compas (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) risk assessment algorithm for recidivism in judicial decision-making [33]. However, it turned out that this algorithm has cognitive biases regarding race and ethnicity [34]. The AI-based Legal Robot system performs precedent searches and analysis of court decisions. The United States is testing the world's first unbiased legal robot LISA, which can assist in finding a compromise solution when concluding legal agreements [27]. The AI-based legal assistant Casetext can verify and analyze legal documents, check the relevance of documents to a specific legal issue [17]. Large US law firms use the AI-based Luminance program to analyze contracts and identify risks [25]. IBM has created one of the first virtual legal assistants, ROSS, based on AI to help lawyers search for legal information [35]. For the

automatic drafting and verification of legal contracts, US lawyers use the AI-based service LawGeex [36]. AI is being increasingly implemented in the American legal system, although there are concerns about the bias and transparency of algorithms.

China is a competitor to the US for global leadership in the field of artificial intelligence and technologies. Since 2017, China has had an online court in the form of a mobile app as part of the main Chinese WeChat program. The courtroom has been replaced by a video chat, and the judges by an avatar powered by AI. China's intelligent courts have already heard about 119,000 cases and rendered decisions on 88,000 cases. The digital court is empowered to hear disputes in the fields of copyright, online business disputes, and violations in e-commerce [37]. China has developed an AI-powered software system called Shenjian that reviews and analyzes court documents. This system can scan legal briefs and identify logical inconsistencies or contradictions in the arguments. It also compares submitted evidence against a database to detect potential tampering. Shenjian assists judges in efficiently reviewing case materials and helps improve consistency in rulings. The development of this AI tool demonstrates China's advances in applying artificial intelligence to streamline and enhance judicial processes. An AI-based chatbot developed by the Supreme People's Court of China serves as an intelligent assistant to judges and provides them with legal consultations. The oral court decision system uses AI-based speech recognition and synthesis technology to create an audio recording of the court's oral verdict. China is also developing machine learning algorithms that can predict a court's verdict based on an analysis of the case circumstances [28]. China is actively implementing AI in its judicial system, but there are concerns about excessive control and surveillance by the state.

In European judicial systems, the use of artificial intelligence algorithms remains predominantly a private sector initiative and is rarely integrated into state policy [38]. In France, criminal liability has recently been introduced for analyzing case law, which allows one to predict a particular judge's decision in a case. These legislative changes were adopted under pressure from the judiciary, which argued that such analysis violates judges' personal rights by using their decisions to study behavioral patterns. In December 2018, the European Com-

mission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe adopted the first European guidelines outlining ethical principles for the use of artificial intelligence in judicial systems. The Charter provides a set of guiding principles for policy-makers, legislators, and legal professionals to follow when addressing the rapid advancement of AI in national justice systems [39].

Austria has recently launched an online case management portal that provides comprehensive services. At the process support level, users can access digital payment reminders, view court case files and messages, complete forms for civil and criminal procedures, and make inquiries to various registers. The portal also has a chatbot for legal inquiries and self-service legal information, providing substantive law solutions. Additionally, a specialized agency uses an expert system to generate passenger claims for later adjudication, potentially leading to legally binding outcomes. At the infrastructure level, Austria enables video and remote hearings, justice-related e-learning, and free online access to vast numbers of court decisions through their legal information system [1].

The United Kingdom has demonstrated the most ambitious digital justice reform. Since 2016, the United Kingdom has been undertaking the Her Majesty's Courts and Tribunals Service (HMCTS) Reform Programme, investing more than 1 billion pounds (EUR 1.2 billion) into 50+ projects to improve efficiency and provide a vast variety of new, user-friendly digital services. The reform is directed at improving access to justice and operational excellence in the entire court system, stretching from consumers and victims of crimes to families and commercial businesses. The reform is intended to transform the United Kingdom's justice system into a user-centric, future-ready version of itself [1].

The "White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust" outlines changes that will promote the reliable and safe development of AI in Europe, based on respect for the values and rights of EU citizens. The book states that artificial intelligence should work for the benefit of people and society [40].

The prerequisite for the introduction of AI in Ukraine is the launch of the Unified Judicial Information and Telecommunication System (UJITS). The system provides for completely paperless office work through the use of electronic digital signatures and electronic document management, the creation of personal accounts for the purpose of taking any procedural actions, improving the Uni-

fied State Register of Court Decisions by adding a system of hyperlinks to the legal positions of the Supreme Court, which will allow the algorithm to select a relevant Supreme Court decision for a specific case and construct a draft decision without human participation [41]. In the future, minor disputes may be resolved using the AI system online, which will significantly unload the courts. The E-Court subsystem is currently operating in test mode. It allows you to independently submit a comprehensive list of claims, track the progress of the case, submit procedural documents, pay the court fee and control incoming claims against you, and all these actions are carried out online. However, the full implementation of UJITS is an issue of more than one year. For now, only certain modules are operating in some courts, and electronic claims still need to be duplicated in paper form. This is caused by a number of problems, but with the government's active policy of digital transformation, rapid development in this area and further effective and transparent operation of Ukrainian courts can be expected [22]. In Ukraine, there are certain steps being taken towards the integration of AI in the field of justice, although they are still at an early stage.

From October 18, 2023, mandatory registration and submission of documents to the court through the Electronic Cabinet was introduced for a wide range of participants in the process [42]. This raises the issue of introducing remote justice, returning to the idea of the "cloud" architecture of UJITS and the use of artificial intelligence. Such technologies can provide continuous access to the court when normal operation is impossible, which Ukrainian courts faced during the pandemic and full-scale invasion. It was important for Ukraine to adopt the European Commission for the Efficiency of Justice's European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment [43]. Its adoption regulated the issue of AI implementation and facilitated the integration of IT into the justice system of Ukraine.

The use of artificial intelligence provides undeniable advantages for the successful digital transformation of the judicial system. However, there are significant risks of biased and discriminatory conclusions provided by artificial intelligence. The uniqueness of modern data processing lies in the fact that it does not attempt to reproduce the human model of cognition, but creates contextual statistics based on data, without taking into account the possibility of false analogies with previous con-

clusions. In addition, there is a real risk that the algorithm may provide biased and discriminatory conclusions [44]. Each decision must be justified. However, programs that use AI do not reveal the entire analysis process, but only the result. Therefore, neither the defendant, nor the public, nor even the judge have the opportunity to see on what decision-making process this forecast is based. This secrecy exists, on the one hand, due to the existing patent rights of the developers of these programs, who risk plagiarism, and on the other hand, due to the black box problem, in which even the patent owners are unable to fully understand the decision-making mechanisms. Companies that develop AI-based systems do not disclose the details of how the algorithms work, as such information is confidential. When using such systems, a reasonable balance is needed between ensuring the patent rights of developers and the fundamental rights of individuals whose information is processed by AI algorithms.

Artificial intelligence opens up new opportunities for the digital transformation of justice systems and can significantly increase their efficiency. Technologically advanced progressive countries are already successfully implementing AI tools for automating routine processes, finding precedents, analyzing big data, and generating documents. This simplifies access to justice and optimizes judicial decision-making, but it is necessary to adhere to the ethical prerequisites for the functioning of artificial intelligence in the judicial system and reliably assess the risks of biased and discriminatory conclusions of artificial intelligence. In Europe and around the world, the justice of the future, predictive justice, and artificial intelligence are at the forefront of debates on reforming the functioning of judicial systems. However, this is not a panacea for increasing the productivity and relevance of justice. In its opinion of December 2023, the European Network of Councils for the Judiciary stated that "artificial intelligence and technologies can greatly assist judges in their work, but cannot replace them" [45]. In Ukraine, the launch of UJITS creates the prerequisites for the integration of AI in judicial proceedings. However, several challenges need to be overcome: ensuring transparency of algorithms,

avoiding discrimination and bias of AI, and balancing human rights and the trade secrets of developers. The prudent implementation of AI tools in the Ukrainian judicial system, taking into account European experience, should be a priority of digital transformation. This will increase trust in the courts and make justice more accessible and effective.

Conclusion

1. An analysis of existing scientific approaches to defining the concept of "artificial intelligence" and the tasks that artificial intelligence-based systems solve in the judiciary has been conducted.

2. The peculiarities of information and legal support and international experience in using AI in the judicial systems of countries around the world, particularly in the EU, have been investigated. It has been established that even progressive states use AI algorithms for informational support of judicial processes cautiously and partially due to the lack of a legislative framework and existing risks regarding bias and respect for human rights.

3. It is noted that the integration of AI tools into the judicial system of Ukraine, taking into account European experience, should become a priority of the digital transformation of justice.

4. The use of artificial intelligence provides undeniable advantages for increasing the efficiency and accessibility of legal proceedings. However, there are risks that its conclusions may be biased or discriminatory. For the effective and safe use of artificial intelligence in the judicial system, it is necessary to develop a legislative framework for its regulation.

Competing interests

The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgement

The research was carried out in accordance with the plan of research works of the Educational and Scientific Institute of Law of the National University of Water and Environmental Engineering and the Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after Academician F.H. Burchak of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine.

REFERENCES

1. Hartung, D., Brunnader, F., Veith, C. Plog, P., & Wolters, T. (2022). *The Future of Digital Justice*. Boston Consulting Group, Bucerius Law School, Legal Tech. [https://legaltechcenter.de/pdf/Hartung%20et%20al%20\(2022\)%20Digital%20Justice.pdf](https://legaltechcenter.de/pdf/Hartung%20et%20al%20(2022)%20Digital%20Justice.pdf)
2. Cristallo, J., Lavin, R., Gayraud, F., & Daglio, A. C. (2023). Digital transformation of the Judiciary. Opportunities for speedy, accessible and transparent justice. <http://fund.ar/en/publicacion/digital->

- [transformation-of-the-judiciary-opportunities-for-speedy-accessible-and-transparent-justice/](#)
3. Greenstein, S. (2022). Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence (AI). *Artificial Intelligence and Law*, (30), 291–323. <http://doi.org/10.1007/s10506-021-09294-4>
 4. European Commission for the Efficiency Justice (CEPEJ). Justice of the future: predictive justice and artificial intelligence. <https://www.coe.int/en/web/cepej/justice-of-the-future-justice-and-artificial-intelligence>
 5. Turkanova, V. (2023). Prospects for the use of artificial intelligence and machine learning algorithms for effective resolution of civil disputes. *Access to Justice in Eastern Europe*, 2(19), 1–10. <http://doi.org/10.33327/AJEE-18-6.2-n000224>
 6. Kovalchuk, O., & Berezka, K. (2022). Big Data Analytics During State of War: Safety vs Legal Aspect. In Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference "russian-Ukrainian war: law, security, world". (Ternopil, 20.04.2022). <https://lawmaking.academy/wp-content/uploads/Zbirnyk-tez-2022.pdf>
 7. Saud, A. (2024). Criminal Liability about the Use of Artificial Intelligence: Investigating the Actus Reus Element of AI-driven Technology. *American Journal of Law*, 6(1), 1–25. <http://doi.org/10.47672/ajl.1648>
 8. Dakalbab, F., Talib, M., Waraga, O., Nassif, A., Abbas, S., & Nasir, Q. (2022). Artificial intelligence & crime prediction: A systematic literature review. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 1–23. <http://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100342>
 9. Dijk, G. van. (2022). Predicting Recidivism Risk Meets AI Act. *European Journal on Criminal Policy and Research*, (28), 407–423. <http://doi.org/10.1007/s10610-022-09516-8>
 10. Završnik, A. (2020). Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. *ERA Forum*, (20), 567–583. <http://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0>
 11. Medvedeva, M., Wieling, M., & Vols, M. (2023). Rethinking the Field of Automatic Prediction of Court Decisions. *Artificial Intelligence and Law*, (195). <http://doi.org/10.1007/s10506-021-09306-3>
 12. Kovalchuk, O., Karpinski, M., Banakh, S., Kasianchuk, M., Shevchuk, R., & Zagorodna, N. (2023). Prediction Machine Learning Models on Propensity Convicts to Criminal Recidivism. *Information*, 14(3), 161. <https://doi.org/10.3390/info14030161>
 13. Berezka, K., Kovalchuk, O., Banakh, S., Zlyvko, S., & Hrechaniuk, R. (2022). A Binary Logistic Regression Model for Support Decision Making in Criminal Justice. *Folia Oeconomica Stetinensia*, 22(1), 1–17. <http://doi.org/0.2478/fofi-2022-0001>
 14. Kovalchuk, O., Banakh, S., Kasianchuk, M., Moskaliuk, N., & Kaniuka, V. (2023). Associative Rule Mining for the Assessment of the Risk of Recidivism. *CEUR Workshop Proceedings*, (3373), 376–387. <https://ceur-ws.org/Vol-3373/paper24.pdf>
 15. UNGA Res 217. A Universal Declaration of Human Rights. (10 December 1948). <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
 16. Council of Europe, European Convention on Human Rights: as amended by Protocols Nos 11, 14 and 15 supplemented by Protocols Nos 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16 (ECTHR 2021).
 17. Wilkins, S. (2023). Casetext Introduces AI Legal Assistant CoCounsel Incorporating Most Advanced Models From OpenAI. Special Reports "Legal Tech Generative AI", 2023. <https://www.law.com/legaltechnews/2023/03/01/casetext-introduces-ai-legal-assistant-cocounsel-incorporating-most-advanced-models-from-openai/?sreturn=20240029113333>
 18. Intelligence. Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence>
 19. Tech Target Network. <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence>
 20. Britannica. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
 21. Shemshuchenko, V. *Shtuchnyi intelekt u pravosuddi* [Artificial intelligence in justice]. 29.01.2020. <https://cedem.org.ua/analytics/shtuchnyi-intelekt-pravosuddia/> (in Ukr.).
 22. *Yedyna sudova informatsiino-telekomunikatsiina systema (leSITS)* [The unified judicial information and telecommunication system (EUITs) is the "Electronic Court". Wiki Legal Aid. <https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/> (in Ukr.).
 23. Teremetskyi, V. I., & Duliba YE. V. (2023). Osoblyvosti Vprovadzhennya ta Funkcionuvannya Yedynoyi Sudovoi Informacijno-Telekomunikacijnoyi Systemy [Peculiarities of Implementation and Functioning of the Unified Judicial Information and Telecommunication Syaytem as an E-Justice Tool]. *Forum Prava*, 75(2), 130–143 <http://doi.org/10.5281/zenodo.7947514> (in Ukr.).
 24. Automating injustice: The use of artificial intelligence & automated decision-making systems in criminal justice in Europe. <https://policehumanrightsresources.org/automating-injustice-the-use-of-artificial-intelligence-automated-decision-making-systems-in-criminal-justice-in-europe>
 25. Nair, K. (2023). Luminance's CEO on the Future of Lawyers and Why ChatGPT Is Only 'Dinner Party'

- Smart. ALM. <https://www.law.com/international-edition/2023/04/21/luminances-ceo-on-the-future-of-lawyers-and-why-chatgpt-is-only-dinner-party-smart/>
26. Duliba, Ye. V., & Teremetskyi, V. I. (2023). Okremi aspekty udoskonalennya administratyvnoyi vidpovidalnosti za porushennya pravyl karantynu lyudey na osnovi analizu pravozastosovnoyi praktyky mistsevykh sudiv [Certain Aspects of Improving Administrative Liability for Violation of the Quarantine Rules for People Based On the Analysis of Law]. *Forum Prava*, 76(3), 109–119. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041186> (in Ukr.).
 27. Robot Lawyer Lisa. <http://obotlawyerlisa.com>
 28. Zhabina, A. (2023). How China's AI is automating the legal system. DW. <https://www.dw.com/en/how-chinas-ai-is-automating-the-legal-system/a-64465988>
 29. Police Human Rights Resource. Automating injustice: The use of artificial intelligence & automated decision-making systems in criminal justice in Europe, 2021. <https://policehumanrightsresources.org/automating-injustice-the-use-of-artificial-intelligence-automated-decision-making-systems-in-criminal-justice-in-europe>
 30. Art 92. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Bundesministerium der Justiz. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_92.html
 31. Stattia 127. Konstytutsiia Ukrainy - Rozdil VIII [Article 127. Constitution of Ukraine – Chapter VIII]. <https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-viii> (in Ukr.).
 32. Jung, J., Jay, J., Shroff, R., Goel, S., & Goldstein, D. G. (2020). Simple rules to guide expert classifications. *Journal of the Royal Statistical Society*. 30 p. <https://5harad.com/papers/simple-rules.pdf>
 33. Brennan, T., & Dieterich, W. (2017). Correctional Offender Management Profiles for Alternative Sanctions (COMPAS). In book: Handbook of Recidivism Risk/Needs Assessment Tools. <http://doi.org/10.1002/9781119184256.ch3>
 34. Lau, Tim. (2020). Predictive Policing Explained. *Brennan Center For Justice*. <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/predictive-policing-explained>
 35. ROSS Intelligence (2023). <https://rossintelligence.com/>
 36. The Best AI Tools For Lawyers (2023). <https://www.toolsforhumans.ai/toolkit/best-ai-tools-for-lawyers>
 37. China's Supreme People's Court Releases the Top 10 Intellectual Property Cases in Chinese Courts in 2022. China IP Law Update. (2023). <https://www.chinaiplawupdate.com/2023/04/chinas-supreme-peoples-court-releases-the-top-10-intellectual-property-cases-in-chinese-courts-in-2022/>
 38. Communication on Digitalisation of justice in the European Union and Proposal for e-CODEX Regulation. (2023). https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_en
 39. Council of European. CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment. (2023). <https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment>
 40. White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust / European Commission. https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
 41. Polozhennia pro poriadok funktsionuvannia okremykh pidsystem (moduliv) Yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy. YeSITS. Vyshcha rada pravosuddia [Regulations on the procedure for the functioning of separate subsystems (modules) of the Unified Judicial Information and Telecommunication System. UJITS. The Supreme Council of Justice]. <https://hcj.gov.ua/page/yesits> (in Ukr.).
 42. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo oboviazkovoї reiestratsii ta vykorystannia elektronnykh kabinetiv v Yedynii sudovii informatsiino-telekomunikatsiinii systemi abo yii okremii pidsystemi (moduli), shcho zabezpechuie obmin dokumentamy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Mandatory Registration and Use of Electronic Cabinets in the Unified Judicial Information and Telecommunication System or its Separate Subsystem (Module) That Ensures Exchange of Documents]. *Zakon Ukrainy* (29.06.2023 No. 3200-9). <https://document.vobu.ua/doc/20589> (in Ukr.).
 43. European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment. Adopted at the 31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3–4 December 2018) / Council of Europe. <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>
 44. Rocha, C., & Carvalho, J. (2022). Artificial Intelligence in the Judiciary: Uses and Threats. In *The CEUR Workshop Proceedings "EGOV-CeDEM-ePart 2022"*, September 06–08, 2022, Linköping University, Sweden (Hybrid). <https://ceur-ws.org/Vol-3399/paper17.pdf>

45. Resolution No. 26 (2023) dated Dec. 1, 2023 "Moving forward: the use of assistive technologies in the judiciary". Advisory Council of European Judges (CJEC).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 106–115 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10870779

http://forumprava.pp.ua/files/106-115-2024-1-FP-Teremetskyi,Kovalchuk_13.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_13.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 14.02.2024

Accepted: 11.03.2024

Published: 13.03.2024

Available online: 13.03.2024

Cite as:

Teremetskyi, V. I., & Kovalchuk, O. Ya. (2024). Artificial Intelligence as a Factor in the Digital Transformation of the Justice System. *Форум Права*, 78(1), 106–115. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870779>

Teremetskyi, V. I., & Kovalchuk, O. Ya. (2024). Artificial Intelligence as a Factor in the Digital Transformation of the Justice System. *Forum Prava*, 78(1), 106–115. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870779>

УДК 341.22

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870783>**В.Л. ЯРОЦЬКИЙ,**

в.о. завідувача кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, м. Харків, Україна; e-mail: v.l.yarotsky@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4489-1816>

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ

V.L. YAROTSKIY,

Acting Head, Department of the Civil Law Policy, Intellectual Property and Innovations, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: v.l.yarotsky@nlu.edu.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4489-1816>

FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL CARGO TRANSPORT IN THE CONDITIONS OF CURRENT GEOPOLITICAL CHALLENGES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. В умовах повномасштабної агресії РФ проти України міжнародні перевезення вантажів мають вирішальне значення для забезпечення економічної безпеки України, а своєчасність експорту та імпорту окремих видів товарів безпосередньо впливає на стан національної безпеки держави загалом. Під час дії правового режиму воєнного стану виникає потреба в переосмисленні та адаптації національного законодавства, норми якого регулюють відносини з міжнародних перевезень вантажів до нових реалій сьогодення. **Мета** статті полягає у комплексному дослідженні правового регулювання міжнародних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних загроз і викликів. **Методи** – діалектичний метод пізнання, який дозволив дослідити систему правового регулювання міжнародних перевезень вантажів та відповідні інструменти правового впливу у їх єдності та взаємозв'язку. Формально-логічний метод був застосований з метою охарактеризувати основні зміни в правовому регулюванні міжнародних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних загроз та викликів. Компаративний метод використано при аналізі відносин міжнародного-правового співробітництва у сфері міжнародних перевезень вантажів. Завдяки системно-структурному методу з'ясовано особливості правового забезпечення відносин з міжнародних перевезень вантажів в умовах сьогодення. Метод аналізу застосовано при визначенні впливу геополітичних викликів на зміни у механізмі правового регулювання міжнародних перевезень вантажів на сучасному етапі їх здійснення. **Результати.** Наголошено на необхідності адаптації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року до нових реалій, зокрема - до зміни логістичних можливостей та економічних зв'язків в рамках здійснюваних міжнародних перевезень, актуалізовані наявні проблеми у механізмі здійснення міжнародних перевезень різними видами транспорту, зокрема – щодо повного закриття авіаційного сполучення; зниження логістичних спроможностей національних портів через їх окупацію, руйнування та потенційні загрози; необхідність розбудови придатної до європейських стандартів інфраструктури на залізничному транспорті; щодо відносно малої пропускної спроможності автомобільних перевезень та наявності юридичних перешкод у швидкому проходженні митного оформлення та інших процедур, пов'язаних з перетином кордону тощо. **Висновки.** Доводиться, що зміни в усталених економічних відносинах з міжнародних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних викликів вимагають адаптації існуючої нормативно-правової бази для ефективного правового регулювання цього виду перевезень з акцентом на необхідності створення нормативної основи для забезпечення нагальних потреб держави (зокрема таких як безперерйне отримання гуманітарної та військової допомоги), сприяння здійсненню господарської діяльності в умовах правового режиму воєнного стану.

Ключові слова: національна безпека; економічна безпека; міжнародні перевезення; правове забезпечення міжнародних перевезень; договір міжнародного перевезення вантажів

Problem statement. In the context of Russia's full-scale aggression against Ukraine, international cargo transportation plays a crucial role in ensuring Ukraine's economic security, and the timeliness of exporting and importing certain types of goods directly impacts the overall state of the nation's security. During the legal regime of martial law, there is a need to reconsider and adapt national legislation regulating international cargo transportation to the new realities of today. The **purpose** of this article is to comprehensively study the legal regulation of international cargo transportation in the context of current geopolitical threats and challenges. **Methods** – dialectical method of knowledge, which allows us to trace the system of legal regulation of international transportation of goods and the various types of legal instruments for their integration and interconnection. A formal and logical method is used to characterize the main changes in the legal regulation of international transportation of goods in the minds of current geopolitical threats and influences. The comparative method is used in the analysis of the international legal framework in the field of international transportation of goods. The systemic-structural method explains the peculiarities of legal security for international transportation of goods in the minds of today. The method of analysis is based on the significant influx of geopolitical influences on changes in the mechanism of legal regulation of international transportation of goods at the current stage of their development. **Results.** The need to adapt the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 to new realities, until a change in logistics capabilities and economic connections within the framework of the current situation has been voiced international transportation, actualized obvious problems in the mechanism of international transportation by various modes of transport, transportation – more closure of aviation receipts; reduction in the logistics capabilities of national ports through their occupation, disruption and potential threats; the need to upgrade the infrastructure in the railway transport to European standards; There is a noticeably low throughput of automobile transportation and the obviousness of legal violations in the process of registration and other procedures associated with the crossing of the cordon. **Conclusions.** It is argued that changes in tired economical trends from the international transportation of goods in the minds of current geopolitical movements require adaptation of the existing legal framework for effective legal regulation type of transportation with an emphasis on the need to create a regulatory framework to ensure the necessary needs of the state (for example, such as the uninterrupted removal humanitarian and military assistance), bringing together the current state activity in the minds of the legal regime of the military state.

Keywords: national security; economical safety; international transportation; legal security of international transportation; agreement for the international transportation of goods

Постановка проблеми

Реалії сучасного світу вирізняються двома протилежними тенденціями. З одного боку, глобалізаційні процеси сприяють інтернаціоналізації економіки та збільшенню її взаємопов'язаності з іноземним елементом, з іншого – зростаюча геополітична напруга, зокрема російсько-українська війна, порушує усталені торгівельні зв'язки, логістичні ланцюги та вимагає перегляду підходів до існуючих економічних відносин між державами.

Міжнародні перевезення вантажів мають важливе значення для забезпечення економічної безпеки України, а своєчасність здійснення експортно-імпортних операцій безпосередньо впливає на стан національної безпеки держави в цілому. В таких умовах і з огляду на наявні реальні та потенційні загрози й виклики національній безпеці держави, виникає потреба в переосмисленні та адаптації національного законодавства й приведенні його у відповідність до існуючої нової реальності.

Окрім того, національні правові системи повинні бути гнучкими та здатними оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в глобалізованому світі, що потребує вдосконалення ме-

ханізмів взаємодії між державами, уповноваженими органами державної влади, перевізниками, експедиторами та іншими учасниками транспортних відносин.

Питання здійснення міжнародних перевезень вантажів вже привертало увагу таких дослідників – представників технічних та економічних наук, як В.О. Новак, О.М. Кириленко, К.М. Разумова та В.В. Ігнатюк та ін. Особливості правового регулювання здійснення міжнародних перевезень вантажів в умовах правового режиму воєнного стану досліджували А.В. Матвєєва та В.В. Панченко. Д.Г. Лютий та І.М. Грінько запропонували алгоритм функціонування митних пропускних пунктів і надали рекомендації щодо шляхів оптимізації процесів міжнародних перевезень. Є.М. Деркач висвітлював актуальні питання лібералізації міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом та висловлював пропозиції щодо функціонування механізму, який передбачає спрощений порядок видачі дозволів ЄКТМ і проходження інших супутніх процедур при здійсненні міжнародних перевезень. Питання, пов'язані з систематизацією видів міжнародних договорів, укладених Україною у сфері міжнародних перевезень, а також

класифікація органів держави, уповноважених здійснювати транспортний контроль у цій сфері, були досліджені Н. Жидовською, О. Прокопишиною та О. Малецькою. Питання надання логістичних послуг та діяльності логістичних компаній вивчалися В. Грицевичем, М. Сеньківим, С.В. Свічинським та ін.

Мета статті полягає у комплексному дослідженні правового регулювання міжнародних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних загроз і викликів, що є актуальним, оскільки таке дослідження до цього не проводилося. *Новизна* дослідження полягає у впровадженні комплексного підходу до розуміння засад здійснення міжнародних перевезень вантажів у контексті сучасних геополітичних загроз і викликів та пропозиціях щодо необхідності удосконалення національного законодавства, норми якого регулюють досліджувані відносини. *Завдання* статті полягає в окресленні наявних проблем правового забезпечення міжнародних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних загроз і викликів та наданні пропозицій щодо їх вирішення.

Сучасні геополітичні виклики, що впливають на систему правового регулювання міжнародних перевезень вантажів

В умовах сьогодення система правового регулювання міжнародних перевезень вантажів складається з міжнародно-правових документів різного рівня ієрархічності відповідно до видів транспорту, якими здійснюється перевезення. Серед основних документів слід виокремити наступні: Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 р., Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення 1970 р., Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів 1957 р., Митна конвенція про міжнародні перевезення із застосуванням книжки МДП 1975 р., Угода між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом від 29.06.2022 р., Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна, Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., Протокол про зміну Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил про коносамент, підписаної у Брюсселі 25.08.1924 р. (Правила Вісбі), Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шля-

хами (КПВВ) від 22.06.2001 р., Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р., Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС від 12.10.2021 р., Угода про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА від 16.06.2009 р. та інші.

Важливим завданням вітчизняної юридичної науки є визначення ефективних механізмів правового забезпечення здійснення транспортування вантажів у межах функціонування міжнародного ринку транспортних послуг. Звісно, ситуація в Україні є об'єктивно значно гіршою порівняно з іншими державами світу, оскільки у період поступового відновлення транспортних потоків після певного спаду активності у період поширення пандемії COVID-19, наша держава зазнала ще й військової агресії з боку рф.

З урахуванням вищезазначеного, на нашу думку, до основних загроз і викликів в сфері міжнародних транспортних перевезень вантажів слід віднести наступні:

По-перше, період поширення та протидії коронавірусній кризі був наповнений процесами консолідації держав не лише в сфері забезпечення здоров'я особистості, але й більш глобальними викликами, насамперед, пов'язаними з проблемами безпеки і миру. Жорстке протистояння США і рф, у т.ч. як реакція на продовження анексії росією частини території України (на той час АРК і частина Донбасу), активізація "коронавірусної дипломатії" Китаєм, нарощування впливу правоцентристських сил у Європі, продовження торговельних воєн між США і Китаєм (незважаючи навіть на домовленості про торговельні послаблення – "first trade deal"), посилення авторитарного впливу посткомуністичних країн – неповний перелік реальних політичних викликів, які легко могли перерости у кризові (у т.ч. геоекономічні) [1, с.9].

При цьому варто пам'ятати, що однією з найважливіших ознак перевезень є забезпечення безпеки та збереження життя та здоров'я пасажирів і цілісності вантажу. І саме в період пандемії актуалізувалися загрози та виклики, пов'язані з здійсненням міжнародних перевезень: з одного боку – це небезпека розповсюдження коронавірусної хвороби, а з іншого – здійснення міжнародних перевезень стало частково небезпечним через світові геополітичні процеси, "поляризацію" світу, перерозподіл сфер впливу різних держав світу в умовах стагнації сфери міжнародних перевезень.

По-друге, у посткоронавірусний період виникло погіршення і навіть злам у ланцюгах до-

даної вартості у 2020–2021рр., що актуалізувало потребу оновлення цих ланцюгів. Основною причиною цього явища стала швидка зміна торговельних зв'язків, ринків капіталів, міграційних потоків, які мали би відновитись у посткризовий період, але неспроможність урядів окремих держав світу ухвалювати швидкі та виважені рішення призвели лише до погіршення ситуації та зменшення обсягу договірних зв'язків в сфері міжнародних перевезень.

При цьому досить чітко проявилось ще одне "слабке" місце в комунікації держав світу, а саме – відсутність скоординованих рішень і спільної політики для боротьби із викликами посткоронавірусного періоду. У таких умовах неминучим ставало загальне нарощування рівня ризикованості в економічній діяльності, що, зазвичай, слугує обмежуючим або, принаймні, стримуючим фактором світового розвитку [1, с.10–11].

Варто зауважити, що такий самий тиск відчувався й у транспортній сфері: заборони окремих держав на ввезення/вивезення вантажів, встановлення додаткових умов, фактична "дискримінація" одних держав іншими тощо. Зазначена ситуація призвела до зменшення загальної кількості договорів перевезення вантажів, скорочення транспортних потоків, виникнення дефіциту товарів і, як наслідок – загострилась проблема голоду в найменш економічно-розвинутих державах світу. При цьому також суттєво знизився товарообіг, впали обсяги не лише перевезень, але й торгівлі в цілому.

По-третє, пандемія стала каталізатором багатьох змін, які об'єктивували необхідність модернізації наявних транспортно-логістичних систем. Звісно, це мало би сприяти створенню ефективних механізмів протидії загрозам функціонуванню цих систем.

По-четверте, було істотно переглянуто основні підходи до управління економічною системою держави та обсягів державного втручання в економіку. Це було певною мірою зумовлено суттєвими коригуваннями одного з найважливіших інститутів економічної системи – *конкуренції і конкурентоспроможності*. Загальновідомо, що розвинутими країнами впродовж десятиліть сповідувалася домінанта конкуренції, недопущення монополізації, обмеження державної участі в економічній діяльності та ін. Проте, вже глобальна фінансова криза (2008–2009 рр.) довела хибність твердження, що економічні системи через ринкові механізми та конкуренцію між компаніями і фірмами досягають найкращих результатів у частині розподілу ре-

сурсів, результативності та ефективності виробництва, використання технологічних досягнень та інновацій в умовах нестабільності та великих криз. При цьому наочним прикладом в сфері активного впливу держави на економічні процеси є Китай, який продемонстрував, як країна завдяки саме активній участі держави стала одним із лідерів глобальних політичних і економічних перегонів. При цьому відносний успіх цієї країни у боротьбі з коронавірусною хворобою суттєво вплинув на переформатування розвинутих державами світу структури економічної системи з метою забезпечення національної безпеки. Це спричинило розширення повноважень держави в управлінні економічними процесами для усунення наслідків глобальних викликів та загроз, а також – слугувало основою для можливості створення ефективних механізмів задля запобігання та протидії потенційним загрозам та викликам. Варто зазначити, що в цьому аспекті відбувся суттєвий "перекосяк" у бік надмірної зарегульованості окремих галузей економіки.

І, насамкінець, слід акцентувати увагу, що саме російсько-українська війна докорінно змінила структуру міжнародних перевезень. Так, за даними консалтингової компанії McKinsey [2], вторгнення росії в Україну спричинило 12 глобальних змін у всьому світі, а однією з головних змін стала трансформація логістичного сектору та перерозподіл ланцюгів поставок.

Слід зазначити, що в умовах сьогодення склалися складні умови для здійснення не лише міжнародних, але й внутрішніх перевезень з огляду на економічну рецесію, зумовлену повномасштабною війною в Україні, втратою контролю за морськими портами в Маріуполі, Бердянську та інших містах, що й обумовило необхідність пошуку шляхів оптимізації наявного механізму перевезень з метою збереження обсягів перевезень, переорієнтації на інші види транспорту як заходи із забезпечення національної безпеки держави.

Приспосованість транспортних відносин до динамічних змін

З урахуванням невідкладної потреби в розміщенні військової та гуманітарної допомоги, інших різновидів вантажів, Україною було вжито низку заходів щодо спрощення процедур перетину державних кордонів та "пом'якшення" митних правил. Зокрема, задля забезпечення максимального оперативного надходження гуманітарних вантажів автомобільним транспортом, чотирнадцять держав-членів ЄС запровадили

бездозвільний транзит до України для перевезення гуманітарної допомоги. Крім цього, для інтенсифікації її постачання залізничним транспортом було узгоджено створення Європейського гуманітарного хабу Закарпатської ОВА на території Словаччини та низки логістичних хабів у західних регіонах України, що надають послуги з перевантаження, складування, сортування тощо [3].

Вирішення цього питання в практичній площині об'єктивувало дискусію щодо необхідності адаптації вітчизняного законодавства в сфері міжнародних перевезень вантажів в умовах дії правового режиму воєнного стану, зокрема – щодо необхідності розроблення комплексної державної довгострокової концепції та політики дій в напрямку відновлення зовнішніх транспортних зв'язків з державами, які були і залишаються країнами-партнерами України в міжнародних транспортних відносинах. Ця теза є актуальною і в контексті вирішення питання перегляду змісту нормативних документів стратегічного планування, в першу чергу – положень Національної транспортної стратегії України на період до 2030 р., що була прийнята у 2018 році та мала лише одну формальну "воєнну" редакцію щодо заміни офіційних назв. Так, досліджуваний нормативно-правовий акт та відповідний план заходів щодо його реалізації досі ґрунтуються на положеннях, згідно яких "у Чорноморському та Азовському басейнах і дельті Дунаю працюють 13 морських портів", "авіаційний транзит забезпечується вузловим аеропортом "Бориспіль", а Україна "відіграє роль транзитного транспортного мосту, що поєднує країни Європи та Азії".

Актуальний стан правового регулювання транспортних відносин у сфері міжнародних перевезень вантажів

Незважаючи на положення Національної транспортної стратегії, в Україні функціонує лише шість морських портів України з 13 (при цьому ще п'ять не працюють з 2014 року, оскільки перебувають у тимчасово окупованому Криму) – це чорноморські порти Одеса, Південний, Чорноморськ, а також дунайські порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ [4]. Зазначені порти не спроможні пропускати через себе той обсяг вантажопотоку, що був характерним для довоєнних часів. Крім того, портова інфраструктура періодично зазнає руйнівних обстрілів, а вихід у море є небезпечним через замінованість та близьку присутність збройних сил РФ.

Відносно безпечним та ефективним шляхом міжнародного товарообігу залишається залізниця, проте її повноцінне використання є ускладненим через різниці стандартів у ширині залізничної колії із усіма європейськими сусідами. Й, хоча перестановка візків є технічно-можливою, вона призводить до додаткових часових та економічних витрат і не може компенсувати великі обсяги перевезень, втрачені через закриття портів.

На нашу думку, у зв'язку з вищезазначеним подальшого розвитку мають набувати контейнерні та контрейлерні перевезення, що можуть стати оптимальним рішенням, яке не потребує радикального переобладнання залізничних колій, хоча й передбачає існування певної інфраструктури контейнерних терміналів, площадок для навантаження та розвантаження тощо. Фізичний брак відповідної прикордонної інфраструктури та вплив бойових дій, зокрема ракетних ударів, обмежує можливості з ввозу та вивезення вантажів.

Слід зазначити, що станом на березень 2024 р. Укрзалізницею було запропоновано перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці [5]. З цієї метою контейнерні маршрутні поїзди були інтегровані в інтермодальну національну мережу ЦТС "Ліски", чії послуги передбачають надання контейнерів та рухомого складу в користування, послуги транспортної та складської логістики, термінальні послуги, а також експедирування та страхування вантажів. У той же час контрейлерний вид перевезень було оперативно запропоновано Укрзалізницею для пом'якшення наслідків блокування українсько-польського кордону [6] з боку Польщі. Окрім розв'язання неординарної ситуації з перекриттям автошляхів, оформлення вантажів та автомобілів у складі одного потягу спрощує реєстрацію декількох вантажів чи пакетів вантажів в якості єдиної партії. Це, у свою чергу, дозволяє скоротити витрати на митне оформлення та супутні процедури й перевірки. Однак, цьому рішення властиві й недоліки, серед яких можна виокремити недостатність наявних інфраструктурних можливостей для оперативного завантаження автомобілів, витрати часу на формування потягів та необхідність здійснення інших операцій, що безпосередньо не пов'язані з перевезенням [7]. За результатами експериментального застосування контрейлерних перевезень Укрзаліз-

ниця також констатувала наявність низки перешкод, основними серед яких стали невідпрацьованість механізмів з обох боків кордонів (зокрема на митниці), оформлення документообігу, а також значна коштвна вартість тестових рейсів [8].

На нашу думку, в умовах, коли перевезення повітряним транспортом є повністю зупиненими, морські – ризикованими, а залізничні – обмеженими, великого значення набувають перевезення вантажів автомобільним транспортом. Питання щодо лібералізації міжнародних автомобільних перевезень вантажів до території ЄС для українських перевізників, зокрема – у транзитному сполученні, було актуальним ще до початку повномасштабного вторгнення РФ проти України. Так, за загальним порядком в'їзду (або транзиту) територією іноземних держав вітчизняні "перевізники повинні мати дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом (транзитний чи універсальний, двосторонній чи багатосторонній). Порядок оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757" [9, с.76]. При цьому дозволи ЄКМТ розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня безпеки руху й екологічної безпеки транспортних засобів в межах відповідних квот. Слід зазначити, що з метою спрощення порядку міжнародних вантажних перевезень, зокрема, пропонувався підписання спеціальної угоди з ЄС щодо лібералізації перевезень в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі згідно зі статтею 136 Угоди про асоціацію (що має замінити щорічні двосторонні переговори "із країнами ЄС щодо квот дозволів для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень), а також підвищення прозорості розподілу та обліку дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення шляхом цифровізації" [10, с.76].

З метою пом'якшення впливу низки існуючих перешкод Міністерство інфраструктури України вже у 2022-му році підготувало низку змін до наказу Мінтрансу України від 20.08.2004 р. № 757, передбачивши спрощення процедури проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ, а саме скасування паперової подачі листів-повідомлень на участь у конкурсі та ав-

томатизацію цього процесу в електронному вигляді через систему "Шлях" Укртрансбезпеки. Окрім того, 29.06.2022 року Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, що передбачила скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС, а також визначила заходи зі спрощення визнання водійських документів [11]. Такі актуальні зміни, що відбулися у вирішенні питання щодо удосконалення правового регулювання відносин з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, на нашу думку, дозволяють забезпечити практичну можливість здійснення міжнародних перевезень в умовах сьогодення, що безпосередньо впливає на стан функціонування національної безпеки України.

Висновки

Сучасний стан правового регулювання відносин у досліджуваній сфері потребує подальшої превентивної роботи законодавця у пошуку варіантів удосконалення існуючого правового механізму, норми якого забезпечують міжнародні перевезення вантажів. Ця теза є актуальною в умовах триваючої агресії РФ проти України, оскільки система міжнародно-правових документів, норми яких регламентують відносини з міжнародних перевезень вантажів виявилася не ефективною і не здатною оперативно реагувати на сучасні геополітичні загрози та виклики.

Зокрема, не було розроблено ефективних механізмів відшкодування шкоди у випадку виникнення форс-мажорних обставин, належним чином не вирішене питання щодо забезпечення безпеки перевезень на важливих міжнародних напрямках (особливо у системі міжнародних транспортних коридорів), не вирішено на нормативному рівні й питання щодо недоторканості цивільних вантажів (окрім авіаційного транспорту), не запропоновано дієвого механізму притягнення до відповідальності суб'єктів, винних в пошкодженнях та руйнуваннях транспортної інфраструктури, якою здійснюється міжнародне перевезення вантажів.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Геополітичні та геоелекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі / наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Центр Разумкова, 2022. 102 с.
2. "Європейський зелений курс" та залізниця: як зробити ринок вантажних перевезень України більш "зеленим" – Офіс ефективного регулювання. <https://brdo.com.ua/analytics/21368/>
3. Матвеева А. В., Панченко В. В. Правове забезпечення міжнародних перевезень в умовах воєнного стану. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2023. № 2(46). С. 180–192. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-180-192>
4. Ніякий І. Зміцнення ППО, фактор Дунаю та власний коридор замість "зернового". Як Україні вдалося не лише "вигороти" морську галузь із лещат війни, а й відкрити порти для імпорту. *Forbes*. 27.12.2023. <https://forbes.ua/money/zmitsnennya-ppo-faktor-dunayu-ta-vlasniy-koridor-zamist-zernovogo-yak-ukraini-ne-lishe-vdalosya-viboroti-morsku-galuz-z-leshchat-viyni-a-y-vidkriti-porti-dlya-importu-rozpovidae-logist-ivan-niyakiy-27122023-18163>
5. Укрзалізниця запроваджує новий сервіс перевезення контейнерів інтермодальними поїздами до Польщі. Прес-центр Укрзалізниці. 26.07.2023. <https://www.uz.gov.ua/press-center/up-to-date-topic/615849/>
6. Укрзалізниця має намір пропонувати контейлерні перевезення для допомоги автоперевізникам. *Rail insider*. 04.12.2023. <https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliznyczya-maye-namir-proponuvaty-kontejlerni-perevezennya-dlya-dopomogy-avtopereviznykam>
7. Лютий Д. Г., Грінько І. М. Особливості розвитку міжнародних перевезень засобами вантажного автотранспорту між Україною та країнами-членами ЄС. *Економічний простір*. 2023. № 188. С. 21–27. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/188-3>
8. В Укрзалізниці розповіли про подальші плани щодо контейлерних перевезень. *Rail insider*. 21.12.2023. <https://www.railinsider.com.ua/v-ukrzaliznyczy-rozpovily-pro-podalshi-plany-shhodo-kontejlernyh-perevezen>
9. Порядок оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом: Наказ Мінтрансу від 20.08.2004 № 757. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1075-04#Text>
10. Деркач Є. М. Правові питання лібералізації міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом. *Київський часопис права*. 2022. № 1. С. 73–79. <https://doi.org/10.32782/kij/2022.1.11>
11. Жидовська Н., Прокопишин О., Малецька О. Особливості міжнародних вантажних перевезень та їх вплив на побудову обліку та контролю експортно-імпорتنих операцій. *Аграрна Економіка*. 2022 Т. 15. № 3-4. С. 108–118. <https://doi.org/10.31734/agrarecon2022.03-04.108>

REFERENCES

1. Yurchyshyn, V. (Ed.). (2022). *Geopolitychni ta heoekonomichni zminy, formovani pid vplyvom rosiyskoyi ahresiyi, ta onovlennya mistysya Ukrayiny u svitovomu prostori* [Geopolitical and geoeconomic changes formed under the influence of Russian aggression and renewal of Ukraine's place in the world]. Kyiv: Tsentrazumkova (in Ukr.).
2. "Yevropeyskyi zelenyy kurs" ta zaliznytsya: yak zrobyty rynek vantazhnykh perevezen Ukrayiny bilsh "zelenym" – Ofis efektyvnoho rehulyuvannya ["European Green Deal" and railways: how to make the cargo transportation market of Ukraine more "green" – Office of Effective Regulation]. <https://brdo.com.ua/analytics/21368/> (in Ukr.).
3. Matvyeyeva, A. V., & Panchenko, V. V. (2023). Pravove zabezpechennya mizhnarodnykh perevezen v umovakh voyennoho stanu [Legal provision of international transportation in conditions of martial law]. *Aktualni problemy prava: teoriya i praktyka*, 2(46), 180–192. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-180-192> (in Ukr.).
4. Niyakyy, I. (2023). Zmitsnennya PPO, faktor Dunayu ta vlasnyy korydor zamist "zernovoho". Yak Ukrayini vdalosya ne lyshe "vyboroty" morsku haluz iz leshchat viyny, a y vidkryty porty dlya importu [Strengthening air defense, the Danube factor and its own corridor instead of "grain". How Ukraine managed not only to "win" the maritime industry from the vices of war, but also to open ports for imports]. *Forbes*. 27.12.2023. <https://forbes.ua/money/zmitsnennya-ppo-faktor-dunayu-ta-vlasniy-koridor-zamist-zernovogo-yak-ukraini-ne-lishe-vdalosya-viboroti-morsku-galuz-z-leshchat-viyni-a-y-vidkriti-porti-dlya-importu-rozpovidae-logist-ivan-niyakiy-27122023-18163> (in Ukr.).
5. *Ukrzaliznytsya zaprovadzhuye novyy servis perevezennya konteyneriv intermodalnymy poyizdamy do Polshchi* [Ukrzaliznytsia is introducing a new service for transporting containers by intermodal trains to Poland]. 26.07.2023. <https://www.uz.gov.ua/press-center/up-to-date-topic/615849/> (in Ukr.).

6. Ukrzaliznytsya maye namir proponuvaty kontreylerni perevezennya dlya dopomohy avtopereviznykam [Ukrzaliznytsia intends to offer counter-trailer transportation to help truckers]. *Rail. insider*. 04.12.2023. <https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliznyczya-maye-namir-proponuvaty-kontrejlerni-perevezennya-dlya-dopomogy-avtopereviznykam> (in Ukr.).
7. Lyutyy, D. H., & Hrisko, I. M. (2023). Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnykh perevezen zasobamy vanta-zhnogo avtotransportu mizh Ukrainoyu ta krayinamy-chlenamy YES [Peculiarities of the development of international transportation by freight vehicles between Ukraine and EU member states]. *Ekonomich-nyy prostir*, (188), 21–27. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/188-3> (in Ukr.).
8. V Ukrzaliznytsi rozpovily pro podalshi plany shchodo kontreylernykh perevezen [Ukrzaliznytsia spoke about further plans for contrarail transportation]. *Rail. insider*. 21.12.2023. <https://www.railinsider.com.ua/v-ukrzaliznyczi-rozpovily-pro-podalshi-plan-y-shhodo-kontrejlernykh-perevezen> (in Ukr.).
9. Poryadok oformlennya, vydachi, vykorystannya ta obliku dozvoliv na mizhnarodni perevezennya vantazhiv avtomobilnym transportom [The procedure for issuing, issuing, using and accounting for permits for in-ternational transportation of goods by road transport]. Nakaz Mintransu vid 20.08.2004 No. 757. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1075-04#Text> (in Ukr.).
10. Derkach, YE. M. (2022). Pravovi pytannya liberalizatsiyi mizhnarodnykh perevezen vantazhiv avtomobil-nym transportom [Legal issues of liberalization of international transportation of goods by road transport]. *Kyivskyy chasopys prava*, (1), 73–79. <https://doi.org/10.32782/kij/2022.1.11> (in Ukr.).
11. Zhydovska, N., Prokopysyn, O., & Maletska, O. (2022). Osoblyvosti mizhnarodnykh vantazhnykh perevezen ta yikh vplyv na pobudovu obliku ta kontrolyu eksportno-importnykh operatsiy [Peculiarities of international freight transportation and their influence on the construction of accounting and control of export-import operations]. *Ahrarna Ekonomika*, 15(3-4), 108–118. <https://doi.org/10.31734/agrarecon2022.03-04.108> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 78 pp. 116–123 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870783
http://forumprava.pp.ua/files/116-123-2024-1-FP-Yarotskiy_14.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_14.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.02.2024
Accepted: 11.03.2024
Published: 15.03.2024
Available online: 15.03.2024

Cite as:

Яроцький, В. Л. (2024). Особливості правового регулювання між-народних перевезень вантажів в умовах сучасних геополітичних ви-кликів. *Форум Права*, 78(1), 116–123. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870783>

Yarotskiy, V. L. (2024). Osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya mizhnarod-nykh perevezen vantazhiv v umovakh suchasnykh heopolitychnykh vyklykiv [Features of the Legal Regulation of International Cargo Transport in the Conditions of Current Geopolitical Challenges]. *Forum Prava*, 78(1), 116–123. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870783>

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870785>
P.I. БОГДАНОВ,

докторант Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор філософії з менеджменту, м. Харків, Україна; e-mail: bogdanov.roman@univd.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА В ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

R.I. BOGDANOV,

Postdoctoral Student, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Management, Kharkiv, Ukraine; e-mail: bogdanov.roman@univd.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4790-7627>

STATE PERSONNEL POLICY AND STRATEGIC PROGRAM IN THE INSTITUTIONALIZATION OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Державне бюро розслідувань як орган нового типу в Україні, створено для забезпечення ефективного розслідування важливих кримінальних справ, стикається з численними викликами і проблемами, особливо в сфері кадрового забезпечення та стратегічного управління персоналом. Такими проблемними в управлінні персоналом та стратегічному плануванні Державного бюро розслідувань (ДБР) сьогодні є несумісність між складністю його завдань і наявними людськими ресурсами. Особливої актуалізації набуває необхідність визначення та обґрунтування засадничих основ державної кадрової політики та стратегічної програми як ключових елементів інституціоналізації Державного бюро розслідувань. **Метою** дослідження є визначення та обґрунтування засадничих основ державної кадрової політики як елементу побудови Державного бюро розслідувань, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення кадрової політики з урахуванням специфіки функціонування цього органу та сучасних викликів. Використані **методи** – аналіз наукової літератури: для систематизації теоретичних підходів до кадрової політики та стратегічного управління в контексті інституціоналізації Державного бюро розслідувань; емпіричні дослідження – для аналізу практичної реалізації кадрової політики і стратегічної програми ДБР, включаючи вивчення структури, процесів добору та управління персоналом. **Результати.** Виконана ідентифікація проблем, визначені ключові проблеми у кадровій політиці та стратегічній програмі ДБР, такі як несумісність завдань з наявними ресурсами, недостатня увага до професійного розвитку та недоліки у мотивації персоналу; надана оцінка ефективності рекомендацій та визначення очікуваних переваг і вимірювання успіхів у впровадженні нових стратегій та підходів до кадрової політики та стратегічної програми. **Висновки.** Підтверджена необхідність системної переробки кадрової політики та стратегічної програми Державного бюро розслідувань з метою відповідності сучасним викликам та завданням організації; важливим є подальше наукове обґрунтування та моніторинг впровадження рекомендацій з метою постійного удосконалення кадрової політики та стратегічної програми ДБР.

Ключові слова: *кадри; кадрове забезпечення; територіальні управління; Державне бюро розслідувань*

Problem statement. The State Bureau of Investigations, as a new type of institution in Ukraine created to ensure effective investigation of important criminal cases, faces numerous challenges and issues, particularly in the areas of personnel management and strategic human resource management. Today, the challenges in personnel management and strategic planning of the State Bureau of Investigations (SBI) include the mismatch between the complexity of its tasks and the available human resources. There is a critical need to define and justify the fundamental principles of state personnel policy and strategic program as key elements in the institutionalization of the State Bureau of Investigations. The research **purpose** to identify and substantiate the fundamental principles of state personnel policy as a building block of the State Bureau of Investigations, as well as to develop recommendations for improving personnel policy considering the specific functioning of this organization and contemporary challenges. The **methods** used include literature analysis for systematizing theoretical approaches to personnel policy and strategic management in the context of the institutionalization of the State Bureau of Investigations, and empirical research for analyzing the practical implementation of personnel policy

and strategic program of the SBI, including the study of structure, recruitment processes, and personnel management. **Results.** The identification of problems has been completed, key issues in personnel policy and strategic program of the SBI have been determined, such as task-resource mismatch, inadequate attention to professional development, and deficiencies in personnel motivation. An assessment of the effectiveness of recommendations has been provided, and expected benefits and measurements of success in implementing new strategies and approaches to personnel policy and strategic program have been defined. **Conclusions.** The necessity of systemic overhaul of personnel policy and strategic program of the State Bureau of Investigation has been confirmed to align with contemporary challenges and organizational tasks; further scientific justification and monitoring of recommendations implementation are crucial for continuous improvement of personnel policy and strategic program of the SBI.

Keywords: *personnel; personnel support; territorial administration; State Bureau of Investigation*

Постановка проблеми

Державне бюро розслідувань як орган нового типу в Україні, створено для забезпечення ефективного розслідування важливих кримінальних справ, стикається з численними викликами і проблемами, особливо в сфері кадрового забезпечення та стратегічного управління персоналом.

Такими проблемними в управлінні персоналом та стратегічному плануванні Державного бюро розслідувань (ДБР) сьогодні є несумісність між складністю його завдань і наявними людськими ресурсами. Високі вимоги до розслідування корупційних схем, організованої злочинності та серйозних правопорушень потребують висококваліфікованого та мотивованого персоналу і, відповідно – нової кадрової політики. Актуальним є й напрацювання чіткої стратегічної програми, яка б інтегрувала кадрову політику з основними стратегічними цілями ДБР, забезпечуючи відповідність управлінських практик з місією та завданнями організації. Недоліки у цьому напрямку можуть призвести до розбіжностей у розумінні стратегічних цілей серед різних підрозділів ДБР та завдати завданням через неефективне управління ресурсами.

Через це комплексне вирішення проблем кадрової політики та стратегічної програми ДБР потребує уточнення і вдосконалення існуючих підходів, врахування сучасних викликів та впровадження ефективних механізмів управління персоналом для підвищення ефективності діяльності організації. При цьому, особливої актуалізації набуває необхідність визначення та обґрунтування засадничих основ державної кадрової політики та стратегічної програми як ключових елементів інституціоналізації Державного бюро розслідувань. Основними аспектами є необхідність узгодження кадрової політики зі стратегічними цілями та завданнями ДБР, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення цих інструментів у контексті сучасних викликів та особливостей функціонування органу.

Наукові дослідження А.І. Гордійчук, О.М. Лагнюк, С.О. Цимбалюк та інших вчених, присвячені проблемам кадрового забезпечення та стратегічного управління в сфері правоохоронних органів, включаючи ДБР, виявили ряд важливих аспектів. Попередні дослідження акцентували увагу на недоліках і прогресивних практиках в управлінні людськими ресурсами в контексті сучасних викликів та завдань, що стоять перед правоохоронними органами. Разом із тим, вони створили платформу для подальших робіт, спрямованих на аналіз та впровадження рекомендацій з удосконалення кадрової політики та стратегічного управління в Державному бюро розслідувань, що є актуальним напрямком сучасної наукової діяльності.

Звідси, *метою* цього дослідження є визначення та обґрунтування засадничих основ державної кадрової політики як елементу побудови Державного бюро розслідувань, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення кадрової політики з урахуванням специфіки функціонування цього органу та сучасних викликів. *Новизна* статті полягає у оцінці та вдосконаленню правового регулювання кадрової політики ДБР, забезпеченню відповідності основним законодавчим вимогам та стандартам. Її *завданнями* є аналіз державної кадрової політики як елемента побудови Державного бюро розслідувань та Стратегічної програми діяльності ДБР.

Державна кадрова політика як елемент побудови Державного бюро розслідувань

Як зазначає С.В. Ковбасюк, "інституціоналізація державної влади приводить до встановлення раціонального типу легітимності, що означає усталення якісно нового порядку взаємовідносин між владою і суспільством" [1]. І, відповідно, в цій системі взаємовідносин державна кадрова політика є ключовим елементом побудови ефективної та професійної системи Державного бюро розслідувань (ДБР). В умовах зростаючих викликів, з якими стикається Україна, таких як корупція, організована злочинність

та інші загрози національній безпеці, необхідність у формуванні високопрофесійного кадрового складу стає все більш актуальною. Проте, існуючі проблеми в системі кадрового забезпечення, такі як недосконалість процедур добору та відбору кадрів, недостатня увага до професійного розвитку працівників та низький рівень мотивації, ускладнюють реалізацію ефективної кадрової політики.

В цілому, кадрове забезпечення розглядається як діяльність, спрямована на підтримку якості та ефективності роботи органів влади, або як структурований процес, що включає добір, відбір, навчання та оцінювання кадрів. Відсутність єдиного підходу до формування кадрової політики ускладнює розробку та впровадження ефективних заходів, спрямованих на підвищення професійного рівня працівників ДБР [2].

Отже, виникає нагальна потреба у розробці чіткої та комплексної державної кадрової політики, яка б враховувала специфіку функціонування ДБР та забезпечувала високий рівень професійної компетентності, етичних стандартів та мотивації працівників. Важливо визначити основні напрями та пріоритети кадрової політики, розробити стандарти та процедури, які сприятимуть формуванню високопрофесійного кадрового складу та забезпеченню ефективної діяльності ДБР в умовах сучасних викликів.

Так, О.В. Банчук-Петросова, аналізуючи проблематику сучасної державної кадрової політики, відмічає, що на сьогодні на сторінках фахових періодичних видань, у навчальних джерелах, у монографічних дослідженнях наводиться ціла низка визначень поняття "державна кадрова політика", яка тлумачиться як: "політика держави у сфері державної служби, головною метою якої є вдосконалення кадрового потенціалу, створення дієздатного державного апарату, спроможного ефективно здійснювати завдання та функції Української держави шляхом сумлінного виконання державними службовцями покладених на них службових повноважень; один із найважливіших напрямів державного управління, орієнтований на потребу публічної адміністрації в кадрах, що полягає в стратегічній діяльності із цільовизначення, ідеологічного та програмного забезпечення формування, розвитку і використання кадрових ресурсів як визначального чинника ефективності системи органів публічної влади; науково обґрунтована діяльність, яка включає відбір, розстановку, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, розвиток кадрів державної служби, формування кадрово-

го резерву у сфері державної служби; державну стратегію, що виражає волю народу, політичний курс роботи з кадрами на загальнодержавному рівні, стратегії формування, розвитку та раціонального використання кадрів, всіх людських ресурсів держави; цілеспрямована стратегічна діяльність держави, пов'язана з плануванням та прогнозуванням формування, професійного розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів України, визначенням цілей і пріоритетів кадрової діяльності" [3]. За вченою "державна кадрова політика – це цілеспрямована загальнодержавна Національна стратегія, яка розрахована на тривалий період стратегічної діяльності держави, спрямована на пошук, формування, розвиток та раціональне використання і відтворення людського капіталу для забезпечення реалізації загальнонаціональних інтересів: інтересів особистості, суспільства та держави у різних сферах їх життєдіяльності, реалізація яких гарантує збереження національних цінностей, державний суверенітет, територіальну цілісність в контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою. Державна кадрова політика, наголошує дослідниця, є найважливішим фактором збереження та зміцнення цілісності держави, соціально-політичної стабільності суспільства, стратегічною складовою регуляції життєдіяльності громадян. Важливою складовою державної кадрової політики є створення збалансованої системи управління людським капіталом, що має забезпечити оптимальне використання трудових ресурсів країни. Цілі державної кадрової політики мають за мету визначити комплекс базових положень, що мають забезпечити захист національних інтересів України у різних сферах національної безпеки держави" [3].

Можна зазначити, що кадрова політика у контексті діяльності територіальних управлінь ДБР – це більш загальна категорія, яка стосується визначення концептуальних та стратегічних засад управління службово-трудовами ресурсами зазначених правоохоронних органів, формулювання основоположних принципів та норм щодо формування, накопичення, використання, зміцнення та розвитку їх кадрових можливостей і кадрового потенціалу з метою забезпечення високого рівня якості та ефективності здійснення правоохоронної функції держави.

Державна кадрова політика як елемент побудови Державного бюро розслідувань має відповідати наступним принципам і складатися з

таких ключових елементів. Прозорість і відкритість процесів добору, відбору, призначення та просування по службі повинні бути прозорими та зрозумілими для всіх учасників. Відкриті конкурси та публічні оголошення про вакансії сприятимуть формуванню довіри до кадрової політики ДБР. Основна увага повинна приділятися професійним навичкам і компетенціям кандидатів. Необхідно забезпечити високий рівень підготовки співробітників через систематичне навчання та підвищення кваліфікації.

Кадрова політика повинна бути спрямована на досягнення високої ефективності та результативності роботи органу. Це включає розробку чітких критеріїв оцінки роботи працівників, системи стимулювання та мотивації. Необхідно встановити високі етичні стандарти для співробітників, які мають дотримуватися принципів доброчесності, чесності та відповідальності. Це сприятиме запобіганню корупції та інших правопорушень. Кадрова політика має бути гнучкою і здатною адаптуватися до змін у законодавстві, умовах роботи та потребах суспільства. Це включає постійний аналіз і вдосконалення процедур та підходів.

Заохочення інноваційних підходів у роботі та розвиток нових методик і технологій є важливим аспектом кадрової політики. Це дозволить ДБР залишатися ефективним та сучасним органом, здатним відповідати на нові виклики. Забезпечення рівних можливостей для всіх працівників незалежно від їхнього статі, віку, національності чи інших ознак. Важливо створити умови для рівноправного розвитку та кар'єрного зростання. Система підтримки співробітників, включаючи менторство, коучинг, програми професійного розвитку та психологічної підтримки, допоможе утримувати висококваліфіковані кадри та підвищувати їхню мотивацію. Важливо забезпечити взаємодію з іншими правоохоронними органами, навчальними закладами, міжнародними організаціями для обміну досвідом та підвищення кваліфікації співробітників. Впровадження цих принципів та елементів у державну кадрову політику сприятиме створенню професійного, ефективного та відповідального кадрового складу Державного бюро розслідувань, що відповідатиме вимогам сучасного суспільства та правової системи України.

Слід також зазначити, що основні засади реалізації державної політики в галузі кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань визначаються нормами адміністративного права, які об'єктивуються у відповідних законодав-

чих положеннях.

Перш за все, треба звернути увагу на Закон України "Про Державне бюро розслідувань" [4], який визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань, однак питання кадрового забезпечення у ньому врегульовані досить поверхнево, у цьому нормативно-правовому акті практично немає положень, які б стосувалися цілей, завдань чи принципів кадрового забезпечення системи органів ДБР, як не містяться у ньому й юридичні вказівки щодо механізму здійснення цього забезпечення. Натомість існує спеціальний підзаконний нормативно-правовий акт, який стосується питань проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, їх права та обов'язки [5]. Зокрема, у цьому документі закріплені положення: щодо прийняття на службу (умови, порядок та обмеження), її проходження і кар'єрного просування; про права, обов'язки та відповідальність персоналу; про професійне навчання і підвищення кваліфікації; щодо оцінювання та припинення службової діяльності у ДБР; про відпустки та облік персоналу.

Крім того Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, їх права та обов'язки містить ряд важливих норм, які визначають загальні аспекти роботи у кадровій сфері в системі ДБР, так у ньому йдеться про те, що "служба у Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань є громадяни України, які на конкурсній основі у добровільному порядку (за контрактом) прийняті на службу до Державного бюро розслідувань і яким присвоєно спеціальні звання осіб рядового та начальницького складу відповідно до законодавства. Особи рядового та начальницького складу належать до працівників Державного бюро розслідувань. Статус особи рядового та начальницького складу підтверджується службовим посвідченням. Положення про службове посвідчення та його зразок затверджуються Директором Державного бюро розслідувань. Час проходження служби у Державному бюро розслідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону" [5]. Однак, попри змістовний характер зазначеного поло-

ження, воно має досить вузьке спрямування, і стосується виключно питань кадрової роботи, тож його регулятивний вплив не охоплює цілої низки важливих моментів кадрового забезпечення територіальних управлінь ДБР. Зокрема, у ньому немає жодної вказівки про цілі та завдання кадрового забезпечення, про його принципи та форми, про суб'єктний склад, про механізми оцінювання його якості та ефективності тощо.

Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань

Важливим документом у світлі досліджуваної проблематики є Стратегічна програма діяльності, яка являє собою внутрішній документ, що визначає концептуальні засади та пріоритетні стратегічні напрямки функціонування та розвитку системи ДБР на певний період, зокрема чинна Стратегія орієнтована на 2022-2026 роки. У цьому документі закріплено, що Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань визначає основні вектори руху, пріоритетні завдання органу на найближчі п'ять років, формує розуміння працівників Державного бюро розслідувань щодо шляхів раціонального розподілу наявних ресурсів та заходів, яких необхідно вжити для успішного виконання його місії, і заявляє своїм партнерам про готовність до конструктивної співпраці. Метою Стратегічної програми є інституціоналізаційне утвердження ДБР як незалежного правоохоронного органу, який максимально ефективно виконує покладені на нього завдання та має високу довіру суспільства. Серед пріоритетних напрямів роботи ДБР питання кадрового забезпечення не зазначаються, але у завданнях його діяльності закріплено, що утвердження Державного бюро розслідувань як успішного правоохоронного органу залежатиме, зокрема, від удосконалення організаційно-правових засад його діяльності, впровадження ефективного адміністративного та кадрового менеджменту, нарощування матеріально-технічного забезпечення, налагодження конструктивної співпраці з інститутами держави, міжнародними партнерами, громадськістю та вимагатиме виконання ряду завдань за цими напрямками [6].

Як видно з наведеного, кадровий менеджмент визнається одним із важливих проблемних питань, вирішення якого напряму визначає якість та ефективність діяльності як системи ДБР в цілому, так і його окремих підрозділів, зокрема і територіальних управлінь. Розкриваючи зна-

чення кадрового менеджменту, розробники стратегії зазначають, що за кожним результатом діяльності, як розслідуванням резонансних злочинів, так і виконанням щоденних обов'язків, стоять люди, основою діяльності яких є спільні цінності: доброчесність, професійність, рішучість і відповідальність, командна робота та рівність можливостей.

У стратегії справедливо акцентується увага на тому, що для формування команди високопрофесійних працівників потрібно забезпечити реалізацію щорічної мотиваційної програми, професійної та фізичної підготовки працівників, запровадити систему атестування, вдосконалити порядок і умови проходження служби, підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань. У межах щорічної мотиваційної програми необхідно: 1) запровадити мотиваційні чинники проходження служби (система заохочення працівників; система орієнтаційної підготовки для новопризначених працівників); 2) вирішити питання соціального, медичного, житлового забезпечення працівників; 3) започаткувати проведення спортивних та культурно-освітніх заходів (спартакіади Державного бюро розслідувань з різних видів спорту, підтримка та участь у соціальних проєктах, що сприятиме згуртованості колективу). Важливою умовою формування фахової команди є професійна та фізична підготовка працівників Державного бюро розслідувань. З метою її забезпечення необхідно: 1) ініціювати законодавче урегулювання створення Інституту підготовки кадрів Державного бюро розслідувань; 2) створити власний тренінговий центр для швидкої адаптації до специфіки роботи в Державному бюро розслідувань вперше прийнятих на службу за різними напрямками діяльності; 3) запровадити інститут наставництва для новопризначених працівників; 4) забезпечити проходження практики студентами вітчизняних закладів вищої освіти на підставі укладених договорів; 5) створити сприятливі умови для проведення занять з фізичної підготовки і спорту; 6) поглибити міжнародне співробітництво за напрямом ознайомлення з досвідом правоохоронних органів інших країн. Сприяння ефективній реалізації повноважень працівниками ДБР та підвищенню престижу служби в Державному бюро розслідувань загалом [6].

Також у Стратегії приділено увагу питанню оцінювання якості та ефективності оцінювання діяльності персоналу. Зокрема у цьому документі зазначається, що для забезпечення прозорого та об'єктивного оцінювання осіб рядового і

начальницького складу Державного бюро розслідувань (атестування) з метою вирішення питань щодо просування по службі кращих працівників, їх відповідності займаним посадам необхідно запровадити систему атестаційних комісій центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, а також удосконалити порядок переведення працівників та підвищення їх кваліфікації. Проведення політики нульової толерантності до будь-яких проявів порушення закону з боку працівників Державного бюро розслідувань, яка вимагатиме: вдосконалення механізмів запобігання корупції та конфлікту інтересів; дотримання етики поведінки; забезпечення невідворотності та прозорості притягнення до відповідальності за вчинення будь-яких правопорушень.

Таким чином, успішна інституціоналізація Державного бюро розслідувань вимагає комплексного підходу до управління персоналом та розробки стратегічної програми, яка враховує сучасні виклики та сприяє досягненню стратегічних цілей організації.

Висновки

1. Забезпечення ефективного функціонування Державного бюро розслідувань неможливе

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковбасюк С. В. Інституційна характеристика сучасної держави: теоретико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид наук: 12.00.01. Одеса, 2021. 225 с. <https://dspace.onua.edu.ua/items/220346e1-4963-4a84-b47a-fba1b27ed183>
2. Богданов, Р. І. (2023). Зasadничі основи формування поняття кадрового забезпечення Державного бюро розслідувань. *Форум Права*, 77(4), 101–106. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114522>
3. Банчук-Петросова О. В. Теоретичні основи сучасної державної кадрової політики України. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2013. № 7. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_7_5
4. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>
5. Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 743. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2020-%D0%BF#Text>
6. Стратегічна програма діяльності (2022-2026 рр.). <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/strategichna-prog.pdf>

REFERENCES

1. Kovbasyuk, S. V. (2021). *Instytutsiyna kharakterystyka suchasnoyi derzhavy: teoretyko-pravove doslidzhennya* [Institutional characteristics of the modern state: theoretical and legal investigation]. Candidate's thesis (12.00.01). Odesa. <https://dspace.onua.edu.ua/items/220346e1-4963-4a84-b47a-fba1b27ed183> (in Ukr.).
2. Bogdanov, R. I. (2023). *Zasadnychi osnovy formuvannya ponyattya kadrovoho zabezpechennya Derzhavnoho byuro rozsliduvan* [Fundamental Principles of Formulating the Concept of Human Resources Management of the State Investigation Bureau]. *Forum Prava*, 77(4), 101–106. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10114522> (in Ukr.).
3. Banchuk-Petrosova, O. V. (2013). *Teoretychni osnovy suchasnoyi derzhavnoyi kadrovoyi polityky Ukrainy* [Theoretical foundations of modern state personnel policy of Ukraine]. *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok*, (7). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_7_5 (in Ukr.).

без належної кадрової політики, що враховує специфіку його завдань та функцій. Сучасні виклики у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю вимагають наявності висококваліфікованого персоналу з мотивацією до досягнення результативності.

2. Необхідність чіткої визначеності стратегічних цілей та завдань ДБР у контексті кадрової політики забезпечує інтеграцію цих цілей у всі аспекти управлінської діяльності. Це дозволить збільшити ефективність управління ресурсами та підвищити професійний рівень працівників.

3. Загальна консолідація зусиль у напрямку вдосконалення кадрової політики і стратегічної програми є ключовим для зміцнення інституціоналізаційної стійкості ДБР та підвищення його авторитету як внутрішньо, так і на міжнародній арені у сфері боротьби зі злочинністю і корупцією. Важливо розробити та впровадити стратегічну програму, яка впишеться в загальний контекст інституціоналізації ДБР.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в межах дисертаційного дослідження автора.

4. *Pro derzhavne byuro rozsliduvan* [About the State Bureau of Investigation]. *Zakon Ukrainy* (12.11.2015 No. 794-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text> (in Ukr.).
5. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro prokhozheniya sluzhby osobamy ryadovoho ta nachalnytskoho skladu Derzhavnoho byuro rozsliduvan* [On the approval of the Regulation on the completion of service by the rank and file officers of the State Bureau of Investigation]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (05.08.2020 No. 743). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2020-%D0%BF#Text> (in Ukr.).
6. *Stratehichna prohrama diyalnosti (2022-2026 rr.)* [Strategic activity program (2022-2026)]. <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/strategichna-programa-diyalnosti/strategichna-prog.pdf> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 124–130 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10870785

http://forumprava.pp.ua/files/124-130-2024-1-FP-Bogdanov_15.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_15.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 19.02.2024**Accepted:** 14.03.2024**Published:** 19.03.2024**Available online:** 19.03.2024**Cite as:****Богданов, Р. І. (2024). Державна кадрова політика та стратегічна програма в інституціоналізації Державного бюро розслідувань. *Форум Права*, 78(1), 124–130. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870785>**Bogdanov, R. I. (2024). *Derzhavna kadrova polityka ta stratehichna prohrama v instytutsionalizatsiyi Derzhavnoho byuro rozsliduvan* [State Personnel Policy and Strategic Program in the Institutionalization of the State Bureau of Investigations]. *Forum Prava*, 78(1), 124–130.<http://doi.org/10.5281/zenodo.10870785>

УДК 34.082.45:341.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870787>

І.В. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

О.І. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїсти Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: alenska180786@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

ГРУБИСТЬ І СЕРЙОЗНІСТЬ ПОРУШЕНЬ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ЯК ОЗНАК ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Department of Criminalistics, Forensic Expertise and Pre-Medical Training, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

O.I. DOVHAN,

Associate Professor, Department of Law Enforcement Activity and Policeistics, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: alenska180786@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

GRAVITY AND SERIOUSNESS OF VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AS SIGNS OF WAR CRIMES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Існує значна кількість підходів до класифікації та оцінки воєнних злочинів, що ускладнює розробку єдиних критеріїв і стандартів. Особливо актуальним є питання визначення грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів. Проблема полягає у неоднозначності визначень цих понять і встановленні критеріїв для оцінки важливості і ступеня небезпеки таких порушень. Грубість і серйозність порушень є основними ознаками воєнних злочинів, що визначаються як особливо тяжкі порушення міжнародних правових норм під час збройних конфліктів. Визначення та класифікація цих порушень є необхідними для забезпечення правосуддя та відповідальності винних осіб. **Метою** статті є висвітлення поняття грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів для їх ідентифікації, уточнення термінології та класифікації, підвищення розуміння сутності цих злочинів і розвитку об'єктивних критеріїв їх оцінки. Використані **методи:** аналізу та синтезу для розгляду різних аспектів грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права, їх узагальнення та синтезу інформації для формулювання висновків; системний – для вивчення воєнних злочинів як складових частин міжнародного гуманітарного права, їх місця та ролі у системі міжнародного права; догматичний – для аналізу правових норм і документів міжнародного гуманітарного права, які визначають грубість і серйозність воєнних злочинів. **Результати.** Показано, що через різні підходи до визначення понять грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права не всі науковці розглядають їх повною мірою як ознаки воєнних злочинів, а також пов'язані з ними елементи складів злочинів. Встановлено, що визначення та класифікація воєнних злочинів базуються на нормах міжнародних документів, таких як Женевські конвенції, та рішеннях міжнародних судів. Основними ознаками воєнних злочинів є грубі порушення Женевських конвенцій, особливо статті 3, яка захищає осіб, що не беруть участі у бойових діях, а також серйозні порушення законів і звичаїв, що діють у міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах. Запропоновано грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів у їх класифікації за Статутом Міжнародного криміналь-

ного суду вважати базовими ознаками через їх ключову роль у визначенні тяжкості таких правопорушень під час збройних конфліктів. Ці ознаки допомагають чітко відрізнити воєнні злочини від інших видів правопорушень, забезпечуючи більш точну і справедливу юридичну оцінку дій та відповідальність винних. **Висновки.** Поняття "грубі" та "серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів" мають різні правові значення, що залежать від контексту та конкретних обставин. Вони використовуються для класифікації воєнних злочинів і встановлення відповідальності за їх скоєння, сприяючи розвитку об'єктивних критеріїв для оцінки цих злочинів і вдосконаленню юридичної практики в міжнародному гуманітарному праві. Поняття "грубі порушення [законів і звичаїв]", у контексті міжнародного гуманітарного права, отримує конкретизацію через умовність та зв'язок із "серйозними порушеннями законів і звичаїв". Воно охоплює напади на цивільних осіб та об'єкти, використання незаконного насильства, зловживання цивільним населенням, і використання заборонених засобів війни. У порівнянні, "серйозні порушення законів і звичаїв" можуть включати менш тяжкі вчинки, такі як расова чи релігійна ворожнеча або неправомірне використання сили без законних підстав.

Ключові слова: воєнні злочини; міжнародне гуманітарне право; грубі порушення; серйозні порушення; Женевські конвенції; класифікація злочинів; правова оцінка; кримінальна відповідальність; збройні конфлікти; Статут Міжнародного кримінального суду

Problem statement. There are numerous approaches to the classification and assessment of war crimes, complicating the development of unified criteria and standards. The issue of defining the gravity and seriousness of violations of international humanitarian law as characteristics of war crimes is particularly relevant. The problem lies in the ambiguity of these definitions and the establishment of criteria for assessing the importance and degree of danger of such violations. Gravity and seriousness are primary characteristics of war crimes, identified as particularly severe violations of international legal norms during armed conflicts. The definition and classification of these violations are necessary to ensure justice and accountability of the perpetrators. The **purpose** of this article is to elucidate the concepts of gravity and seriousness of violations of international humanitarian law as characteristics of war crimes for their identification, clarification of terminology, and classification, enhancing the understanding of the nature of these crimes, and developing objective criteria for their assessment. **Methods.** Analysis and synthesis methods were employed to consider various aspects of the gravity and seriousness of violations of international humanitarian law, generalize and synthesize information for formulating conclusions; a systematic method was used to study war crimes as components of international humanitarian law, their place, and role in the system of international law; and the dogmatic method was utilized to analyze legal norms and documents of international humanitarian law that define the gravity and seriousness of war crimes. **Results.** It has been shown that due to different approaches to defining the concepts of gravity and seriousness of violations of international humanitarian law, not all scholars fully consider them as characteristics of war crimes, as well as the related elements of crime compositions. It has been established that the definition and classification of war crimes are based on the norms of international documents, such as the Geneva Conventions, and the decisions of international courts. The primary characteristics of war crimes include serious violations of the Geneva Conventions, particularly Article 3, which protects individuals not taking part in hostilities, as well as serious violations of the laws and customs applicable in international and non-international armed conflicts. It is proposed to consider the gravity and seriousness of violations of international humanitarian law as characteristics of war crimes in their classification according to the Statute of the International Criminal Court as basic characteristics due to their key role in determining the severity of such offenses during armed conflicts. These characteristics help to clearly distinguish war crimes from other types of offenses, ensuring a more precise and fair legal assessment of actions and the accountability of the perpetrators. **Conclusions.** The concepts of "grave" and "serious violations of international humanitarian law as characteristics of war crimes" have different legal meanings depending on the context and specific circumstances. They are used for the classification of war crimes and the establishment of responsibility for their commission, contributing to the development of objective criteria for evaluating these crimes and improving legal practice in international humanitarian law. The concept of "grave violations [of laws and customs]" in the context of international humanitarian law is specified through its conditionality and connection with "serious violations of laws and customs." It encompasses attacks on civilians and civilian objects, the use of unlawful violence, abuse of civilians, and the use of prohibited means of warfare. In comparison, "serious violations of laws and customs" may include less severe acts such as racial or religious hatred or the unlawful use of force without legal grounds.

Keywords: war crimes; international humanitarian law; grave breaches; serious violations; Geneva Conventions; classification of crimes; legal assessment; criminal liability; armed conflicts; Rome Statute of the International Criminal Court

Постановка проблеми

Станом на сьогодні існує значна кількість підходів до класифікації та оцінки воєнних злочинів. Це ускладнює розробку єдиних критеріїв і стандартів, які можуть бути застосовані в різних ситуаціях і юрисдикціях. У цьому аспекті особливо актуальним є питання визначення грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів. Проблема полягає у неоднозначності та різноманітності визначень цих понять, а також у встановленні критеріїв, за якими можна визначити важливість і ступінь небезпеки таких порушень.

Грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права є основними ознаками воєнних злочинів, які визначаються як особливо тяжкі порушення міжнародних правових норм під час збройних конфліктів. Визначення та класифікація цих порушень є необхідними для забезпечення правосуддя та відповідальності осіб, винних у скоєнні таких злочинів.

Однак, характер сучасних збройних конфліктів ускладнює процес встановлення єдиних підходів для таких визначень, створюючи правову невизначеність та ускладнюючи правозастосування. Це спонукає до перегляду міжнародних документів, правових актів і наукових досліджень для з'ясування різних підходів до трактування не тільки ознак, але й самих воєнних злочинів. У цьому контексті варто, наприклад, звернути увагу на дослідження В.М. Репецького та В.М. Лисики, які ще у 2009 році стверджували, що "можна виділити близько сотні окремих складів злочинів, які слід вважати воєнними. Однак всі вони характеризуються певною сукупністю ознак, які є притаманні кожному складу зокрема і групі загалом" [1, с.122]. На жаль, хоча ці автори й правильно посилаються на "грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року" та "грубі порушення статті 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року", все ж таки ознаку грубості порушень норм міжнародного гуманітарного права вони зводять при дослідженні "вчинення дій, що вважаються серйозними порушеннями норм міжнародного гуманітарного права" до "грубої необережності" у визначенні воєнного злочину [1, с.123, 125], вочевидь, як специфічної форми грубості з певними обмеженнями. Їхній послідовник В.В. Тимошко вже у 2022 році у визначенні воєнних злочинів взагалі проігнорував усталену ознаку грубості порушень норм міжнародного гуманітарного права [2, с.102–104], що може призвести до неправильного правозастосування та

уникнення відповідальності за особливо тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права.

Про ознаки серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права згадують й В.В. Ємельяненко та К.М. Оробець, які зазначають, що "у міжнародно-правових актах на позначення оцінки небезпечності воєнних злочинів уживаються терміни "грубі", "серйозні" порушення тощо", що є "фундаментальними ознаками воєнних злочинів, щодо яких існує згода", і визначаються як "мінімальні стандарти" воєнного злочину для будь-якого суду" [3, с.126, 128]. Проте, вони не досліджують ці поняття детально. Щодо грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів, ці вчені, як і К. Доді та С. Марко (Dodi and Marko, 2016), виділяють і пов'язані з ними елементи їх складів [3, 4]. Втім, через недостатню повноту досліджень це все ж таки не убезпечує від можливості неправильної кваліфікації злочинів.

Таким чином, станом на сьогодні актуальною є потреба в глибокому розумінні та систематизації понять грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права. Оскільки ці поняття є ключовими для ідентифікації та класифікації воєнних злочинів, їхня чітка та адекватна інтерпретація необхідна для забезпечення правосуддя й встановлення відповідальності. Тому *метою* статті є висвітлення поняття грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів для їх ідентифікації, уточнення термінології та класифікації, підвищення розуміння сутності цих злочинів і розвитку об'єктивних критеріїв їх оцінки. Її *новизна* полягає у визначенні грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як базових ознак воєнних злочинів. *Завданнями* статті є уточнення грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів у їх класифікації за Статутом Міжнародного кримінального суду, а також термінологічних аспектів визначення базових ознак цих злочинів.

Грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів у їх класифікації за Статутом Міжнародного кримінального суду

Як спрощено зазначає, наприклад, М. Шейвердін, "воєнний злочин – це порушення законів та звичаїв війни. Такі злочини є категорією міжнародного кримінального права" [5]. Але закріплене в статті 8 Статуту Міжнародного криміналь-

ного суду поняття воєнних злочинів подає їх як "а) *грубі порушення Женевських конвенцій* від 12 серпня 1949 року, а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охороняються згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції"; "b) *інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних збройних конфліктах* у встановлених рамках міжнародного права, а саме будь-яке з таких діянь"; "c) у разі збройного конфлікту неміжнародного характеру, *грубі порушення статті 3*, спільної для чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а саме: будь-яке з таких діянь, вчинених стосовно осіб, які не беруть активної участі у бойових діях, у тому числі військовослужбовців, що склали зброю, та осіб, виведених зі строю в результаті хвороби, поранень, тримання під вартою чи з будь-якої іншої причини"; "d) пункт 2(c) застосовується до збройних конфліктів неміжнародного характеру, а отже, не застосовується до випадків порушення внутрішнього порядку та виникнення напруженості, таких, як заворушення, окремі й спорадичні акти насильства та інші акти подібного характеру"; "e) *інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються у збройних конфліктах неміжнародного характеру* в установлених рамках міжнародного права, а саме: будь-яке з таких діянь"; "f) пункт 2(e) застосовується до збройних конфліктів неміжнародного характеру, а отже, не застосовується до випадків порушення внутрішнього порядку та виникнення напруженості, таких, як заворушення, окремі й спорадичні акти насильства та інші акти подібного характеру. Він застосовується до збройних конфліктів, що мають місце на території держави, коли відбувається тривалий збройний конфлікт між урядовими органами влади та організованими збройними групами або між такими групами" [6]. Повний перелік означених воєнних злочинів наведений в статті 8 Статуту Міжнародного кримінального суду.

Звідси випливає, що визначення та класифікація воєнних злочинів за певними ознаками залежить від конкретних норм і правил, встановлених у міжнародних документах, таких як Женевські конвенції, або в рішеннях міжнародних судових органів. А згідно змісту вказаної статті 8 Статуту Міжнародного кримінального суду, можна вважати вірними та вичерпними ознаками воєнних злочинів *грубі порушення Женевських конвенцій* (і особливо ст.3, спільної для чоти-

рьох Женевських конвенцій)¹, як однієї з ознак воєнних злочинів, а також інші серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах, як іншої ознаки воєнних злочинів. Зазначені ознаки є *базовими ознаками цього складу правопорушення*, оскільки підкреслюють необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції та інші міжнародні правові стандарти, а також національні правові механізми, з метою запобігання серйозним порушенням під час збройних конфліктів, і є невід'ємними ознаками воєнних злочинів. При цьому, наприклад, в Україні кримінальна відповідальність за порушення законів і звичаїв війни забезпечується ст.438 Кримінального кодексу [7, с.12].

Базовість грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів підтверджується їхньою ключовою роллю у визначенні тяжкості правопорушень під час збройних конфліктів. Ці ознаки визначають ступінь важкості порушень міжнародних правових норм, що є критичними для забезпечення відповідальності винних осіб. Вони також допомагають встановити істотність і небезпеку скоєних дій, що має важливе значення для правосуддя та захисту цивільного населення.

І навпаки, *не базовими ознаками воєнних злочинів* є порушення норм міжнародного гуманітарного права, які можуть включати менш серйозні або технічні інциденти, що не мають значного впливу на захист основних прав людей або загрозу для цивільного населення та гуманітарних установ під час конфлікту. Вони не завжди відповідають критеріям воєнного злочину через їхню менш значущу або ізольовану природу.

Тому, щодо трактування базових ознак воєнних злочинів науковці звертаються до кодифікації воєнних злочинів у вже згаданій статті 8 Римського статуту, де І. Гловюк посилається на чотири категорії, серед яких стосовно предмета нашого дослідження позначені "1. Грубі порушення (*grave breaches*) Женевських конвенцій у міжнародному збройному конфлікті (Стаття 8(2)(a));... 3. Серйозні порушення (*serious violations*) спільної ст.3 Женевських конвенцій у неміжнародному збройному конфлікті (Стаття

¹ Маються на увазі Женевські конвенції "Про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях", "Про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі", "Про поводження з військовополоненими", "Про захист цивільного населення під час війни" від 12.08.1949 р.

8(2)(с)" [8]. Але в статті 8 Статуту Міжнародного кримінального суду йдеться про серйозні порушення законів і звичаїв, що застосовуються в міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах, і, як зазначалось раніше, співзвучне статті 438 КК України щодо порушення законів і звичаїв. Хоча далі вчена й зазначає, "щоб бути воєнним злочином, таке порушення: (1) повинно бути серйозним; і (2) мати наслідком кримінальну відповідальність за міжнародним договором або міжнародним звичасвим правом" [8]. Вона ж, у підтвердження своєї позиції, наводить перелік "серйозних порушень міжнародного гуманітарного права (далі – МГП₂), направлених проти людей: навмисне вбивство, катування та нелюдське поводження; навмисне заподіяння тяжких страждань або серйозного каліцтва чи нанесення шкоди здоров'ю людини; ... вербування до складу збройних сил або використання у воєнних діях дітей віком до п'ятнадцяти років тощо". До речі, до переліку вчена додала "здійснення актів тероризму", яке відсутнє в рубрикованому як "спрямовані проти людей" переліку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, поданому А.А. Вознюком із співавторами [7, с.30-31]. Зокрема, остання група авторів до серйозних порушень міжнародного гуманітарного права цілком обґрунтовано відносить також "спрямовані проти майна" та "вчинені шляхом віроломного використання розпізнавальних емблем" [7, с.31].

Разом із тим, ті ж самі *вітчизняні науковці розглядають грубі порушення Женевських конвенцій переважно в контексті статті 438 Кримінального кодексу України*, зважаючи, що "існують конкретні зобов'язання, що стосуються певних серйозних порушень, які належать до грубих порушень. Грубі порушення є одними з найсерйозніших порушень міжнародного гуманітарного права" [9]. Так, умисне вбивство (ст.8(2) (а) (і) РС), віднесене до грубих порушень Женевських конвенцій [7, с.198], кваліфікується А.А. Вознюком із співавторами за ч.2 ст.438 КК як серйозне порушення законів і звичаїв війни [7, с.68]. До речі, в джерелі [9] наведена класифікація грубих порушень, визначених у чотирьох Женевських конвенціях 1949 року (ст.ст.50, 51, 130, 147, відповідно); грубих порушень, визначених в Третій та Четвертій Женевських конвенціях 1949 року (ст.ст.130 і 147, відповідно);

² Яке, як вказує А.А. Вознюк із співавторами, "також називають "право війни" ("jus in bello"), "міжнародне право збройних конфліктів" [7, с.18].

грубих порушень, визначених в Четвертій Женевській конвенції 1949 року (ст.147); грубих порушень, зазначених у Додатковому протоколі I 1977 року (ст.11 та ст.85).

Термінологічні аспекти визначення базових ознак воєнних злочинів

Все перелічене свідчить про обережний підхід науковців до визначення таких базових ознак складу правопорушення, як грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права в якості ознак воєнних злочинів через неоднозначність і різноманітність визначень цих понять, а також через потребу ретельності у визначенні цих та інших суміжних понять та їх впливу на нормативне регулювання під час збройних конфліктів, і потребує деякого термінологічного з'ясування.

Згадувані у статті 8 Статуту Міжнародного кримінального суду "*закони і звичаї, що застосовуються в міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах*" включають в себе міжнародні гуманітарні норми, які регулюють поведінку учасників збройних конфліктів. Ці норми визначають правила та обмеження, що стосуються ведення війни з метою захисту прав і безпеки цивільного населення, поранених і військовополонених. Серед них можуть бути Женевські конвенції та їх додаткові протоколи, а також інші міжнародні договори, звичаї війни, судова практика та інші джерела міжнародного гуманітарного права.

Відповідно, "*закони війни*" – це міжнародно-правові норми, що регулюють поведінку учасників збройних конфліктів з метою забезпечення гуманітарного стандарту ведення війни та захисту прав цивільних осіб і непричетних до конфлікту осіб. Вони включаються до міжнародних договорів, таких як Женевські конвенції та Гаазькі Конвенції, а також до звичаєвого міжнародного права. Закони війни встановлюють правила щодо застосування зброї, обстрігань мирного населення, лікування поранених та взаємодії з міжнародними гуманітарними організаціями. Вони надають захист прав людини під час конфліктів і визначають відповідальність за їх порушення.

В свою чергу, "*звичаї війни (або міжнародні звичаї)*" – це форма міжнародного права, яка виникає з постійної та загальної практики держав і засвідчена як норма, що обов'язкова для всіх держав. Вони виникають шляхом прийняття та дотримання певних правил у поведінці держав під час конфліктів та війн. Звичаї війни ма-

ють суттєве значення для регулювання ведення збройних конфліктів та визначення прав та обов'язків учасників воєнних дій. Ці звичаї включають у себе різні аспекти поведінки під час воєнного конфлікту, такі як оберігання цивільних осіб і мирних населених пунктів, захист поранених і військовополонених, обмеження використання певних видів зброї та тактик ведення війни, і багато інших. Звичаї війни визначаються не лише міжнародними договорами, але й шляхом довгострокової практики держав у веденні воєнних операцій.

У цьому контексті В.С. Семенов зазначає, що *"закони та звичаї війни* – система норм і принципів міжнародного права, які встановлюють права та обов'язки воюючих сторін та нейтральних держав у разі воєнного конфлікту" [10]; А.А. Вознюк із співавторами звертають увагу на важливість ст.38 Статуту Міжнародного Суду ООН, яка визначає *звичай* як "доказ загальної практики, що визнана як правова норма" [7, с.21].

Як коментується, ознака "грубі порушення" стосовно воєнних злочинів використовується в контекстах "груба необережність", "грубі порушення (grave breaches) Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та Першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року від 8 червня 1977 року", "будь-які інші види сексуального насильства, що є грубими порушеннями Женевських конвенцій", "грубе порушення звичаїв міжнародного гуманітарного права", "грубе потурання найважливіших принципів міжнародного гуманітарного права" [11]. Про ці ознаки, з посиланням на Женевські конвенції від 12.08.1949 р., цитуванням В.М. Репецького та В.М. Лисика, а також А.О. Драгоненка – де щодо останнього, то про "грубий характер порушення" – згадує К.П. Шевчишена [12, с.284, 286, 288], І. Гловюк [8], Ю.А. Кричун [13] та інші.

Стосовно *"серйозних порушень законів і звичаїв"*, то різниця між ними та *"грубими порушеннями [законів і звичаїв]"*, якщо їх для порівняння можна також умовно поширити на закони та звичаї, є достатньо приблизною – терміни "грубі порушення" та "серйозні порушення" можуть використовуватися в різних контекстах і *не завжди мають конкретні правові* визначення. Разом із тим, ті ж самі "грубі порушення [законів і звичаїв]" могли би вказувати на тяжкі, великі або систематичні порушення норм, правил або звичаїв, і відноситись до правопорушень, які виходять за рамки прийнятих нормативів чи нормальних стандартів поведінки, застосовуватись як термін загального вжитку. При цьому, "серйо-

зні порушення законів і звичаїв" також вказують на значущі, важливі порушення встановлених правил чи норм, можуть бути визначені як порушення, що мають серйозні наслідки або значимий вплив на суспільство, правопорядок чи інші сфери. Тому конкретний зміст цих термінів може визначатися контекстом, а також відповідно до законодавства та визначень, які встановлюються в окремих правових системах або міжнародних угодах. Наприклад, Г. Анісімов пов'язує контекстуальність ознаки "серйозні порушення" – "якщо проаналізувати ці норми в поєднанні зі ст.147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та ст.85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), які визначають серйозні порушення згаданої Конвенції, то можна стверджувати, що за наявності контекстуального зв'язку з'ясування з такими діями є всі підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст.438 КК України" [14].

Термін "грубі порушення [законів і звичаїв]", з урахуванням умовності та визначення певної контекстуальної спорідненості з терміном "серйозні порушення законів і звичаїв", отримує певну конкретизацію в рамках міжнародного гуманітарного права. До таких *"грубих порушень [законів і звичаїв]" стосовно воєнних злочинів відносять*: загальний напад на цивільних осіб, що супроводжується вбивством, тортурами, знущанням або намаганням вчинити ці злочини; напад на цивільні об'єкти із руйнуванням мирних населених пунктів, шкіл, медичних закладів тощо; безпорадність цивільних осіб із захопленням або використанням цивільних осіб як щита; напад на гуманітарних працівників із вбивством, тортурами та ін.; масове знущання над військовополоненими з тортурами, вбивствами або іншими формами неприязного поводження з військовополоненими; використання заборонених засобів бойового використання – хімічних, біологічних або ядерних засобів, що заборонені міжнародними угодами.

Термін *"серйозні порушення законів і звичаїв"* у даному контексті може визначати ширший спектр воєнних злочинів, які, хоча і є порушенням міжнародного гуманітарного права, можуть бути менш тяжкими, ніж ті, які визначаються як грубі порушення. До таких злочинів, як "серйозні порушення законів і звичаїв", можуть відноситись: неправомірний напад при проведенні агресивних військових дій без законних підстав; збудження расової, релігійної або етнічної ворожнечі при вчиненні дій, спрямованих на заго-

стрення конфлікту на расовій, релігійній або етнічній основі; незаконне використання заборонених бойових засобів і методів, які, хоча не є грубим порушенням, все ж можуть бути неприпустимими; неправомірне використання сили при вчиненні дій, що перевищують норми міжнародного гуманітарного права, при застосуванні сили; неправомірне використання військової техніки або засобів, які можуть завдати непропорційну шкоду цивільним об'єктам; порушення правил ведення війни при вчиненні дій, які суперечать звичаям ведення війни, але не досягають рівня грубих порушень.

Таким чином, термін "серйозні порушення законів і звичаїв" вказує на дії або події, які серйозно порушують встановлені закони, норми чи моральні звичаї суспільства. Це можуть бути такі дії, як масові вбивства цивільного населення, насильство, знищення майна, підпал будівель, пограбування мирних мешканців або інші подібні порушення, які викликають значні шкоди для осіб або груп населення.

Щодо "грубих порушень Женевських конвенцій", це вказує на порушення міжнародного гуманітарного права, яке визначене у Женевських конвенціях. Воно може включати в себе такі дії, як злочини проти людяності, військові злочини, неправомірне використання сили проти захищених осіб, підпал мирних міст, а також інші дії, які порушують міжнародні норми, прийняті для захисту цивільного населення та військовополонених під час збройних конфліктів.

Отже, якщо говорити про відмінності між цими поняттями, "грубі порушення Женевських конвенцій" можуть бути визначені як певний тип серйозних порушень законів і звичаїв, але з підкресленням їх міжнародного характеру та специфіки, пов'язаної з конкретними вимогами та стандартами, встановленими у Женевських конвенціях.

Висновки

1. Показано, що через різні підходи до визначення понять грубості та серйозності порушень норм міжнародного гуманітарного права не всі науковці розглядають їх повною мірою як ознаки воєнних злочинів, а також пов'язані з ними елементи складів злочинів.

2. Визначення та класифікація воєнних злочинів базуються на нормах міжнародних документів, таких як Женевські конвенції, та рішеннях міжнародних судів. Основними ознаками воєн-

них злочинів є грубі порушення Женевських конвенцій, особливо статті 3, яка захищає осіб, що не беруть участі у бойових діях, а також серйозні порушення законів і звичаїв, що діють у міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах.

3. Запропоновано грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів у їх класифікації за Статутом Міжнародного кримінального суду вважати базовими ознаками через їх ключову роль у визначенні тяжкості таких правопорушень під час збройних конфліктів. Ці ознаки допомагають чітко відрізнити воєнні злочини від інших видів правопорушень, забезпечуючи більш точну і справедливу юридичну оцінку дій та відповідальність винних.

4. Поняття "грубі" та "серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів" мають різні правові значення, що залежать від контексту та конкретних обставин. Вони використовуються для класифікації воєнних злочинів і встановлення відповідальності за їх скоєння, сприяючи розвитку об'єктивних критеріїв для оцінки цих злочинів і вдосконаленню юридичної практики в міжнародному гуманітарному праві.

5. Поняття "грубі порушення [законів і звичаїв]", у контексті міжнародного гуманітарного права, отримує конкретизацію через умовність та зв'язок із "серйозними порушеннями законів і звичаїв". Воно охоплює напади на цивільних осіб та об'єкти, використання незаконного насильства, зловживання цивільним населенням, і використання заборонених засобів війни. У порівнянні, "серйозні порушення законів і звичаїв" можуть включати менш тяжкі вчинки, такі як расова чи релігійна ворожнеча або неправомірне використання сили без законних підстав.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність потенціального конфлікту інтересів, пов'язаного з обов'язками одного із співавторів як члена редколегії, що могло би стати причиною упередженості дослідження. Стаття піддана незалежному рецензуванню відповідно до правил журналу.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Репецький В. М., Лисик В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинів. *Альманах міжнародного права*. 2009. Вип. 1. С. 120–125. https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/amp_2009_1_15.pdf

2. Тимошко В. В. Поняття воєнних злочинів. 2022. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20220630/article/view/tymoshko/pdf
3. Смеляненко В. В., Оробець К. М. Воєнні злочини: поняття, особливості та співвідношення з військовими кримінальними правопорушеннями за Кримінальним кодексом України. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 11 (13). С. 123–136. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11\(13\)-123-136](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-123-136)
4. Dodi S, Marko S. War crimes under the international criminal court statute. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2016. № 4. С. 92–102. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1671/1/Mapko.pdf>
5. Швердін М. Відповідальність за воєнні злочини. 02.03.2022. <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/2/683095/>
6. Римський Статут Міжнародного кримінального суду: від 17.07.1998. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
7. Кваліфікація та розслідування порушення законів і звичаїв війни: наук.-практ. посіб. / А. А. Вознюк, І. В. Жук, О. В. Таран, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. М. С. Цуцкірідзе, В. В. Чернея, А. А. Вознюка. К.: Норма права, 2023. 320 с.
8. Гловюк І. Поняття та елементи воєнних злочинів в міжнародному кримінальному праві. 01.02.2024. <https://www.hsa.org.ua/blog/poniattia-ta-elementi-vojennix-zlociniv-v-miznarodnomu-kriminalnomu-pravi-advokat-irina-gloviuk>
9. Кримінальне переслідування: покарання за воєнні злочини. 03.2014. <https://blogs.icrc.org/ua/wp-content/uploads/sites/98/2022/12/penal-repression.pdf>
10. Семенов В. С. Закони та звичаї війни. 07.04.2022. https://vue.gov.ua/Закони_та_звичаї_війни
11. Воєнний злочин. https://uk.wikipedia.org/wiki/Воєнний_злочин
12. Шевчишена К. П. Сутність та зміст воєнних злочинів. *Право та державне управління*. 2022. № 4. С. 283–290. <https://doi.org/10.32782/pdu.2022.4.40>
13. Кричун Ю. А. Воєнні та військові злочини в кримінальному праві України: особливості та співставлення з міжнародним кримінальним правом та зарубіжним законодавством. *Наукові записки. Серія: Право*. 2022. № 13. С. 109–114. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2022-13-109-114>
14. Під час кваліфікації дій особи як порушення законів та звичаїв війни важливим є встановлення контекстуального аспекту / Верховний Суд. https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/aktyal_pytan_kks/6788

REFERENCES

1. Repetskyi, V. M., & Lysyk, V. M. (2009). Pomyattya ta oznaky voyennykh zlochyniv [Concepts and signs of war crimes]. *Almanakh mizhnarodnoho prava*, (1), 120–125. https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/amp_2009_1_15.pdf (in Ukr.).
2. Tymoshko, V. V. (2022). Pomyattya voyennykh zlochyniv [The concept of war crimes]. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20220630/article/view/tymoshko/pdf (in Ukr.).
3. Yemelyanenko, V. V., & Orobets, K. M. (2022). Voyenni zlochyny: ponyattya, osoblyvosti ta spivvidnoshennya z viyskovymy kryminalnymy pravoporushennyamy za Kryminal'nym kodeksom Ukrayiny [War crimes: concepts, features and correlation with military criminal offenses under the Criminal Code of Ukraine]. *Naukovi innovatsiyi ta peredovi tekhnolohiyi*, 11(13), 123–136. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11\(13\)-123-136](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-11(13)-123-136) (in Ukr.).
4. Dodi, S., & Marko, S. (2016). War crimes under the international criminal court statute. *Naukovyy visnyk Lviv'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (4), 92–102. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1671/1/Mapko.pdf>
5. Sheverdin, M. (2022). Vidpovidalnist za voyenni zlochyny [Responsibility for war crimes]. <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/2/683095/> (in Ukr.).
6. Rym'skyi Statut Mizhnarodnoho kryminalnoho sudu [Rome Statute of the International Criminal Court]. (17.07.1998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (in Ukr.).
7. Voznyuk, A. A., Zhuk, I. V., Taran, O. V., & Chernyavskyy, S. S. et al; Tsutskiridze, M. S., Cherney, V. V., & Voznyuk A. A. (Eds.). (2023). *Kvalifikatsiya ta rozsliduvannya porushennya zakoniv i zvychayiv viyny* [Qualification and investigation of violations of the laws and customs of war]. Nauk.-prakt. posib. K.: Norma prava (in Ukr.).
8. Hlovyuk, I. (2024). Pomyattya ta elementy voyennykh zlochyniv v mizhnarodnomu kryminalnomu pravi [Concept and elements of war crimes in international criminal law]. <https://www.hsa.org.ua/blog/poniattia-ta-elementi-vojennix-zlociniv-v-miznarodnomu-kriminalnomu-pravi-advokat-irina-gloviuk>

- [pravi-advokat-irina-gloviuk](#) (in Ukr.).
9. *Kryminalne peresliduvannya: pokarannya za voyenni zlochyny* [Criminal prosecution: punishment for war crimes]. (03.2014). <https://blogs.icrc.org/ua/wp-content/uploads/sites/98/2022/12/penal-repression.pdf> (in Ukr.).
 10. Semenov, V. S. (2022). *Zakony ta zvychai viyny* [Laws and customs of war]. https://vue.gov.ua/Закони_та_звичаї_війни (in Ukr.).
 11. *Voyennyi zlochin* [A war crime]. https://uk.wikipedia.org/wiki/Воєнний_злочин (in Ukr.).
 12. Shevchysheva, K. P. (2022). Sutnist ta zmist voyennykh zlochyniv [The essence and content of war crimes]. *Pravo ta derzhavne upravlinnya*, (4), 283–290. <https://doi.org/10.32782/pdu.2022.4.40> (in Ukr.).
 13. Krychun, YU. A. (2022). Voyenni ta viyskovi zlochyny v kryminalnomu pravi Ukrayiny: osoblyvosti ta spivstavlennya z mizhnarodnym kryminalnym pravom ta zarubizhnym zakonodavstvom [War and war crimes in the criminal law of Ukraine: features and comparison with international criminal law and foreign legislation]. *Naukovi zapysky. Seriya: Pravo*, (13), 109–114. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2022-13-109-114> (in Ukr.).
 14. *Pid chas kvalifikatsiyi diy osoby yak porushennya zakoniv ta zvychayiv viyny vazhlyvym ye vstanovlennya kontekstualnoho aspektu* [When qualifying a person's actions as a violation of the laws and customs of war, it is important to establish the contextual aspect]. https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/aktyal_pytan_kks/6788 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 78 pp. 131–139 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10870787

http://forumprava.pp.ua/files/131-139-2024-1-FP-Zozulia,Dovhan_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_16.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

Received: 28.02.2024
Accepted: 18.03.2024
Published: 19.03.2024
Available online: 19.03.2024

Cite as:

Зозуля, І. В., Довгань, О. І. (2024). Грубість і серйозність порушень норм міжнародного гуманітарного права як ознак воєнних злочинів. *Форум Права*, 78(1), 131–139. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870787>

Zozulia, I. V., & Dovhan, O. I. (2024). Hrubist i seryoznist porushen norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava yak oznak voyennykh zlochyniv [Gravity and Seriousness of Violations of International Humanitarian Law as Signs of War Crimes]. *Forum Prava*, 78(1), 131–139. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10870787>

УДК 343.35:343.352:343.97

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591846>

Р.І. ЛОГІН,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,

м. Харків, Україна; e-mail: romanlogin7@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7251-6209>

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

R.I. LOHIN,

Postgraduate Student, Kharkiv National University of Internal Affairs,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: romanlogin7@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7251-6209>

PROCEDURAL PROCEDURE FOR DETENTION BY AN AUTHORIZED OFFICIAL PERSON DURING THE PREJUDICIAL INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Одним із засобів протидії корупційним кримінальним правопорушенням є діяльність уповноважених службових осіб зі своєчасного їх виявлення та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування. При цьому правоохоронні органи, виявивши факти вчинення корупційних кримінальних правопорушень, повинні вжити заходів із припинення цієї протиправної діяльності, зокрема, використовуючи заходи кримінального процесуального примусу, одним із яких є затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. Затримання пов'язане з обмеженням конституційних прав і свобод людини, а значить має чітко врегульований механізм як його здійснення, так і контролю за його правомірністю. З огляду на що проблематика правової регламентації затримання особи в кримінальному провадженні та правозастосування досі потребує детальної уваги зі сторони правників. Особливої актуальності вказане питання набуває в контексті посиленої уваги з боку суспільства та держави до протидії корупції. У зв'язку з чим важливим науковим завданням є проведення наукового дослідження особливостей затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень в частині визначення вимог до процесуального порядку його здійснення. **Метою** статті є визначення та характеристика загальних і спеціальних вимог до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Застосовані такі **методи**, як системний метод для розгляду положень кримінального процесуального законодавства у частині регламентації процедури затримання уповноваженою службовою особою, алгоритму дій уповноважених службових осіб під час здійснення затримання в кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення; компаративний метод – для порівняння загальних і спеціальних вимог до процесуального порядку затримання уповноваженими службовими під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. **Результати.** З урахуванням кримінальної процесуальної регламентації підстав і процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою, а також особливостей механізму вчинення корупційних кримінальних правопорушень, охарактеризовано загальні та спеціальні вимоги до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. **Висновки.** Встановлено, що процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень представлений двома групами вимог: загальними, які є обов'язковими для всіх кримінальних проваджень про корупційні кримінальні правопорушення, та спеціальними, які застосовуються тільки в тих випадках, коли досліджувана категорія кримінальних правопорушень учинена особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Ключові слова: затримання; уповноважена службова особа; досудове розслідування; корупційні кримінальні правопорушення; процесуальний порядок

Problem statement. One of the means of combating corruption criminal offenses is the activity of authorized officials for their timely detection and quick, complete and impartial pre-trial investigation. At the same time, law enforcement agencies, having discovered the facts of corruption criminal offenses, must take measures to stop this illegal activity, in particular, using measures of criminal procedural coercion, one of which is detention by an authorized official without a decision of the investigating judge. Detention is related to the restriction of constitutional rights and freedoms of a person, which means that it has a clearly regulated mechanism for both its implementation and control over its legality. Given that, the issues of legal regulation of the detention of a person in criminal proceedings and law enforcement still require detailed attention from lawyers. This issue becomes particularly relevant in the context of increased attention from society and the state to combating corruption. In connection with this, an important scientific task is to conduct a scientific study of the features of detention by an authorized official during the pre-trial investigation of corruption criminal offenses in terms of determining the requirements for the procedural order of its implementation. The **purpose** of the article is to define and characterize the general and special requirements for the procedural order of detention by an authorized official during the pretrial investigation of corruption criminal offenses. The applied research **methods** include the systemic method for considering the provisions of criminal procedural legislation in the part of the regulation of the procedure of detention by an authorized official, the algorithm of actions of authorized officials during detention in criminal proceedings on corruption criminal offenses; the comparative method is used to compare general and special requirements for the procedural order of detention by authorized officials during the pre-trial investigation of corruption criminal offenses. **Results.** Taking into account the criminal procedural regulation of the grounds and procedural order of detention by an authorized official, as well as the peculiarities of the mechanism of committing corruption criminal offenses, the general and special requirements for the procedural order of detention by an authorized official during the pre-trial investigation of corruption criminal offenses have been characterized. **Conclusions.** It has been established that the procedural procedure for detention by an authorized official during a pre-trial investigation of corruption criminal offenses is represented by two groups of requirements: general, which are mandatory for all criminal proceedings on corruption criminal offenses, and special, which are applied only in cases where the investigated category criminal offenses committed by persons subject to a special procedure of criminal proceedings.

Keywords: *detention; authorized official; pre-trial investigation; corruption criminal offenses; procedural order*

Постановка проблеми

Одним із засобів протидії корупційним кримінальним правопорушенням безперечно є діяльність уповноважених службових осіб зі своєчасного їх виявлення та "швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування" [1]. При цьому правоохоронні органи, виявивши факти вчинення корупційних кримінальних правопорушень, повинні вжити заходів із припинення цієї протиправної діяльності, зокрема, використовуючи заходи кримінального процесуального примусу. Зокрема, одним із заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень, який застосовується з метою забезпечення його дієвості, є затримання уповноваженою службовою особою.

Визначення сутності кримінального процесуального затримання, виокремлення його різновидів і характеристика процесуального порядку його здійснення розглядалися рядом вчених, серед яких, наприклад, Г.І. Глобенко досліджував загальні принципи правового регулювання затримання у контексті кримінального процесу, звертаючи увагу на права затриманого, механізми захисту прав людини та практику Європейського суду з прав людини; Л.М. Лобойко – роль уповноважених осіб у кримінальному процесі,

зокрема їх повноваження і відповідальність під час затримання; М.А. Погорецький – визначення правового статусу уповноважених службових осіб та їхньої процесуальної ролі та законодавчих механізмів боротьби з корупцією та процедур, пов'язаних з розслідуванням таких правопорушень. Разом із тим, проблематика правової регламентації затримання особи в кримінальному провадженні та правозастосування досі потребує детальної уваги зі сторони правників. Особливої актуальності вказане питання набуває в контексті посиленої уваги з боку суспільства та держави до протидії корупції. У зв'язку з чим доцільним є визначення особливостей затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень, зокрема в частині визначення вимог до процесуального порядку його здійснення. У контексті вищенаведеного нагальним є дослідження процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень.

Тому *метою* статті є визначення загальних і спеціальних вимог до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. *Новизна* роботи

полягає в комплексному аналізі та визначенні загальних і спеціальних вимог до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Її завданнями є: дослідження положень кримінального процесуального законодавства щодо підстав і процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою; виокремлення загальні та спеціальні вимоги до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень; з'ясування особливостей затримання уповноваженою службовою особою судді, народного депутата України під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень.

Загальні та спеціальні вимоги до процесуального порядку затримання під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень

Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень визначений у кримінальному процесуальному законодавстві України. При цьому, враховуючи той факт, що вчиняють цей різновид протиправних діянь спеціальні суб'єкти, зокрема, які здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування та обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням [2], варто виокремлювати дві групи вимог до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень: загальні та спеціальні. Перша група вимог є обов'язковою для всіх кримінальних проваджень про корупційні кримінальні правопорушення, а друга – тільки в тих випадках, коли досліджувана категорія кримінальних правопорушень учинена особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Зокрема, згідно з ч.1 ст.480 КПК України, особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно наступних категорій осіб: 1) народного депутата України; 2) судді, судді Конституційного Суду України, судді Ви-

щого антикорупційного суду, а також присяжного на час виконання ним обов'язків у суді, Голови, заступника Голови, члена Вищої ради правосуддя, Голови, заступника Голови, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови, іншого члена Рахункової палати; 6) депутата місцевої ради; 7) адвоката; 8) Генерального прокурора, його заступника, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 9) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України; 10) Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника [1].

Відповідно, у випадку вчинення корупційних кримінальних правопорушень особами, зазначеними в ч.1 ст.480 КПК України, затримання уповноваженою службовою особою повинно здійснюватися з урахуванням як загальних вимог до проведення вказаної процесуальної дії, так і спеціальних вимог, передбачених гл.37 КПК України "Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб".

Характеристика загальних вимог до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою

Загальні вимоги до затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді особи, підозрюваної у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, під час досудового слідства визначені в ст.ст.208–213 КПК України, а у випадку дізнання – додатково в ст.ст.298-2, 298-3 КПК України. Тобто загальні вимоги до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою в кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення варіюються залежно від форми досудового розслідування, що, своєю чергою, залежать від виду вчиненого правопорушення (злочину чи кримінального проступку). За результатами аналізу положень ст.ст.208–213, 298-2, 298-3 КПК України встановлено, що загальними вимогами до процедури затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень є наступні.

1. Затримання уповноваженою службовою особою особи, підозрюваної у вчиненні корупційного злочину, здійснюється виключно у випадках, зазначених у п.п.1–3 ч.1, ч.2 ст.208 КПК України, а особи, підозрюваної у вчиненні корупційного кримінального проступку, – у випадках,

передбачених п.п.1, 2 ч.1 ст.208 КПК України, та за умов, визначених у п.п.1–3 ч.1 ст.298-2 КПК України. При цьому, як указує Верховний Суд, під встановлення наявності підстав для затримання суди повинні виходити з дійсних обставин, встановлених на підставі усїєї сукупності доказів, наданих сторонами, у тому числі й протоколом затримання, але не обмежуючись відповідним протоколом [3].

2. Моментом затримання уповноваженою службовою особою є момент фактичного позбавлення особи волі [4], тобто, як зазначається у ст.209 КПК України, коли особа силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою [1]. Строк затримання обчислюється з моменту затримання. Тому в протоколі затримання без ухвали слідчого судді обов'язково вказується момент фактичного затримання.

3. Затриманій особі повинні бути негайно повідомлені підстава затримання, у вчиненні якого корупційного кримінального правопорушення вона підозрюється, роз'яснені її права. Зокрема, затриманій особі роз'яснюються наступні права:

- мати захисника;
- отримувати медичну допомогу;
- давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього;
- негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування;
- вимагати перевірку об'єктивності затримання;
- інші процесуальні права, передбачені КПК України [1].

Окремо зазначимо, що затримана особа користується процесуальними правами, закріпленими ст. 42 КПК України. Адже, як зазначається в ч.1 цієї статті, "підозрюваним є особа, <...> яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення" [1].

Разом із тим, у КПК України передбачено обов'язок роз'яснювати затриманій особі додаткові права залежно від посади, яку вона обіймає, або того, чи її розшукують в рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Зокрема, у разі розшуку затриманої особи компетентним органом іноземної держави для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, роз'яснюється її право надати згоду на видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у спрощеному порядку, а також право на відмову від застосування спеціального

правила щодо меж кримінальної відповідальності у разі надання згоди на її видачу (екстрадицію). Якщо затримана особа розшукується Міжнародним кримінальним судом або стосовно неї надійшло прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт або про арешт і передачу, їй поряд із іншими процесуальними правами роз'яснюється право надати згоду на передачу до Міжнародного кримінального суду у спрощеному порядку [1].

При цьому повідомлення особі затриманого про підстави затримання та у вчиненні якого кримінального правопорушення вона підозрюється, а також роз'яснення їй процесуальних прав повинні здійснюватися мовою, яка є зрозумілою для неї. Указана вимога, закріплена в ч.4 ст.208, ч.3 ст.298-2 КПК України, повністю корелюється із такою засадою кримінального провадження як мова, якою здійснюється кримінальне провадження. Зокрема, відповідно до ч.2 ст.29 КПК України особі повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, згідно з ч.3 ст.29 КПК України учасникам кримінального провадження, які не володіють або не достатньо володіють державною мовою, забезпечується право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги рідною або іншою мовою, якою вони володіють, зокрема, користуючись у разі необхідності послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК України [1]. Підстави та порядок залучення перекладача визначені в ст.68 КПК України. Приміром, у ч.1 вказаної норми зазначається, що сторони кримінального провадження, слідчий суддя чи суд мають право залучити перекладача за наявності необхідності у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів. При цьому суб'єкти, які залучили перекладача, перед початком процесуальної дії повинні пересвідчитися в особі та компетентності перекладача, а також з'ясувати наявність і характер відносин між перекладачем і затриманою особою, роз'яснити його права та обов'язки [1].

З наведеного вбачається, що за необхідності для виконання норми закону про повідомлення та роз'яснення процесуальних прав затриманій особі доступною та зрозумілою їй мовою потрібно залучити перекладача (сурдоперекладача). Проте, враховуючи, що затримання є невідкладною процесуальною дією та здійснюється в

умовах дефіциту часу для його підготовки, виникають ситуації, коли про необхідність залучення перекладача стає відомо вже постфактум, після фактичного затримання уповноваженою службовою особою. При цьому законодавець зобов'язує уповноважену службову особу повідомити затриманій особі підстави та за підозрою у вчиненні якого кримінального правопорушення її затримано, а також роз'яснити її права в обмежені часові проміжки, а саме – негайно. Проте очевидно, що процедура залучення перекладача займе певний проміжок часу, а значить вказана вимога кримінального процесуального законодавства буде порушеною.

Більше за все, в КПК України процедура залучення перекладача не врегульована, на відміну від порядку залучення захисника. Зокрема, в ч.4 ст.213 КПК України зазначається, що уповноважена службовою особою, яка здійснила затримання без ухвали слідчого судді, суду, зобов'язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. Якщо захисник, призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, не прибуде в установлений законодавством строк, уповноважена службовою особою негайно повідомляє про це відповідний орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги [1].

В Україні сформований та ведеться Довідково-інформаційний реєстр перекладачів, володільцем якого є Державна міграційна служба (далі – ДМС) України. Указаний реєстр перекладачів – це "веб-сторінка офіційного веб-сайту ДМС України, що містить відомості про перекладачів, які можуть залучатися органами державної влади для надання послуг перекладу під час розгляду заяв та проведення співбесід з біженцями та іншими категоріями мігрантів, під час здійснення їх затримання, забезпечення надання їм правової допомоги, розгляду адміністративними судами справ щодо біженців та видворення з України іноземців та осіб без громадянства, здійснення досудового розслідування та розгляду судами кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення, вчинені біженцями та іншими категоріями мігрантів на території України" [5]. Відповідно до пункту 4.2 Порядку ведення ДМС Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого згаданим наказом МВС від 11.03.2013 р. № 228, доступ до відомостей Реєстру надається авторизованим користувачам

шляхом уведення логіна та пароля. Уповноважена посадова особа ДМС реєструє користувача шляхом призначення йому логіна та пароля для доступу до відомостей Реєстру на підставі оформлених, відповідно до вимог ст.16 Закону України "Про захист персональних даних" [6], звернень органів державної влади, у тому числі територіальних органів та підрозділів ДМС, про надання доступу до Реєстру визначеній посадовій особі такого органу [5; 7]. Призначення логіну та пароля для доступу до відомостей Реєстру перекладачів відбувається протягом двох робочих днів з дня надходження таких звернень (листів), після чого інформується орган державної влади, який надіслав звернення, шляхом надсилання письмового повідомлення [5]. З указаного вбачається, що процедура отримання доступу до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів може зайняти два робочих днів, а ще потрібно вибрати та залучити з цього реєстру перекладача до проведення окремої процесуальної дії. У випадку затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду, вказані строки є недопустими, адже законодавець указує на обов'язок негайно повідомити про підстави затримання та у вчиненні якого кримінального правопорушення затримана особа підозрюється, а також роз'яснити їй права зрозумілою для неї мовою. Крім того, виходячи зі змісту п.1.3 Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, перекладачі з такого реєстру можуть залучатися для надання послуг перекладу під час здійснення затримання біженців та інших категорій мігрантів. Але що робити, якщо особа, яка не володіє чи не достатньо володіє державною мовою, не є біженцем та не відноситься до іншої категорії мігрантів?

З огляду на вищезазначене вважаємо за необхідне у КПК України та інших нормативно-правових актах регламентувати порядок залучення перекладача під час здійснення затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду з метою недопущення/мінімізації порушень прав затриманої особи та оптимізації діяльності правоохоронних органів з припинення та попередження вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі корупційних, а також доказування в кримінальному провадженні. Зокрема, на нашу думку, в якості взірця врегулювання порядку залучення перекладачів (сурдоперекладачів) до кримінальних проваджень можна використати пілотний

проект щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги [8]. Одним із перших кроків до врегулювання порядку залучення перекладача до кримінального провадження, зокрема під час затримання уповноваженою службовою особою, є запровадження пілотного проекту щодо залучення перекладачів (сурдоперекладачів) до кримінальних проваджень через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги та вжиття заходів із забезпечення його реалізації. З цією метою слід прийняти спільний наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора "Про запровадження та реалізацію пілотного проекту щодо залучення перекладачів (сурдоперекладачів) до кримінальних проваджень через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги".

Також, зважаючи на стислість строків затримання уповноваженою службовою особою, а також обов'язок уповноваженої службової особи забезпечувати реалізацію затриманою особою своїх процесуальних прав, вважаємо, що доречно передбачити можливість дистанційного залучення перекладача (сурдоперекладача) для перекладу роз'яснень, пояснень, показань під час здійснення затримання уповноваженою службовою особою у разі неможливості його явки. Дистанційна участь перекладача (сурдоперекладача) забезпечується за допомогою технічних засобів. Крім того, вважаємо, що за аналогією із абз.2 ч.12 ст.615 КПК України, за наявності обставин, що унеможливають участь перекладача у кримінальному провадженні, уповноважена службовою особою, яка здійснила затримання, дізнавач, слідчий, прокурор має право особисто здійснювати переклад пояснень, показань або документів, якщо він володіє однією з мов, якими володіє затримана особа. При цьому таке право уповноважена службовою особою, яка здійснила затримання, дізнавач, слідчий, прокурор повинні мати не тільки за умови введення та дії правового режиму воєнного стану, а й під час здійснення досудового розслідування в загальному порядку.

У цьому контексті пропонуємо доповнити:

– ч.4 ст.208 після абз.1, ч.3 ст.298-2 КПК України новим абзацом такого змісту: "У випадку, якщо затримана особа не володіє чи недостатньо володіє державною мовою, уповноважена службовою особою, яка здійснила затримання, забезпечує участь перекладача (сурдоперекладача) для перекладу повідомлення про підстави затримання та у вчиненні якого кримінального правопорушення вона підозрюється, а також роз'яснення її прав, у тому числі у разі неможливості явки перекладача (сурдоперекладача) – із застосуванням технічних засобів (відео-, аудіозв'язку) для забезпечення дистанційної участі перекладача (сурдоперекладача). За наявності обставин, що унеможливають участь перекладача у кримінальному провадженні, уповноважена службовою особою, яка здійснила затримання, має право особисто здійснювати переклад повідомлень і роз'яснень, якщо вона володіє однією з мов, якими володіє затримана особа". У зв'язку з цим абзаци другий і третій ч.4 ст.208 КПК України вважати відповідно абзацами третім і четвертим цієї статті.

– ч.4 ст.213 КПК України новим абзацом такого змісту: "У випадку, якщо затримана особа не володіє чи недостатньо володіє державною мовою, уповноважена службовою особою, яка здійснила затримання, зобов'язана негайно повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правничої допомоги. У разі неприбуття в установлений законодавством строк перекладача (сурдоперекладача), призначеного органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правничої допомоги, уповноважена службовою особою негайно повідомляє про це відповідний орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правничої допомоги".

У випадку неповідомлення затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого корупційного кримінального правопорушення він підозрюється, а також нероз'яснення його прав, затримання уповноваженою службовою особою буде вважатися таким, що здійснено з порушенням вимог статей 208, 298-2 КПК України, а значить з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, що, своєю чергою, обумовлює недопустимість отриманих у такий спосіб доказів. Приміром, у кримінальному провадженні № 4201907000000152 під час судового розгляду було встановлено, що під час досудового розслідування ОСОБА_5 було затримано з по-

рушенням вимог ч.4 ст.208 КПК України. Зокрема, "з відеозапису вбачається, що в момент початку огляду, який за позицією прокурора є також моментом затримання ОСОБА_5, останньому, як затриманому не роз'яснювались жодні права. Після отримання необхідних відповідей і їх фіксації у протоколі огляду прокурор повідомляє ОСОБА_5, що проводиться досудове розслідування по факту отримання ним неправомірної вигоди та питає чи зрозуміло йому це. По хронології: Прокурор продовжив ставити питання ОСОБА_5 по суті підозри. Прокурор повідомив ОСОБА_5, що буде проводитися освідчування, надав йому на ознайомлення постанову, якою таке ініційовано. О/у Довганинець (не прокурор ОСОБА_3) розпочинає проводити освідчування. До освідчування залучено невстановлену особу, участь якої не відображена у протоколі огляду. Така особа підключає ультрафіолетову лампу. За вказівкою прокурора закриває жалюзі на вікні. Здійснює освідчування за допомогою ультрафіолетової лампи, підсвічуючи долоні о/у Довганинца та ОСОБА_5, а також зразки фільтрувального паперу. О/у Довганинець без наявності на те доручення відбирає біологічні зразки – змиви з долоні правої руки ОСОБА_5. По завершенню прокурор за участі ОСОБА_5 повідомляє про завершення огляду місця події. З вищевикладеного випливає, що ОСОБА_5 під час проведення слідчої дії свідчив проти себе, йому не було роз'яснено право не свідчити проти себе, право користуватися правовою допомогою, право на захист, порядок добровільного/примусового освідчування" [9]. Тому суд, керуючись п.п.3, 4 ч.2 ст.87 КПК України, доходить висновку про недопустимість як доказу протоколу огляду місця події від 09.07.2019 року, оскільки дана слідча (розшукова) дія була проведена з істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. Аналогічного висновку дійшов Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 03.07.2018 р. у справі № 586/1121/16-к, зазначивши, що право відмовитися давати показання підсилене обов'язками бути про нього повідомленим, оскільки право мовчати і не свідчити проти самого себе вимагає не тільки того, щоб особу не примушували це робити, а й того, щоб її негайно і достатнім чином повідомили про це право; до того ж, існування цього обов'язку належить окремо виділити у контексті права не свідчити проти самого себе і права мовчати [10]. Наведене також узгоджується з практикою ЄСПЛ, яка відображена в рішеннях від 25.02.1993 р. у справі "Функе проти

Франції", від 28.10.1994 р. у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", від 17.12.1996 р. у справі "Саундерс проти Сполученого Королівства" [9].

4. За необхідності здійснюється обшук затриманої особи. Зокрема, під час затримання особи за підозрою у вчиненні корупційного злочину здійснити її обшук управі уповноважена службова особа, слідчий, прокурор із дотримання правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України, а у випадку затримання за підозрою у вчиненні корупційного кримінального проступку, особистий обшук управі здійснювати тільки уповноважена службова особа з дотриманням правил, передбачених лише ч.7 ст.223 КПК України [1]. На важливості та необхідності проведення обшуку затриманої особи наголошує й Верховний Суд. Зокрема, згідно з його позицією особистий обшук – це складова процесу затримання, а тому законне затримання саме собою дає підстави для проведення особистого обшуку. Крім того, Суд наголошує, що особистий обшук затриманої особи є необхідним, крім фіксації доказів правопорушення, також для забезпечення безпеки як осіб, що затримують, так і інших осіб, включаючи саму затриману особу. Тому особистий обшук, як правило, проводиться невідкладно після затримання. Разом із тим законність проведення обшуку до внесення відомостей в ЄРДР залежить від того, чи законно проводити затримання за таких обставин [11; 12].

У разі затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила корупційний кримінальний проступок, та виявлення під час такого затримання та/чи особистого обшуку затриманої особи речей і документів, які є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, виявлені речі та документи вилучаються уповноваженою службовою особою НП, органу безпеки, органу БЕБ України, органу ДБР, НАБУ у порядку, передбаченому ст.298-3 КПК України.

5. Складання протоколу затримання з дотриманням вимог ст.ст.104, ч.5 ст.208, абз.2 ч.4 ст.298-2, абз.4 ч.1 ст.298-3 КПК України.

При цьому зазначимо, що законодавець не зобов'язує уповноважену особу складати протокол затримання в момент фактичного затримання. Зокрема, такого висновку дійшов Верховний Суд, указавши, що норми кримінального процесуального законодавства не вимагають складання протоколу затримання в ту ж годину, в яку особу було затримано [13; 14]. Разом із тим ч.5 ст.208 КПК України покладає обов'язок

складати протокол затримання із зазначенням дати і точного часу (години і хвилини) затримання [1]. Це означає, що КПК допускає випадки, коли фактичне затримання особи і складення протоколу про це можуть не співпадати у часі з урахуванням певних умов (наприклад, віддаленість місця затримання особи від адміністративної будівлі уповноваженого органу, введення правового режиму воєнного стану тощо). При цьому Верховний Суд зауважує, що запізніле складення протоколу про затримання особи є виправданим у тій ситуації, коли об'єктивні причини спонукали уповноважену особу діяти саме таким чином [13; 14].

З наведеного помітно, що не варто плутати складання протоколу затримання не в момент фактичного затримання (наприклад, через 20 хв., оскільки проводився обшук затриманої особи) та запізніле складення такого протоколу. При цьому в протоколі затримання зазначається дата і точний час затримання, адже саме з цього моменту розпочинається відлік строків затримання. Порухення вказаної законодавчої вимоги призводить до виникнення сумнівів щодо правомірності затримання, а значить докази, отримані в результаті такого затримання, можуть бути визнані недопустимими.

Наприклад, у кримінальному провадженні № 42019070000000152 під час досудового розслідування було затримано особу за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.369-2 КК України. Проте у ході судового розгляду було встановлено наступне: "У протоколі затримання особи від 09.07.2019 р. вказано, що ОСОБА_5 було затримано о 09 год. 55 хв. Разом із тим, вказане не відповідає дійсності та спростовується протоколом огляду місця події від 09.07.2019 та відеозаписом до нього. З протоколу огляду місця події видно, що огляд було розпочато о 09 год. 55 хв. 09.07.2019. Тобто, огляд розпочався одночасно із затриманням ОСОБА_5 в один і той же час – 09 год. 55 хв. Проте, як видно з відеозапису до протоколу огляду (файл S1150001.MP4) станом на 09 год. 55 хв. ОСОБА_5 вже був затриманий, оскільки перебував у кайданках. Вказане підтверджує і сам ОСОБА_5 як у своїх показаннях, так і в протоколах огляду та затримання, про все це він зазначив у зауваженнях до даних протоколів. Більше того, останній чітко вказав, що фактично його затримали раніше – біля 09 год. 30 хв. З протоколом огляду та відеозаписом вказані твердження узгоджуються, з моментом затри-

мання, зазначеним у протоколі затримання, – ні. У самому протоколі огляду прокурор зазначає про те, що "У вказаному кабінеті виявлено затриманого чоловіка (з кайданками на руках), який на запитання прокурора... повідомив, що він ОСОБА_5" [9]. З наведеного вбачається, що "відеозаписом до протоколу огляду підтверджується, що на момент його початку ОСОБА_5 вже був затриманий. Разом з тим, вказане затримання не знайшло свого відображення у відповідному протоколі. Так, у протоколі про затримання ОСОБА_5, складеному 09.07.2019 року о 18 год. 20 хв. у прокуратурі Закарпатської області (т.2 а.п. 9–12). Справжній момент затримання останнього був прихований прокурором навмисно, з метою здобуття незаконним шляхом (з порушенням права на захист) доказів винуватості ОСОБА_5" [9]. Тому суд за результатами оцінки доказів дійшов висновку, що "наведене свідчить про затримання останнього з порушенням вимог ст. 208 КПК України, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та обумовлює недопустимість отриманих у такий спосіб стороною обвинувачення доказів. Вказане узгоджується з правовою позицією ККС/ВС викладеною у постановках від 01.03.2018 р. у справі № 760/13866/15-к, від 30.07.2019 у справі № 127/20981/17, від 18.12.2019 р. у справі № 588/1199/16-к, від 21.02.2020 р. у справі № 742/3673/18, від 13.02.2020 р. у справі № 755/6685/17, від 05.02.2020 р. у справі № 742/3673/18" [9].

Отже, відсутність протоколу затримання, спізніле його складання або зазначення неправильного часу затримання у такому протоколі у разі фактичного затримання особи є достатньою підставою для визнання недопустимими доказів, отриманих у ході особистого обшуку фактично затриманої особи, якщо факт і обставини затримання доведені іншими доказами [14].

6. Доставлення уповноваженою службовою особою затриманої особи до найближчого підрозділу органу досудового розслідування та повідомлення про затримання за допомогою технічних засобів службових осіб, відповідальних за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих. Останні крім того, що реєструють затриманого та роз'яснюють йому процесуальні права й обов'язки, з'ясовують обставини здійснення затримання, наявність скарг на дії уповноваженої службової особи та/чи інших учасників затримання, а також наявність скарг з

приводу стану здоров'я затриманої особи. Зокрема, якщо затримана особа скаржиться на погане самопочуття та потребує фахової медичної допомоги, службова особа, відповідальна за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих зобов'язана згідно з п.6 ч.3 ст.212 КПК України забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров'я затриманого [1].

7. Виконання вимог ст.213, ч.5 ст.298-2 КПК України про повідомлення інших осіб про затримання та місце перебування затриманої особи. Зокрема, уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, зобов'язана надати можливість затриманій особі чи самостійно негайно повідомити про затримання та місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи. Разом із тим, якщо корупційне кримінальне правопорушення вчинено співробітником кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків, у разі його затримання уповноважена службова особа зобов'язана негайно про це повідомити відповідальний розвідувальний орган. У випадку вчинення корупційного кримінального правопорушення державним виконавцем, про це протягом 24 годин повідомляється Міністерство юстиції України, а якщо правопорушення вчинено приватним виконавцем – Міністерство юстиції України та Рада приватних виконавців України. Крім того, з метою забезпечення права на захист затриманої особи в обов'язковому порядку інформується про затримання регіональний/міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги. У випадку, якщо в затриманій особі знаходиться на утриманні дитина, залишилася без батьківського піклування, на уповноважену службову особу, яка здійснила затримання покладається обов'язок негайно повідомити уповноважений підрозділ органів НП та орган опіки та піклування за місцем перебування такої дитини про факт залишення дитини без батьківського піклування для вжиття невідкладних заходів щодо тимчасового влаштування дитини [1].

8. У встановлені ст.211, п.1 ч.3 ст.219, ч.2 ст.278, ч.4 ст.298-2, ч.2 ст.298-5, п.6 ч.1, ч.7 ст.615 КПК України строки затриманій особі повинно бути повідомлено підозру, її повинно бути доставлено до слідчого судді для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу, закінчено дізнання чи негайно звільнено

затриману особу. Тобто, як слушно зазначає з цього приводу О.В. Маник, за результатами затримання особи без ухвали слідчого судді у встановлені КПК України строки приймаються відповідні процесуальні рішення [15, с.157].

Характеристика спеціальних вимог до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою

Спеціальні вимоги до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень, визначені в гл.37 КПК України, та застосовуються тільки в тих випадках, коли досліджувана категорія кримінальних правопорушень учинена особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження (ч.1 ст.480 КПК України). Зокрема, спеціальними вимогами до процесуального порядку затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень є наступні:

– затримання судді здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя. Суддя може бути затриманий уповноваженою службовою особою без згоди Вищої ради правосуддя тільки під час або відразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. При цьому суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Винятком може бути, по-перше, отримання згоди Вищої ради правосуддя на затримання судді у зв'язку з вчиненням такого діяння, по-друге, затримання судді під час або відразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. При цьому як тільки в останньому випадку мета затримання буде досягнутою, суддю необхідно негайно звільнити (ст.482 КПК України) [1];

– затримання народного депутата України здійснюється на підставі дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання, затвердженого Генеральним прокурором. Винятком є випадки, коли народного депутата України застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, пов'язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель людини. У такому разі законодавець дозволяє затримати

народного депутата України без відповідного дозволу. Про затримання народного депутата України необхідно негайно, в строк не пізніше 24 години з моменту затримання, повідомити Голову Верховної Ради України. Такий обов'язок покладається на орган або посадові особи, які затримали народного депутата України. Якщо уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень затримано Голову Верховної Ради України, про таке затримання повідомляється Перший заступник Голови Верховної Ради України у строки, визначені абз.6 ч.2 ст.482-2 КПК України (ст.482-2 КПК України) [1].

Висновки

1. Одним із засобів протидії корупційним кримінальним правопорушенням є діяльність уповноважених службових осіб, спрямована на їх своєчасне виявлення та оперативне, повне та неупереджене досудове розслідування. Правоохоронні органи, виявивши факти корупційних кримінальних правопорушень, повинні вжити заходів для припинення цієї протиправної діяльності. Серед таких заходів – використання

кримінального процесуального примусу, зокрема, затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді. Оскільки затримання пов'язане з обмеженням конституційних прав і свобод людини, його здійснення та контроль за правомірністю повинні бути чітко врегульовані.

2. Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень включає дві групи вимог: загальні, які є обов'язковими для всіх кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень, та спеціальні, які застосовуються у випадках, коли правопорушення скоєні особами, щодо яких діє особливий порядок кримінального провадження.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. Ст. 131.
3. Постанова Верховного Суду від 18.05.2021. Справа № 601/200/18. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97077704>
4. Що робити, якщо вас затримали? https://court.gov.ua/userfiles/17_web.pdf
5. Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.03.2013 № 228. *Офіційний вісник України*. 2013. № 41. Ст. 1483.
6. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 34. Ст. 481.
7. Реєстр перекладачів. *Державна міграційна служба України*. <https://dmsu.gov.ua/services/translates.html>
8. Про запровадження та реалізацію пілотного проекту щодо залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні/міжрегіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги: наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора від 07.02.2023 № 493/5/67/32. *Офіційний вісник України*. 2023. № 19. Ст. 1120.
9. Вирок Виноградівського районного суду Закарпатської області від 28.04.2023. Справа № 299/3402/19. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110536863>
10. Постанова Колегії суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 03.07.2018. Справа № 586/1121/16-к. https://protocol.ua/ua/vs_kks_ne_roz yasnennya/
11. Постанова Верховного Суду від 13.12.2021. Справа № 754/2818/20 (провадження № 51-3384км21). https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/102050968?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=zo_digest_256&utm_term=16%2F06%2F22_1&utm_content=link_754%2F2818%2F20%5B2%5D&fbclid=IwAR26ZSY

- [u9vpkkFPYPrQCYPXV7kvMaUKfibT5kaJF5keh1fmA64fcd5KHGqk](https://www.adv.net.ua/faktichne-zatrimannya-osobi-i-skladannya-protokolu-mozhut-ne-zbigatisya-v-chasi)
12. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2–3. Ст. 12.
 13. Постанова Верховного Суду від 20.10.2022. Справа № 565/1354/19. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106988921>
 14. Фактичне затримання особи і складання протоколу можуть не збігатися в часі. *Блог адвоката Тіпрової Олександри*. 11.03.2023. <https://www.adv.net.ua/faktichne-zatrimannya-osobi-i-skladannya-protokolu-mozhut-ne-zbigatisya-v-chasi>
 15. Маник О. В. Процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2023. 241 с.

REFERENCES

1. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No. 4651–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (9-10, 1112, 13), 88 (in Ukr.).
2. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No. 2341-3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (25-26), 131 (in Ukr.).
3. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 18.05.2021* [Resolution of the Supreme Court dated 05/18/2021]. Sprava No. 601/200/18. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97077704> (in Ukr.).
4. *Shcho robyty, yakshcho vas zatrymaly?* [What to do if you are detained?]. https://court.gov.ua/userfiles/17_web.pdf (in Ukr.).
5. Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya Derzhavnoyu mihratsiynoyu sluzhboyu Ukrayiny Dovidkovo-informatsiynoho reyestru perekladachiv [On the approval of the Procedure for maintaining the reference and information register of translators by the State Migration Service of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav (vid 11.03.2013 No. 228). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (41), 55 (in Ukr.).
6. Pro zakhyst personalnykh danykh [On the protection of personal data]. Zakon Ukrayiny (vid 01.06.2010 No. 2297-6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (34), 481 (in Ukr.).
7. *Reyestr perekladachiv. Derzhavna mihratsiyna sluzhba Ukrayiny* [Register of translators. State Migration Service of Ukraine]. <https://dmsu.gov.ua/services/translates.html> (in Ukr.).
8. Pro zaprovadzhennya ta realizatsiyu pilotnoho proyektu shchodo zaluchennya psykholohiv do kryminalnykh provadzen za uchastyu malolitnikh, nepovnitnikh osib cherez rehionalni/mizhrehionalni tsentry z nadannya bezplatnoyi pravnychoyi dopomohy [On the introduction and implementation of a pilot project on the involvement of psychologists in criminal proceedings involving minors and minors through regional/interregional centers for the provision of free legal aid]. Nakaz Ministerstva yustytysiyi Ukrayiny, Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny, Ofisu Heneralnoho prokurora (07.02.2023 No. 493/5/67/32). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (19), 579 (in Ukr.).
9. Vyroky Vynohradivskoho rayonnoho sudu Zakarpatskoyi oblasti (28.04.2023) [Verdict of the Vynogradivsky District Court of Zakarpattia Oblast dated April 28, 2023]. Sprava No. 299/3402/19. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110536863> (in Ukr.).
10. *Postanova Kolehiyi suddiv Kasatsiynoho kryminalnoho sudu Verkhovnoho Sudu (03.07.2018)* [Resolution of the Board of Judges of the Criminal Court of Cassation of the Supreme Court dated 03.07.2018]. Sprava No. 586/1121/16-k. https://protocol.ua/ua/vs_kks_ne_rozlyashennya/ (in Ukr.).
11. *Postanova Verkhovnoho Sudu (13.12.2021)* [Resolution of the Supreme Court dated 13.12.2021]. Sprava No. 754/2818/20 (provadzhennya No. 51-3384km21). https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/102050968?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=zo_digest_256&utm_term=16%2F06%2F22_1&utm_content=link_754%2F2818%2F20%5B2%5D&fbclid=IwAR26ZSYu9vpkKFPYPrQCYPXV7kvMaUKfibT5kaJF5keh1fmA64fcd5KHGqk (in Ukr.).
12. Pro prokuraturu [About the Prosecutor's Office]. Zakon Ukrayiny (14.10.2014 No. 1697-7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (2–3), 12 (in Ukr.).
13. *Postanova Verkhovnoho Sudu (20.10.2022)* [Resolution of the Supreme Court dated 10/20/2022]. Sprava No 565/1354/19. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106988921> (in Ukr.).
14. *Faktychne zatrymannya osoby i skladannya protokolu mozhut ne zbihatysya v chasi* [The actual detention of the person and the drawing up of the protocol may not coincide in time]. <https://www.adv.net.ua/faktichne-zatrimannya-osobi-i-skladannya-protokolu-mozhut-ne-zbigatisya-v-chasi/> (in Ukr.).
15. Manyk, O.V. (2023). *Protsesualnyy poryadok zatrymannya osoby bez ukhvaly slidchoho sudu* [Proce-

dural procedure for detaining a person without a decision of the investigating judge]. Candidate's thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 78 pp. 140–151 (1).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.12591846

http://forumprava.pp.ua/files/140-151-2024-1-FP-Lohin_17.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_17.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 01.03.2024

Accepted: 15.03.2024

Published: 19.03.2024

Available online: 19.03.2024

Cite as:

Логін, Р. І. (2024). Процесуальний порядок затримання уповноваженою службовою особою під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. *Форум Права*, 78(1), 140–151. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591846>

Lohin, R. I. (2024). Protsesualnyy poryadok zatorymannya upovnovazhenoyu sluzhbovoyu osoboyu pid chas dosudovoho rozsliduvannya koruptsiynykh kryminalnykh pravoporushen [Procedural Procedure for Detention by an Authorized Official Person during the Prejudicial Investigation of Corruption Criminal Offenses]. *Forum Prava*, 78(1), 140–151. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591846>

УДК 343.13:347.963

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591855>

К.В. ЩЕРБАК,

аспірант відділу організації освітньо-наукової підготовки Харківського

національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна;

e-mail: shcherbak.konstantin@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5166-2816>

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЗІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС ДІЗНАННЯ

K.V. SHCHERBAK,

Graduate Student, Department of Organization of Educational and Scientific Training,

Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

e-mail: shcherbak.konstantin@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5166-2816>

AUTHORITY OF THE PROSECUTOR TO COLLECT EVIDENCE DURING INQUIRY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Однією з форм досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, є дізнання. Водночас дізнання є одним із способів спрощення кримінального провадження та передбачає раціоналізацію процедури щодо тих кримінальних правопорушень, що мають незначний рівень суспільної небезпеки та не мають великого суспільного значення. Серед відмінних ознак дізнання є спрощення у порядку здійснення доказування за рахунок розширення переліку процесуальних джерел доказів і засобів збирання доказів, зокрема на етапі початку дізнання. З огляду на що обсяг і зміст повноважень прокурора під час дізнання буде відрізнятися від тих повноважень, які він реалізує під час досудового розслідування злочинів. Особливу роль прокурор відіграє в діяльності зі збирання доказів. У зв'язку з чим важливим науковим завданням є проведення наукового дослідження положень кримінального процесуального законодавства щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проступків, ролі прокурора в діяльності зі збирання доказів під час дізнання, обсягу та змісту повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання. **Метою** статті є визначення повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання. Застосовані такі **методи** пізнання, як системний метод для розгляду положень кримінального процесуального законодавства у частині регламентації процесуального порядку здійснення досудового розслідування кримінальних проступків і визначенні засобів збирання доказів під час дізнання, обсягу та змісту повноважень прокурора у кримінальному провадженні, в тому числі зі збирання доказів під час досудового розслідування кримінальних проступків; компаративний метод – для порівняння процедури збирання доказів під час досудового розслідування злочинів і кримінальних проступків, обсягу повноважень прокурора зі збирання доказів під час досудового слідства та дізнання. **Результати.** З урахуванням кримінальної процесуальної регламентації особливостей досудового розслідування кримінальних проступків, а також повноважень прокурора під час здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, визначено обсяг та охарактеризовано зміст повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання. **Висновки.** Встановлено, що повноваження прокурора зі збирання доказів під час дізнання реалізуються у спосіб його безпосередньої участі в проведенні/самостійним проведенні окремих процесуальних дій, спрямованих на виявлення, фіксацію, вилучення та дослідження доказів або дачі вказівок, розпоряджень дізнавачу, керівнику органу дізнання чи іншим суб'єктам доказування під час дізнання. З'ясовано, що зміст повноважень прокурора зі збирання доказів під час досудового розслідування кримінальних проступків зумовлюється передусім регламентованими кримінальним процесуальним законодавством способами збирання доказів.

Ключові слова: прокурор; повноваження; збирання доказів; доказування; досудове розслідування; кримінальний проступок; дізнання

Problem statement. One of the forms of pre-trial investigation, in which criminal misdemeanors are investigated, is inquiry. At the same time, inquiry is one of the methods of simplifying criminal proceedings and provides for the rationalization of the procedure for those criminal offenses that have an insignificant level of public danger and do not have great social im-

portance. Among the distinguishing features of the investigation is the simplification of the procedure for conducting evidence due to the expansion of the list of procedural sources of evidence and means of gathering evidence, in particular at the stage of the initiation of the investigation. Given that the scope and content of the prosecutor's powers during the inquiry will differ from those powers, he exercises during the pre-trial investigation of crimes. The prosecutor plays a special role in the activity of collecting evidence. In connection with this, an important scientific task is to conduct a scientific study of the provisions of the criminal procedural legislation regarding the peculiarities of the pre-trial investigation of criminal misdemeanors, the role of the prosecutor in the activity of gathering evidence during the inquiry, the scope and content of the powers of the prosecutor to gather evidence during the inquiry. The **purpose** of the article is to determine the powers of the prosecutor to collect evidence during the inquiry. The applied research **methods** include the systemic method for considering the provisions of criminal procedural legislation in the part of regulating the procedural order of pretrial investigation of criminal misdemeanors and determining the means of gathering evidence during inquiry, the scope and content of the powers of the prosecutor in criminal proceedings, including the gathering of evidence during pretrial investigation of criminal misdemeanors; the comparative method is used to compare the procedure of gathering evidence during the pre-trial investigation of crimes and criminal misdemeanors, the scope of powers of the prosecutor to gather evidence during the pre-trial investigation and inquiry. **Results.** Taking into account the criminal procedural regulation of the peculiarities of the pre-trial investigation of criminal misdemeanors, as well as the powers of the prosecutor during the supervision of compliance with the laws during the conduct of the pre-trial investigation in the form of procedural guidance of the pre-trial investigation, the scope and content of the powers of the prosecutor to collect evidence during the inquiry have been determined and characterized. **Conclusions.** It has been established that the powers of the prosecutor to collect evidence during the inquiry are exercised by his direct participation in conducting/independently conducting separate procedural actions aimed at identifying, recording, extracting and researching evidence or giving instructions, orders to the inquirer, and the head of the inquiry body or other subject's objects of proof during inquiry. It has been found that the content of the powers of the prosecutor to collect evidence during the pre-trial investigation of criminal misdemeanors is determined primarily by the methods of collecting evidence regulated by the criminal procedural legislation.

Keywords: public prosecutor; powers; collection of evidence; proving; pre-trial investigation; criminal misdemeanor; inquiry

Постановка проблеми

Однією з форм досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, є дізнання [1]. Тривалий час указана форма досудового розслідування, з моменту прийняття у 2012 році Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, була номінальною, оскільки фактично дізнання не здійснювалося через відсутність законодавчої урегульованості інституту кримінальних проступків. Ситуація змінилася з прийняттям і набранням чинності Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" [2; 3], коли набув чинності інститут кримінальних проступків. Зокрема, вказаними нормативно-правовими актами в КПК України введені поняття "дізнавач" та "керівник органу дізнання", викладено в новій редакції статтю щодо органів досудового розслідування, внесені зміни щодо строків досудового розслідування; викладено в новій редакції статтю щодо особ-

ливостей початку досудового розслідування у формі дізнання; доповнено ст.ст.298-1–298-5 (Процесуальні джерела доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки; Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок; Вилучення речей і документів; Особливості повідомлення про підозру; Порядок продовження, зупинення строків дізнання; Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків; Особливості закінчення дізнання) [4].

Як слушно підкреслюють Є.Д. Лук'янчиков, Б.Є. Лук'янчиков, А.М. Чорний, протягом багатьох років висловлювались сподівання, що його запровадження сприятиме підвищенню ефективності досудового розслідування та судового розгляду злочинів невеликої тяжкості. Проте доповнення кримінального процесуального законодавства положеннями, які закріплюють особливості дізнання, не набули однозначного тлумачення науковців [5, с.427], через що склалася ситуація, коли питань більше, аніж відповідей. Зокрема, у зв'язку із щоденною діяльністю органів дізнання виникає все більша кількість питань практичного характеру, пов'язаних з новелами законодавства та новими положеннями КПК щодо досудового розслідування криміна-

льних проступків, що зумовлені відсутністю необхідних коментарів до новітніх норм та єдиної узгодженої практики [6, с.125].

У зв'язку з вищенаведеними обставинами актуальним і нагальним як з теоретичної, так і праксеологічної точок зору є вироблення уніфікованого підходу до трактування положень про особливості здійснення дізнання, що, своєю чергою, дасть змогу забезпечити однаковість правозастосовної практики. Більше за все, важливо з'ясувати не тільки процесуальні особливості початку дізнання, збирання доказів, проведення окремих процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень під час дізнання, а й визначити процесуальний статус і повноваження суб'єктів, які здійснюють дізнання. При цьому важливо не обмежувати предмет наукових досліджень виключно дізнавачами та керівниками органу дізнання. Варто з'ясувати й специфіку реалізації своїх повноважень під час дізнання й іншими суб'єктами, які, зокрема, здійснюють контроль-наглядові функції в кримінальному провадженні. Так, одним із таких суб'єктів є прокурор. Указаний суб'єкт реалізує свої повноваження під час дізнання на всіх його етапах, починаючи з моменту початку дізнання і завершуючи його закінченням. Особливу роль прокурор відіграє в діяльності зі збирання доказів.

Тому *метою* цієї статті є визначення повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання. Її *новизною* є звернення уваги на практичні проблеми, з якими стикаються прокурори під час збирання доказів у кримінальних провадженнях. Відповідно до поставленої мети завданнями дослідження є наступні: дослідити положення кримінального процесуального законодавства щодо особливостей досудового розслідування кримінальних проступків; визначити роль прокурора в діяльності зі збирання доказів під час дізнання; з'ясувати обсяг і зміст повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання.

Процесуальні функції прокурора під час досудового розслідування кримінальних проступків

Згідно ст.131-1 Конституції України, в нашій державі діє прокуратура, яка здійснює організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку [7]. Вказане положення знайшло своє відображення

в Законі України "Про прокуратуру". Зокрема, з цим положенням повністю корелюється п.3 ч.1 ст.2 названого Закону, відповідно до якого на прокуратуру покладається така функція як нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство [8]. Разом із тим у ст.5 цього ж Закону зазначається, що функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається [8]. У КПК України законодавець теж наводить визначення терміну "прокурор" у п.15 ч.1 ст.3, визначаючи його як особу, яка обіймає посаду, передбачену ст.15 Закону України "Про прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень [1].

Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій визначаються у спеціальному законі. У вказаному нормативно-правовому акті, в ст.25 законодавець наголошує, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і виконуючи обов'язки, передбачені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та КПК України [8]. Зокрема, серед таких повноважень названо видання розпоряджень, письмових вказівок, а також координація Генеральним прокурором, керівниками відповідних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками відповідно до розподілу обов'язків діяльності правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності [8].

Більш детально повноваження прокурора в кримінальному провадженні визначені в КПК України. Насамперед законодавець вказує, що прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК, є самостійним у своїй діяльності. Втручання в його діяльність з боку суб'єктів, які не мають на те законних повноважень, не допускається та знаходиться під забороною [1]. Аналогічна позиція законодавця простежується й у положеннях ч.3 ст.7 Закону України "Про прокуратуру", згідно з якими прокурори, під час здійснення ними повноважень, пов'язаних з реалізацією функцій прокуратури, є незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких повноважень, керуючись при цьому положеннями закону, а також зобов'язані виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, що були надані з дотриманням вимог цієї статті [8].

Якщо вести мову про повноваження прокурора під час дізнання, варто вказати, що останнє є формою досудового розслідування, а значить, керуючись ч.2 ст.36 КПК України, прокурор реалізує свої повноваження під час дізнання, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням [1]. При цьому аналіз положень КПК України, які визначають засади та особливості доказування в кримінальному провадженні, демонструє, що на прокурора як представника сторони обвинувачення покладається обов'язок доказування (ч.1 ст.92 КПК України), який полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч.2 ст.91 КПК України) [1]. З наведеного помітно, що прокурор відповідно до ч.2 ст.36 КПК України, крім повноважень наведених у цій нормі, уповноважений здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України (п.21 ч.2 ст.36 КПК України) [1]. Такими іншими повноваженнями і є повноваження зі збирання доказів.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків і їх вплив на збирання доказів

Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) є одним із способів спрощення кримінального провадження та передбачає раціоналізацію процедури щодо тих кримінальних правопорушень, що мають незначний рівень суспільної небезпеки та не мають великого суспільного значення [9, с.513], тим самим забезпечуючи ефективну організацію діяльності органів досудового розслідування з метою розвантаження слідчих та для швидкого, повного, всебічного розслідування кримінальних правопорушень 10, с.54]. Дізнання, як указує П.О. Балов, істотно відрізняється від здійснення досудового слідства щодо злочинів. На його думку, в основу диференціації форм досудового розслідування та виокремлення дізнання покладено матеріально-правовий критерій, який включає: 1) характер, вид та ступінь тяжкості кримінального правопорушення (дізнання здійснюється виключно щодо найменш тяжких кримінальних правопорушень – кримінальних проступків); 2) вид покарання (дізнання здійснюється щодо кримінальних правопорушень, за які не може бути призначене покарання, пов'язане з позбавленням волі, або штраф понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [9,

с.513–514]. З урахуванням наведеного критерію прийнято виокремлювати й ознаки, які притаманні дізнанню та відрізняють його від досудового розслідування злочинів – досудового слідства. Зокрема, поряд із скороченими строками, спрощеною структурою процесуальної діяльності на етапі закінчення дізнання, прийнято називати спрощення у порядку здійснення доказування у цій категорії кримінальних проваджень [9, с.515].

Так, згідно зі ст.298-1 КПК України у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки перелік процесуальних джерел доказів є більш розширеним, аніж у кримінальних провадженнях про злочини, та представлений не тільки показаннями, речовими доказами, документами та висновком експерта, а й поясненнями осіб, результатами медичного освідування, висновком спеціаліста, показаннями технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису [1]. Вказана особливість знаходить своє відображення й у розширенні можливостей зі збирання доказів до внесення відомостей про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Приміром, у такому разі, крім огляду місця події, також допускається проведення таких дій, як:

- відібрано пояснення;
- проведено медичне освідування;
- отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
- вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей [1].

З наведеного помітно, що положення ч.3 ст.214 і ст.298-1 КПК України корелюються між собою. Крім того, під час дізнання допускається збирання доказів шляхом вилучення речей і документів, яке згідно зі ст.298-3 КПК України полягає у вилученні уповноваженою службовою особою Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України речей і документів, які, по-перше, є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, та, по-друге, виявлені під час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей [1].

Відповідно можна стверджувати, що у кримі-

нальних провадженнях про кримінальні проступки розширено не тільки перелік процесуальних джерел доказів, а й самі засоби збирання доказів. Указана тенденція прослідковується під час аналізу змісту ст.300 КПК України. Вказана правова норма називається "Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків". Зі змісту помітно, що для досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання) дозволяється виконувати поряд із слідчими (розшуковими) діями, передбаченими КПК України (гл.20, ст.ст.223–245-1 КПК України), негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ч.2 ст.264, ст.268 КПК України, наступні дії до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

- відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку;
- проводити медичне освідування;
- отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта;
- знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
- вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей [1].

Обсяг і зміст повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання

Перед тим як визначити обсяг і зміст повноважень прокурора зі збирання доказів під час дізнання, варто з'ясувати, які повноваження прокурор реалізує під час виконання функції нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування. Такі повноваження законодавець наводить у ч.2 ст.36 КПК України у спосіб їх перерахування. При цьому, виходячи зі змісту п.21 вказаної норми можна помітити, що перелік повноважень прокурора в кримінальному провадженні не є вичерпним, оскільки законодавець допускає здійснення прокурором інших повноважень, передбачених КПК України.

При цьому, аналіз положень ч.2 ст.36 КПК України дозволяє дійти висновку, що законодавець визначає повноваження прокурора у кримінальному провадженні шляхом:

1) безпосередньої участі в проведенні/проведення окремих процесуальних дій чи прий-

няття процесуальних рішень. Наприклад, прокурор уповноважений приймати процесуальні рішення; погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання; брати участь, а в необхідних випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК України [1];

2) за допомогою видачі вказівок (доручень). Як приклад, під час досудового розслідування, в тому числі дізнання, прокурор уповноважений органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення [1].

Відповідно повноваження прокурора зі збирання доказів під час дізнання реалізуються у спосіб його безпосередньої участі в проведенні/самостійним проведенням окремих процесуальних дій, спрямованих на виявлення, фіксацію, вилучення та дослідження доказів або дачі вказівок, розпоряджень дізнавачу, керівнику органу дізнання чи іншим суб'єктам доказування під час дізнання.

Щодо змісту повноважень прокурора зі збирання доказів під час досудового розслідування кримінальних проступків зазначимо, що він зумовлюється передусім регламентованими кримінальним процесуальним законодавством способами збирання доказів. Зокрема, в ч.1 ст.93 КПК України вказується, що одним із суб'єктів доказування є сторони кримінального провадження. Як відомо, сторонами кримінального провадження є сторони обвинувачення та захисту. Прокурор є представником сторони обвинувачення, а значить і є суб'єктом збирання доказів. З огляду на що він уповноважений збирати докази самостійно чи доручати це іншим представникам сторони обвинувачення.

Крім того, у ч.2 ст.93 КПК України визначено способи збирання доказів стороною обвинувачення. Такими способами є:

- проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
- витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків реві-

зій та актів перевірок;

– проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України [1]. При цьому згідно зі ст.300 КПК України під час дізнання з метою збирання доказів можуть проводитися такі інші процесуальні дії, як відбирання пояснень для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку; проведення медичного освідування; отримання висновку спеціаліста; зняття показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; вилучення знарядь і засобів учинення кримінального проступку, речей і документів, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей [1].

З наведеного помітно, що прокурор, будучи представником сторони обвинувачення, а значить і суб'єктом збирання доказів у кримінальному провадженні, зокрема про кримінальні проступки, уповноважений учиняти дії, визначені ч.2 ст.93 КПК України, чи доручати їх проведення дільнавачу, керівнику органу дільзнання.

Також прокурор, реалізуючи функцію зі здійснення нагляду за додержанням закону під час дільзнання, уповноважений мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування. Це, поряд із іншим, дозволяє своєчасно виявляти порушення процедури збирання доказів іншими учасниками кримінального провадження. Крім того, прокурор уповноважений давати вказівки дільнавачу, керівнику органу дільзнання стосовно порядку проведення окремих процесуальних дій з метою недопущення істотних порушень прав та свобод людини, а також отримання достатньої, достовірної та належної доказової інформації. Як приклад, під час проведення процесуальних дій, визначених у ч.3 ст.214 КПК України, до внесення відомостей про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань та до початку процесуальної діяльності потрібно ретельно дотримуватися процедури поверхневої перевірки, передбаченої ст.34 Закону України "Про Національну поліцію"

[11]. Дотримання такої процедури є важливою гарантією достовірності отриманих у ході її проведення результатів [12].

Висновки

1. Повноваження прокурора зі збирання доказів під час дільзнання реалізуються у спосіб його безпосередньої участі в проведенні/самостійним проведенні окремих процесуальних дій, спрямованих на виявлення, фіксацію, вилучення та дослідження доказів або дачі вказівок, розпоряджень дільнавачу, керівнику органу дільзнання чи іншим суб'єктам доказування під час дільзнання.

2. Зміст повноважень прокурора зі збирання доказів під час досудового розслідування кримінальних проступків зумовлюється передусім регламентованими кримінальним процесуальним законодавством способами збирання доказів. Прокурор, будучи представником сторони обвинувачення, а значить і суб'єктом збирання доказів у кримінальному провадженні, зокрема про кримінальні проступки, уповноважений учиняти дії, визначені ч.2 ст.93 КПК України, чи доручати їх проведення дільнавачу, керівнику органу дільзнання. Прокурор, реалізуючи функцію зі здійснення нагляду за додержанням закону під час дільзнання, уповноважений мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування, що дозволяє своєчасно виявляти порушення процедури збирання доказів іншими учасниками кримінального провадження. Крім того, прокурор уповноважений давати вказівки дільнавачу, керівнику органу дільзнання стосовно порядку проведення окремих процесуальних дій з метою недопущення істотних порушень прав та свобод людини, а також отримання достатньої, достовірної та належної доказової інформації.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових робіт Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 № 2617–VIII. *Ві-*

- домості Верховної Ради України. 2019. № 17. Ст. 71.
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень": Закон України від 17.06.2020 № 720-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 47. Ст. 408.
 4. Набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". <https://court.gov.ua/press/news/962598/>
 5. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Становлення дізнання як виду процесуальної діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. Вип. 70. С. 424–429.
 6. Чорний А. М. Дізнання як форма досудового розслідування кримінального проступку. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2023. № 1. С. 124–129. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.1.22>
 7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
 8. Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2–3. Ст. 12.
 9. Балов П. О. Особливості дізнання як спрощеної форми досудового розслідування кримінальних проступків. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 5. С. 512–517. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.92>
 10. Марченко О. А. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання: деякі процесуальні аспекти. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2021. № 3. Ч. 2 С. 49–54. <https://doi.org/10.32850/sulj.2021.3.2.8>
 11. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
 12. Фомін С. Особливості провадження щодо кримінальних проступків: судова практика Верховного Суду. 06.10.2022. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1330464/>

REFERENCES

1. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine]: zakon Ukrayiny (13.04.2012 No. 4651–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (9-10, 1112, 13), 88 (in Ukr.).
2. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya dosudovoho rozsliduvannya okremykh katehoriy kryminalnykh pravoporushen [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the simplification of pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses]. *Zakon Ukrayiny* (22.11.2018 No. 2617-8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (17), 71 (in Ukr.).
3. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny u zvyazku z pryynyattiam Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya dosudovoho rozsliduvannya okremykh katehoriy kryminalnykh pravoporushen" [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine in Connection with the Adoption of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Simplification of Pretrial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses"]. *Zakon Ukrayiny* (17.06.2020 No. 720-9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (47), 408 (in Ukr.).
4. *Nabuv chynnosti Zakon Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya dosudovoho rozsliduvannya okremykh katehoriy kryminalnykh pravoporushen"* [The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Simplification of Pretrial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses" entered into force]. <https://court.gov.ua/press/news/962598/> (in Ukr.).
5. Lukyanchikov, YE. D., Lukyanchikov B. YE. (2022). Stanovlennya diznannya yak vydu protsesualnoyi diyalnosti [Formation of inquiry as a type of procedural activity]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, (70), 424-429 (in Ukr.).
6. Chorny, A. M. (2023). Diznannya yak forma dosudovoho rozsliduvannya kryminalnoho prostupku [Discovery as a form of pretrial investigation of a criminal offense]. *Pivdenoukrayinskyi pravnychyi chasopys*, (1), 124-129. <https://doi.org/10.32850/sulj.2023.1.22> (in Ukr.).
7. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
8. Pro prokuraturu [About the Prosecutor's Office]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No. 1697-7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (2–3), 12 (in Ukr.).
9. Balov, P. O. (2023). Osoblyvosti diznannya yak sproshchenoyi formy dosudovoho rozsliduvannya

- kryminalnykh prostupkiv [Peculiarities of inquiry as a simplified form of pretrial investigation of criminal misdemeanors]. *Analitychno-porivnyalne pravoznavstvo*, (5), 512-517. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.92> (in Ukr.).
10. Marchenko, O. A. (2021). Osoblyvosti dosudovoho rozsliduvannya kryminalnykh prostupkiv u formi diznannya: deyaki protsesualni aspekty [Peculiarities of pre-trial investigation of criminal offenses in the form of inquiry: some procedural aspects]. *Pivdenoukrayinky pravnychyy chasopys*, (3'2), 49-54. <https://doi.org/10.32850/sulj.2021.3.2.8> (in Ukr.).
 11. Pro Natsionalnu politsiyu [About the National Police]. *Zakon Ukrayiny* (02.07.2015 No. 580-8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40-41), 379 (in Ukr.).
 12. Fomin, S. (2022). *Osoblyvosti provadzhennya shchodo kryminalnykh prostupkiv: sudova praktyka Verkhovnoho Sudu* [Peculiarities of criminal misdemeanor proceedings: case law of the Supreme Court]. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1330464/> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 152–159 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591855

http://forumprava.pp.ua/files/152-159-2024-1-FP-Shcherbak_18.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_18.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 27.02.2024

Accepted: 18.03.2024

Published: 19.03.2024

Available online: 19.03.2024

Cite as:

 Щербак, К. В. (2024). Повноваження прокурора зі збирання доказів під час дізнання. *Форум Права*, 78(1), 152–159.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591855>

 Shcherbak, K. V. (2024). Povnovazhennya prokurora zi zbyrannya dokaziv pid chas diznannya [Authority of the Prosecutor to Collect Evidence During Inquiry]. *Forum Prava*, 78(1), 152–159.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.12591855>

UDK 347.962

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591859>**I.V. BORODINA,**

Associate Professor, Department of Criminal Procedure,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: vostorg191103@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7611-6575>

UNITY OF JUDGES' STATUS THROUGH THE PRISM OF COMPLIANCE WITH PROFESSIONAL ETHICS RULES

I.B. БОРОДИНА,

доцентка кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, кандидатка юридичних наук, доцентка, м. Харків, Україна;
e-mail: vostorg191103@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7611-6575>

ЄДНІСТЬ СТАТУСУ СУДДІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Problem statement. With the development of social relations, digitalisation and informatisation processes, wider establishment of tolerance and similar processes, issues requiring judicial protection become more complex and intricate. This means that the moral dilemmas and ethical choices faced by judges, and sometimes by the competent judicial personnel management bodies, are extremely tense and difficult. In view of these challenges, there is a need to establish unified legal approaches that would ensure uniformity, systematicity and consistency in the issues of compliance by all judges with the requirements of professional ethics and conduct, and in the issues of guaranteeing the unity of the legal status of judges, which is often, especially recently, questioned by both the academic community and legal practitioners. This may lead to negative consequences in terms of undermining the authority of the judiciary and reducing the level of public trust in the courts. The **purpose** of this work is to improve legal approaches to understanding the interconnectedness and interdependence of such categories as the unity of the status of judges and their obligation to comply with the rules of professional ethics, to clarify the legislative aspects of securing the equality of judicial candidates and the equality of judges, and to enhance the role of the unity of disciplinary practice with regard to judges and the legal certainty of certain elements of disciplinary proceedings. In this regard, the author uses such research **methods** as qualitative analysis by means of induction and deduction, analysis and synthesis to study the essence of such a phenomenon as the unity of the status of judges; the method of system analysis to identify the factors which cause violation of the unity of judicial disciplinary practice; the method of analysis to identify gaps, inconsistencies and shortcomings in the legal regulation of this issue; and formal and logical methods to substantiate the conclusions. **Results.** The author establishes that the principle of unity of the status of judges implies that all judges must comply with the requirements of professional ethics and off-duty conduct; that the unity of the status of judges should be considered alongside justice and equality. It is stated that the formation and observance of proper standards of professional judicial ethics will take place when the issue of ethical requirements, their distortions and application of foreseeable consequences is considered as a systematic, fair, permanent and equal activity of both judges and authorized judicial authorities aimed at establishing the proper principles of the status of judges. The author examines the interdependence and interdependence of the unity of the status of judges and their compliance with moral and ethical requirements at several levels. The first level is the level of admission to the profession of judge, namely, the creation of objective and transparent conditions for training and formation of judicial personnel. The second level reflects the proper unified status of judges and raising (and, most importantly, compliance with) the standards of their ethical behaviour. The third level is the level of compliance with the rules of ethical behaviour outside of professional activities. And the fourth level should be manifested in the uniform understanding of the components of the rules of professional ethics and conduct in the implementation of procedures for bringing judges to legal liability (including disciplinary liability) and dismissal from office. **Conclusions.** A comprehensive approach and systematic analysis of the categories under consideration facilitates the development and adoption of appropriate standards for both ensuring the principle of unity of the status of judges and

compliance with the requirements of professional judicial ethics. Departure from fairness, uniformity and equality in law enforcement in these matters will result in a decrease in the authority of the judiciary and a kind of encroachment on effective judicial protection, as the problem of an improper subject - the holder of judicial power - may arise. An extremely important role in guaranteeing legal certainty of these procedures and mechanisms belongs to the authorised bodies of judicial governance, in particular, the High Council of Justice, which is vested with sufficient and effective powers under the law.

Keywords: *judiciary; judge; enhancing trust in the judiciary; judicial ethics; unity of the status of judges; High Council of Justice; disciplinary liability of judges*

Постановка проблеми. З розвитком суспільних відносин, процесів діджиталізації та інформатизації, більш масштабним утвердженням толерантності та подібними процесами стають більш складними й заплутаними питання, що потребують судового захисту. Це означає надзвичайну напруженість та важкість поставлених моральних дилем та проблем етичного вибору перед суддями, а інколи і перед уповноваженими органами суддівського кадрового менеджменту. Зважаючи на ці виклики, постає необхідність у становленні єдиних правових підходів, які би забезпечили однаковість, системність та послідовність у питаннях додержання усіма суддями вимог професійної етики та поведінки, та питаннях гарантування єдності правового статусу суддів, що часто, особливо останнім часом, ставить під сумнів як науковою спільнотою, так і практикуючими правниками. А це може призвести до негативних наслідків в плані підриву авторитету судової влади та зниження рівня суспільної довіри до суду. **Метою** роботи є вдосконалення правових підходів до розуміння взаємопов'язаності та взаємообумовленості таких категорій як єдність статусу суддів та обов'язок дотримання ними правил професійної етики, уточнення законодавчих аспектів закріплення рівності кандидатів на посади суддів та рівності суддів, підвищення ролі єдності дисциплінарної практики щодо суддів та правової визначеності окремих елементів дисциплінарного провадження. У зв'язку із цим використовуються такі **методи** дослідження як якісний аналіз за допомогою індукції та дедукції, аналізу та синтезу для вивчення сутності такого явища як єдність статусу суддів; метод системного аналізу для з'ясування факторів, що обумовлюють порушення єдності суддівської дисциплінарної практики; методу аналізу для виявлення прогалин, невідповідностей та недоліків у правовому регулюванні даного питання; формально-логічний – в обґрунтуванні висновків. **Результати.** Встановлено, що принцип єдності статусу суддів передбачає неодмінне дотримання усіма суддями вимог професійної етики та позаслужбової поведінки; що єдність статусу суддів необхідно розглядати поряд із справедливістю та рівністю. Констатовано, що формування та дотримання належних стандартів професійної суддівської етики буде мати місце тоді, коли питання етичних вимог, їх викривлень та застосування передбачуваних наслідків розглядатиметься як системна, справедлива, постійна та рівна діяльність як самих суддів, так і уповноважених органів судової влади, що має на меті утвердження належних засад статусу суддів. Розглянуто взаємозалежність та взаємообумовленість єдності статусу суддів та дотримання ними морально-етичних вимог на кількох рівнях. Перший – це рівень допуску до професії судді, а саме створення об'єктивних та прозорих умов для підготовки й формування кадрів судової влади. Другий рівень відображає належний єдиний статус суддів та підвищення (а головне дотримання) стандартів їх етичної поведінки. Третій рівень – це рівень відповідності правилам етичної поведінки поза межами професійної діяльності. І четвертий рівень має виявлятися у однаковому розумінні складових правил професійної етики та поведінки при реалізації процедур притягнення суддів до юридичної відповідальності (зокрема дисциплінарної) та звільненні їх з посади. **Висновки.** Комплексний підхід та системний аналіз розглядуваних категорій сприяє розробленню та утвердженню належних стандартів як забезпечення принципу єдності статусу суддів, так і дотримання вимог професійної суддівської етики. Відхід від справедливості, однаковості та рівності при правозастосуванні у цих питаннях матиме наслідком зниження авторитету судової влади та своєрідне посягання на дієвий судовий захист, адже може з'явитися проблематика неналежного суб'єкта – носія судової влади. Вкрай важлива роль у гарантуванні правової визначеності цих процедур і механізмів належить уповноваженим органам суддівського врядування, зокрема Вищій раді правосуддя, яка відповідно до закону наділена достатніми та ефективними повноваженнями.

Ключові слова: *судова влада; суддя; підвищення довіри до судової влади; суддівська етика; єдність статусу суддів; Вища рада правосуддя; дисциплінарна відповідальність суддів*

Problem statement

Today, no one disputes the fact that every national judiciary is a prerequisite for the effective functioning of the state, an appropriate standard of legal protection of citizens, and an important guarantee of observance of constitutional rights and freedoms.

Each reform of the judiciary in Ukraine is aimed

at establishing an independent and effective system of justice. In particular, it is envisaged to improve the relevant specialized legislation in the relevant areas, reformat the judicial system to make it more efficient, ensure that the judiciary is staffed with quality judges free from political sympathies or antipathies, ideological/ideological preferences or corruption risks, and that the authority of the court

and the ethics of judges are necessarily enhanced both domestically and in the eyes of the international community. These statements are due to the fact that society really believes that only a fair, impartial and unbiased judiciary (represented by a judge of the same kind) can be an important guarantee of the development of our country, ensuring and observing human and civil rights and freedoms. And we should not underestimate the fact that modern society is already at such a stage of evolution that philosophical understanding of the goals and prospects of society's development, analysis of ideals and ways of their practical realization are of great importance.

In this aspect, it is important to study the issues of unity of the status of judges and judges' compliance with the requirements of professional ethics and behavior. We understand that social relations are becoming more complex and intricate, moral dilemmas and problems of ethical choice may become extremely tense, and the issue of human qualities constantly changing (as part of human development) is especially relevant in modern scientific, practical and philosophical research. In view of this, we believe that compliance by all judges with the requirements of professional ethics and behavior is one of the foundations for ensuring the uniform legal status of judges, which is often, especially recently, questioned by both the scientific community and legal practitioners.

The Role of Judicial Unity and Ethics Compliance

As we have noted in our previous research papers, in the context of building a state governed by the rule of law, the need to amend legislation to ensure stable development of society and establish the unity of the judiciary, the problem of qualitative recruitment of judges becomes particularly relevant. Creating objective and transparent conditions for the training and formation of judicial personnel is one of the most important tasks within the judicial reform. The status of judges and judicial ethics need to be brought to a qualitatively new level, so one of the main directions of judicial reform should be to improve the professional level of judges, strengthen their independence while increasing responsibility for actions incompatible with the high status of a judge [1]. And all this is necessarily systematically and comprehensively linked to the need for judicial candidates and sitting judges to meet and fully comply with the requirements of professional ethics and behavior. Therefore, in this article, we will try to show the interdependence and

interdependence of the unity of the status of judges and ethical standards of their activities.

Ensuring compliance with the moral foundations of the judiciary is one of the most important tasks within the judicial reform. In the professional literature, we can find many references to the fact that now (especially now) is the time to emphasize the education/establishment of high moral and ethical qualities in the personality of a judge, absolutely pure, stable and non-distorted qualities aimed at developing situational standards of behavior and conscious development of those qualitative and volitional characteristics that should constitute the basic list of qualities of a true judge who is the direct bearer and subject of judicial power. It is also necessary to take into account other deontological features, namely, understanding of the judge's mission and certain prohibitions, burdens and restrictions related to professional activity.

Judicial Unity with Justice and Equality

At the same time, it is logical to assert that the unity of the status of judges should be considered alongside justice and equality. Justice in terms of compliance with the requirements of professional ethics means that it is the basis of the idea of law, expresses its essence; justice is a criterion for classifying other values, a measure of their balance and proportionality; justice is a special mechanism that maintains the degree of balance of legal values and at the same time determines the beginning of the conflict between these values; justice should be universal. Equality is expressed through the equality of independence, opportunities and freedoms of one subject of law in relation to another according to a single criterion or indicator that is the same for all of them. This means that the unity of the status of judges so to speak equates these judges, making them units of the same scale, the same freedom, equivalent and proportional in similar legal relations. At the same time, it is necessary to emphasize the correct understanding and regulation of equality, which will be a prerequisite for clarifying and resolving many practical issues related to the status of judges. Such practical issues should, first of all, be enshrined in law and be subject to uniform law enforcement practice.

Judicial Unity Analysis across Levels

We believe that the analysis of the unity of the status of judges through the prism of compliance with moral and ethical requirements should be carried out at several levels. The first is, so to speak, the initial level. This is the level at which admission to the profession of judge is granted, namely, the

creation of objective and transparent conditions for training and formation of judicial personnel and guaranteeing access to the position exclusively to persons who meet the requirements of professional ethics and behavior (for the future). The second level reflects the proper unified status of judges and raising (and, most importantly, compliance with) the standards of their ethical behavior. The third level is the level of compliance with the rules of ethical behavior outside of professional activities. Moreover, the fourth level, which we will conditionally call the final one, should be manifested in the uniform understanding of the components of the rules of professional ethics and behavior in the implementation of procedures for bringing judges to legal responsibility (including disciplinary responsibility) and dismissal from office. Let us consider these levels in more detail.

Thus, the initial level – the level of admission to the profession – should be because the competitive, transparent and objective procedure for selecting judges should pay considerable attention to the competence and integrity of future judges. Thus, the principle of unity of the status of judges has as one of its components the unity of basic (constitutional) requirements for candidates for judicial positions, i.e. the same candidate qualification. According to the legislation of Ukraine (Article 69 of the Law of Ukraine “On the Judiciary and the Status of Judges”), a citizen of Ukraine, not younger than thirty and not older than sixty-five years, who has a higher legal education and at least five years of professional experience in the field of law, is competent, honest and speaks the state language in accordance with the level determined by the National Commission on State Language Standards, may be appointed as a judge [2]. From this provision, we believe that all of these requirements should be equally applicable to a candidate for a judicial position. In addition, from this and other provisions of the law, we can conclude that the criteria of competence and integrity should be applied to a candidate for the position of a judge, but these requirements are not explained by the legislator in the relevant law. At the same time, such eligibility criteria are both objective and subjective. The former can be formalized and specified in the law, while the latter are related to individual psychological prerequisites for judicial activity. In addition, they should be universal, i.e., applied at all stages of the selection process. Professor L. Moskvych notes that a judge must have a set of special theoretical knowledge and practical skills necessary for the successful performance of official func-

tions and be able to apply them in the course of professional activity [3]. That is why, in the interests of the judicial system, society and the State as a whole, it is necessary that the selection of candidates for judgeships and assessment of their suitability for the positions they hold be based on a single criterion – their level of professionalism. Professionalism is characterized by the professionally important qualities of a judge, which is a system of requirements for a person entrusted with the exercise of judicial powers, including personality traits, peculiarities of thinking processes, professional knowledge, skills and abilities.

The need to be of high integrity is also stipulated by the law in the rules that set forth restrictions on appointment to judicial positions. For example, certain aspects of integrity are described in paragraphs 2-4 of Article 69 of the Law of Ukraine “On the Judiciary and the Status of Judges”. In particular, a citizen who has an unexpunged or outstanding criminal record cannot be appointed as a judge; a person who is prohibited by law from holding the relevant position cannot be appointed as a judge; a person who has previously been dismissed from the position of a judge for committing a significant disciplinary offense, gross or systematic neglect of duties that is incompatible with the status of a judge or has revealed his or her incompatibility with the position held, violation of the requirements for incompatibility, violation of the obligation to confirm the integrity of the judge, etc. To confirm his/her integrity, a candidate also submits a declaration of family ties and a declaration of integrity of a candidate for the position of a judge (Article 71(1)(5)). In addition, during the selection exam, which is conducted by the High Qualification Commission of Judges of Ukraine in the form of anonymous testing, the candidate's personal moral and psychological qualities are checked, among other things (Article 73(1)). And finally, the integrity of future judges is checked through the mechanisms of special vetting, to which they are admitted.

From the foregoing, it follows that when selecting candidates for judicial positions, the requirements of competence and integrity should be equally taken into account for each candidate; uneven and disproportionate consideration of these requirements for individual candidates, either in the direction of their overestimation or reduction, is not allowed; if possible, the components of these requirements should be as broadly defined as possible to objectify them; a uniform law enforcement practice of the authorized body on issues of establishing whether or not a candidate meets moral and

ethical requirements must be guaranteed.

The study of the second level of the unity of the status of judges should certainly begin with the indication of its components. Thus, they are: a) equality of rights; b) equality of duties; c) equality of career opportunities; d) equality of grounds and procedures for bringing to responsibility; e) equality of material, technical and social support for the effective exercise of judicial functions. Based on this, it is logical to talk about the uniformity and unity of judges' full and correct compliance with the rules of judicial ethics and proper behavior. Let us analyze the legislation in this context. Thus, (1) the national legislation enshrines the principle of the uniform status of judges regardless of the place of the court in the judicial system or the administrative position held by the judge in the court; (2) the duties of judges include the need to comply with the rules of judicial ethics, including the need to identify and maintain high standards of behavior in any activity in order to strengthen public confidence in the court, to ensure public confidence in the integrity of judges; (3) a judge must submit a declaration of judicial integrity and a declaration of family ties; (4) the text of the judge's oath states that he/she, subject only to the law, must honestly and conscientiously exercise powers and perform duties of a judge, adhere to ethical principles and rules of conduct of a judge, and not commit actions that discredit the title of a judge or undermine the authority of justice; (5) issues of judicial ethics are determined by the Code of Judicial Ethics, which is approved by the Congress of Judges of Ukraine upon the proposal of the Council of Judges of Ukraine. These provisions are intended to apply to all judges of the national judicial system, without exception, restriction or privilege of any kind. We also cannot but mention the prohibitions and restrictions imposed on judges, which are also based on moral and ethical standards.

Almost all democratic states have a legal framework of ethical judicial standards, i.e., a set of written principles – guidelines for ethical behavior. These principles are usually developed either by one or several judicial self-governance bodies or by the association of judges in the respective country. In Ukraine, the personal and moral qualities of a judge are enshrined at the regulatory level in a document that is an act of the judicial self-government body. This is the Code of Judicial Ethics, the provisions of which should be taken into account when selecting candidates, since their impeccable behavior will, in fact, create the authority of the judicial system both in the state and abroad

[4]. The Code of Judicial Ethics sets forth general requirements for individuals, moral (ethical) rules for their professional activities and prohibitions in relation to them. Thus, the Code of Judicial Ethics as the main regulatory act governing the standards of judicial behavior in Ukraine was approved by the XI (regular) Congress of Judges of Ukraine on February 22, 2013. The Code of Judicial Ethics is binding on all judges of Ukraine, regardless of the subject of its adoption, and some provisions of this Code may also apply to candidates for the position of judge as future judges. Using its powers, the Council of Judges of Ukraine also approved the Commentary to the Code of Judicial Ethics [5]. It is important that this document defines judicial ethics. Thus, judicial ethics is proposed to be understood as a certain system of basic principles for regulating the behavior of judges in court, in court and out-of-court behavior, which are built with due regard to the peculiarities of the judge's professional activity and are created to maintain judicial standards, acting objectively and independently in order to increase the importance of existing legal norms and rules of conduct for judges. The Preamble to the Code states that the proclamation and effective enforcement of the right of a person to a judicial defense places high demands on the moral qualities of each judge; in order to strengthen and maintain public confidence in the judiciary, judges of Ukraine believe that they are obliged to demonstrate and promote high standards of conduct and therefore voluntarily assume more significant restrictions related to ethical standards in both their conduct in the administration of justice and in their extrajudicial conduct. The requirement of high moral qualities and significant restrictions for a judge (as well as for a candidate for the position of a judge) is explained by the high role of the judiciary in general and a judge in particular. After all, judicial activity in is explained by the high role of the judiciary in general and a judge in particular. After all, judicial activity resolves social conflicts on the basis of established and officially recognized law, but this does not mean that the judge himself or herself as a subject of this activity is free from moral judgment. According to researchers, the integration of morality and legal consciousness by judges is a special quality and duty that is associated with responsibility. The duty of a judge as a holder of power is to realize the moral and legal requirements of his or her profession and social role, to affirm universal, anthropological principles that fill power with moral, deeply humanistic content. In general, this concept seems quite logical

and deserves support.

Discussion of these reforms in the judicial system and the judiciary today is impossible without reference to international and European standards on these issues. Given the priority directions of Ukraine's foreign policy, it is important to comply with international treaties that set requirements for the formation of the judiciary and the bodies involved in it. For example, as stated in one of the most recent international acts, Opinion No. 21 of the Council of Europe's Advisory Council of European Judges on the Prevention of Corruption among Judges, judicial integrity is a key condition for effective, efficient and impartial national justice systems. The integrity of justice has become even more important nowadays in the context of many attacks on the judiciary. From this we can conclude that no matter how well the standards of judicial ethics are developed and adopted, it is important that they will be assimilated by judges only if they are understood and applied in practice. And this, as stated in the aforementioned Opinion No. 21 of the Council of Europe's Advisory Council of European Judges on the Prevention of Corruption among Judges, is the task of the competent authorities to provide judges with proper guidance on how to behave when faced with specific ethical dilemmas [6]. And this should be offered within the judiciary itself, for example, by providing judges with electronic or paper materials explaining how best to behave in various specific scenarios. The CCJE also believes that a crucial aspect of realizing a genuine culture of integrity in the judiciary is to ensure that there is adequate training on ethical behavior: every judge, regardless of age and seniority, should receive regular training. In this regard, the suggestions made regarding the possibility of confidential ethical consultations at the request of judges are certainly interesting. Such consultations should be provided by the highest courts or bodies of the judicial community, or by the body that adopted the normative set of principles of judicial ethics. The latter body is likely to be able to respond to such requests as competently and promptly as possible. In their turn, the Basic Principles on the Independence of the Judiciary and the Bangalore Principles of Judicial Conduct name such indicators of ethical behavior of judges as independence, objectivity, honesty and integrity, adherence to ethical standards, equality, competence and diligence; they also set forth the principles corresponding to these indicators and the rules for their application. Based on the above, we can see that the adoption and implementation of standards

of ethical behavior of judges can be an effective regulator of preventing corruption in the judiciary. Yes, these standards may not yet be working at the highest level in Ukraine, but our state is on the way to their implementation.

The third level of interdependence of the unity of the status of judges and their obligation to comply with the requirements of professional ethics is considered by us through the need for proper off-duty behavior of judges. Thus, the Code of Judicial Ethics and international standards in this area stipulate that the standards of professional ethics also apply to the sphere of a judge's life outside of working hours. Accordingly, this means, first, that all judges must follow these standards, which are defined by legal norms; second, since these standards are mainly prohibitions, all judges without exception must comply with them; third, given the inexpediency and impossibility of generally fixing the forms and types of distortion of professional ethics requirements in personal life, uniform mechanisms and consequences for all judges in case of violation of such ethical rules must be guaranteed.

We propose to consider the fourth level of these legal relations through the prism of uniformity, unanimity, and unity of understanding of the components of the rules of professional ethics and behavior in the implementation of procedures for bringing judges to legal responsibility (including disciplinary responsibility) and dismissal. First of all, it is about the need to establish a unified disciplinary practice as a kind of foundation that will determine the uniformity of current and future approaches to the grounds and consequences of disciplinary proceedings against judges.

The existence of problems with uniform approaches to assessing the grounds for bringing judges to disciplinary liability (and with applying the grounds for violating the rules of judicial ethics) is being noted by both scholars and practitioners directly involved. Thus, in one interview, a member of the High Council of Justice, Professor, Doctor of Laws Andriy Boyko, noted that there are several factors behind different approaches to assessing a disciplinary offense: "First, disciplinary chambers sometimes apply somewhat different approaches to assessing a judge's behavior, which may be grounds for bringing them to disciplinary liability. The Supreme Judicial Council tries to form a unity of disciplinary practice and unifies these approaches in order to assess the nature and gravity of the offense in the same way. Secondly, the plenary composition of the Supreme Judicial Council also pays attention to the consequences that occurred

as a result of committing the offense, as well as to the circumstances that characterize the judge's personality. We find out: is the violation a system or an accident for him, what reputation he has among colleagues, whether he has previously been subject to disciplinary liability, etc. Therefore, the Supreme Judicial Council smooths out certain differences, if they arise, between the disciplinary chambers and thus forms the unity of disciplinary practice. Sometimes subjective factors also influence, for example, if one of the members of the Council knows the judge personally and characterizes him positively [7]. However, the aforementioned activity of the Supreme Judicial Council takes place in cases of revision/amendment of the decision of the disciplinary chambers.

According to the scientist M. Savchyn, it is appropriate in such issues to mention the case-law of the European Court of Human Rights regarding the predictability of rules and how they are interpreted in relation to officials. In particular, in the case of *Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. The ECtHR* has stated that: The law may still satisfy the requirement of foreseeability even if the person concerned must obtain appropriate legal advice in order to assess, to the extent that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail. This is particularly true of persons engaged in professional activities who are normally required to act with a high degree of caution. They must exercise particular care in assessing the risks which such activities entail. In order to achieve the proper mission, independent and impartial investigation of cases which indicate the deterioration of the integrity, moral integrity of an official or a judge must be guaranteed; with appropriate mechanisms of democratic control, self-regulation within the judicial community is sufficient to overcome the phenomena of deterioration in the quality of the judiciary [8].

Unity, or legal certainty, of bringing judges to disciplinary responsibility means generalizing the practice of considering disciplinary cases and further applying these mechanisms on the basis of consistency, uniformity and consistency. The role of the authorized constitutional body – the High Council of Justice – becomes important in this procedure, which should be the responsible entity for forming unity and unambiguous standards of disciplinary proceedings against judges. The High Council of Justice is already taking certain steps in this direction, for example, it has determined in the Anti-Corruption Program for 2021-2025 participation in the development and approval of a draft law that

should clarify the list of grounds for bringing a judge to disciplinary responsibility. We also consider the High Council of Justice's generalization of the practice of considering disciplinary cases against judges (based on case materials from 2017-2021) to be an important step in this direction [9].

We find confirmation of this in the goals and mission of the aforementioned generalization, which are indicated by its authors. Thus, among the tasks of the generalization are the study of approaches to the application of disciplinary sanctions; identification of circumstances that were taken into account when choosing the type of disciplinary sanction, and establishing which of them were recognized as mitigating or aggravating liability; identification of discrepancies in the qualification of judges' actions and actions covered by different components of disciplinary offenses, identification of examples of judges' actions that are recognized as significant disciplinary offenses; identification of shortcomings in the construction of legal norms that determine the grounds for disciplinary liability of judges, and cases of competition of the components of disciplinary offenses provided for by them as a necessary prerequisite for further development of proposals for improving legislation in the field of disciplinary liability of judges.

Conclusions

The unity of the legal status of judges should be a universal legal value that the state should guarantee and uphold. The formation of generally recognized standards of this unity should take place taking into account many years of experience in the formation of national legislation in this area, as well as with the proper law enforcement practice of authorized entities, in particular the High Council of Justice. Taking into account the changes taking place in the world, the process of compliance by judges with the requirements of professional ethics and behavior is constantly transforming, its intensity, its directions and accents are changing. Therefore, it is important now to work on clarifying the standards of compliance by judges with moral and ethical requirements, generalizing the practice of the High Court of Justice in bringing judges to disciplinary responsibility and ensuring the specification and unity of these mechanisms. Given this, the unity of the status of judges and the unity of their adherence to professional ethics should become not just a declared norm, but also the most general phenomenon of modernity, an objective reality, without which it is difficult to imagine the proper functioning of the judiciary and effective judicial protection.

Competing interests

None to declare.

Acknowledgement

None.

REFERENCES

1. Iurevych I. V. (2014). *Yednist sudovoyi vlady* [The unity of the judiciary]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. *Pro sudoustriy i status suddiv* [About the judiciary and the status of judges]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No. 1402-8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (in Ukr.).
3. Moskvych, L. M. (2011). *Efektivnist sudovoyi systemy: kontseptualnyy analiz* [Effectiveness of the judicial system: a conceptual analysis]. Monohrafiya. Kharkiv: Vydavnytstvo "FINN" (in Ukr.).
4. *Kodeks suddivskoyi etyky* [Code of judicial ethics]. Kodeks (22.02.2013). <http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13/> (in Ukr.).
5. *Komentar do Kodeksu suddivskoyi etyky* [Commentary on the Code of Judicial Ethics]. Rishennya Rady suddiv Ukrainy (04.02.2016 No. 1). <https://rsu.gov.ua/ua/events/komentar-do-kodeksu-suddivskoi-etiki> (in Ukr.).
6. *Zapobihannya koruptsiyi sered suddiv* [Prevention of corruption among judges]. Vysnovok KRES (09.11.2018 No. 21). <https://rm.coe.int/ccje-2018-3e-avis-21-ccje-2018-preventcorruption-amongst-judges/16808fd8dd> (in Ukr.).
7. *Chlen Vyshchoyi rady pravosuddya, profesor, d.yu.n. Andriy Boyko: "Ne mozhna vymahaty vid suddiv, aby vony byly svyatisnymy za papu rymskoho"* [Member of the Supreme Council of Justice, professor, Doctor of Law. Andriy Boyko: "You can't demand from judges that they be holier than the Pope"]. <https://court.gov.ua/press/interview/602194/> (in Ukr.).
8. Savchyn, M. (2019). Moral integrity (moralna tsilisnist, dobrochesnist) suddiv ta publichnykh sluzhbovtziv yak skladova pravovoyi derzhavy [Moral integrity of judges and public officials as a component of the rule of law]. In: Rohach, O. YA., Lazur, YA. V., & Savchyn, M. V. (Eds.). *Zakarpatski pravovi chytannya*: Materialy KHI Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. (m. Uzhhorod, 11-12 kvitnya 2019 r.). Uzhhorod: RIK-U (s. 247-255) (in Ukr.).
9. *U VRP uzagalнено praktyku rozhlyadu dystsyplinarnykh sprav shchodo suddiv* [The VRP summarizes the practice of considering disciplinary cases against judges]. (18.12.2023). <https://hcj.gov.ua/news/u-vrp-uzagalнено-praktyku-rozglyadu-dystsyplinarnykh-sprav-shchodo-suddiv> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 78 pp. 160–167 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.12591859

http://forumprava.pp.ua/files/160-167-2024-1-FP-Borodina_19.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_1_19.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 01.03.2024**Accepted:** 15.03.2024**Published:** 21.03.2024**Available online:** 21.03.2024**Cite as:****Borodina, I. V. (2024). Unity of Judges' Status through the Prism of Compliance with Professional Ethics Rules. *Форум Права*, 78(1), 160–167. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591859>**Borodina, I. V. (2024). Unity of Judges' Status through the Prism of Compliance with Professional Ethics Rules. *Forum Prava*, 78(1), 160–167. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591859>